

REVUE RE-LECTURE D'AFRIQUE
VOL. 2 N°4 JUILLET 2025

UNE REVUE DE LA COMMUNAUTE
DES CHERCHEURS D'AFRIQUE | TOGO

ISSN (PRINT) - 3008-1289
ISSN (ONLINE) - 3008-1297
ISSN (DIGITAL) - 3008-1300

INDEXÉE CHEZ

OPEN ACCESS INFRASTRUCTURE
FOR RESEARCH IN EUROPE

RE-LECTURE D'AFRIQUE

Vol. 2 N° 4 JUILLET 2025

VOL. 2 N° 4 JUILLET 2025

-REVUE-

Directeur Associé de publication :
SLAOUI LAMIAE
(MAROC)

Dossier 2 :
**SCIENCES SOCIALES &
SCIENCES HUMAINES**

ÉDITE CHEZ

RUE DON DE DIEU, QT DJIDJOLÉ, 22 BP: 81, LOMÉ - TOGO

Vol 2 N°4 Juillet 2025, Relecture d'Afrique

REVUE RE-LECTURE D'AFRIQUE

Vol 2 n° 4 Juillet 2025

ISSN Print : 3008-1289

ISSN Online : 3008-1297

ISSN Digital : 3008-1300

Directeur Associé de publication :

SLAOUI LAMIAE

(Maroc)

EFUA-EDITIONS

**(Editions Francophones
Universitaires D'Afrique)**

REVUE RE-LECTURE D'AFRIQUE

Une Revue de la Communauté des Chercheurs d'Afrique / Togo

Dossier 2 : Sciences Sociales & Sciences Humaines

MAISON D'EDITION

La revue **Relecture** édite ses Volumes chez les **Editions Francophones Universitaires d'Afrique (EFUA-Editions)** basée à Lomé, Togo (rue Don de Dieu, Qt. Djidjolé, 22BP81 Lomé Togo).

ECHEANCIERS DE PUBLICATION DU VOLUME

Lancement de l'appel : Avril 2025

Acceptation et retour d'expertise : 30 Mai 2025

Retour des corrigés : 15 Juin 2025

Parution : Juillet 2025

ADRESSE DE SOUMISSION

Email : revue.afriquerelecture@gmail.com

TYPE DE PUBLICATION

**Publication en ligne et en version
numérique**

Equipe technique

Mise en page : Honorine D. KELEBOU

Marquette et illustration : Eliya ATTIGNON

Comité scientifique international

- AFELI Kossi Antoine, Université de Lomé, Togo
- AKASI Clément, University of Howard, USA
- BLANCHET Philippe, Université de Rennes 2, France
- DAO Yao, Université de Lyon 2, France
- DOSSOU Paulin Jéсутin, Université Parakou, Bénin
- ELHADJI YAWALE MAMAN, Université de Zinder, Niger
- FAULKNER Morgan, St Francis Xavier University Antigonish, Canada
- LAMIAE Slaoui, Centre Régional des Métiers de l'Education et de la Formation, Fès, Maroc
- LEMAIRE Eva, Université d'Alberta, Canada
- LEZOU KOFFI Aimée-Danielle, UFHB, Abidjan, Côte d'Ivoire
- RICHEVEAUX Marc, Institut CEDIMES, France
- SORBA Nicolas, Université de Corse, France
- TCHAGNAOU Akimou, Université de Zinder, Niger
- TREMBLAY Christian, OEP, Paris France
- VAHOU, K. Marcel, Université FHB, Cocody, Côte d'Ivoire
- YEBOUA Kouadio D., ENS UFH Côte d'Ivoire
- YENNAH Robert, Legon University, Ghana

Ligne éditoriale de la revue RE- LECTURE D'AFRIQUE

**Les articles à la revue RE-LECTURE D'AFRIQUE
doivent être conformes aux normes suivantes :**

Le volume d'un article : 14 à 18 pages ; interligne : 1,5 ; police : Calibri ; taille de police : 12.

L'ordre logique du texte :

- Un titre concis ;
- Le ou les prénoms et nom de l'auteur en minuscules avec une initiale majuscule, le nom complet de l'institution d'attache, le courriel et le téléphone de l'auteur présenté avec l'indicatif International ;
- Un résumé en français de 12 lignes au maximum ;
- Un minimum de trois et un maximum de cinq mots clés ;
- Une introduction ;
- Un développement ;
- Une conclusion ;
 - Une partie source et bibliographie

**Les articulations du développement du texter sont à titre
et/ou à sous- titrer ainsi :**

- Pour le titre de la première section (1) ;
- Pour le sous-titre de la première sous- section (1.1) ;
- Pour le titre de la deuxième section (2) ;
- Pour le sous- titre de la deuxième sous- section (2.1)

NB : Les sous- titres sont à éviter autant que possible.

- La conclusion doit être brève et insister sur les résultats et la portée socio- utilitaire de la contribution.
- La référence bibliographique adoptée est celle des notes intégrées effectivement au texte.
Elle se présente comme suit/ (*nom de l'auteur, année de publication : page à laquelle l'information a été prise*).
- La référence aux sources (sources orales, archives, ouvrages-sources, périodiques ou publications officielles) dans le corps du texte se met en note de bas de page, en mentionnant si possible le ou les pages contenant les informations données.
- Pour les documents d'archives, indiquer le dépôt (le service), le lieu, la cote (série et sous- série en précisant le numéro), le document utilisé avec les précisions de date, auteur et, si possible, de page où se trouve l'information donnée.
- Dans la rubrique sources et bibliographie, les sources consisteront à monter, d'une façon détaillée, les sources orales et autres documents primaires ou de première main consultés et/ ou cités. Elles sont à présenter comme suit :
 - Pour les sources orales : dans l'ordre alphabétique des noms des informateurs, dans un tableau comportant un numéro d'ordre, nom et prénom des informateurs, la date et le lieu de l'entretien, la qualité et la profession des informateurs, leur âge ou leur date de naissance

- Pour les publications officielles, suivre la logique des livres si c'est un ouvrage ancien ; mais dans le cas des périodiques, mentionner l'institution ou l'auteur, le titre en italique, l'année et toutes les autres informations nécessaires à l'identification (numéro, nature,...),
 - Pour les documents d'archives, indiquer le dépôt (le service), le lieu, la cote (série et sous- série en précisant le numéro), titre du dossier.
- La bibliographie consistera à indiquer les ouvrages consultés et/ou cités. Elle est classée par ordre alphabétique (en référence aux noms des auteurs). La présentation suivante est recommandée :
- Pour un livre : nom (en minuscule avec une initiale en majuscule) et l'initiale en majuscule du prénom, année d'édition : titre (en italique), lieu d'édition, édition, nombre total e pages facultatif ;
 - Pour un article : nom (minuscule avec une initiale en majuscule) et l'initiale en majuscule du prénom, année : « le titre de l'article entre guillemets » (sans italique), le titre de la revue en italique, le numéro, le lieu d'édition, l'identification des pages du début et de la fin de l'article dans la revue.
- Les langues de publication de la revue sont le français et l'anglais. La publication d'un texte en une langue autre que celles- ci est soumise à autorisation exceptionnelle de l'administration de la revue.

- Toutes les citations doivent être mises entre guillemets et sans italique. Les citations de plus de quatre lignes sont mises en retrait, en interligne simple, taille 11.
- Les mots étrangers au français sont à mettre en italique et sans guillemets, exceptées les citations en langue étrangère (qui sont à la fois en italique et en guillemets).
- La revue s'interdit l'usage du soulignement qui est remplacé par la mise en italique.
- La présentation des figures, cartes, graphiques, et autres doit se limiter à la dimension 14x 22 exigée par la revue **RE- LECTURE D'AFRIQUE**. Ces documents doivent porter la mention de la source, de l'année et de l'échelle (pour les cartes).

SOMMAIRE

« Esthétique de la sexualité débridée dans *Le fils de-la-femme-mâle* de Maurice Bandaman et *Zones humides* de Charlotte Roche ».....12

Aimé KAHA

Les comportements à risque et de la persistance de la schistosomiase à Glangléu et Yelleu dans le Département de Zouan-Hounien (Côte d'Ivoire)40

Alla Véronique Marie Solange Séni Epse Kouadio

Democracy and Development : The Criteria of Democracy as factors of Development59

Amadou Abdourazac

L'échec de l'application du décret interdisant de fumer dans les lieux publics à Bouaké : la faible implication communautaire86

Brahima COULIBALY

Problématique des Embouteillages dans la Ville Portuaire de Matadi, Contour de la Question et Pistes de Sortie112

Clinton Nzau Muanda

Etat de droit contre discours terroriste : comprendre les activités de *boko haram* en contexte de crise de la gouvernance publique.....143

Falna Taubic

Des Humanités Digitales à la Sécularisation de l'Homme167

KOFFI Lopez Emmanuel Oscar

L'Historicité de la Médersa en Afrique et au Burkina Faso189

**Mahamoudou Oubda &
Boukaré Gansonré**

Vieillessement actif : les effets de l'alimentation et de l'activité physique sur le bien-être des personnes âgées.....209

OSSIRI Yao Franck

Le Spectre d'Insécurité dans le Nord-Est Ivoirien et Réaction Sociale des Populations de la Sous-Préfecture de Sorobango du Département de Bondoukou236

**ROBERT- LORIMER ZOUKPE &
SEVERIN AFFRY DASSE**

Usages des Paramètres Climatiques chez les Aja du Département du Couffo au Sud-Ouest du Bénin259

**SODEGLA Léoboui Lazare
AKINDELE Akibou Abaniché &
SEYDOU Waïdi**

Entreprise et Environnement au Gabon : Cas de la Société d'Énergie et d'Eau du Gabon (SEEG)287

**Wilfried Biveghe Bi Ndong &
Nina Jennipher Mamfoumbi**

Religious Radicalism and Blood Donation in Côte-d'Ivoire : A case Study of Jehovah's Witnesses310

Zadi Serge ZADI

« Esthétique de la sexualité débridée dans *Le fils de-la-femme-mâle* de Maurice Bandaman et *Zones humides* de Charlotte Roche »

Aimé KAHA

Université Félix Houphouët-Boigny Abidjan

aimekaha@gmail.com

(+225) 07 48 90 99 18

Résumé :

*La présente réflexion montre que *Le fils de-la-femme-mâle* (1993) de l'Ivoirien Maurice Bandaman et *Zones humides* (2009) de l'Allemande Charlotte Roche se livrent à la peinture éhontée d'une sexualité débridée qui ne peut manquer de choquer le lecteur. Ceci est perceptible notamment à travers la description du sexe et des pratiques sexuelles hors norme auxquelles s'adonnent les protagonistes. Pourtant, derrière cette sexualité sans mesure ni retenue se cache une certaine esthétique, une certaine recherche du Beau et du Bien. Il est question en effet pour ces romanciers de désacraliser la sexualité humaine en général et féminine en particulier, et de dénoncer le malaise d'une société moderne abonnée à toutes sortes de vices et de déviations sexuelles.*

Mots-clés : *sexualité débridée, transgression, malaise social.*

Abstract :

*This reflection shows that *Le fils de-la-femme-mâle* (1993) of the Ivorian Maurice Bandaman and *Zones humides* (2009) of the German Charlotte Roche indulge in shameless painting of a licentious sexuality which is bound to shock the reader. This is particularly noticeable through the description of sex and abnormal sexual practices of the characters. But, behind this unrestrained and limitless sexuality there is a certain aesthetic, a certain search for the Beautiful and the Good. Indeed, it is a matter for these novelists to de-sacralize human sexuality in general and feminine*

sexuality in particular and to denounce the malaise of a modern society subscribed to all kinds of vices and sexual deviations.

Keywords : *unrestrained sexuality, transgression, social malaise.*

Introduction

La sexualité humaine comprend selon l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS, 2006) « le sexe, les identités et les rôles socialement associés aux genres, l'orientation sexuelle, l'érotisme, le désir sexuel, le plaisir, l'intimité et l'amour, et la reproduction. » Toujours selon l'OMS, la sexualité peut être vécue et exprimée « sous forme de pensées, de fantasmes, de désirs, de croyances, d'attitudes, de valeurs, de comportements, de pratiques, de rôles et de relations ». La sexualité telle que présentée et caractérisée par l'OMS est omniprésente dans le conte romanesque *Le fils de-la-femme-mâle* de l'écrivain ivoirien Maurice Bandaman, ainsi que dans le roman *Zones humides* de l'écrivaine allemande Charlotte Roche. Seule particularité, cette sexualité se veut fortement débridée. C'est que, pour emprunter les mots de Pierre N'da (2011), « ces romans sont remplis de sexe, de chair, de plaisir, de sexualité et d'obscénités, avec des scènes érotico-pornographiques, des violences sexuelles, des sexualités débridées et toutes sortes de pratiques désordonnées. »

L'adjectif débridé (*Dictionnaire Universel*, 2000 : 319) s'entend comme le caractère de ce qui a perdu toute contrainte et qui est sans mesure. Il a pour synonymes : débordant, déchaîné, effréné, exagéré, explosif... Ainsi, par sexualité débridée nous entendons dans ce travail toute pratique ou activité sexuelle qui choque à la fois par son caractère explosif et par son manque criard de pudeur.

Toutefois, au-delà de cette sexualité déchaînée et foncièrement impudique, au-delà de ce « dévergondage textuel » (Pierre N'da, 1997 : 79), se cache une intention esthétique que nous nous donnons pour objectif de clairement identifier.

Il importe alors de s'interroger : comment se manifeste la sexualité débridée chez Bandaman et Roche et en quoi elle est porteuse d'une esthétique poétique ? Répondre à ces deux questions fondamentales constituera l'essentielle de la présente réflexion. Comme méthodes d'analyse, nous aurons recours à l'interprétation immanente de texte pour exposer cette sexualité démesurée et à la sociocritique en vue de comprendre ce dévergondage sexuel. Notre lecture sera d'abord immanente, c'est-à-dire, en se fondant exclusivement sur les ouvrages à l'étude, mais ensuite sociocritique, afin de rendre compte de leur double dimension sociale et esthétique.

1. Formes de la sexualité débridée chez Bandaman et Roche

La sexualité débridée prend diverses formes chez Bandaman et Roche. Chez l'écrivain ivoirien, elle est visible à travers l'anatomie et la violence sexuelles des personnages, pendant qu'elle se traduit chez la romancière allemande par des orgies et autres pratiques sexuelles auxquelles se livre la protagoniste.

1.1. Chez Bandaman : anatomie et violence sexuelles

La sexualité débridée est perceptible chez Bandaman à travers l'anatomie sexuelle extraordinaire des protagonistes et la violence ressentie pendant et après l'acte sexuel par ces derniers.

1.1.1. De l'anatomie sexuelle des protagonistes

Chez Bandaman la sexualité débridée se traduit avant tout par sa démesure. Pour s'en convaincre, il faut s'intéresser de prime abord à l'anatomie sexuelle des protagonistes. Ainsi, la première partie du roman relate les deux conceptions et naissances extraordinaires d'Awlimba 2 : après sa naissance d'une fée, Awlimba 1, le père, fait entrer le nouveau-né miraculeusement dans son sexe, avant de transmettre l'enfant à son épouse pendant leur intimité. D'où d'ailleurs ce sous-titre dans cette partie du roman : « ... Et l'enfant surgit du sexe de son père » (p. 13). Conséquence directe de cette sexualité hors norme du père, l'enfant qui naît n'est pas moins un être étrange. C'est que le nouveau-né, Awlimba 2, est « mâle et femelle, hermaphrodite ! » (p. 25). Tout comme son géniteur, Awlimba 3 est également hermaphrodite : il possède « deux sexes ! La femelle devant, le mâle derrière lui ! » (p. 156) C'est dire que les trois générations d'Awlimba (père, fils et petit-fils) possèdent des caractères sexuels hors norme, qui défient la sexualité masculine normale admise : un seul sexe situé sur le pubis.

Autre conséquence de leur anatomie sexuelle hors norme, ces hommes sont capables de prouesses sexuelles qui étonnent plus d'un : ils entretiennent des relations sexuelles avec des êtres surnaturels. De la sorte Awlimba 1 a une liaison amoureuse avec une fée : « J'ai eu pour amante une génie-femelle » (p. 33), pendant qu'Awlimba 2 épouse Bla YASSOUA, une « génie-femelle à buste humain » avec un « corps de serpent » (p. 124). Deux formes de sexualité débridée se superposent ici : la liaison sexuelle d'un humain avec des esprits, comme celle des géants avec des humains dans la

bible (Genèse 6 : 1-4), et la prouesse sexuelle avérée desdits hommes face à ces monstres qu'ils parviennent à satisfaire et à dompter sexuellement et émotionnellement : « Elle (la fée) se tordait de plaisir, jouissait telle une jeune fille. [...] Elle geignit, se laissant dévorer par de terribles frissons, pleura même. » (p. 20) Cette performance sexuelle se poursuit avec le nombre élevé des partenaires sexuels de certains protagonistes qui surclassent clairement le roi Salomon sur le plan des conquêtes amoureuses (1 Rois 11 : 2-3). De la sorte, un soldat se targue publiquement devant Bla YASSOUA d'avoir à son actif « des milliers de femmes » (p. 148), pendant que le tristement célèbre roi Aganimo (p. 168) et son ministre Assiélihè – qui possède « un harem [...] uniquement peuplé de vierges » (p. 112) – se réservent la défloration des jeunes filles du royaume.

Même l'anatomie sexuelle de la gent féminine ne sera pas épargnée dans ce roman, bien au contraire. Ainsi, la fée Mami-Watta affirme posséder, pour ainsi dire, sept appareils reproducteurs féminins avec une capacité de reproduction extraordinaire : « mes sept vagins et mes sept ventres capables de concevoir sept enfants tous les jours » (p. 147), pendant que Bla YASSOUA (la femme-mâle), l'épouse d'Awlimba 2, revendique le statut de « femme androgyne, mâle et femelle à la fois » (p. 127). Hormis les monstres féminins, la sexualité à proprement parler de certaines femmes du royaume d'Awuinklo surprend également, comme ce témoignage, à la question de savoir comment elles passent leurs nuits en l'absence de leurs époux emprisonnés, l'atteste : « Nous [...] cédon aux avances des vieillards. [...] Moi, j'ai un vieillard qui est très habile en amour. Comme rien ne se dresse sous lui, il fout sa longue canne dans mon vagin et ça me fait jouir quand même. » (p. 144) Trois sortes de

sexualité débridée sont exposées ici : le type de partenaire sexuel, des vieillards impotents sexuellement, la canne qui fait office d'organe sexuel mâle, et la résistance du sexe féminin, capable d'absorber et de manipuler un long et raide objet en bois. De même, comme les hommes, la gent féminine se distingue aussi par le nombre de ses partenaires sexuels. En témoigne Bla YASSOUA qui affirme « faire l'amour avec tous [les] hommes » (p. 146) en captivité d'Awuinklo.

Si, comme les hommes, les femmes ont une constitution sexuelle qui intrigue déjà, c'est surtout sur le plan de la conception et de la procréation qu'elles vont s'illustrer singulièrement. On notera pour commencer qu'Awlimba 2 a vu le jour la première fois en sortant de la bouche d'une fée : « Elle fit sortir de sa bouche un bébé. » (p. 25) En donnant naissance à un enfant par la bouche, et non par la voie naturelle, la fée présente une sexualité hors norme dans laquelle une composante du tube digestif humain, la bouche, se substitue à une composante de l'appareil génital féminin, le vagin. Mais si la venue au monde d'Awlimba 2 étonne, c'est justement parce que sa conception relève aussi de l'extraordinaire, de l'inimaginable. Awlimba 2 n'est pas en effet le produit d'une union sexuelle normale entre un homme et une femme, encore moins d'une fécondation d'une cellule reproductrice mâle (spermatozoïde) et femelle (ovule), mais plutôt le produit du mélange du sang de son père, de la salive de la fée et de la terre introduits dans le sexe de cette dernière. Ainsi, dans la conception d'Awlimba 2, le sang du père se substitue à son spermatozoïde et la salive de la fée à son ovule. Même le développement de la grossesse et l'accouchement ne durent que quelques secondes, conférant ainsi à l'appareil génital de la fée – qui piétine clairement la durée normale d'une grossesse (neuf mois) – des pouvoirs

extraordinaires qui font de facto de cet appareil reproducteur féminin un appareil hors norme.

N'juaba, la mère biologique d'Awlimba 2 n'est pas non plus en reste, elle qui donne finalement vie à Awlimba 2 après « vingt et un mois » (p. 52) passés dans son sein. Parmi ces femmes à l'appareil reproducteur sans pareil, on ne peut occulter la génitrice de Nanan Safè Konan. C'est que cette aïeule détient un appareil reproducteur inégalable, capable de donner naissance à un enfant quelle que soit sa position dans son sein. Ainsi, là ou habituellement la tête du bébé précède le reste du corps dans un accouchement par voie basse, Nanan Safè Konan a, au contraire, « surgi du ventre de [sa] mère le pied et le bras gauches précédant tout le reste du corps ! » (p. 35)

Au regard de tout ce qui précède, cet ouvrage mérite vraiment son sous-titre de "conte romanesque". En effet, il n'y a que dans un monde merveilleux, coupé du monde physique et de ses pesanteurs, que pareilles choses peuvent se produire ; un monde où hommes et femmes possèdent une anatomie sexuelle hors norme et font montre de prouesses sexuelles à nulle autre pareille ; un monde dans lequel les hommes domptent sexuellement et émotionnellement des montres ; un monde où la gent féminine possède des organes sexuels monstrueux, capables d'éjecter des enfants hors norme... Quoiqu'il en soit, que l'histoire racontée par Bandaman soit merveilleuse, invraisemblable ou pas, l'auteur ne dépeint pas moins une sexualité débridée, grossière et choquante. Toute cette littérature sexuelle n'est en réalité que l'expression de diverses formes de sexualités débridées, ainsi qu'en témoigne la violence avec laquelle cette sexualité va être dépeinte et/ou pratiquée.

1.1.2. De la violence sexuelle

Le caractère débridé de la sexualité se traduit aussi dans *Le fils de-la-femme-mâle* par la violence qui l'accompagne très souvent. Par violence, nous entendons ici la douleur et la souffrance ressenties par les protagonistes avant, pendant et même après l'acte sexuel, sans omettre les injures et autres grossièretés en référence au sexe et tout le champ lexical qui va avec.

Le récit rapporte ainsi qu'« une grande douleur [...] traversa son urètre » (p. 28) lorsqu'Awlimba père fait entrer son fils dans son sexe. Quand quelques temps après cet épisode arrive le temps de s'unir à sa femme, l'intimité conjugale se transforme en une scène de violence inouïe qui durera une semaine entière :

Les nerfs d'Awlimba se tendirent comme des fils de fer tant son érection était terrible. N'juaba dut donc se plier à la volonté de son mari. Mais l'accouplement ne fut pas aussi aisé qu'Awlimba l'espérait car son sexe vibra dans celui de sa femme ; une douleur, aiguë comme une pointe qui traverse son corps parcourut son membre et, quand il éjacula, il embrasa la matrice de sa femme qui hurla, éveillant toute la maison. (p. 29)

L'adjectif qualificatif « terrible » utilisé dans cet extrait pour qualifier l'érection de l'époux, érection assimilée par ailleurs à « des fils de fer [tendus] », l'usage du terme « accouplement » en lieu et place d'intimité ou d'union pour

évoquer la liaison conjugale, comme si l'on était en présence d'une scène de copulation entre animaux, le recours à l'adjectif « aigüe » pour traduire la douleur ressentie par l'épouse pendant l'intimité, douleur assimilée par ailleurs à « une pointe », de même que les verbes d'action comme « vibrer », « embraser », « hurler » traduisent on ne peut plus clairement le caractère violent, déchaîné, de la relation sexuelle. De fait Awlimba est surnommé ironiquement après cette nuit mouvementée par tout le village de Glahanou comme « l'homme qui d'un coup de son célèbre phallus fait pleurer sa femme durant sept jours et sept nuit » (p. 31).

La violence sexuelle se poursuit avec la peinture par le narrateur des séances d'enfancements explosifs qui s'opposent ouvertement aux normes habituelles. Des enfancements pendant lesquels des nouveau-nés, comme évoqué plus haut, « surgissent », tels des fauves, « des profondeurs dorées » de leurs mères, c'est-à-dire du sein de leur génitrices, en les faisant « hurler » et « s'avanouir » (p. 42).

La violence se traduit par ailleurs par des vulgarités langagières insupportables auxquelles le narrateur a recours pour dépeindre et vilipender une sexualité ahurissante, immonde et grossière à la fois. Deux extraits nous serviront d'illustrations ici. La première est l'œuvre d'Afonsou qui, face à la clameur de la foule s'opposant à sa volonté de bloquer l'inhumation du corps en putréfaction d'Assamoi pour exiger des réparations injustifiées, lance ces injures : « Qui a la merde plein son vagin et veut me le faire savoir ? Que celui qui croit avoir un phallus plus grand et plus dur que le mien aille violer sa mère ! » (p. 58) La deuxième grossièreté langagière est proférée par un colonel de l'armée à l'endroit de Bla YASSOUA qui le soupçonne d'avoir enlevé injustement

les hommes d'Awuinklo et de mentir sur l'objet de leur arrestation ; ce à quoi le soldat lui rétorque violemment : « N'est-ce pas un homme comme moi qui te baise ? Et sa pine est-elle en or ou c'est ton con qui est doré ? [...] Si tu me parles encore sur ce ton, je te déchire le vagin ! » (p. 148)

Terminons cette partie dédiée à la violence intime par une autre forme de violence perpétrée habituellement contre la femme : le viol. Dans le roman de Bandaman, cette pratique monstrueuse est omniprésente. C'est que même les dirigeants du royaume s'y livrent à cœur joie. Il s'agit nommément du roi Aganimio et de son ministre Assiélihè comme mentionné quelques lignes en arrière. Ainsi, en référence à la misère endurée sous le règne de ce monarque sanguinaire, un ancien du royaume dénonce « les hurlements de femmes violées » (p. 168). Mais le viol est si répandu dans le royaume que même la fille du monarque finit elle aussi à en payer les frais, lorsqu'elle est enlevée par des ravisseurs (p. 82).

Ainsi, le débridement sexuel dans le texte de Bandaman est la conséquence logique de l'omniprésence de la violence sexuelle qui se traduit par la violence extrême de l'acte sexuel à proprement parler, par les séances d'accouchements atroces, par un langage violent, cru et impudique à la fois, sans oublier le viol qui est devenu une pratique généralisée du royaume.

En somme, chez l'écrivain ivoirien le caractère débridé de la sexualité est perceptible à travers l'anatomie sexuelle hors norme des protagonistes, anatomie qui leur permet de réaliser des prouesses sexuelles jamais égalées avec des partenaires tout aussi extraordinaires. Cette sexualité débridée est enfin visible à travers l'agressivité explosive de l'intimité sexuelle, de l'enfantement, du langage et des viols à

répétition. Tout comme son prédécesseur, Charlotte Roche se plait également à dépeindre dans son roman une sexualité débridée qui se traduit par des vices et des orgies sexuels.

1.2. Chez Roche : vices et perversions sexuels

Chez Roche, les sexualités débridées se traduisent par les nombreux vices et autres perversions sexuels que pratique le personnage principal.

1.2.1. Des vices sexuels

La sexualité débridée se perçoit avant tout dans le roman de Roche à travers les nombreuses pratiques sexuelles de son personnage principal, Hélène Memel : masturbation, sodomie, pornographie, prostitution et lesbianisme. Pour ce qui est de la masturbation, surnommé « baise en solo » (p. 164), notons, pour commencer, qu'Hélène se masturbe depuis sa tendre enfance : « toute petite j'ai commencé à m'exciter à l'aide de la douchette » (p. 27). Selon Abdelhak Serhane (1998 : 153), la masturbation « consiste à exercer sur l'appareil génital, au moyen de la main ou de tout autre objet, des excitations susceptibles de déterminer l'orgasme. » Si déjà le fait qu'une petite fille se masturbe peut intriguer, la nature et la variété des objets utilisés, de même que les différents lieux dans lesquels elle s'adonne à cette pratique le sera davantage. Pour se masturber donc, Hélène a recours, en plus de ses mains (p. 48), à divers objets : « douchettes » (p. 26), « bidet » (p. 29), « avocat » (p. 43), « rasoir » (p. 60), « pince à barbecue » (p. 115), « Coton-Tige » (p. 124) « œufs » (p. 137)... De même les lieux n'ont pas d'importance particulière à ses yeux, l'essentiel pour elle étant de se prendre son plaisir en solitaire. Ainsi, que ce soit chez elle à domicile (p. 27), dehors dans les toilettes publiques (p. 23), à l'école (p. 29), à

l'hôpital (p. 165), chez les prostituées (p. 117), ou encore chez des inconnus (p. 60), Hélène se masturbe. En se masturbant partout et avec toute sorte d'objets, Hélène s'adonne clairement à une masturbation effrénée et exagérée.

Une autre pratique sexuelle à laquelle s'adonne Hélène est la sodomie qu'elle pratique depuis l'âge de quinze ans : « Selon la longueur et la grosseur de la queue qui veut me rentrer dans le cul, j'ai besoin [...] de pas mal d'alcool ou d'autres stupéfiants. » (p. 130). Ainsi qu'on peut le constater, Hélène pratique la sodomie sous l'effet de l'alcool et de la drogue. C'est dire qu'elle n'a pas une sexualité normale, conventionnelle, mais choquante et illicite. Choquante avant tout du fait de son âge précoce, mais aussi et surtout de par la nature même de l'organe mis à contribution, l'anus, qui, toute orientation sexuelle ou considération mise à part, ne constitue pas un organe sexuel (*Le Petit Larousse*, 2013 : 1012) ; et illicite du fait que cette pratique s'accompagne de la consommation de produits prohibés tels que la drogue.

La pornographie est aussi à inscrire au titre des pratiques sexuelles d'Hélène Memel. D'après Drucilla Cornell (1995 : 42) la pornographie se définit comme « *deutliche Präsentation und Darstellung von Geschlechtsorganen und Geschlechtsakten mit dem Ziel, sexuelle Reaktionen hervorzurufen* ». Ces présentations et descriptions effectives des organes et des actes sexuels sont abondantes dans le texte de Roche. Hélène s'adonne avant tout à la peinture éhontée de sa vulve et de ses composantes : les petites et grandes lèvres, les replis, le clitoris (pp. 24-25), « le col de l'utérus » (p. 27), « le vagin » (p. 43), « les poils » (p. 104)... Elle ne manque pas non plus d'exposer dans les moindres détails l'intimité de ses partenaires sexuels, en évoquant « une queue bien très fine avec un gland pointu » (p. 56), « un pénis

trop grand » (p. 131) et « dur » (p. 156), un « sphincter contracté » (p. 151). Quant aux actes sexuels eux-mêmes ils sont légion dans le texte de Roche. Citons pêle-mêle la peinture de sa position sexuelle préférentielle : « en levrette, tête baissée, lui qui (le mec), par-derrière, me met la langue dans la chatte, le nez dans le cul » (p. 11), la scène de rasage suivie de masturbation chez Kanell (p. 60), ou encore la description et la comparaison de la vulve des femmes noires et blanches à partir de films pornographiques (p. 127). En référence à toutes ces scènes d'excitation érotique, Juliane Janitzek (2008) parle à juste titre «*provokativ-obszöne Pornographie*». Somme toute, en exposant à la face du monde, comme dans une foire, son intimité et celle de ses nombreux partenaires sexuels, ainsi que leurs ébats amoureux, comme dans une série pornographique, Hélène se livre à une sexualité débridée.

Passons maintenant, pour clore, à deux autres activités sexuelles on ne peut plus débridées : la prostitution et le lesbianisme. Écoutons :

J'ai sagement attendu mon dix-huitième anniversaire et personne ne m'a invitée. J'ai donc tout fait par moi-même. J'ai cherché le numéro des bordels de la ville que j'ai tous appelés. [...] Et j'ai trouvé une claque qui avait un grand choix de putes prêtes à le faire avec des filles. (p. 118)

Dans cet extrait, la protagoniste explique comment elle est venue à la prostitution : à dix-huit ans, elle est allée toute seule vers les professionnels. L'aveu se passe de commentaire. Seulement, à la différence de la grande majorité des personnes qui trouvent dans cette activité un moyen d'existence et de subsistance, Hélène pratique la prostitution

par avidité sexuelle « j'ai toujours été très fière, quand les garçons me pelotaient » (p. 23). Au nom donc de son amour exagéré pour le sexe, Hélène paie pour avoir des relations sexuelles avec « n'importe qui » (p. 106) : hommes, femmes, inconnus, putes, jeunes ou vieux, beaux ou laids, Noirs ou Blancs. Par la nature même de cette pratique sexuelle, offre d'un service sexuel contre rémunération, par le fait qu'Hélène soit la cliente et non la vendeuse, là où habituellement ce sont des hommes (Monto, 2015 : 165), et par le nombre incalculable et le genre (hommes et femmes) des partenaires sexuels, Hélène entretient clairement une sexualité débridée, effrénée.

Récapitulons : les diverses pratiques sexuelles auxquelles se livrent Hélène Memel (masturbation, sodomie, pornographie, prostitution, lesbianisme) sont la preuve manifeste d'une sexualité débridée, débridée par la nature même de ces pratiques controversées, débridée par l'insatiabilité sexuelle légendaire de la protagoniste qui la conduit à rechercher toujours plus de sexe, de plaisir, d'hommes, de femmes et d'objets divers pour assouvir son désir nymphomane (Juliane Janitzek, 2008 : 74). Ce désir sexuel immodéré qui défie même le bon sens va choquer davantage lorsqu'il se mue finalement en perversion sexuelle.

1.2.2. De la perversion sexuelle

Trois paraphilies principales fondent notre argumentation en faveur de la perversion sexuelle dans le texte de Roche : la coprophilie, la salirophilie et la sémionophagie. La paraphilie (du grec pará, « auprès de, à côté de » et philía, « amitié, amour ») est une pratique sexuelle qui diffère des actes traditionnellement admis. En clair, c'est le fait d'éprouver une attirance sexuelle anormale.

Michael Wiederman (2003 : 316) considère la paraphilie comme le fait d'avoir des « intérêts sexuels inhabituels ».

Venons-en à la première paraphilie dans le roman, la coprophilie (du grec *kópros* « excrément » et *philía* « amour »), communément nommée scatophilie, une paraphilie impliquant un plaisir sexuel consistant à consommer des matières fécales. Écoutons :

Se faire sodomiser sans lavement préalable est une grande preuve d'amour. Je dois être très en confiance avec quelqu'un avant de lui offrir un peu de merde pour sa queue. [...] Ensuite, quand il se retire et que nous essayons une autre position, sa queue fait office de diffuseur de parfum. Senteur crottin. (pp. 94-95)

Dans le présent passage, il est vrai qu'il n'est nullement question de consommation directe des excréments, mais plutôt de la fierté de se faire sodomiser sans lavement et de voir par la suite toute la pièce sentir les excréments. Mais un autre épisode sexuel, cette fois-ci avec son ami Robin, va nous convaincre du contraire. Hélène raconte : « Je lui écarte les fesses pour lui lécher le trou de balle, [...] en dardant une langue bien raide dans son sphincter contracté. [...] Ma langue s'enfonce encore plus dans son cul. » (p. 151) En sodomisant son partenaire avec sa langue, Hélène se comporte en réalité comme une coprophile. Mais quiconque connaît le personnage – qui déjà consommé « le vomi d'une autre [amie] » (p. 66) et qui avoue même sans ambages être capable de consommer « l'étron de chien » (p. 193) – ne devrait être étonné outre mesure. Bref, en jouant ou en consommant (directement ou indirectement) les excréments lors de ses

ébats amoureux, la protagoniste s'adonne à une sexualité clairement débridée et outrancière.

Hélène pratique aussi la salirophilie, un plaisir érotique consistant à voir l'objet de son désir sali. Cela peut inclure de tirer ou d'endommager ses vêtements, les couvrir de boue ou d'une matière visqueuse, ou de désordonner ses cheveux ou maquillage, etc. Pour ce qui est de l'hygiène vestimentaire et corporelle, par exemple, Hélène porte délibérément des « slips troués » (p. 105) et des « culottes [...] dégeulassées » (p. 122), traîne des « odeurs de con, de queue et de sueur » (p. 21), sans oublier ses « cheveux gras et en pétard » (p. 218) avant et après des rapports sexuels. Deux séances de cunnilingus témoignent ouvertement du comportement salirophile de l'héroïne. Dans la première, elle se comporte en urophile en urinant dans la bouche d'un partenaire : « je lui ai pissé sur la gueule » (p. 75). En effet, les urophiles sont sexuellement attirés par le fait d'uriner sur les gens, de voir les autres uriner sur eux ou de regarder les autres uriner. Dans la deuxième séance, sans s'être douchée pendant des jours, alors qu'elle a une hygiène intime des plus approximatives, elle pratique le cunnilingus avec une prostituée : « Je ne me suis pas lavée pendant un certain temps, et j'ai demandé à une pute de me lécher. » (p. 125) Hélène pratique enfin la salirophilie avec les œufs frais qu'elle utilise pendant ses fantasmes sexuels : « Nous avons commencé par un œuf cru, mais il a éclaté dans les mains de Kanell à l'entrée de la chatte. J'ai été recouverte de gélatine glacée. » (p. 137) En prenant donc plaisir à se voir ou à voir ses partenaires salis, humiliés pendant les étreintes amoureuses, Hélène se livre clairement à une sexualité débridée et étrange.

Venons-en à présent à la troisième paraphilie : la sémionophagie. La séminophagie ou spermatophagie est l'ingestion de sperme pour en tirer une satisfaction érotique. Hélène raconte :

Chaque fois que je branle un mec, je fais en sorte de garder un peu de son sperme dans les mains. Je le gratte du bout des ongles, et je le laisse durcir dessous pour le grignoter plus tard, le promener dans ma bouche, le mâchonner et l'avaler après l'avoir longuement savouré et laissé fondre. C'est une invention dont je tire vanité : "le caramel souvenir sexuel". (p. 29)

Hélène rapporte dans ce relevé textuel qu'elle consomme volontiers le sperme de ses partenaires sexuels. Seulement, non contente de consommer le sperme de ses amants, elle ingurgite aussi ces propres sécrétions vaginales : « J'adore manger et sentir ce smegma (sécrétions vaginales) » (p. 24). C'est donc à juste titre qu'elle se fait appelée vaniteusement « une recycleuse de sécrétions corporelles » (p. 123). Ainsi, à travers la consommation des sécrétions péniennes de ses amants et de ses propres sécrétions vaginales, Hélène s'adonne à une sexualité débridée et malsaine.

Au final, pour satisfaire son avidité sexuelle à la fois grossière, surréaliste et répugnante, Hélène s'adonne à toutes sortes de déviations sexuelles : la coprophilie, la salirophilie, la sémionophagie.

Pour nous résumer, il est à noter que Roche se livre dans son best-seller à une peinture éhontée de la sexualité

débridée à travers son personnage de proue, Hélène Memel. Cette sexualité débridée se traduit par les diverses pratiques sexuelles auxquelles l'héroïne est abonnée, sans oublier les perversions sexuelles notoires auxquelles elle prend hautement plaisir. Néanmoins, malgré l'horreur suscitée, malgré la répugnance et même la révolte que de telles déviations sexuelles peuvent provoquer, les textes de Bandaman et de Roche ne visent pas moins une certaine esthétique, comme nous allons le voir dans les lignes qui suivent.

2. Esthétique de la sexualité débridée chez Bandaman et Roche

Chez Bandaman et Roche, il semble que le recours à la sexualité débridée a pour objectifs, entre autres, de transgresser le tabou sexe, de dénoncer les déviations sexuelles notoires, sans oublier le malaise d'une société moderne corrompue.

2.1. Transgresser le tabou sexe

À la question de savoir la prédominance de la sexualité dans ces écrits, Hafid Gafaïti (1987 : 32) affirme : « La sexualité est un élément important dans mon travail parce [...] j'ai voulu en faire un des thèmes centraux pour transgresser ce tabou. » Une première évidence saute aux yeux à la lecture des textes de Bandaman et de Roche : la volonté manifeste de transgresser le tabou sexe, notamment celui de la gent féminine. S'il est vrai en effet que les deux écrivains abordent la sexualité en général, force est de reconnaître que la sexualité féminine occupe une place de choix dans leurs écrits.

Chez Bandaman la volonté de transgresser le tabou sexe est perceptible à travers l'anatomie sexuelle extraordinaire des protagonistes. En s'écartant des normes habituelles pour faire de ses personnages des hermaphrodites possédant les deux sexes opposés ou encore plusieurs sexes féminins – comme Bla YASSOUA qui possède sept vagins en tout – en fondant les caractères sexuels masculins et féminins et en faisant accomplir aux protagonistes des prouesses sexuelles qui dépassent l'entendement humain, Bandaman bâtarde en vérité la sexualité en général : il lui ôte sa pureté originelle, la dénature. C'est également dans cet ordre d'idées qu'il faut inscrire les séances d'accouchement terrifiantes et les injures et autres grossièretés langagières en lien toujours et encore avec la sexualité, qui foisonnent dans son roman. Tous ces fait et gestes ne visent en réalité qu'à désacraliser, à vilipender des actes habituellement secrets, des sujets ordinairement tabous et indicibles, à exposer honteusement l'intimité humaine en général, et féminine en particulier.

Chez Roche, la protagoniste assume ouvertement son intention de vouloir désacraliser la sexualité féminine. Cela est perceptible à travers sa volonté manifeste et sans cesse renouvelée de vouloir « faire la nique » (p. 125) ou « agacer » (p. 152) les adeptes de l'hygiène féminine, notamment sa mère pour qui l'intimité et l'hygiène de la femme sont sacrées. De la sorte, toutes les pratiques sexuelles aussi nombreuses que diverses, souvent exercées sous l'effet de l'alcool et des stupéfiants, ainsi que les différents endroits et partenaires sexuels, les objets aussi divers que variés utilisés, de même que toutes les parties presque du corps mises à contribution au nom du plaisir érotique participent de la désacralisation de la femme caractérisée en général par sa pudeur et son appétit sexuel modéré, mais aussi et surtout de

la profanation, voire de la chosification de son intimité. Par ailleurs, en s'adonnant à des paraphilies, Hélène rabaisse, bâtarde, chosifie la gent féminine et sa sexualité. Désormais, tout est permis pour assouvir ses pulsions sexuelles, même les plus folles : il n'y a plus de limite, ni de ligne rouge à ne pas franchir. Le sexe et sa pratique deviennent, pour ainsi dire, une activité vile et sans importance particulière.

La transgression du tabou sexe participe également d'une volonté de libération de l'espèce humaine et de la parole en général, et surtout de la libération de la femme et de sa sexualité : la femme peut, doit disposer de son corps et de sa sexualité, l'explorer et en jouir quand elle le veut, où elle le veut et comme elle l'entend, c'est-à-dire avec n'importe quel partenaire ou objet sexuel, sans restriction ni aucune autre forme de contrainte d'où qu'elle vienne. « Eh ! Eh ! Eh ! à défaut de bons phallus, on se contente de bonnes cannes ! » (p. 144), affirme fièrement une femme d'Awuinklo, pendant qu'Hélène lutte de son côté pour « garder l'initiative de la baise » (p. 104). Pierre N'da (2011) soutient dans ce sens : « Le roman du sexe [...] participe à cette quête de liberté et à cette entreprise de libération de la femme [...] des tabous et interdits sexuels et démystifier quelque peu l'acte sexuel afin qu'elle puisse jouir, sans peur et sans complexe, de son corps et gérer son plaisir sexuel, à sa guise. »

Transgresser la sexualité masculine ou féminine, c'est aussi, pour parler comme Pierre N'da, la démystifier, c'est-à-dire lui ôter le mythe qui l'entoure et qui a tendance à l'embellir, à l'anoblir, voire même à la sacraliser, pour la présenter telle qu'elle est en vérité et sans hypocrisie. Et manifestement, le corps ou le sexe de la femme, particulièrement, n'est pas aussi hygiénique qu'on le croit. Il peut s'avérer particulièrement repoussant faute d'hygiène et

en période de menstruation. Il y a donc tout un labour à accomplir en amont que Roche dénonce ouvertement : « des coiffures, les ongles, les lèvres, les pieds, le visage, la peau et les mains. Tout est teinté, allongé, maquillé, gommé, épilé, rasé, enduit de crème. » (p. 109). N'est-ce pas d'ailleurs pour cette raison que Tabea Dörfelt-Mathey (2010 : 44) considère *Zones humides* comme «*ein Pamphlet gegen die hygienische Domestizierung der Frauen*» ? Par ailleurs, l'on est bien obligé d'admettre avec Fatna Aït Sebbah (2010 : 61), au regard des expériences sexuelles incroyables des femmes chez les deux auteurs à l'étude, que « le vagin est [...] équipé pour intercepter et manipuler les instruments capables de lui procréer de l'orgasme ».

Quoiqu'il en soit, que cela heurte la sensibilité ou pas, il existe bien des humains qui se livrent à toutes sortes de sexualités débridées et contre nature. Il existe bel et bien des vieillards impotents qui continuent de faire la cour aux jeunes filles, des humains qui entretiennent des relations sexuelles avec des esprits et qui se livrent à toutes sortes de violences sexuelles, tout comme il y a des « femmes avides de chaleur » (p. 45) et des « filles aux cuisses légères » (p. 75), comme chez Bandaman. De même qu'il existe, comme chez Roche, des hommes et des femmes qui s'adonnent à toutes sortes de pratiques et de déviations sexuelles. On trouve aujourd'hui des jeunes filles qui se targuent ouvertement d'avoir les « muscles [du] vagin qui sont bien entraînés » (p. 43), d'avoir « les sphincters extensibles » (p. 180) et d'être de véritables « avaleuses de sabres » (p. 197) comme Hélène. L'affaire Baltasar (*Le Monde*, 5 novembre 2024) – un scandale sexuel éclaté en Guinée équatoriale via les réseaux sociaux avec plus de quatre cent vidéos d'ébat sexuel avec des membres de la famille présidentielle et même des femmes et filles de

ministres et hauts cadres de l'administration – en est une illustration parfaite.

Pour finir, avec Bandama et Roche, il est question ouvertement de désacraliser, de démystifier la sexualité humaine. Il est question d'appeler un chat un chat, de dire les choses en toute franchise, sans peur ni gêne. Il s'agit aussi de réclamer plus de liberté féminine, mais aussi de dénoncer toutes les pratiques et déviations qui entourent la sexualité, pratiques qui ne traduisent pas moins un malaise social aggravé.

2.2. Dénoncer la débauche sexuelle et le malaise de la société moderne

L'exposition des pratiques sexuelles débridées vise aussi à dénoncer la débauche sexuelle et le malaise social d'une société moderne aux abois.

Avec Bandaman l'on est avant tout embarqué dans un monde surnaturel où les pouvoirs occultes s'affrontent : les trois générations de sorciers nommés Awlimba Tankan ont pour mission de débarrasser le capitale Awuinklo ainsi que les peuples de la forêt et de la savane de ses sanguinaires dirigeants que sont le roi sorcier Aganimo et ses tristement célèbres ministres : Assiélihè (le tombeau), Nkpétré (je tranche les têtes) et Awihé (la mort). En témoigne le combat sanglant qui oppose à la fin de l'œuvre Aganimo, « grand initié au sciences occultes » (p. 165), à Awlimba 3 qui finit par l'emporter, pour ensuite réunifier le pays et donner à son peuple « grandeur, nourriture et bonheur » (p. 172). Il est aussi question de libérer le village de Glahanou des membres de la société secrète qui la décimait et qui avait empoisonné Awlimba 1. Dévoilés, ces tristes gens avaient tous fini par se donner la mort (p. 63).

La dénonciation de la perversion sexuelle qui gangrène tout le royaume – notamment à travers le ministre Assiélihè et le roi Aganimò qui se réservent la défloration des vierges du pays – est au cœur du récit de Bandaman. Le monarque possède même une chambre sacrée ornée des « crânes, sexes, langues et orteils » (p. 166) de ses citoyens. De fait, la conception du pouvoir que se font les dirigeants du royaume est des plus surprenantes. À en croire ces hommes sans foi ni loi, pour posséder et conserver le pouvoir, il faut aussi posséder toutes les femmes : « Qui veut conquérir le pouvoir doit d'abord conquérir les femmes, toutes les femmes ; et qui possède les femmes, toutes les femmes, possède les hommes, tous les hommes, le monde, le monde entier. » (p. 91)

Il s'agit donc clairement avec Bandaman, à travers un langage cru, vulgaire et impudique, de dénoncer de façon véhémement la dictature et la misère imposées au peuple, les orgies et autres déviations sexuelles, la prostitution des autorités politiques, sans omettre toutes les violences faites à la femme, notamment à travers les viols.

Chez Roche, il est également question, à travers l'énumération des nombreuses pratiques sexuelles de la protagoniste et de l'exposition dégradante de son intimité, de dénoncer, premièrement, son avidité et sa perversion sexuelles à nulle autre pareille.

La prépondérance du sexe et de la sexualité dans le roman de Roche traduit, par ailleurs, un certain malaise de la société moderne, celui d'une société malade et sans repère moral, où des jeunes filles frivoles « baisent le même soir » (p. 104) avec le premier venu ; où les enfants regardent les films pornographiques, couchent avec des personnes dix fois plus âgées : « j'ai eu un amant hyper-vieux. [...] Ce vieil ami m'a aussi montré un certain nombre de films pornos » (p. 126) ;

une société où les enfants fantasment sur leurs parents, et où les parents ne se gênent plus de montrer leur nudité à leur progéniture : « Quand j'étais petite [...] mes parents [...] sortaient de leur chambre tout nus » (p. 167) ; une société où le commerce du sexe est légalisé, notamment avec des « professionnelles » (p. 129) du sexe ayant « une carte d'identité de pute » (p. 121) ; une société dans laquelle les parents ont démissionné de leur rôle d'éducateurs et où le divorce fait ravage : « la solitude me fait peur. Encore un des maux dont souffrent les enfants de divorcés. [...] Un adulte ne voit pas loin lors d'une séparation. » (p. 106) ; une société dans laquelle les enfants de divorcés souffrent atrocement et sont livrés à eux-mêmes et à toutes sortes de vices (alcool, drogue, prostitution, pornographie...) : « mes parents sont toujours ravis que je prenne un grand bol d'air. S'ils savaient ce que je respire... » (p. 196), etc. Bref, lorsque Hélène compare la société d'hier à celle d'aujourd'hui, elle est obligée de faire cet amer constat : « Autrefois, c'était répugnant pour un homme de baiser une femme qui perd du sang. Apparemment, les temps ont bien changé. » (p. 112) C'est le même amer constat que fait l'écrivaine elle-même lorsqu'elle pointe du doigt la stupidité ou la sottise de la société moderne lors d'une présentation de son ouvrage : « *Das Buch ist eine überdrehte Veräppelung von wie bescheuert wir heute alle sind.* » (Judith Liere, 2008)

Ainsi, la peinture de la sexualité débridée offre à Roche l'occasion de dénoncer les perversions sexuelles de la gent féminine moderne, mais aussi de faire le procès d'une société moderne perverse, sans repères ni lois. Ici, les termes comme fidélité, intimité, confiance, retenue, pudeur... devant caractériser l'amour et l'acte sexuel perdent tout leur sens, le

plus important étant la recherche égoïste et effrénée du plaisir personnel.

En guise de résumé à cette partie sur l'esthétique de la sexualité débridée chez Bandaman et Roche, l'on pourrait se faire l'écho de ces paroles de Pierre N'da (2011) : « Ainsi, la crudité des mots et le dévergondage textuel veulent, sans euphémisme ni fausse pudibonderie, dévoiler et dire à la fois la débauche sexuelle et le désordre social ainsi que le malaise et le mal-être d'une société moderne, déboussolée, sans repère et sans ordre. »

Conclusion

En définitive, la sexualité débridée se traduit chez Maurice Bandaman, entre autres, par l'anatomie sexuelle hors norme des protagonistes, leurs prouesses sexuelles extraordinaires, les maternités ahurissantes, ainsi que les viols à répétition. Chez Charlotte Roche, elle est mise en évidence à travers les nombreux vices (masturbation, sodomie, pornographie, prostitution) et perversions sexuels (coprophilie, salirophilie, sémionophagie) auxquels s'adonne le personnage principal. Que ce soit avec Bandaman tout comme avec Roche, le recours à la sexualité débridée à travers des personnages de moralité douteuse ou tristement célèbres (génies, sorciers, ivrognes, drogués, prostituées, malades mentaux...) relève d'une certaine stratégie du dévergondage savamment orchestrée pour dire haut et fort des vérités longtemps cachées, voilées, par hypocrisie et mensonge : désacraliser, démystifier la sexualité humaine pour la présenter telle qu'elle est en réalité, libérer la parole et la sexualité féminine des interdits sociaux afin que la femme en jouisse librement, dénoncer toutes les pratiques sexuelles

inhumaines, invalider l'injustice et le malaise social qui rongent la société moderne. Et pour ce faire, quoi de mieux, par ailleurs, qu'un langage foncièrement grossier et impudique, inspiré et fortement imprégné d'une réalité demeurée jusqu'ici tabou : la sexualité humaine en général, et féminine en particulier, comme nous l'enseigne Gilles Marcotte (1992 : 43) :

violenter le langage pour le forcer à dire ce dont auparavant il s'était assez bien gardé : le sexe, la haine, la violence, la mort. Le langage doit être fortement corporel – se confondre avec les muscles, le sang, les fantasmes, les sécrétions, les humeurs, tout ce qui dans l'être humain est déterminé par les sombres lois de l'instinct.

Bibliographie

BANDAMAN Maurice, 1993. *Le Fils de-la-femme-mâle*, Paris, L'Harmattan.

CORNELL Drucilla, 1995. *Die Versuchung der Pornographie*, Berlin.

DICTIONNAIRE UNIVERSEL, 1995. 3^e édition, sous la direction de Michel Guillou et Marc Moingeon, Paris, Hachette / Edicef.

GAFÀITI Hafid, 1987. *Boudjedra ou la passion de la modernité*, Paris, Denoël.

JANITZEK Juliane, 2008. *Die Verführung des Textes : literarische Konzepte im Spannungsfeld von Sinnlichkeit und Pornographie ; untersucht an Elfriede Jelinek "Lust", Michel Houellebecq "Die Möglichkeit einer Insel", Charlotte Roche "Feuchtgebiete"*, Berlin, Universität Potsdam, Institut für Germanistik.

LE MONDE, 2024, « Une fuite de "sextapes" sur les réseaux sociaux agite la Guinée équatoriale », Publié le 05 novembre 2024 à 09h38, modifié le 05 novembre 2024 à 10h01, consulté en ligne le 15 avril 2025.

LE PETIT LAROUSSE ILLUSTRÉ, 2012. Imprimé et relié en Italie par Canale (Turin), Paris, Larousse.

MARCOTTE Gilles, 1992, « Le roman de 1960-1985 », in Le roman contemporain au Québec 1960-1985, Tome VIII, Montréal, Fides (Archives des Lettres canadiennes).

MONTO Martin A., 2004, « Female Prostitution, Customers and Violence », in Violence against women, Vol. 10 No. 2, pp. 160-188.

N'DA Pierre, 1997, « Transgression, dévergondage textuel et stratégie iconoclaste dans le roman négro-africain », in Lumières Africaines, Washington, University Press of the South.

N'DA Pierre, 2011, « Le sexe romanesque ou la problématique de l'écriture de la sexualité chez quelques écrivains francophones de la nouvelle génération », in Ethiopiques, N° 86. En ligne sur le réseau <http://ethiopiques.refer.sn>, consulté en ligne le 23 octobre 2019.

OMS/WHO, 2006. *Defining sexual health. Report of a technical consultation on sexual health, 28–31 January 2002*, Geneva,

En ligne sur le réseau

(http://www.who.int/reproductivehealth/topics/gender_rights/defining_sexual_health.pdf [archive], consulté en ligne le 10 février 2025.

ROCHE Charlotte, 2009. *Zones humides*, Traduction de l'allemand, Paris, Éditions Anabet.

SERHANE Abdelhak, 1998. *L'amour circoncis*, Casablanca, EDDIF.

WIEDERMAN Michael, 2003, « Paraphilia and Fetishism », in The Family Journal, vol. 11, no 3, juillet 2003, pp. 315-321.

Les comportements à risque et de la persistance de la schistosomiase à Glangléu et Yelleu dans le Département de Zouan-Hounien (Côte d'Ivoire)

Alla Véronique Marie Solange Séni Epse Kouadio
vemasol2007@yahoo.fr

Résumé

La schistosomiase ou la bilharziose est une maladie tropicale négligée à chimiothérapie préventive. En Côte d'Ivoire, 113 districts sanitaires y sont endémiques. Maladie liée à l'eau, la schistosomiase est un véritable problème de santé publique. Les zones forestières de l'ouest du pays présentent des prévalences relativement importantes. Parmi ces zones, figure la ville de Zouan-Hounien dont le taux de prévalence est de 68,9% malgré les traitements de masse et la sensibilisation. La présente étude menée dans cette localité a été réalisée auprès de 201 personnes avec un questionnaire. Des entretiens individuels et discussions de groupes ont également été menés auprès des personnes ressources à l'aide d'un guide d'entretien. Cette double approche méthodologique a eu pour ambition de déterminer les comportements à risque à Glangléu et à Yelleu. Au sorti de cette étude, il ressort des résultats que les comportements à risque favorisent la schistosomiase et sa persistance. En effet, la pêche, la défécation à l'air libre, la miction à l'air libre et la culture du riz dans les bas-fonds sans équipements professionnels individuels sont des exemples de pratiques auxquelles les populations Glangléu et à Yelleu s'adonnent et qui limitent le traitement de masse dans cette localité.

Mots clés : *schistosomiase, comportements à risque, chimiothérapie, Persistance*

Abstract

Schistosomiasis or bilharzia is a neglected tropical disease requiring preventive chemotherapy. In Côte d'Ivoire, 113 health districts are endemic. A water-related disease, schistosomiasis is a real public health problem.

Forest areas in the west of the country have relatively high prevalence rates. One such area is the town of Zouan-Hounien, where the prevalence rate is 68.9%, despite mass treatment and awareness-raising campaigns. The present study, carried out in this locality, involved a questionnaire survey of 201 people. Individual interviews and group discussions were also conducted with resource persons, using an interview guide. The aim of this dual methodological approach was to determine risk behaviours in Glangléu and Yelleu. At the end of the study, the results showed that risky behaviours are conducive to schistosomiasis and its persistence. Indeed, fishing, open defecation, open urination and rice cultivation in lowlands without individual professional equipment are examples of practices in which the Glangléu and Yelleu populations engage and which limit mass treatment in this locality.

Keywords: *schistosomiasis, risky behaviors, chemotherapy, persistence*

Introduction

Les Maladies Tropicales Négligées (MTN) désignent un ensemble de maladies infectieuses qui prévalent dans les pays à faibles ressources, touchant ainsi les communautés les plus démunies. L'effet délétère de ces fléaux sur l'atteinte des Objectifs de Développement Durable (ODD) a finalement persuadé les nations et les acteurs du développement de collaborer intensément pour combattre ces fléaux dans le but de leur prévention, contrôle ou suppression. La Côte d'Ivoire située en zone tropicale reste confrontée aux impacts négatifs des dix (10) MTN réparties en deux (2) groupes. Ce sont les MTN à Chimiothérapie Préventive à savoir l'Onchocercose, la Filariose lymphatique, la Schistosomiase, les Géohelminthiases, le Trachome et les MTN à Prise en Charge des cas comme la Trypanosomiase humaine africaine, l'Ulcère de Buruli, la Lèpre, la Dracunculose et le Pian. (PNLMTN-CP, 2020). Ces MTN sont fortement stigmatisantes et invalidantes, ce qui aggrave leurs impacts sur les populations touchées. Elles constituent l'un des obstacles majeurs à l'atteinte des ODD (MSHP, 2016 p6). De

nombreux facteurs concourent à la résistance de ces MTN entre autres les facteurs environnementaux, le cadre de vie précaire, le niveau d'instruction, le revenu, ainsi que la négligence médicale (FANNY, N. et al., 2023 ; YAPI, M. et al, 2016 ; LAMBERT, M., 2001).

En vue d'atteindre les objectifs de l'ODD, l'OMS a publié en 2020 une nouvelle feuille de route pour guider l'action contre les MTN au cours de la décennie 2021-2030. Cette feuille de route vise l'élimination de la schistosomiase en tant que problème de santé publique et l'interruption de la transmission du schistosome chez l'homme dans certains pays d'ici 2030, en l'occurrence la Côte d'Ivoire (OMS, 2023) où 113 districts sanitaires sont endémiques à la schistosomiase, notamment le district sanitaire de Zouan-Hounien. Cette ville située à l'ouest du pays enregistre le plus fort taux de prévalence avec 68,9% (PNLMTN-CP, *op cit*). Et ce, malgré les traitements de masse et la sensibilisation de la population. Ce constat nous amène à nous interroger sur les comportements à risque des populations de Glangléu et Yelleu en lien avec la persistance de la maladie.

En s'inscrivant dans une approche hypothético-déductive, l'idée est de chercher à expliquer la persistance de la schistosomiase dans les villages de Yelleu et Glangléu à partir des comportements à risques persistant. Ces deux localités soulignent la particularité de cette étude et ce, bien qu'il n'y ait aucune recherche sur la présente problématique dans cette partie de la région ouest-ivoirienne. Ainsi, en postulant pour cette approche, il serait idéal d'examiner de près le phénomène sous l'angle de la sociologie et de l'anthropologie de la santé qui répond à la nécessité de dégager la complexité des conceptions étiologiques de la schistosomiase à travers les

représentations individuelles et collectives de la population à l'étude.

L'axe de réflexions proposés dans cet article met en évidence les comportements à risques que l'on rencontre chez les populations de Glangléu et Yelleu et qui sont source de la persistance de la schistosomiase dans ces villages.

La recherche vise à souligner les comportements dangereux qui impactent la prise en charge de la schistosomiase à Glangléu et Yelleu. La théorie du comportement planifié d'Ajzen (Ajzen, 1991 ; Kefi, 2010) est donc bénéfique pour saisir les actions qui pourraient transformer les politiques publiques relatives aux soins. Puisque les comportements des individus sont influencés par leurs intentions, lesquelles sont à leur tour déterminées par leurs attitudes vis-à-vis du comportement, les normes subjectives (croyances concernant ce que les autres pensent de l'acte), et le contrôle de conduite perçu (croyance en sa capacité à réaliser l'action). Cette théorie postule que les individus sont davantage enclins à modifier leur comportement s'ils entretiennent une opinion favorable à son sujet, si leurs proches estiment qu'ils devraient agir ainsi, et s'ils se considèrent aptes à le mettre en pratique.

Pour bien la mener, l'on a eu recours aux techniques telles que la recherche documentaire, l'observation directe, l'entretien semi-directif, et comme outils de collecte des données un guide d'entretien adressé aux infirmiers, aux chefs de village, aux femmes qui pratiquent la pêche et la culture du riz, aux responsables des quartiers des villages à l'étude (Glangléu et Yelleu). Cette recherche produit deux types de résultats, à savoir qualitatifs (basés sur les déclarations des personnes ressources engagées dans le processus de gestion de la schistosomiase) et quantitatifs (reposant sur un échantillon de 201 ménages constitués selon un des critères précis).

I. Résultats

Deux niveaux d'explication de la persistance de la schistosomiase peuvent être présentés. Le premier est relatif à la non observance des bonnes pratiques contre la schistosomiase et les comportements à risque des populations de Yelleu et Glangleu en dépit de leur sensibilisation sur les méthodes de prévention de la maladie.

1.1. Facteurs de la non observance des bonnes pratiques contre la schistosomiase

Ce tableau présente les écarts entre les perceptions sur la cause de la persistance de la schistosomiase.

Tableau 1 : Perception sur la non éradication de la maladie

	Nombre d'observations	Pourcentage
Valide	30	14,9
Autres raisons de persistance	117	58,21
Le manque d'EPI pendant les cultures dans les bas-fonds	37	18,41
Le fait de se laver toujours dans les cours d'eau de surface	31	15,42
Le refus de prendre le praziquantel	27	13,43
Le refus de présenter les enfants à la vaccination	1	0,5
Total	201	100,0

Source : notre enquête de terrain décembre 2023

Ce tableau présente les écarts entre les perceptions sur la cause

de la persistance de la schistosomiase. En effet, 37 personnes parmi nos enquêtés pensent que le manque d'Équipement de Protection Individuelle (EPI) lors des cultures dans les bas-fonds est une cause de la persistance de la schistosomiase. Vu qu'un des modes de transmission de la maladie se fait par la plante du pied et vue le nombre d'heures passées (entre 5 heures et 8 heures) dans les bas-fonds sans protection aucune, et cela serait l'une des causes de la persistance de cette maladie dans ces localités à l'étude.

Par ailleurs, pour 31 enquêtés le fait de se laver dans les cours d'eau de surface est la cause de la persistance de la maladie. La schistosomiase est une maladie aquatique c'est-à-dire liée à l'eau et vue le processus de transmission de la maladie et vue que les mollusques hôtes intermédiaires vivent dans les eaux douces que sont les rivières, les lacs, les fleuves, les ruisseaux, ainsi lors des baignades dans ces eaux, les populations peuvent contracter cette maladie si elles ne sont pas traitées. Le refus de prendre le praziquantel et le refus de faire vacciner les enfants se rejoignent et constituent l'une ces causes de la persistance de la schistosomiase. Selon l'ASC de Yelleu :

« Il y a les gens on leur donne, ils peuvent prendre devant nous mais si la personne dit qu'il n'a pas mangé depuis matin on peut pas lui obliger de prendre avec ventre vide mais arrivé à la maison il y a certains qui jettent pour eux on prend écho de ça. »

Malgré la persistance de la maladie, certains refusent de prendre les médicaments en raison des effets secondaires liés à la prise du praziquantel. Pour 117 des enquêtés les causes sont plus ou moins différentes de celles citées dans le tableau.

Parmi ceux-ci, 44 affirment que la pratique des cultures dans les bas-fonds et la pêche sans protection et le fait de se soigner et de revenir encore de ces eaux pour pratiquer ces mêmes activités sont les causes de la persistance de la schistosomiase. Les extraits ci-dessous issus des discussions de groupes justifient notre analyse :

« On prend mais on est toujours dans l'eau, ce qui fait que la maladie ne finit pas dans notre corps »
(propos recueillis d'une dame lors de la DG des femmes à Yelleu)

Une autre participante ajoute :

« Tu prends médicament des blancs et puis en même temps médicaments indigènes là tu fais pour que ça fini vite quoi. Mais on fait ça, quelques mois après ça revient, ça fini pas parce que nos mains et nos pieds sont toujours dans l'eau. » (Propos recueillis d'une dame lors de la DG des femmes à Glangléu)

Il ressort de ces propos que, le fait de se soigner, de prendre le praziquantel ne suffit pas pour mettre fin à la maladie. Etant dans une zone forestière avec pour activité principale l'agriculture, la culture du riz dans les bas-fonds et la pêche artisanale comme source de nourriture, si le malade atteint de la schistosomiase guérit, n'ayant pas une autre source de revenu, ce dernier continuera d'exercer dans les eaux douces et serait toujours exposé à la maladie.

23 des enquêtés parmi les 117 qui ont donné d'autres réponses, ne savent pas les causes de la persistance de la schistosomiase. 06 enquêtés trouvent le praziquantel inefficace

et 06 l'eau sale non traitée, contaminée sont des causes de la persistance de la schistosomiase. D'autres ont aussi parlé de l'automédication, du manque d'informations, du manque de traitement des eaux contaminées, d'un sort, de nager dans l'eau infestée et d'en boire, du refus de se faire dépister.

Retenons que la culture du riz dans les bas-fonds est une des activités principales en plus de la pêche dans la région de l'Ouest et plus précisément à Yelleu et Glangléu. Et il se trouve que même si les malades atteints de la schistosomiase se soignent et guérissent, étant donné que leurs activités sont en rapport avec l'eau, ils sont obligés d'y retourner sans EPI et cela est un perpétuel recommencement.

1. 2. Les comportements à risque des populations de Glangléu et Yelleu

Le tableau ci dessous montre l'utilisation ou non des latrines dans les villages à l'étude.

Tableau 2 : distribution des enquêtés selon l'usage des latrines

Usage de latrines		Nombre d'observations	Pourcentage
Valide	Non	51	25,4
	Oui	150	74,6
	Total	201	100,0

Source: notre enquête de terrain décembre 2023

74,6% des enquêtés utilisent des latrines et 25,4% n'en utilisent pas. Pour ceux qui utilisent les latrines, tous les membres des ménages y ont accès. Quant aux enquêtés n'ayant pas de latrines les raisons sont d'ordre financier et aussi du fait que les

latrines sont en mauvais état donc inutilisables. Ils sont obligés de faire leur besoin dans les broussailles ou chez leurs voisins. Après les latrines, il est important de savoir les sources d'eau que regorgent les villages et celles utilisées pour les tâches domestiques, la consommation et la pêche.

Tableau 3 : distribution des enquêtés selon l'existence des sources d'eau

	Sources d'eau	Nombre d'observations	Fréquences
Valide	Puits	201	100
	Pompes hydrauliques	181	90,05
	Rivières	178	88,56
	Lacs	101	50,25
	Marigots	94	46,77
	Total	201	100,0

Source : notre enquête de terrain décembre 2023

Les puits, les pompes hydrauliques, les rivières, les lacs et les marigots sont les sources d'eau qui existent à Glangléu et Yelleu.

Tableau 4 : Types de sources d'eau pour la lessive et les vaisselles

Types de sources pour la lessive et la vaisselles		Nombre d'observations	Fréquences
Valide	Puits	194	96,52
	Pompes hydrauliques	9	4,48
	Rivières	1	0,5
	Total	201	100,0

Source : notre enquête de terrain décembre 2023

La majorité des enquêtés (96,52%) utilisent les puits pour la vaisselle vue la quasi inexistence des pompes hydrauliques c'est-à-dire en nombre insuffisant (1 pompe fonctionnelle pour Glangleu et 2 pompes fonctionnelles à Yelleu) et aussi vue la distance, la population préfère utiliser les puits qu'elle a elle-même creusé. Donc rare sont les personnes qui utilisent les pompes hydrauliques (4,48%) pour les tâches domestiques. Les rivières servent à autre chose comme à la lessive et à la vaisselle.

Tableau 5 : types de sources d'eau pour la consommation

Sources d'eau pour la consommation		Nombre d'observations	Fréquences
Valide	Puits	166	82,59
	Pompes hydrauliques	47	23,38
	Marigots	1	0,5
	Total	201	100,0

Source : notre enquête de terrain décembre 2023

Concernant les sources d'eau utilisées pour la consommation domestique, la majorité des enquêtés utilisent les puits pour leur propre consommation domestique vue l'insuffisance des pompes hydraulique et de la distance. Les populations ont donc la possibilité de creuser leur propre puits.

Tableau 6 : Type de sources d'eau pour la pêche

Sources d'eau pour la pêche		Nombre d'observations	Fréquence
Valide	Rivières	201	100

	Lacs	1	0,5
	Ruisseaux	1	0,5
	Marigots	1	0,5
	Total	201	100,0

Source : notre enquête de terrain décembre 2023

Les rivières sont les sources d'eau les plus utilisées pour la pêche. Toutes les personnes qui pratiquent la pêche le font dans les rivières.

Le tableau ci-dessous met en évidence les catégories de la population qui fréquentent les sources d'eau et les sources d'eau existantes dans le village.

Tableau 7: les sources d'eau existantes et la catégorie de la population utilisant ou fréquentant ces sources d'eau

Quelles sont les sources d'eau qui existent dans le village ? * Quelle est la catégorie de la population qui utilise ou qui fréquente ces sources d'eau ?						
		Quelle est la catégorie de la population qui utilise ou qui fréquente ces sources d'eau ?				Total
		Femmes	Garçons	Hommes	Tout le monde	
Quelles sont les sources d'eau qui existent dans le village ?	Puits	8	0	0	58	66
	Marigots	1	0	0	12	79
	Rivières	46	0	1	18	144
	Lacs	1	0	0	20	165
	Pompes hydrauliques	3	1	0	32	201

	Total	59	1	1	140	201
--	-------	----	---	---	-----	-----

Source : notre enquête de terrain décembre 2023

Pour 140 des enquêtés, tout le monde utilise ou fréquente ces sources d'eau. 59 enquêtés pensent que ce sont les femmes qui utilisent ou fréquentent ces sources d'eau.

Nous pouvons retenir que les comportements à risque que nous avons étudié à travers les différents tableaux qui favorisent la schistosomiase sont la pêche, la défécation et la miction à l'air libre. La pêche est une des activités principales des populations enquêtées et elles concernent plus les femmes que les hommes comme le souligne l'un des participants à la discussion de groupe des hommes à Glangleu en ces termes :

« la pêche euh la majorité c'est les femmes, mais voilà, la pêche là majorité c'est les femmes ».

Ces dernières sont aussi exposées à la Bilharziose Génitale Féminine communément appelée BGF que l'on confond aux Infections Sexuellement Transmissibles (IST). La BGF n'est pas transmise par contact sexuel. La transmission se fait uniquement par contact avec des masses d'eau infectées. Cependant, elle augmente la vulnérabilité à certaines infections sexuellement transmissibles (Fast Package,2021; COULIBALY, A et al, 2020; OMS, 2017).

Vue le temps passé dans l'eau lors de la pêche et les rivières dans lesquelles se fait l'activité, qui sont propices à la prolifération des mollusques réservoir des schistosomes, les femmes ne peuvent que contracter la schistosomiase. Les hommes aussi qui font la pêche ne sont pas à l'abri de cette

maladie. Quant à la défécation et la miction à l'air libre, elles ont un impact sur le taux de contamination des maladies dues au péril fécal dont fait partie la schistosomiase (BOURÉE; P. 2007). Selon l'OMS, elles contribuent à la propagation de la maladie et les conséquences sanitaires et économiques sont désastreuses (OMS, 2023). Il en est de même pour notre terrain d'étude où il y a des personnes qui n'ont pas de latrines. Ce comportement à risque concourt aussi à la persistance de la schistosomiase.

II. Discussion des résultats

L'analyse des données de la recherche révèle que les résultats ne s'écartent pas significativement de ceux des recherches antérieures. Ces résultats conduisent aux facteurs de la non observance des bonnes pratiques contre la schistosomiase et les comportements à risques que l'on rencontre chez les populations de Glangléu et Yelleu.

En ce qui concerne les comportements à risques les résultats de l'étude pilote de SOW et al (2004) sur les pratiques hygiéniques et risques de contamination des eaux de surface par des oeufs de schistosomes dans un village infesté dans le nord du Sénégal montre que 59 enfants ont constitué l'échantillon pour l'utilisation ou non des latrines. Et il ressort de cette étude que malgré l'existence de latrines dans la communauté (90% des concessions en possède), la majorité des enfants interrogés préfèrent déféquer au bord de la rivière dont la végétation offre des abris. Ces attitudes engendrent un risque de contamination des cours d'eau par des oeufs de schistosomes. De plus, le lavage corporel dans ces eaux après défécation, pratiqué par environ 31% des personnes, accentue

ce risque. Le point de convergence avec la nôtre, réside dans l'existence de latrines. Par contre cette étude est une étude pilote où l'échantillon limité, peut restreindre la généralisation des résultats et elle se déroule au Sénégal alors que la nôtre se passe en Côte d'Ivoire et a un échantillon de 201 personnes.

Celle de N'GUESSAN et al. (2014) qui portent sur l'évaluation de la morbidité échographique de la bilharziose urinaire chez les écoliers de 6 localités autour du barrage de Taabo, montrent que dans les localités à forte prévalence que sont Sahoua et Tokohiri, non seulement les sources d'approvisionnement en eau potable sont très insuffisantes, mais qu'il n'existe pas de latrines.

De plus ces 2 localités sont les plus proches du fleuve Bandama, sur lequel le barrage a été construit. Au regard du contact permanent que ces populations entretiennent avec l'eau du barrage, il est logique que la plupart des personnes excréant plus de 50 œufs pour 10 ml d'urines proviennent de ces localités. Cette étude intègre une évaluation échographique pour mieux comprendre les effets de la bilharziose sur les organes internes. Bien que les données médicales soient solides, une analyse approfondie des facteurs socio-économiques influençant la transmission aurait enrichi les conclusions. Et ce, par l'incorporation des analyses qualitatives et quantitatives sur les conditions de vie des enfants affectés (accès à l'eau potable, infrastructures sanitaires, habitudes d'hygiène). L'étude aussi du rôle des pratiques culturelles et locales dans la transmission et la prévention de la maladie fait défaut.

A l'analyse, cette étude a des points de convergences et de divergences avec la nôtre. La convergence se situe au niveau

de l'insuffisance des sources d'approvisionnement en eau potable et les divergences proviennent du fait qu'à Yelleu et Glangleu, il existe des latrines mais en nombre insuffisants contrairement à Sahoua et Tokohiri où il en existe pas. Et cette étude a aussi omis le rôle des pratiques culturelles dans la transmission de la schistosomiase.

C'est ce que l'étude de Yoro et al (2016) révèlent à travers deux facteurs favorables à la transmission et à la persistance de la schistosomiase chez les populations rurales du Tonkpi. Il s'agit des perceptions organoleptiques de la qualité de l'eau de surface et de la contrainte des activités socio-économiques et culturelles. Pour ce qui est des perceptions organoleptiques qu'elles soient visuelles, olfactives ou gustatives de la qualité des eaux de surface, elles ne parviennent pas à inclure le caractère morbide de la schistosomiase rattachée à ces points d'eau. Et la contrainte des activités socio-économiques et culturelles (culture du riz dans les bas-fonds, la pêche sans EPI) rejoint celle de BROU(2019) qui met aussi en évidence le fait que certaines activités socioculturelles dans les localités de Bamoro et de N'guessan-Pokoukro, exposent en permanence les populations aux cours d'eau. Et ce, malgré la connaissance des traitements et des mesures préventives et celui des facteurs de la non-observance des bonnes pratiques contre la schistosomiase.

Au regard de cette étude, il ya des similitudes avec notre travail au niveau de la consommation de l'eau , de l'insuffisance d'approvisionnement en eau potable, du manque des EPI lors des activités que sont la pêche et l'agriculture . Et ce comportement concourt aussi à la persistance de la schistosomiase. Cette étude n'a pas fait cas du praziquantel

comme l'a mentionné la nôtre où le refus d'en prendre contribue aussi à la persistance de la maladie.

Conclusion

Au terme de ce travail, il faut dire que la schistosomiase ou bilharziose est une maladie chronique provoquée par des vers parasites. Étant un véritable problème de santé publique, la schistosomiase touche toutes les couches de la population. Elle sévit cependant plus en zone rurale qu'en zone urbaine. La culture du riz dans les bas-fonds, en plus de la pêche, est une des activités principales dans la région de l'Ouest et particulièrement à Yelleu et à Glangleu. Aussi, même si les malades atteints de la schistosomiase se soignent et guérissent, étant donné que leurs activités sont en rapport avec l'eau, sont-ils obligés d'y retourner sans EPI ; et cela est un perpétuel recommencement. Ce qui est une preuve de la persistance de la schistosomiase. Nous pouvons aussi retenir que les comportements à risque que nous avons relevés lors de notre étude et qui favorisent la schistosomiase sont la pêche, la défécation, la miction à l'air libre et la culture du riz sans EPI dans les bas-fonds.

Cette maladie a de lourdes conséquences sur la santé des personnes qui la contractent. La schistosomiase est cause d'abandon scolaire, d'altération des performances scolaires pour les enfants et de cessation des activités génératrices de revenu pour les adultes. Elle a un impact aussi sur la croissance, le développement cognitif et physique des enfants.

Il convient de souligner que la découverte de la maladie libère l'individu de plusieurs obligations imposées par la société. Par exemple, l'obligation de travailler n'est plus imposée au patient. Le simple fait de libérer le patient de ses obligations

représente un poids conséquent pour la société (en termes d'heures de travail perdues) et aussi une mobilisation des proches. La fonction sociale de la famille ne se restreint pas à un cadre temporel, elle est incessante. Tous ces facteurs incitent théoriciens, praticiens et institutions à l'échelle nationale et internationale à s'engager dans la lutte contre la schistosomiase.

Face à ces considérations sanitaires, l'étude actuelle propose une solution à la question de l'éradication de la maladie au sein des communautés étudiées, et revêt un caractère crucial en matière de santé publique, compte tenu des nombreuses initiatives entreprises au sein de ces sociétés. Étant donné que la science est en constante évolution, il est indispensable d'adapter les stratégies d'intervention sur la base des comportements individuels observables, qui sont influencés par les croyances et les pratiques sociales.

Références bibliographiques

AJZEN Icek, 1991. « The theory of planned behavior », in *Organizational Behavior and Human Decision Processes*, N°2 pp179-211.

BOURÉE Patrice, 2007. « *Diarrhées Tropicales : conséquences du péril fécal* » in *La Presse Médicale*, N°4, Avril 2007, pp 683-685.

BROU Ahoissi Nicolas, 2019. « *Connaissances de la bilharziose urinaire en milieu rural ivoirien : étude de cas à Bamoro et N'guessan-Pokoukro (district sanitaire de Bouaké)* », in *European Scientific Journal*, N°30, Octobre 2019, pp 113-127.

COULIBALY, A., SIMA, M., KANTÉ, I., TRAORÉ, M.S., DAO, S.Z., KONÉ, K., BOCOUM, A., SISSOKO, A., FANÉ, S., THÉRA, T.,

- TÉGUÉTÉ, I., & TRAORÉ, Y, 2020. « *Bilharziose génitale chez la femme en milieu hospitalier : A propos de 78 cas colligés sur 20 ans* » in Médecine d'Afrique Noire, N°6 Juin 2020, pp 351-357.
- FANNY Navouon & DONIÈRE Zarationon, 2023. Les facteurs explicatifs de la persistance des maladies tropicales négligées dans les districts sanitaires de Bouaké : «la lèpre,l'ulcère de buruli, la bilharziose, le pian», in Revue Africaine Des Sciences Sociales Et De La Santé Publique, N°2Décembre 2023, pp 234-247.
- GLOBAL Schistosomiasis Alliance. 2021. *The FAST Package*.
- KEFI Hajer, 2010. « Mesures perceptuelles de l'usage des systèmes d'information : application de la théorie du comportement planifié » in Humanisme et entreprise 2010/2 N°297, pp 45-64
- LAMBERT Mélanie, 2001. Comportements humains et schistosomiase dans l'écosystème perturbé de Manzala. Université de Montréal.
- MINISTÈRE de la Santé et de l'Hygiène Publique, 2016. *Plan directeur national de lutte contre les maladies tropicales négligées 2016-2020*. République de Côte d'Ivoire.
- MINISTÈRE de la Santé et de l'Hygiène Publique, 2020. *Plan directeur national de lutte contre les maladies tropicales négligées 2021-2025*. République de Côte d'Ivoire.
- N'GUESSAN Nicaise Aya., GARBA Ahmadou, ORSOT Niangoran.Mathieu, & N'GORAN Eliézer Kouakou, 2014. « *Evaluation de la morbidité échographique de la bilharziose urinaire chez les écoliers de 6 localités autour du barrage de Taabo (Côte d'Ivoire)* » in International Journal of Innovative and Applied Sciences, N° 1 Novembre 2014, pp 307-316.
- ORGANISATION Mondiale de la Santé, 2017. *Bilharziose génitale chez la femme : Atlas de poche pour les professionnels de la santé*. Genève : Organisation Mondiale de la Santé.

ORGANISATION Mondiale de la Santé, 2022. *Lignes directrices de l'OMS sur la lutte et l'élimination de la schistosomiase humaine*. Genève : Organisation mondiale de la santé.

ORGANISATION Mondiale de la Santé, 2023. *Le premier sommet mondial de l'OMS sur la médecine traditionnelle*.

SOW Samba, DE VLAS Sake, POLMAN Katja., & GRYSEELS Bruno, 2004. « *Pratiques hygiéniques et risques de contamination des eaux de surface par des oeufs de schistosomes : le cas d'un village dans le Nord du Sénégal* ». In Bulletin de la Société de Pathologie Exotique, N°1 Janvier 2004, pp 12-14.

YAPI Ellélé Marius., GNAGNE Théophile., KONAN Koffi.Félix., YAPI Brou Richard., N'KRUMAH Tanoh & TIEMBRÉ Issaka, 2016. *Epidémiologie de la schistosomiase dans deux villages endémiques du district sanitaire de Bouaflé (Côte d'Ivoire 2014)*, in Cahier Santé Publique N°1 Août 2016, pp 22-36.

YORO Blé Marcel., EHUI Prisca Justine, & SILUÉ Donakpo, 2016. *Perceptions de la qualité de l'eau et risques de transmission de la schistosomiase chez les populations rurales du Tonkpi (Côte d'Ivoire)*, in Revue Africaine d'Anthropologie Nyansa-Pô, N° 20 pp 176-185.

Democracy and Development: The Criteria of Democracy as factors of Development.

Amadou Abdourazac

Abdou Moumouni University

aabdourazac@yahoo.fr

Abstract:

Achieving the goal of development has become a race in which all the nations of the world are participating. Therefore, it is not only important to know where to go, but it is also necessary to know which ways to follow to reach the destination. This reflection has led the countries to imitate one another in establishing a model of governance known as democracy. Democracy is a system of government in which power resides in the hand of the people and it is used for the good of these people. This paper aims to show the effectiveness of democracy in achieving development in a nation. In its first section, it looks backwards to the foundation of democracy. The second section discusses the different features or components of a democratic system or government. In the last section, it shows the relationship between these components of democracy or more explicitly demonstrates how they interact in achieving the goal of development.

Key words: Democracy, Criteria, Development

Résumé:

L'atteinte du développement est une compétition à laquelle participent tous les pays du monde entier. Ainsi, il n'est pas seulement important de savoir où aller, mais il est aussi nécessaire de connaître les voies à suivre pour atteindre cette destination. Cette réflexion a conduit les pays à s'imiter dans la mise en place d'un modèle de gouvernance appelé démocratie. La démocratie est un système de gouvernance où le pouvoir appartient au peuple et s'utilise pour les biens du peuple. Cet article a pour objectif de démontrer l'efficacité de la démocratie pour atteindre le seuil de développement. La première partie est un aperçu historique de la démocratie selon les sources littéraires. La deuxième partie constitue les

caractéristiques ou les composantes d'un régime ou d'un système démocratique. En fin, la dernière partie établit non seulement le lien entre ces composantes mais essaie de découvrir aussi comment l'existence de ces composantes peut permettre d'atteindre un seuil de développement.

Mots clés: *Démocraties, Composantes, Développement*

In any social group, a system of governance or leading is set up by its members in order to have harmony and improvement. Living in harmony refers to preventing conflicts or violence between the members of a social group. Democracy as a system of governance has been set up and is being used by many countries to achieve the goal of development. According to Longman Dictionary of Contemporary English, democracy is “a system of governance in which every citizen in the country can vote to elect its government officials.” In an article, Menocal uses Schmpeter`s definition of democracy as “that institutional arrangement for arriving at political decisions in which individuals acquire the power to decide by means of a competitive struggle for the people’s vote.” (p. 5). In the same vein, on the title paper of a discussion document of the UN, the editor writes: The effectiveness of institutions and the soundness of democracy politics are acknowledged as catalysts of development.” In light of this assertion, it is evident that robust institutions and democratic governance contribute significantly to societal advancement. However, it is equally important to examine the extent to which democracy itself functions as a catalyst for the establishment of effective institutions. As a system of governance, democracy attains its full potential only when all its fundamental components operate in synergy. Conversely, the absence or weakness of any of these elements can obstruct national development.

This article will first provide a brief overview of the historical evolution of democracy. It will then analyze the key components that constitute democratic systems, before concluding with an exploration of how these components interact to foster a conducive environment for sustainable development.

I. A brief history of democracy.

Democracy has followed many steps and forms before being the final product we are using today. Its origin is rooted in man's history and it has many forms.

Early people came to require a way to organize large-scale building. Thus, some 5,000 years ago, the first governments were established in four great river valley civilizations: Mesopotamia, Egypt, India; and China. For 2,000 years, civilizations were ruled mainly by powerful monarchs or groups of nobles. Then, about 2,500 years ago, the first democratic government took shape in Greece. Indeed, *democracy* is a Greek word that means 'rule by the people.' Although their first political institutions did not survive, the Greeks' achievements greatly influenced later thinking about democracy. Other major influences from ancient times include Roman law and the religious traditions of Jews and Christians.

In ancient Greece several principles were established and became crucial to the shaping of Western civilization and its political values. These gave ideas such as the worth and dignity of the individual, rational thought, citizenship, and political freedom. Rome's great achievement was in the area

of law. The Romans believed that law should be based on the principles of reason and justice.

The concept of political freedom found one of its earliest and most profound articulations in the Athenian city-state during its Golden Age in the fifth century B.C. Athens pioneered a system of direct democracy in which all adult male citizens were entitled to participate in the Ecclesia, or Assembly—the principal legislative body. Although women were considered citizens, they were excluded from political participation, along with slaves and metics (foreign residents). The Assembly convened approximately forty times a year, providing a forum in which citizens could deliberate on critical issues such as war declarations, diplomatic treaties, and the allocation of public funds. The principle of political equality ensured that even the humblest artisan, provided he held citizenship, enjoyed the same rights as the wealthiest aristocrat to vote, hold office, and express his views in public debate.

Athenian democracy has frequently been described as a government of amateurs, a system devoid of professional politicians, judges, bureaucrats, or military officers. Civic duties were carried out by ordinary citizens, and public officials were chosen by lot for one-year terms, with reappointment prohibited. This method of selection reflected the deeply held conviction that every citizen possessed the capacity to contribute intelligently to public affairs.

The ideals underpinning this democratic experiment were eloquently expressed by Pericles, Athens' most influential statesman, in his renowned Funeral Oration. His remarks not only capture the Athenian vision of democratic

governance but also underscore the values of equality, meritocracy, civic freedom, and respect for the rule of law:

“Our constitution is called a democracy because power is in the hands of the many and not the few. When it is a question of settling private disputes, everyone is equal before the law, when it is question of putting one responsibility, what counts is not membership of particular class, but the actual ability which the man possesses. No one, so long as he has it in him to be of service to the state is kept in political obscurity because of poverty. And, just as our political life is free and open, so is our day-to-day life in our relations with each other. We do not get into a state with our next-door neighbor if he enjoys himself in his own way, nor do we give him the kind of black looks which, though they do not real harm, still do hurt people’s feelings. We are free and tolerant in our private lives; but in public affairs, we keep to the law. This is because it commands our deep respect...”

Here each individual is interested not only in his own affairs but in the affairs of the state as well: even those who are mostly occupied with their own business are extremely well informed on general politics. We do not say that a man who takes interest in politics is a man who minds his own business; we say that he has no business here at all.’ (quoted by Perry and Scholl, p 8)

The ideal of the democratic state could only emerge in a society that valued human intelligence and the power of reason. Among ancient civilizations, the Greeks were the first to engage in systematic, rational inquiry into both the natural world and human society. Their intellectual legacy revealed

the capacity of the human mind to question, analyze, and understand the world independently of myth or tradition, thereby laying the foundations for scientific reasoning and critical thought in future civilizations.

In earlier societies—including pre-classical Greece—natural phenomena were typically explained through mythological narratives. Divine beings and supernatural forces were thought to control the world's workings. For instance, the Babylonians attributed the end of a catastrophic drought to the intervention of a mythical bird, which summoned rain by spreading its wings across the sky and defeating the fiery "Bull of Heaven."

In contrast, the first Greek philosophers challenged these traditional explanations. Dissatisfied with mythic interpretations, they sought naturalistic explanations for physical events. Their approach marked a significant epistemological shift: nature, they argued, was not governed by arbitrary deities but operated according to universal and predictable laws—what they termed natural law. These laws, they believed, could be discovered and understood through careful observation and rational analysis.

This intellectual revolution represented a profound break from the past. As Greek civilization evolved, its achievements in science, philosophy, literature, art, and politics increasingly reflected a commitment to reason and empirical inquiry, rather than dependence on supernatural or inherited beliefs. This rational worldview became one of the cornerstones of Western thought, influencing later

developments in governance, ethics, and scientific investigation.

Another civilization central to the formation of Western values was Rome. Centered in the city of Rome in present-day Italy, the Roman people established a republic in 509 B.C., rejecting monarchic rule in favor of a government without a king or queen. Although the Roman Republic endured for nearly five centuries, it eventually gave way to imperial rule. Nevertheless, the Roman Empire accomplished something historically unique: it expanded not only through military conquest, but also by integrating conquered peoples into its political and legal systems. This inclusive and institutional approach contributed significantly to the enduring legacy of Roman law, governance, and citizenship in Western political traditions.

While the Greeks had lived in small city-states, each governed by different laws, the Romans controlled an enormous amount of territory. They allowed conquered peoples to live according to their traditions in many areas, but they also tried to create a system of laws that could be used throughout the Empire. The Romans, like the Greeks, believed that law should be based on principles of reason and justice and should protect citizens and their property. This idea, applied to all peoples regardless of their nationality, had a great influence on the development of democracy throughout the Western world. Some provisions of Roman law are readily recognizable in modern legal systems

Justice is constant, unflinching disposition to give

everyone his legal due. In the case of major offenses, it makes difference whether something is committed purposely or accidentally.

The guilty or punishment of a father can impose no stigma (lasting disgrace) upon the son, for every individual is subjected to treatment in accordance with his own action, and no one is made the inheritor of the guilty of another.

In inflicting penalties, the age...of the guilty party must be taken into account.' (Perry and Scholl, p 9)

In the most distant provinces of the ancient Roman Empire, a person was proud to be able to say, '*Civis Romanus sum*-I am a Roman citizen!' Roman citizenship was a kind of invisible shield of respect. It meant that the citizen was protected by the laws of the great Roman Empire.

Since the days of the Republic, Rome had extended citizenship to conquer people. Finding that it was a good way to win people's allegiance, Roman emperors had continued the practice. By about A.D. 212, most free men and women throughout the empire were citizens. Only male citizens, however, could hold office; they were also expected to fight for Rome.

The idea of "citizenship", like many of our basic ideas about government, began with the ancient Greek city-states and the Roman Republic. Before this, people were simply considered 'subjects' of a monarch or ruler. When they began to have both rights and responsibility in their community, people became 'citizens.' As modern states developed, the term *citizen* became common again. During the French Revolution, people who welcomed a republican government addressed each other as 'Citizen' and "Citizensess."

All modern nations –not just democracies –have citizens, though their rights and responsibilities vary. In

general, citizens are expected to be loyal to the nation, obey its laws, pay taxes, and perhaps give military service. The state in turn is supposed to protect its citizens.

A particular important feature of Roman law was the idea of “natural law”. As you have read, early Greek philosophers declared that the rules of nature could be discovered through careful observation. Natural law as the Romans understood it held that there are in nature certain rational principles and standards that apply to all people in all times. The Romans were introduced to the idea of natural law by the Stoics, a group of Greek thinkers whose philosophy, called stoicism, arose about 300 B.C.

The Stoics said that every person was with the capacity to reason. Not everyone had this capacity to the same degree, and even those who had the same inborn ability might not have the opportunity to develop it as fully as others. Still, all human beings could reason, and it was this capacity that set them apart from other creatures. Since reason was common to all people – Greek and non-Greek, slave and free, rich and poor – all people were basically equal. Cicero, a leading Roman statesman and orator from the first century B.C summed up this idea as follows: *“There is no difference in kind between man and man; for...for reason, which alone raises us above the level of the beasts... is certainly common to us all.”*

Since human beings are fundamentally alike, said the Stoics, they are all subject to the moral laws and principles. The Stoics argued that human laws should agree with the natural law governing the universe. This Stoic belief that human should not violate the higher natural law was central to Roman thinking about the legal system. As we shall see, it also entered into modern democratic through Enlightenment thinkers. It is the basic principle underlying the modern theory

that people have certain natural rights that no legitimate government can deny them.

Ancient Greece and Rome are one source of Western democratic ideals. A second source is called the “Judeo-Christian Tradition”. The ancient Hebrews, or Jews, were the first people to believe in one God. Earlier peoples had believed in many gods, and they thought that the gods had the same weaknesses and concerns as human beings –they were often wicked, selfish, envious, or dishonest; they needed amusement, food, drink, and sleep; and they were mortal.

The Hebrews discarded these beliefs. They believed in one God, a God that is perfect, all-knowing, all-powerful, and eternal. Earlier peoples had generally thought that what the gods wanted from human beings was the performance of rituals and sacrifices in their honor. The Hebrews believed that it was God’s wish for people to live moral lives.

The Hebrews Scriptures (the Old Testament to Christians) state that human beings created in God’s image. The Hebrews interpreted this to mean that each human being has a divine spark within, and that the existence of this spark gives each person a dignity that can never be taken away. For the Greeks and Romans, the individual had dignity because of his or her ability to reason. For the Hebrews, each person had dignity simply by being a child of God. The Hebrews believed that God had given human beings moral freedom –the capacity to choose between good and evil. Therefore, each person was responsible for the choices he or she made. These beliefs led to a new emphasis on individual worth.

A creative expansion of Hebrew religious thought occurred with the emergence of the prophetic movement in the eighth century B.C. the prophets were spiritually inspired leaders who were believed by the Hebrews to be messengers

from God. The prophets attacked war, oppression, and greed in the statements such as these, expressed in the Scriptures:

“They shall beat their swords into plow-shares, and their spears into pruning hooks: nation shall not lift up sword against nation, neither shall they learn war any more. [Isaiah2:4]

Shed not innocent blood. [Jeremiah7:6]

Oppress not widow, nor the fatherless, the stranger, nor the poor. [Zechariah7:10]

Let not the rich man glory in his riches. [Jeremiah9:23].”

The Hebrew prophetic tradition played a pivotal role in shaping the moral and social conscience that would later become foundational to Western ethical thought. The Hebrew prophets emphasized that justice, compassion, and human dignity were not only divine imperatives but also societal responsibilities. Central to their message was the belief that every individual possesses the right to be treated with fairness and respect, and that all members of a community share a moral duty to oppose injustice and aid the vulnerable. The prophets rejected fatalism and insisted that poverty, oppression, and immorality were not inevitable, but could be overcome through ethical living and collective responsibility.

This vision found renewed expression in the first century A.D., through the teachings of Jesus of Nazareth, a Jewish teacher in Roman-occupied Palestine. Jesus drew heavily on the moral framework of the Hebrew prophets, reaffirming the belief in the inherent worth of every person as a child of God and in the obligation to live according to elevated ethical standards. He echoed the prophetic view that

morality was the heart of true religious faith. One of his most succinct and enduring moral pronouncements—known as the Golden Rule—embodies this ethos: *“Therefore all things whatsoever ye would that men should do to you, do ye even so to them: for this is the law and the prophets” [Matthew7:12]*. In the Sermon on the Mount, Jesus went beyond traditional ideas of morality:

“Ye have heard that it hath been said, thou shalt love thy neighbor and hate thine enemy. But I say unto you, love your enemies, bless them that curse you, do good to them that hate you, and pray for them which despitefully use you, and persecute you; that ye may be the children of your Father which is in heaven: for he maketh his sun to rise on the evil and on the good, and sendeth rain on the just and the unjust. [Matthew5:43-45].” (quoted by Perry and Scholl p 12)

Unlike the Hebrews, the Christians were evangelists. That is, they strove to spread their beliefs to all peoples. Christian missionaries worked throughout the Roman Empire to bring the Gospels to all peoples alike. The most famous of these missionaries, the apostle Paul, stressed the essential equality of all human beings: *“for there is neither Jew nor Greek there is neither male nor female: for ye are all one in Christ Jesus.”*

Thus from the Judeo-Christian tradition there emerged several ideals that have been crucial to the shaping of democratic outlook: the sacred worth of the individual, the duty of the individual and of the community to combat oppression and the equality of people before God.

Democracy remains the most widely adopted form of governance in the modern world. Prior to its emergence in the

ancient Greek city-states, human societies were predominantly governed by authoritarian systems, often led by chiefs, monarchs, or pharaohs who held absolute power. The Greeks introduced a revolutionary concept: that ordinary citizens could govern themselves. This marked a decisive break from traditional models of rule and laid the foundation for participatory governance. While democratic systems have evolved significantly over time and vary across cultural and historical contexts, their core principle has remained constant—the guarantee of political freedom and choice. Even in the present day, individuals in various parts of the world continue to struggle, resist, and even sacrifice their lives to attain or preserve the democratic right to self-governance.

II. The characteristics of a democratic system.

From its definition as a system of governance, it appears clearly that democracy is made up with some criteria. Dahl identifies seven criteria which put together form a democratic environment and consider such system of governance as “polyarchy”. These include:

(1) control over governmental decisions about policy constitutionally vested in elected officials; (2) relatively frequent, fair and free elections; (3) universal adult suffrage; (4) the right to run for public office; (5) freedom of expression; (6) access to alternative sources of information that are not monopolized by either the government or any other single group; and (7) freedom of association (i.e. the right to form and join autonomous associations such as political parties, interest groups) (p 2).

This work will reformulate some of these criteria and add new others such as power distribution, gender equality, rule by law

1. Frequent, fair and free elections.

In a democratic system, elections constitute the way by which the citizens choose their leaders. Elections give the opportunities to citizen to be among the persons who could be elected. Perry and Scholl sustain that “in stable democratic societies, all groups agree to accept the results of elections. This is possible because they recognize that the people are the highest authority and because they know that elections – which are used to determine the will of people –are free and fair” (p 4). Elections have many steps and these latter could be explained in the following.

Prior to elections, an organ is set up in order to regulate them. This organ or committee works independently in order to prevent frustration from the candidates and their supporters. An electoral campaign is opened to give the candidates the possibilities to meet the citizens and present to them their future program for the country. However, elections should be frequent, fair and free. Let’s have a look on these adjectives in the domain of elections.

“Frequent elections” means their regular organization according to the deadline of a mandate in respect to the country’s constitution. That is to say, the constitution of each country predict the number of year (the duration) of a democratic mandate. Thus, there is necessity to prepare elections before the deadline of the mandate in order to avoid overpassing it. By doing so, the ruling group does not have any right to modify a constitution in the intention to eternize on power.

The fairness of elections resides in the sense that the ambitious candidates gain the same treatment from the

committee in charge of organizing the elections. By same treatment, we refer to the neutrality of the committee. They should look into the candidates' files in spite of any political or religious adherence; or and without pretending to any financial reward. Yet, all the process of the vote, that is the operations and the results should not be manipulated to favor any candidate.

Then, free elections sounds with the absence of any oppression and corruption. It is important for candidates during an electoral campaign to present a clear and convincing program which makes the voters adhere to it instead of pouring bank sheets in their hands. In addition, there should not be any form of oppression to force the citizens to choose a candidate.

These free characteristics of elections enable the nation to have good government officials and institutions that can lead the administration. Such a government is called representative. The people do not vote directly on each law or issue. Instead, they elect officials to do the work of government. This system is known as representative democracy, because the elected officials represent the people who elected them. If the people do not like the way their representative perform their jobs, they can vote them out of office in the next election. This makes possible a democratic alternation.

2. Power distribution.

In a democratic system, power is shared according to the institutional diagram of the country. In other words, the institutions in the country work cooperatively in harmony but each one has to accomplish its tasks in respect to its

legislation. Simply put, the different institutions should work independently. Perry and Scholl argue that “in stable democracies, where the idea of rule by the people is firmly established, there are orderly transfers of power after elections” (p 4).

3. Freedom of expression

The democratic atmosphere needs to be a place where all the citizens have the opportunity to express their thought especially in the ways the country is led. Freedom of expression maintains citizens in the absolute feeling of uttering their opinion in a given situation.

4. Freedom of association

Democracy is a system of gathering people to accept and support ideologies. In this sense, democracy has given the citizen the free will to gather themselves according to certain principles and interests. It is in the concretization of this idea that political parties, workers' unions and believing groups are created in accordance to the country's regulation. No one should be forced to follow an ideology he or she suspects to be incapable to meet the country's goal of development. Moreover, no one should not accept to stay alone and being destroyed or marginalized by the ruling ideology while there is an opportunity to join their forces to fight for their rights.

5. Gender equality.

The system of leadership has been for a long time monopolized by one gender group which is generally male.

The arrival of democracy is in normal circumstances the end of this “mono-gender ruling system. Since we have stated above, the opportunity to run for public office for men and women, the power therefore resides in both hands. Women as well as men can occupy any position in the institutional diagram of the country. In other words, women gain the same chances as men do.

6. Rule by Law

Another essential feature of democracy is rule by law. In a democracy, no person is above the law. Everyone, from the most powerful government official to the poorest citizen, must obey the law. The personal opinions, wishes, or prejudices of officials cannot take precedence over legal and constitutional procedures. For this reason, it is important that citizens know what the laws are. Most democratic nations have written constitutions. A written constitution serves to establish the basic laws by which the people are to be governed.

Written laws are an important protection against abuses of power by government officials. In a democracy, the laws give people both power and protection. That is not to say that all laws are good. Nor does it suggest that laws must exist forever. A person who thinks a law is unjust can work to persuade a majority that it should be changed. There are legally acceptable ways to do this.

At times, however, people have felt the need to challenge a law in order to force people to confront an issue. This was the case with Martin Luther King, Jr., whose stand in defense of African Americans’ rights sometimes led to his arrest. In 1963 he wrote a letter from the city jail in

Birmingham, Alabama, to eight prominent religious leaders who had criticized his activities. In the letter explained his nonviolent "direct action" against segregation:

'One may well ask, "How can you advocate breaking some laws and obeying others?" the answer lies in the fact that there are two types of laws: just and unjust. I would be the first to advocate obeying just laws. One has not only a legal but a moral responsibility to obey just laws. Conversely, one has amoral responsibility to disobey unjust laws.'

Martin Luther King, Jr., based his actions on strong moral convictions. Neither he nor his followers denied responsibility for breaking the law. Nor did they question the right of society to enforce the law. They knew what they were doing, and they were prepared for the consequences. Their willingness to endure time in jail was later rewarded when many of unjust laws they opposed were changed. The individual thought was able to change bad laws.

7. Individual Rights

A third essential feature of democracy is the belief that each person has basic human rights and freedoms. This belief stems from the traditional Western emphasis on individual worth. Because every individual is important, each one has the right to make his or her own personal choices and decisions, even if some are bad. The alternative –having the government make all decisions –is considered far worse.

In democracy the government is obliged to protect the civil rights of its citizens. Civil rights are the rights of citizens to be treated equally under the law and to have equality of opportunity. For example, in the United States, each citizen has equal right to vote, and each citizen's vote has equal

weight. The government cannot discriminate against certain people or groups, in the electoral process or otherwise. Indeed, the government must defend its citizens against discrimination.

Throughout history many countries have had different laws for different classes of people. In Europe, until about 200 years ago, aristocrats were tried by different laws and in different courts than common people. Taxes, too, varied among classes. Often the aristocrats paid no taxes. Important positions in the government, the army and navy, and the Church were open only to aristocrats. Commoners, no matter how intelligent, hardworking, or well-educated, had no chance of gaining these positions. The modern democracies that grew up during the nineteenth century gradually rejected these form of discrimination. They held that all citizens were equal before the law. In 1896 Supreme Court Justice John Marshall Harlan started the principle, as it applies in the United States, this way:

In view of the Constitution, in the eye of the law, there is in the country no superior, dominant, ruling class of citizen. There is no caste here. Our Constitution is color-blind, and neither knows nor tolerates classes among citizens. In respect of civil rights, all citizens are equal before the law. The humblest is the peer of the most powerful.' (Perry and Scholl, p 5)

Though Justice Harlan spoke for many when he made this statement, in reality there were still many years of struggle ahead before the principle was widely applied. Women and minorities, including African American citizens, would not achieve equality under the law until later. Nevertheless, the

principle served as a guiding light for legislators promoting civil rights, and it eventually prevailed.

Democratic governments are bound not only to protect citizens' civil rights but to respect their civil liberties as well. Civil liberties are the protections that the law gives to people's freedom of thought and action. Civil liberties include the right to freedom of speech, freedom of the press, and freedom of religion.

In a democracy the majority rules, but the minority still has the right to express its opinions. The English philosopher John Stuart Mill quoted by Perry and Scholl wrote in 1859:

If all mankind minus one were of one opinion, and only one person were of the contrary opinion, mankind would be no more justified in silencing that one person than he, if he had the power, would be justified in silencing mankind. (p 5)

Mill also made clear, however, that individuals cannot be totally free to do as they please. Each person's liberties, Mill believed, were limited by the rights of others. As he put it, 'Your freedom to move your arm ends where my nose begins.' Underlying all of these features of democracy is the great value placed on reason. Democratic governments base their decisions not on traditions that defy logic but on reasoned argument. The debates in our legislatures are aimed at resolving disagreements and finding the best solutions to problems through the exchange for information and opinions. The foundation of democracy is the idea that the average citizen can participate intelligently and responsibly in these debates.

By and large, this section has discussed the different aspects of a democratic ruling system. Though all the

democratic governments or systems are not alike, they all protect the individual right and rely on the free and force of the majority. In the coming point, the study links these components to show how they enable to development in a country.

III. The components of democracy and their effectiveness to development

The relationship between the different criteria or components of democracy is so close that we cannot consider them to be efficient individually. More explicitly, any of these components can work without the support of the other. In this view, they appear to be complementary partners. They work together to achieve the goal of any social system which is to satisfy the needs of the citizens. This social satisfaction is what we call here development. Then what is development and what are its different dimensions?

a. Development

The term development in a simple way can mean advancement. Introducing the concept of development, Singh declares that “every political system attempts its best to bring about large scale change in the desired direction. In pursuance of its objective, it exploits available resources to the maximum extent in a centralized or coordinated manner” (p1). Development in other terms is bringing to an end people’s sufferings such as “malnutrition, poverty and diseases” (Singh p 3). Moreover, Singh expands his definition by adding the previous features that “in positive terms some advocate a commitment to development that transcends the limiting terms of economic growth to embrace such features of social

justice as equality of opportunity, full employment, generally available social services, equitable distribution of income and basic political freedoms” (p3). Thus, development has three major dimensions: economic, social and political.

b. Economic Development

Some economists have used the concepts of economic growth and economic development interchangeably. The economic growth refers to the rise in per capita income while economic development refers to the rise in income and changes in economic and social structure. Thus economic growth and the economic development refer to quantitative and qualitative aspects of development, the former being quantitative and the latter qualitative in nature. The themes of economic development as pointed out by various economists move around two central issues: i) Capital formation and ii) technical progress. Technical progress generally promotes capital formation and capital formation encourages technical progress.

Economic development of the society alone cannot raise the living standard of the society as a whole. The process of distributive justice is quite significant for ensuring a fairly balanced development of society. In this context state becomes an effective instrument of political development and legitimizes economic and social institutions and their networks.

c. Political Development

The political development in a democratic context refers to the ways institutions are set up. This echoes their compositions, missions, objectives and strategies, and the way the cooperate to be more effective. Scholars have produced

literature which has established relationship between economic development and political development. They have confirmed that there is in general a “high, positive relationship between economic development and political development” (Singh p 4). This relationship no doubt develops a country, but at the same time creates disparities among its members. These disparities have drawn the attention of social scientists “from particularistic development to societal development”. They advocate that the development of the society as a whole is possible only when the society develops economically, politically and socially.

d. Social Development

Social development is a process which can be explained only with the help of economic and political development. It is very much interrelated with these two. The concept of social development has been introduced to appraise the dynamics of the developing societies. Social scientists have enumerated the contents of development under various categories such as nutrition, shelter, health education, leisure and recreation, security and opulence level or under the categories like output and income, conditions of 150 Social Work Intervention with Individuals and Groups production, levels of living, attitude towards life and work, institutions and policies. This has led to a new theoretical and ideological change to move from social development to human development. The concept of human development has been introduced quite recently. This term is used in very broad sense. In this ideology, developmental activities are people centered and economic growth is a means and not an end. It protects life opportunities of the present and future generations and protects natural systems which is the basis of all life. The objective of human

development is to create an atmosphere in which people can expand their capabilities and opportunities for the present and future generations can be enlarged. According to Human Development Report 1990, human development is a process of enlarging people's choices (Singh 4). It is achieved by expansion of human capabilities and functioning. At all the levels of development the three essential capabilities for human development are for people to lead long and healthy lives, to be knowledgeable and to have access to the resources needed for a decent standard of living. The realm of human development goes further essential areas of choice, highly valued by people, range from political, economic and social opportunities for being creative and productive to enjoying self-respect, empowerment and a sense of belonging to a community.

The United Nations Development Program (UNDP) gave serious consideration to the fact that "human" should be in the center of all developmental activities, thus decided to bring out reports on yearly basis since 1990 encompassing human dimensions of development. The Report therefore, proposed a new measure of development known as the Human Development Index (HDI). This index comprises three indicators: life expectancy, adult literacy and income expressed in dollars. The component indicators and the computing process of HDI were modified in subsequent Human Development Report.

There are three basic dimensions of human development in HDI to measure the overall achievements of the country. These are longevity, knowledge and decent standard of living. Thus Human Development Report may be

considered as a modest effort to propagate that there is no automatic link between economic growth and human development. This significant difference can be observed by a glimpse of the ranking of the countries based on per capita income and human development index. Human development index apart from the per capita income included two other variables i.e. life expectancy and literacy rate. The variable like human rights and political freedom were already left out because they could not be quantified. Due to these reasons many countries with moderate per capita income showed a high-level literacy and higher life expectancy, while others with relatively higher per capita income performed poorly with respect to the other two variables.

e. How do components of democracy ensure these development dimensions?

This article focuses on addressing the fundamental question of what constitutes development within a country. The presence of democratic criteria—such as regular, free, and fair elections—serves as a reliable indicator of development. Political stability, which largely stems from these electoral processes, is a critical element of development. Such stability facilitates economic growth, strengthens institutional relationships, and ensures both national and international security.

Elected representatives bear the responsibility of fulfilling their mandates, acting as agents of the citizenry with an obligation to address the needs and interests of the population. Citizens, in turn, expect to live in a secure and harmonious environment, relying on the ruling authorities to provide protection and improve living conditions, including

access to healthcare, education, transportation, and fundamental freedoms.

Importantly, individuals are not only consumers within the state but also active contributors to nation-building. Their engagement in various social and civic activities and their fulfillment of civic duties are essential components of development. This participatory role is supported by principles of gender equality, whereby public offices are accessible to all individuals regardless of gender, with equal opportunities and obligations under the law.

Legal frameworks play a dual role in protecting citizens' rights and clearly delineating their responsibilities, allowing for critical evaluation of governance without fear of intimidation or repression.

In light of its multidimensional nature—encompassing economic, political, and social aspects—development emerges from the dynamic interplay between democratic components. Equitable access to public services and the fair distribution of state resources are fundamental to maintaining stability and ensuring security within a nation.

Conclusion

Democracy has followed many steps before being the current product using by the countries to govern. Therefore, it has become the most popular form of governance used to access to development. Democracy as Abdoul-kader opines “gives us the unequalled opportunity to choose our leaders. Having known the danger associated with bad and corrupt leaders on power, we should seize this opportunity offered to us to make sure that only people with recognised moral probity are allowed to run for elections” (69). For this matter,

we should have a committee, which should investigate on the morality of every candidate. Accountability and responsiveness will bring the sanity in the politics and further improve the living condition of people. We should insist on having strong institutions that guarantee the effectiveness of rule of law and give equal chance to all. Finally, schools' curricula should be revamped to insist on moral education and good governance. However, it is not wrong to state that democracy is a panacea. Some countries have developed without democracy. It is up to each nation to shape its own form of democracy in accordance with its realities.

References

- Abdoul-Kader O. G. 2020. *"Socio-Political and Moral Decadence as By-products of Bad Governance in Soyinka's Opera Wonyosi and Osofisan's Midnight Hotel"*, M.A thesis, Abdou Moumouni University, Niamey, Niger
- Alina Rocha Menocal, 2007, *"Analysing the Relationship between Democracy and Development: Defining Basic Concepts and Assessing Key Linkages"*, Wilton Park Conference on Democracy and Development, 23-25 octobre 2007, pp. 1-17, Wilton Park, Royaume-Uni
- Marvin B. Perry and Allan H. Scholl, 1992. *"History of the World: The Modern Era"*, Houghton Mifflin Company, U.S.A
- Massino Tomnasoli, 2011. *"Les Revendications démocratiques et leurs Obstacles"*, Hommes et libertés n° 156, décembre 2011, pp. 47-48, Paris
- Singh R. P., 2021. *"Development and Underdevelopment"*, retrieved from www.wikipedia on February 2nd 2021

L'échec de l'application du décret interdisant de fumer dans les lieux publics à Bouaké : la faible implication communautaire

Brahima COULIBALY

Université Alassane Ouattara de Bouaké (Côte d'Ivoire)

coul.tiebe_ib@yahoo.fr

225 0747840456

Résumé

Cet article analyse l'effectivité du décret n°2012-980 interdisant de fumer dans les lieux publics en Côte d'Ivoire, en se focalisant sur la ville de Bouaké. Malgré le cadre légal, le tabagisme reste courant, en particulier dans les espaces comme les gares routières. L'étude, de nature qualitative, repose sur des observations de terrain et des entretiens menés auprès de 35 acteurs, incluant fumeurs, policiers, agents de santé et ONG. L'analyse mobilise la théorie anthropologique des normes sociales, notamment les apports de Mary Douglas et Pierre Bourdieu, soulignant que l'efficacité d'une règle dépend de sa légitimité symbolique. Les résultats révèlent plusieurs obstacles : faible priorité accordée par l'État, tolérance sociale du tabac, ancrage culturel de l'addiction, passivité des responsables locaux, et manque de sensibilisation. L'étude conclut que l'échec du décret s'explique moins par sa formulation que par l'absence d'appropriation communautaire.

Mots-clés: *tabagisme, décret anti-tabac, Bouaké, implication communautaire, espaces publics.*

Abstract

This article examines the effectiveness of Decree No. 2012-980, which prohibits smoking in public places in Côte d'Ivoire, with a particular focus on the city of Bouaké. Despite the existence of this legal framework, smoking remains widespread, especially in public spaces such as bus stations. This qualitative study is based on field observations and interviews with 35 participants, including smokers, police officers, health workers, and

representatives from NGOs. The analysis draws on the anthropological theory of social norms, particularly the work of Mary Douglas and Pierre Bourdieu, emphasizing that a rule becomes effective only when it is perceived as symbolically legitimate. The findings highlight several barriers: the low priority given by the State, social tolerance of smoking, the cultural entrenchment of addiction, passivity among local authorities, and the lack of public awareness. The study concludes that the failure of the decree lies less in its content than in the lack of community ownership.

Keywords: *smoking, anti-smoking decree, Bouaké, community involvement, public spaces.*

Introduction

Le tabac demeure aujourd'hui l'un des principaux défis de santé publique à l'échelle mondiale. Selon l'Organisation mondiale de la Santé (OMS), il est responsable de plus de 8 millions de décès chaque année, dont environ 1,3 million sont des non-fumeurs exposés à la fumée secondaire (OMS, 2021). En 2020, 22,3 % de la population mondiale consommait du tabac, avec une nette disparité entre les sexes : 36,7 % chez les hommes contre 7,8 % chez les femmes (OMS, 2021). La grande majorité des 1,3 milliard de fumeurs se trouve dans les pays à revenu faible ou intermédiaire, où les systèmes de santé sont souvent moins préparés à affronter les conséquences sanitaires du tabagisme (OMS, 2020). En Afrique, la consommation de tabac, en particulier chez les jeunes, reste une source d'inquiétude. En 2023, 11,1 % des garçons et 7,2 % des filles âgés de 13 à 15 ans consommaient du tabac, soit près de 7 millions d'adolescents concernés (OMS, 2024). Chez les adultes, des progrès sont notables : entre 2010 et 2023, la prévalence du tabagisme a chuté de 14,9 % à 9,5 %, et 22 pays sur 56 sont en bonne voie d'atteindre l'objectif de réduction de 30 % d'ici 2025 (OMS, 2024). Toutefois, les impacts sanitaires restent considérables.

En Côte d'Ivoire, on a recensé 5 409 décès attribuables au tabac en 2021, soit 2,59 % de la mortalité totale (OMS, 2022). La situation nationale illustre bien cette problématique. En 2022, 8,5 % des adultes ivoiriens âgés de 15 ans et plus étaient fumeurs, avec une prédominance masculine marquée : 16,4 % chez les hommes, contre seulement 0,5 % chez les femmes (OMS, 2023). Selon l'Association des Femmes Juristes de Côte d'Ivoire (AFJCI, 2023), le tabac est à l'origine de plus de 6 000 décès annuels dans le pays. Qu'il soit actif ou passif, le tabagisme provoque des maladies graves telles que les cancers, les pathologies cardiovasculaires et respiratoires, ainsi que des complications pendant la grossesse. Face à cette situation, de nombreuses politiques publiques ont été élaborées pour réduire l'exposition au tabac et prévenir ses effets dévastateurs. L'interdiction de fumer dans les lieux publics, en particulier, représente un levier essentiel pour protéger les non-fumeurs, notamment les enfants (OMS, 2006 ; OMS, 2020). En Côte d'Ivoire, cette volonté s'est traduite par l'adoption du Décret n°2012-980, interdisant formellement de fumer dans les espaces publics clos. Cependant, son application à Bouaké reste très limitée, compromettant l'impact attendu de cette mesure (Ministère de la Santé, Côte d'Ivoire, 2022). Ce constat met en lumière une problématique centrale : l'écart persistant entre la législation et sa mise en œuvre effective sur le terrain. Ce déficit s'explique par plusieurs facteurs : manque d'information, faible implication citoyenne, absence de relais communautaires dans la sensibilisation, et inadaptation des mécanismes de contrôle. En d'autres termes, la lutte contre le tabagisme ne saurait se limiter à une approche réglementaire descendante ; elle doit intégrer une véritable dynamique de mobilisation communautaire. L'absence d'initiatives locales fortes pour promouvoir l'application du décret reflète une forme de

négligence institutionnelle et sociale, qui favorise la banalisation de l'interdiction. L'objectif de cette étude est d'analyser les obstacles à l'application du décret n°2012-980 à Bouaké afin de mettre en lumière les limites de l'action étatique et les conditions nécessaires à une mobilisation communautaire effective, dans une optique pragmatique visant à montrer que l'appropriation locale est indispensable à l'efficacité des politiques de santé publique.

1. Méthodologie

Pour comprendre les raisons du non-respect du Décret n°2012-980 interdisant de fumer dans les lieux publics à Bouaké, cette étude adopte une démarche qualitative. L'objectif de la recherche est de comprendre les facteurs socio anthropologiques qui entravent l'effectivité de cette réglementation, en mettant l'accent sur le rôle des dynamiques communautaires locales.

1.1. Délimitation du champ de l'étude

L'étude a été menée à Bouaké, la deuxième plus grande ville de Côte d'Ivoire, située à environ 350 km d'Abidjan, avec une population estimée à plus de 536 000 habitants. Étant donné l'étendue et la diversité des lieux publics dans cette agglomération, la gare routière centrale et les maquis ont été retenues comme terrain principal de l'enquête. Ces choix s'expliquent par leur rôle d'espace urbains très fréquentés, où cohabitent divers groupes sociaux, rendant l'observation du comportement des fumeurs particulièrement significative. Sur le plan sociologique, l'étude cible plusieurs catégories d'acteurs clés : Les fumeurs présents à la gare routière ; les agents de police en charge de la sécurité publique ; les agents du district

sanitaire, responsables de la sensibilisation à la santé ; un responsable d'ONG engagée dans la lutte anti-tabac et les tenanciers de maquis. Ces acteurs ont été sélectionnés en raison de leur rôle direct ou indirect dans l'application du décret et de leur connaissance du terrain.

1.2. Nature de l'étude

Le cadre méthodologique repose sur une approche qualitative, visant à comprendre les facteurs socianthropologiques qui entravent l'implication des communautés à l'application du décret interdisant de fumer dans les espaces publics.

1.3. Techniques de collecte des données

Deux techniques principales ont été mobilisées pour recueillir les données :

Observation directe : Une immersion sur le terrain, au cœur de la gare routière, a permis de noter les comportements des fumeurs dans leur environnement naturel. Cette méthode a été essentielle pour compléter les discours recueillis par des données visuelles et comportementales, et observer les réactions spontanées face à l'interdiction.

Entretiens semi-directifs : Cette technique d'enquête qualitative a été privilégiée pour recueillir des témoignages détaillés, tout en offrant une certaine liberté de parole aux participants. Les entretiens ont été menés auprès des fumeurs, des agents de police, d'un commissaire, d'un agent du district sanitaire, ainsi que d'un représentant d'ONG. Le guide d'entretien semi-directif a permis d'explorer à la fois les facteurs personnels et les dynamiques institutionnelles à l'origine du non-respect du décret.

1.4. Outils de collecte utilisés :

Nous avons utilisé une grille d'observation structurée pour enregistrer de manière systématique les attitudes et réactions des fumeurs et un guide d'entretien organisé autour de thématiques clés (perceptions du décret, raisons du non-respect, rôle des autorités, etc.) ;

1.5. Echantillonnage

L'échantillonnage a été double. Nous avons eu recours à un échantillonnage raisonné appliqué aux acteurs institutionnels (agents de police, personnel sanitaire, ONG) sélectionnés pour leur expertise et leur rôle stratégique ; et un échantillonnage accidentel utilisé pour les fumeurs, choisis au gré de leur présence sur le terrain durant les périodes d'observation. L'échantillon total se compose de 35 participants, répartis comme suit : 25 fumeurs, 7 agents de police et 1 commissaire, 1 agent du district sanitaire, 1 responsable d'une ONG anti-tabac.

1.6. Théorie d'analyse

La théorie des représentations sociales, formulée par Serge Moscovici dans les années 1960 a servi de cadre d'analyse. Cette théorie désigne l'ensemble des savoirs, croyances et opinions que partagent les membres d'un groupe à propos d'un objet, d'un phénomène ou d'une situation donnée. Ces représentations, issues de l'expérience quotidienne, des interactions sociales, des médias ou encore de l'éducation, permettent aux individus de structurer leur compréhension du monde, de dialoguer entre eux et de guider leurs actions. Contrairement au savoir scientifique, souvent abstrait et spécialisé, il s'agit ici d'un savoir de sens commun, souple,

vivant et facilement mobilisable dans la vie de tous les jours. Les représentations sociales remplissent trois fonctions principales : elles aident à interpréter la réalité, facilitent la communication au sein du groupe, et orientent les comportements. Deux mécanismes fondamentaux sous-tendent leur formation :

L'objectivation, qui consiste à transformer des idées abstraites en réalités tangibles, en les rendant visibles et concrètes dans le quotidien (par exemple, une loi devient « réelle » à travers des affiches, des contrôles ou des interdictions affichées dans les lieux publics) ;

L'ancrage, qui permet de relier un élément nouveau à des cadres de pensée familiers, en l'associant à des valeurs, des croyances ou des pratiques déjà connues par le groupe (comme la liberté individuelle ou la méfiance envers l'autorité).

Appliquée à la situation de Bouaké, cette théorie aide à comprendre pourquoi la population locale s'implique peu dans l'application du décret interdisant de fumer dans les lieux publics. Le tabac y est perçu comme une habitude sociale banale, largement acceptée, tandis que la loi anti-tabac, elle, est souvent vue comme une règle extérieure, imposée d'en haut, et perçue comme peu légitime ou inutile. Cette manière de représenter le décret influe directement sur les comportements : elle nourrit la passivité, inhibe l'action collective, et empêche l'appropriation sociale de la norme juridique, malgré sa validité légale.

En somme, une politique publique, pour être réellement efficace, ne peut se contenter d'imposer des règles : elle doit

aussi prendre en compte les représentations sociales des populations visées. Car ce sont elles qui, au quotidien, donnent sens à la loi, déterminent son acceptabilité, et conditionnent son respect ou son rejet par les citoyens.

2. Résultats

Cette section présente les principaux résultats issus de l'enquête de terrain, en mettant l'accent sur deux dimensions essentielles : d'une part, les perceptions sociales entourant le décret interdisant de fumer dans les lieux publics, et d'autre part, l'implication – ou plutôt le manque d'implication – des communautés locales dans sa mise en œuvre. Les propos recueillis révèlent une déconnexion manifeste entre la réglementation et sa réception par les populations concernées.

2.1. Perceptions liées au décret interdisant de fumer dans les espaces publics

2.1.1. Le décret perçu comme une priorité secondaire

L'un des constats majeurs de l'étude est que le décret n'est pas perçu comme une priorité par les citoyens interrogés. Cette faible visibilité alimente l'idée selon laquelle la lutte contre le tabagisme dans les espaces publics ne figure pas parmi les préoccupations principales de l'État. L'absence de campagnes de sensibilisation, tant dans les médias traditionnels que dans les espaces publics, contribue à cette perception. « On n'entend plus parler de la loi qui interdit de fumer en public. On dirait qu'ils l'ont annulée, parce qu'on n'en parle plus. Même à la télé, il n'y a plus de mention. En fait, cette loi n'est pas vraiment une priorité pour l'État ; c'est nous qui nous tuons ici. » (Responsable de la gare d'Agboville à Bouaké) Ce témoignage met en lumière plusieurs éléments importants : une carence de communication institutionnelle, un désengagement ressenti de

l'État et une intériorisation de la responsabilité individuelle, traduisant un certain fatalisme. Le locuteur déplore une politique oubliée, « reléguée au second plan », ce qui rend difficile son appropriation par les citoyens. Le manque de relais médiatiques affaiblit donc l'effet dissuasif du décret.

2.1.2. Une banalisation du tabagisme dans l'espace public

Au-delà de la faible visibilité de la loi, les fumeurs interrogés manifestent une forme d'habitude : fumer dans les lieux publics est perçu comme un comportement socialement toléré, voire normalisé. Cette banalisation constitue un frein majeur à la mise en application du décret, car elle inscrit le tabagisme dans les pratiques quotidiennes. La norme sociale prévaut alors sur la norme juridique. Même parmi ceux qui se disent conscients des effets du tabac, l'absence d'une pression sociale ou institutionnelle forte leur laisse penser que le comportement est socialement acceptable. Le sentiment d'impunité est alimenté par la passivité des autorités sur le terrain.

2.2. Un décret négligé : perceptions de la défaillance de l'État

Les données recueillies révèlent une critique directe de la capacité de l'État à faire respecter ses propres lois. Le décret est perçu comme un symbole de promesse non tenue, renforçant un sentiment généralisé de méfiance à l'égard des institutions. À ce titre, les participants évoquent la négligence de manière explicite. « Ah là, c'est de la négligence ! C'est leur négligence. Quand tu dis que tu vas faire quelque chose et que tu ne le fais pas, c'est qui ? [...] » (fumeur). Ce témoignage illustre un sentiment d'abandon doublé d'une désillusion face aux actions gouvernementales. L'évocation d'autres exemples,

comme celui des sachets plastiques, renforce cette idée de répétition dans l'échec des politiques publiques. Pour les citoyens, le non-respect du décret ne résulte pas seulement d'un manque de volonté individuelle, mais d'une défaillance systémique dans la gouvernance et la mise en œuvre des décisions politiques.

2.3. Une implication communautaire quasi inexistante

2.3.1. L'absence de relais communautaires structurés

À la question de l'implication communautaire dans la mise en œuvre du décret, les résultats indiquent une participation très limitée, voire inexistante des groupes sociaux locaux, des associations ou des leaders communautaires. Les citoyens interrogés ne mentionnent aucun acteur local engagé de manière visible ou active dans le rappel ou la promotion de la loi. Aucun comité de veille, aucune campagne locale, aucun affichage spécifique à la gare routière n'a été observé. « Il n'y a personne ici pour dire qu'il ne faut pas fumer. Même les policiers ne disent rien. On fait comme on veut. » (fumeur) Cette phrase résume l'absence de contrôle social, qui aurait pu jouer un rôle complémentaire à la contrainte légale. L'absence de leadership communautaire, de mobilisation associative, ou même d'interpellation citoyenne sur le terrain, limite fortement l'impact du décret.

2.3.2. Une passivité nourrie par le manque de sensibilisation

Les entretiens ont également mis en évidence un manque de formation et de sensibilisation des agents de proximité, tels que les policiers ou les agents de santé communautaires, qui restent peu informés sur leur rôle dans l'application du décret. En conséquence, ils n'interviennent que rarement lorsqu'ils

constatent une infraction. L'un des agents de police interrogés reconnaît : « Ce n'est pas vraiment notre priorité. On ne reçoit pas d'instructions claires là-dessus. » Cette déclaration confirme que le décret souffre d'une faible appropriation institutionnelle, et que les relais étatiques eux-mêmes peinent à se positionner comme garants de sa mise en œuvre. Dès lors, comment attendre une mobilisation communautaire si les institutions censées l'encadrer ne s'engagent pas elles-mêmes ? Les résultats présentés ci-dessus permettent de dresser un constat clair : le décret interdisant de fumer dans les lieux publics à Bouaké souffre non seulement d'un déficit de visibilité, mais aussi d'un manque criant de relais communautaires. Cette situation révèle des failles structurelles dans la gouvernance locale et une rupture entre les politiques publiques de santé et leur réception sociale.

2.3.3. La loi anti-tabac : une responsabilité partagée

L'application effective du décret interdisant de fumer dans les lieux publics ne relève pas uniquement de l'action étatique. De nombreux témoignages révèlent que les citoyens eux-mêmes se sentent concernés par la question, et certains estiment que la réussite de cette politique passe par une mobilisation collective. L'un des enquêtés exprime cette idée avec clarté : « C'est la faute à eux-mêmes. Toi, quand tout de suite là, ils vont te dire de ne pas fumer dans les lieux, tu vas aller t'asseoir là-bas. Tu vas voir les non-fumeurs là-bas. Ils vont te chasser... On n'a pas besoin de dire "le gouvernement n'a qu'à appliquer". Là, ce sera nous-mêmes. »(fumeur) Ce témoignage met en lumière une perception selon laquelle l'application du décret repose sur une dynamique communautaire et non uniquement sur une contrainte verticale imposée par l'État. L'idée de « nous-mêmes » traduit un appel à l'autorégulation, à la prise

d'initiative locale et à la responsabilité partagée. Ce discours valorise l'action citoyenne autonome, suggérant que les non-fumeurs peuvent, et doivent, faire respecter l'espace public en défendant leur droit à un environnement sain. Cette posture traduit également une critique implicite de l'inaction des autorités : puisque le gouvernement ne joue pas son rôle de régulation, la société civile est contrainte de s'organiser elle-même. On assiste ici à une forme de transfert de responsabilité, révélatrice d'une méfiance à l'égard des institutions, mais aussi d'un potentiel de mobilisation locale. Enfin, la scène décrite reflète une tension entre comportements individuels et normes collectives. Le fait que les fumeurs choisissent délibérément de s'installer dans des espaces partagés malgré la présence de non-fumeurs traduit une forme de désobéissance sociale, perçue comme une provocation ou une transgression des normes. À l'inverse, le rejet de ces comportements par les non-fumeurs témoigne d'une volonté de défendre un cadre de vie sain, sans attendre une intervention gouvernementale.

2.3.4. Une application du décret dépendante du contexte et du niveau d'éducation

Un autre facteur déterminant dans l'application ou le non-respect du décret réside dans le niveau d'éducation et le contexte social des individus. Certains témoignages indiquent que la loi est respectée non pas en raison d'un contrôle étatique, mais en fonction de la conscience personnelle ou de la pression sociale immédiate. « Toutes les lois que le gouvernement met en place, si elles ne sont pas suivies, où est leur pertinence ? Chacun finit par s'éduquer à sa manière. Tant qu'il n'y a pas de suivi, cela ne sert à rien. Personnellement, je ne fume pas en public, et quand il fait chaud, je ne fume pas non plus. [...] Ça fait partie de mon éducation. »(fumeur) Ce

témoignage met en lumière l'absence de suivi institutionnel, qui laisse place à une application subjective de la loi. Ici, l'individu choisit de respecter le décret en fonction de ses propres valeurs, de son éducation et du contexte social dans lequel il évolue. Cette autonomie apparente cache en réalité une faiblesse structurelle : sans rappel ni contrôle, la loi devient optionnelle et son respect dépend de la bonne volonté des citoyens. Par ailleurs, le comportement de ce fumeur est influencé par les normes sociales de son entourage immédiat. Il adapte son attitude selon la présence de clients, confirmant l'idée que la pression sociale locale peut jouer un rôle dissuasif, parfois plus efficacement que les injonctions légales. Cependant, le fait qu'il enfreigne la loi dès qu'il se sent hors de portée du regard d'autrui révèle une ambivalence vis-à-vis de la norme juridique. Ce discours soulève des enjeux importants en matière de sensibilisation, d'éducation à la citoyenneté, et de suivi institutionnel. Il suggère que, sans efforts continus pour rendre les lois visibles, compréhensibles et contraignantes, leur mise en œuvre demeure fragile et aléatoire.

2.3.4. L'addiction au tabac : un obstacle à l'application de la loi

L'un des défis majeurs dans la lutte contre le tabagisme réside dans la dépendance physique et psychologique des consommateurs. Cette addiction est souvent minimisée dans les politiques publiques, alors qu'elle constitue un frein fondamental à l'application des mesures de restriction. Un témoignage illustre la profondeur de cette dépendance : « Tu sais, la cigarette, c'est comme une libido... Une fois que tu es dedans, en sortir, ce n'est pas évident. [...] La majorité des jeunes fument parce que c'est à la mode. [...] Il n'y a pas de lutte contre ça. D'ailleurs, le tabac rapporte des milliards au

gouvernement. »(fumeur) Cette analogie entre tabagisme et désir charnel traduit l'intensité de la dépendance, difficile à contrôler malgré la conscience des risques. Le locuteur exprime un sentiment d'impuissance, affirmant que même les médicaments ne suffisent pas à lutter contre l'envie de fumer. Il évoque aussi l'effet d'entraînement de l'environnement social : dans un contexte où la cigarette est valorisée, notamment chez les jeunes, l'interdiction devient secondaire face à la norme collective. Ce témoignage soulève également une critique structurelle du système. L'idée que « le tabac rapporte des milliards » suggère une perception selon laquelle l'État aurait un intérêt économique à maintenir le commerce du tabac, au détriment de la santé publique. Cela alimente un discours de méfiance, voire de cynisme, où les lois anti-tabac sont perçues comme symboliques, sans réel engagement politique. La normalisation sociale du tabagisme, conjuguée à la dépendance et à la perception d'un double discours de l'État, fragilise donc considérablement l'efficacité du décret. Une lutte efficace contre le tabac ne peut faire l'économie d'une prise en compte des facteurs psychologiques, sociaux et économiques qui sous-tendent la consommation. Les résultats montrent que l'application du décret anti-tabac à Bouaké ne peut reposer uniquement sur des mesures légales descendantes. La perception partagée de la responsabilité entre l'État et les citoyens ouvre une voie vers l'engagement communautaire, mais celui-ci reste encore très limité, conditionné par l'éducation, le contexte social et le poids des normes culturelles. De plus, la dépendance tabagique complexifie la situation en rendant les interdictions peu efficaces sans accompagnement.

2.3.5. Une faible implication des responsables des lieux publics

L'application effective du décret n°2012-980 du 10 octobre 2012, interdisant de fumer dans les lieux publics, repose en partie sur la responsabilité des gestionnaires de ces espaces, tels que les chefs de gare, les transporteurs et les exploitants de lieux ouverts au public. Le texte législatif précise que ces responsables sont tenus non seulement de faire respecter la loi, mais aussi de mettre en place une signalisation visible et de prendre des mesures de dissuasion contre les contrevenants. Cependant, les résultats de l'enquête sur le terrain à Bouaké révèlent une faible implication de ces acteurs clés. Dans les différentes gares observées, aucune affiche n'indiquait clairement l'interdiction de fumer, et aucune mesure concrète n'était visible pour encourager le respect de la réglementation.

2.3.6. Une absence d'affichage révélatrice d'un désengagement

L'absence généralisée de signalisation dans les gares observées constitue une violation manifeste du décret. L'affichage est pourtant un outil fondamental pour toute politique de santé publique : il informe, rappelle la règle, légitime l'intervention des agents et responsabilise les usagers. Ce manque traduit non seulement une négligence administrative, mais aussi un manquement à la mission d'information qui incombe aux gestionnaires de lieux publics. A ce sujet, le chef de gare d'Agboville déclare : « Ici, il n'y a pas d'affiche, on se contente d'en discuter. Pour l'instant, nous ne faisons rien, car dire à quelqu'un de ne pas fumer peut entraîner des conflits. » Ce témoignage met en lumière un abandon de l'obligation de

signalisation, pourtant essentielle pour informer les usagers. L'argument avancé ici repose sur la crainte d'éventuels affrontements, ce qui témoigne d'une tension entre la nécessité d'appliquer la loi et la volonté d'éviter les conflits sociaux. Ce type de positionnement traduit une forme de passivité institutionnelle et illustre un climat d'inertie face à des comportements pourtant interdits. Un constat similaire est dressé par le chef de gare de Dimbokro, qui déclare : « Quand on s'adresse aux jeunes, ils ne nous écoutent pas. Donc, on les laisse faire. [...] Les problèmes de cigarette me dépassent. [...] Les fumeurs, on ne peut pas les maîtriser. » Ce discours reflète un sentiment d'impuissance face à des pratiques perçues comme enracinées. Loin d'assumer leur rôle de relais institutionnel dans l'application de la loi, certains responsables semblent se dissocier complètement de leurs responsabilités. Cette posture renforce l'idée d'une déresponsabilisation progressive, dans laquelle l'application du décret est considérée comme une tâche extérieure, voire impossible à réaliser. En occultant leur rôle dans la mise en œuvre du décret, les responsables de gare fragilisent l'ensemble du dispositif légal. La loi devient alors un texte sans portée réelle, vidé de son autorité par l'inaction de ceux censés en garantir le respect au quotidien. Ces constats soulignent l'importance de revaloriser le rôle des responsables de lieux publics dans la lutte contre le tabagisme. Leur manque d'implication, combiné à une absence d'outils de sensibilisation et à une peur du conflit, affaiblit considérablement l'efficacité du décret. Les propos recueillis révèlent également un fatalisme préoccupant. Le refus d'intervenir est souvent justifié par une logique du « chacun pour soi », comme si les effets du tabagisme n'étaient pas un enjeu collectif. L'idée que « chacun a ses problèmes » reflète une vision individualiste de la santé publique, en totale

contradiction avec l'esprit du décret, qui repose sur la solidarité, la protection des non-fumeurs et la préservation de l'espace commun. En affirmant que les fumeurs sont « incontrôlables » ou que « parler ne sert à rien », les responsables adoptent une posture de renoncement face à leur pouvoir de régulation sociale. Or, en tant que figures d'autorité dans des lieux publics stratégiques, leur influence pourrait jouer un rôle crucial dans la transformation des comportements.

4. Analyse et discussion

4.1. Analyse

Les résultats de notre étude à Bouaké sur la faible application du décret n°2012-980 interdisant de fumer dans les lieux publics illustrent des problématiques largement partagées à l'échelle mondiale et en Afrique. Malgré l'existence d'un cadre légal adéquat, la mise en œuvre reste insuffisante, marquée par une faible implication des responsables des espaces publics, un déficit d'affichages clairs et une absence de mesures concrètes pour faire respecter la loi. La théorie des représentations sociales, introduite par Serge Moscovici (1961), offre un cadre particulièrement pertinent pour comprendre le manque d'engagement communautaire observé à Bouaké dans la mise en œuvre du décret interdisant de fumer dans les lieux publics. Loin de se réduire à une simple question de désinformation ou d'indifférence, les comportements relevés au cours de l'enquête sont étroitement liés aux perceptions partagées autour du tabac, de l'autorité publique et de la loi elle-même. Un premier constat marquant réside dans la manière dont la loi est perçue : floue, peu visible et reléguée au second plan. Ne bénéficiant d'aucune présence dans l'espace public ni d'un

soutien affirmé de la part des figures locales d'autorité, le décret semble extérieur à la réalité quotidienne des citoyens. Cette distance symbolique entre la norme juridique et le vécu social compromet toute appropriation locale, limitant ainsi les chances de voir émerger une mobilisation collective autour de son application.

D'un autre côté, le tabagisme en lui-même est largement banalisé. Il est souvent vu comme un geste ordinaire, intégré aux routines sociales et parfois même valorisé, notamment chez les jeunes générations. Cette acceptation tacite du comportement fumeur crée un décalage avec la norme légale, qui paraît alors déconnectée des pratiques courantes. Résultat : les efforts pour faire respecter l'interdiction sont perçus comme inutiles ou inadaptés.

La défiance envers l'État constitue un autre obstacle majeur. Perçu comme inefficace, absent, voire désintéressé, l'État n'inspire ni confiance ni sentiment d'obligation. Les citoyens se sentent peu concernés par des lois émanant d'un pouvoir qu'ils considèrent comme déconnecté de leurs préoccupations concrètes. Ce climat de scepticisme alimente une forme de résignation collective, un sentiment d'abandon où chacun préfère se désengager plutôt que de prendre part à une action qu'il juge vouée à l'échec.

À cela s'ajoute une conception individualiste de la législation. Nombre de personnes interrogées affirment suivre la loi selon leurs propres principes, par respect personnel ou héritage éducatif, et non par adhésion à une norme collective. Ce respect privé et isolé, en l'absence de véritable cohésion sociale autour de la loi, empêche l'émergence d'un contrôle social structuré. Dans les faits, ce sont les circonstances immédiates (la présence d'enfants ou de clients, par exemple) qui régulent les comportements, bien plus que l'autorité de l'État.

Un autre frein important à la mise en œuvre de la loi est la dépendance au tabac, souvent sous-estimée dans les politiques publiques. Pour de nombreux fumeurs, l'addiction est vécue comme une contrainte puissante, presque incontrôlable. Certains expriment même l'idée que le gouvernement, tirant profit économiquement du commerce du tabac, n'a pas réellement intérêt à faire respecter une loi qu'il promet officiellement mais qu'il soutient implicitement. Cette perception alimente un discours de méfiance et de désillusion, où la réglementation est vue comme symbolique et inefficace. L'absence d'acteurs locaux engagés — comités de quartier, leaders communautaires, responsables de gares — ainsi que l'inexistence d'une signalisation claire, illustrent cette réalité : sans incarnation concrète ni relais communautaire, la loi reste lettre morte. Elle ne s'enracine pas dans le tissu social. En d'autres termes, si la norme n'est pas portée par des acteurs proches et identifiables, elle ne peut susciter une adhésion réelle, ni servir de catalyseur à une mobilisation collective. En résumé, les représentations sociales qui dominent à Bouaké — celles d'une loi accessoire, d'un État lointain, d'une addiction légitime et d'un tabac normalisé — forment un ensemble de freins puissants à l'engagement communautaire. Tant que ces représentations ne seront pas réinterrogées et transformées, l'implication des citoyens dans l'application du décret restera marginale. Cela souligne l'importance cruciale des stratégies de communication, de sensibilisation, et surtout, d'ancrage local. Car au-delà des textes de loi, ce sont bien les significations sociales partagées qui façonnent la légitimité et l'efficacité des normes collectives.

4.2. Discussion

4.2.1. Faible application des lois anti-tabac : un constat mondial et africain

À l'instar de nombreux pays, comme l'Inde, le Canada, et la Thaïlande, où les lois anti-tabac sont en vigueur mais connaissent une application inégale, la Côte d'Ivoire partage ces limites (Barati, 2017 ; Charbonneau, 2014 ; SEATCA, 2016). En Afrique, plusieurs États (Ghana, Gambie, Nigeria, Togo) font face à des difficultés similaires, dues à un manque de moyens, un suivi limité et une coordination insuffisante (Oladepo et al., 2015 ; Jallow, 2017 ; BMC Public Health, 2021). Notre étude confirme que ce phénomène se manifeste aussi localement à Bouaké, où l'absence d'affiches informatives dans les gares souligne un manquement systématique au décret.

4.2.2. Implication limitée des responsables et passivité face au non-respect

Les témoignages des chefs de gare d'Agboville et Dimbokro traduisent une déresponsabilisation préoccupante, liée à la peur des conflits et à une certaine résignation face aux comportements des fumeurs. Ce désengagement est également documenté dans d'autres contextes africains, où les autorités locales, faute d'appui institutionnel, adoptent une posture passive (Owusu-Dabo, 2010 ; Jallow, 2017). Par contraste, dans des pays comme le Canada, l'implication active des professionnels de santé et des responsables locaux contribue à une meilleure application des lois (Charbonneau, 2014).

4.2.3. Faible sensibilisation et mobilisation communautaire

L'absence de relais communautaires et la faible sensibilisation du public constituent des freins majeurs à l'efficacité des lois anti-tabac. Notre étude rejoint les conclusions internationales qui montrent que la connaissance des interdictions et leur acceptation sociale varient considérablement selon les efforts de communication locale (Barati, 2017 ; SEATCA, 2016). En Côte d'Ivoire, la sensibilisation reste embryonnaire, souvent limitée à des formations ponctuelles, ce qui ne suffit pas à modifier les comportements, surtout chez les jeunes, pour qui le tabagisme reste culturellement toléré.

4.2.4. Normes sociales et freins culturels

Le tabagisme, perçu comme un comportement normal, voire valorisé dans certains milieux urbains, s'oppose aux efforts réglementaires. Ce constat s'aligne avec des études menées en Inde et en Égypte où des facteurs socioculturels, notamment liés à la masculinité et aux traditions, renforcent la résistance à l'application des lois (Barati, 2017 ; Nassar et al., 2012). En Côte d'Ivoire, cette tolérance sociale explique en partie l'inaction des responsables, qui craignent la confrontation.

4.2.5. Perspectives et recommandations

Les données comparées suggèrent qu'une amélioration durable nécessite une approche multisectorielle associant renforcement légal, fiscalité, et surtout mobilisation locale et communautaire. La création de comités de suivi locaux, l'intégration des personnels de santé dans la sensibilisation, et l'utilisation de langues locales pour la communication sont des pistes identifiées comme prioritaires (ESJ, 2018 ; Soukayna

Remmal, 2020 ; ACTA). L'expérience de Bouaké illustre que la législation, aussi claire soit-elle, ne suffit pas sans un engagement réel des responsables de terrain et une mobilisation active des communautés. La lutte contre le tabagisme dans les lieux publics requiert un engagement coordonné, soutenu et adapté aux réalités locales pour briser la culture de l'indifférence et renforcer la santé publique.

Conclusion

L'analyse de la mise en œuvre du décret n°2012-980 interdisant de fumer dans les lieux publics à Bouaké met en lumière une profonde inadéquation entre le cadre juridique existant et son application concrète sur le terrain. Bien que cette législation soit essentielle pour protéger les citoyens contre les effets nocifs du tabagisme passif, son efficacité se trouve fortement compromise par une série de facteurs d'ordre social, culturel et institutionnel.

En premier lieu, la perception largement répandue que ce décret ne constitue pas une priorité pour les autorités affaiblit considérablement sa portée symbolique. L'absence de visibilité médiatique, conjuguée à un manque de suivi par les instances compétentes, alimente un climat d'indifférence et un scepticisme généralisé au sein de la population. Par ailleurs, les acteurs communautaires – notamment les non-fumeurs – bien qu'occasionnellement conscients des enjeux, restent souvent passifs dans la régulation sociale du tabagisme, faute de soutien institutionnel et de moyens d'action.

De plus, les témoignages recueillis auprès des responsables de lieux publics révèlent une forme de démission face à leurs obligations légales : absence d'affichage, refus d'intervenir auprès des fumeurs, non-respect des interdictions. Cette

attitude traduit une inquiétante déresponsabilisation et contribue à un cercle vicieux dans lequel la loi perd progressivement toute légitimité.

Les normes sociales qui banalisent la consommation de tabac, notamment chez les jeunes, ainsi que la puissance de l'addiction, viennent renforcer ces obstacles à l'application du décret. Ces éléments démontrent que l'approche strictement répressive du texte ne suffit pas à elle seule.

En définitive, l'échec de l'application du décret tient moins à son contenu juridique qu'à l'absence d'une dynamique collective de mise en œuvre. Pour en renforcer l'impact, il est indispensable de promouvoir une stratégie de co-responsabilisation, fondée sur des campagnes de sensibilisation ciblées, une implication effective des gestionnaires de lieux publics, et une politique de santé publique davantage ancrée dans les réalités socioculturelles locales.

La réussite d'une telle démarche repose sur l'instauration d'un dialogue constructif entre l'État, les communautés locales et les relais sociaux, afin de faire du respect du décret un objectif partagé, reconnu et durable.

Références bibliographiques

ACTA, 2018. *Rapport d'analyse des campagnes anti-tabac en Côte d'Ivoire*, Abidjan, Association contre le Tabac en Afrique.

AJZEN Icek et FISHBEIN Martin, 1975. *Belief, Attitude, Intention and Behavior: An Introduction to Theory and Research*, Reading (MA), Addison-Wesley.

Association des Femmes Juristes de Côte d'Ivoire (AFJCI), 2023.

- BARATI Masoud, 2017. *Perceptions and Compliance with Anti-Smoking Legislation in Urban India*, New Delhi, Health Promotion Foundation.
- BMC PUBLIC HEALTH, 2021. "Tobacco control policy implementation in Togo: gaps and perspectives", *BMC Public Health*, Vol. 21(1), pp. 1-9.
- BOURDIEU Pierre, 1977. *Outline of a Theory of Practice*, Cambridge, Cambridge University Press.
- CHARBONNEAU André, 2014. "La lutte anti-tabac au Canada : entre prévention, fiscalité et implication communautaire", *Revue canadienne de santé publique*, Vol. 105(4), pp. 327–332.
- CHARBONNEAU Jean, 2015. "Application des lois anti-tabac : analyse comparative au Canada", *Revue Santé Publique*, Vol. 27(3), pp. 123-134.
- CIALDINI Robert B., RENO Raymond R. et KALLGREN Carl A., 1990. "A Focus Theory of Normative Conduct: Recycling the Concept of Norms to Reduce Littering in Public Places", *Journal of Personality and Social Psychology*, Vol. 58(6), pp. 1015–1026. [<https://doi.org/10.1037/0022-3514.58.6.1015>] (consulté le 15/06/2025)
- DOUGLAS Mary, 1971. *Purity and Danger: An Analysis of Concepts of Pollution and Taboo*, Londres, Routledge.
- ESJ, 2018. *Rapport sur la mise en œuvre des politiques anti-tabac en Côte d'Ivoire*.
- JALLOW Isatou Kineh, 2017. "Compliance with smoke-free laws in The Gambia: A cross-sectional study", *Tobacco Induced Diseases*, Vol. 15(1), pp. 1-9.
- Ministère de la Santé de Côte d'Ivoire, 2022. *Rapport d'évaluation sur l'application du décret 2012-980*.
- NASSAR Heba Ahmed, EL-AZAB Ayman Sayed et EL SAYED Nadia Ahmed, 2012. "Barriers to Smoke-Free Policy Implementation in Cairo Hospitals", *BMC Research Notes*, Vol. 5(1), pp. 1–6.

Observatoire mondial de la santé, 2022. *Statistiques sur la mortalité en Côte d'Ivoire*.

OLADEPO Oladimeji, SALAMI Kadijat, ADEWUYI Adebola et al., 2013. "Challenges of Implementing Tobacco Control Policies in Nigeria", *Journal of Public Health Policy*, Vol. 34(3), pp. 325–339.

OLADEPO Oladimeji, SALAMI Kadijat, ADEWUYI Adebola et al., 2015. "Knowledge and Attitudes Toward Smoke-Free Legislation among Adults in Nigeria", *International Journal of Public Health*, Vol. 60(6), pp. 729-738.

OMS, 2006. *Framework Convention on Tobacco Control*.

OMS, 2020. *Report on the Global Tobacco Epidemic*.

OMS, 2021. *Tobacco Fact Sheet*.

OMS, 2023. *Global Adult Tobacco Survey: Côte d'Ivoire*.

OMS, 2024. *Africa Tobacco Control Report*.

OWUSU-DABO Ellis, 2010. "Implementation of Smoke-Free Legislation in Ghana: Challenges and Opportunities", *Tobacco Control*, Vol. 19(3), pp. 198–202.

OWUSU-DABO Ellis, ADDO-YOBO Ebenezer, McNEILL Ann et al., 2011. "Implementation of Tobacco Control Policies in Ghana: A Qualitative Study", *BMC Public Health*, Vol. 11, p. 353.

PUTNAM Robert David, 2000. *Bowling Alone: The Collapse and Revival of American Community*, New York, Simon & Schuster.

REMMAL Soukayna, 2020. "Analyse des perceptions communautaires sur la loi anti-tabac en Côte d'Ivoire", *Revue Ivoirienne de Santé Publique*, Vol. 12(1), pp. 45-59.

REMMAL Soukayna, 2020. *Évaluation des stratégies de lutte contre le tabagisme en Côte d'Ivoire*, Abidjan, ACTA.

SEATCA, 2016. *Smoke-Free Enforcement in Southeast Asia: Good Practices and Lessons Learned*, Bangkok, Southeast Asia Tobacco Control Alliance.

MOSCOVICI Serge, 1961. *La psychanalyse, son image et son public*, Presses Universitaires de France (PUF), Paris

Problématique des Embouteillages dans la Ville Portuaire de Matadi, Contour de la Question et Pistes de Sortie.

Clinton Nzau Muanda

Université de Matadi (UNI.MAT)

clintonnzau10@gmail.com

+243899921517, 811493417.

Résumé

Le présent article porte sur la problématique des embouteillages dans la ville portuaire de matadi, contour de la question et pistes de sortie. L'objectif principal étant de contribuer, entant que scientifique, grâce aux investigations faites sur terrain, à l'atténuation et/ou suppression de ce phénomène, car il impact le vécu quotidien de la population et des firmes.

La particularité du présent article est la taille de son échantillon évaluer à 421 enquêtés constitués des piétons, chauffeurs remorque, taxi, moto et ses corollaires, gage d'un brainstorming des informations. Les enquêtes menées couvrent la période de six (6) mois, soit du mois d'octobre 2024 au mois de mars 2025.

Après analyse, les congestions dans la ville de matadi sont l'œuvre du nombre croissant des véhicules face au même réseau de circulation hérité du colon, de la création de deuxième bande, des comportements des agents de régulation de la circulation, des chauffeurs, et enfin de l'Etat obsolète et/ou vieillissement des véhicules surtout poids lourds.

Mots clés : *Embouteillage, contour, piste.*

Summary

This article focuses on the problem of traffic jams in the city of matadi, outline of the question and exit tracks. The main objective being to contribute, as scientific, thanks to the investigations made on the ground, to the attenuation and/or suppression of this phenomenon, because it impacts the daily experience of the population and firms.

The peculiarity of this population article is the size of its sample evaluate 421 respondents made up of pedestrians, trailer drivers, taxi, motorcycle and its corollars, a guarantee of a brainstorming of information. Surverys condu covers the six-month period, from October 2024 to march 2025.

After analysis, congestion in the city of matadi are the work of the growing number of vehicles in the face of the same circulation network inheriting from the colon, the creation of second band, behaviors of traffic regulation agents, drivers, and finally the obsolete and/or aging of vehicles especially heavy goods vehicles.

Key words : *traffic jams, outline, track.*

Introduction

La circulation fait référence au mouvement ou au flux de quelque chose dans un système, qu'il s'agisse de liquides, de gaz, d'information, des biens ou même de personnes (Atif salaheddine, 2024 :p1). En général, cela implique le déplacement régulier ou continu à travers un système ou un ensemble des voies prédéterminées.

Depuis un temps nous observons auprès de plusieurs états africains et mondiaux, des sérieux problèmes de circulation des personnes et leurs biens. Le problème le plus fréquent que rencontre une grande partie de la population mondiale est celui des congestions routières.

De nos jours, des congestions routières (embouteillages) sont devenues un mal qui ne paralyse pas seulement la circulation des biens et services, mais aussi empiètent toute la vie socioéconomique d'une contrée.

Plusieurs états du monde sont confrontés à ce phénomène et chacun d'entre eux cherche une thérapie adaptée pour y

remédier. Ces effets ce font plus sentir dans des zones urbaines, à grande concentration de la population et faible infrastructures routières.

Actuellement l'embouteillage est un phénomène qui fait couler beaucoup d'encre, retient ainsi l'attention d'un nombre croissant des chercheurs et nécessite des investigations pour son atténuation car il constitue un frein au déplacement des personnes et leurs biens. D'où la raison d'être du présent article. En effet, la circulation des personnes et des biens constituent un aspect fondamental de l'intégration économique et de la coopération tant nationale, régionale qu'internationale et offre des nombreux avantages dans le sens ou elle facilite et favorise le commerce, la mobilité de la main d'œuvre, le développement économique et les liens sociaux.

En effet, selon TOMTOM (2023), Dublin étant la ville la plus congestionnée au monde aux heures de pointe en 2023, avec les navetteurs quotidiens ayant perdu 153 heures dans les embouteillages. En 2019, la ville d'Istanbul en Turquie avec un taux de congestion de 62 % était la ville la plus embouteillée dans le monde. Ce niveau de congestion signifie qu'un trajet de 30 minutes prendra 62 % de temps en plus qu'il ne le ferait dans des conditions normales (SUDOUEST, 2022).

En Afrique, les embouteillages sur les routes causent une perte annuelle d'environ 314 milliards de dollars pour l'économie du continent, selon une étude du groupe Alstom. Dans son rapport intitulé "the role of urban rail in sustainable Africa", le constructeur ferroviaire français met en lumière les effets négatifs de la congestion, qui engendre une combinaison de coûts tels que la perte de productivité liée aux temps de déplacement rallongés, l'augmentation des

émissions de gaz à effet de serre, la pollution de l'air et les accidents de la route. Ces facteurs ont un impact direct sur le produit intérieur brut (P.I.B.) des pays (NOTREAFRIK, 2024).

D'après une étude publiée par le fournisseur d'info Trafic Inrix, le coût des embouteillages atteindrait 17 milliards d'euros en 2013 en France, ce qui représente plus de 46 millions d'euros par jour. Ce coût devrait atteindre 22 milliards d'ici 2020 (www.transcopo.com, 2014).

Tableau n°1 : Cours de change actuel Banque Centrale du Congo

EURO	FRANC CONGOLAIS
1 Euro	3.249,9534cdf
2 Euro	6.499,9068cdf
46 Millions d'euro	46.000.000*3.249,9534
46 Millions d'euro	149.497.856.400cdf

Source : B.C.C., 17 Avril 2025, 09 :09' :21.

Partant de résultat du tableau de cours de change actuel de la Banque Centrale du Congo, la République Démocratique du Congo, présentant une situation similaire ou même plus profonde en congestions routières que la France, perdrait plus de **149.497.856.400cdf** par jour. Une somme qui aurait pu résoudre bon nombre de problèmes¹ existentiels dans un pays où la majeure partie de sa population vit dans une situation de pauvreté extrême.

Raison pour laquelle la question de congestion mérite une attention soutenue et les dirigeants des états ont intérêt à l'atténuer car elle constitue pour le trésor public un manque à

gagner, expliqué par des durées d'inactivité des personnes, des biens et de l'ensemble de moyens de mobilités.

Dans la ville de Kinshasa par exemple, pour faire face aux difficultés de la mobilité et assurer la fluidité dans la circulation routière, le ministre des transports, voies de communication et de désenclavement, a préconisé 7 mesures suivantes :

- Le désengorgement de 22 points noirs de trafic identifiés à travers la ville ;
- L'aménagement des carrefours, espaces de stationnement et signalisation routière ;
- La régularisation et l'inspection de la circulation notamment en modernisant le registre des véhicules par l'enregistrement électronique, en produisant de nouveaux permis de conduire avec puce et en équipant la police des portiques mobiles et terminaux ;
- La coordination de la prévention et la sécurité routière ;
- La relance du train urbain de Kinshasa dans différents tronçons ;
- L'encadrement du phénomène motos-taxis et ses corollaires ;
- Le soutien des projets innovants tels que les téléphériques ou métro aérien, le transport urbain sur fleuve de Kinshasa à Maluku et la construction de tramway (DESKECO, 2022).

En ce qui concerne la ville de Matadi, sachant que la mobilité est aujourd'hui inscrite à l'agenda politique (Cahiers de CEPESS, 2006 :p7) et elle constitue une exigence et une contrainte quotidienne pour tout humain, sa population, comme relayer sur Radio Okapi peine à se déplacer. Cette

situation est entre autre expliquée par les camions remorques stationnés durant des longues heures sur l'axe routier la Pigalle (RADIO OKAPI, 2021). Outre cet axe, il faut y ajouter un long fil d'attente des véhicules remorques sur la route nkalakala, déversant au port S.C.T.P. (Société Congolaise de transports et des ports) qui par moment déborde jusqu'au rond point londé, ville-haute.

A cela s'ajoute, une longue queue de longs véhicules sur l'axe rond point kinkanda en passant par le rond point R.T.N.C. (Radio Télévision Nationale Congolaise) à destination du port M.G.T. (Matadi Gateway terminal).

La question de l'état des infrastructures routières, la création des nouvelles routes de secours, le comportement des conducteurs de taxis, motos et ses corollaires, les tracasseries routières des agents de l'ordre, valent leur pesant d'or dans l'explication des congestions routières à Matadi.

D'où l'objet du présent article comme signal d'alarme et document proposant des voies de sortie façonner à partir des enquêtes menées sur terrain. Car si les autorités ne réagissent pas maintenant, la saturation des axes routiers aura de très graves conséquences pour l'économie du pays, les entreprises et les citoyens dans les années à venir.

L'objectif poursuivi en élaborant le présent travail est entre autre de démontrer l'impact négatif des congestions sur la vie socioéconomique de la population matadienne, mais aussi le manque à gagner que l'état enregistre et enfin, sur base des analyses faites, proposer des pistes de solution.

De ce qui précède, nous nous posons la question principale suivante :

- Comment atténuer ou lutter contre les congestions routières dans la ville de Matadi ?

Pour bien cerner le problème des embouteillages, nous joignons à cette dernière les questions suivantes :

- Quelles sont les conséquences socioéconomiques des embouteillages sur le vécu quotidien des matadiens ? et enfin
- Quel est l'impact des congestions sur les activités des firmes évoluant dans la ville de matadi ?.

Partant des questions posées ci-haut en rapport avec notre sujet, nous formulons les hypothèses suivantes :

- ✚ La lutte contre les embouteillages dans la ville de matadi passerait par la construction et entretien des routes, l'ouverture et/ou asphaltage des routes secondaires reliant certains quartiers de la ville à la nationale N°1. En outre, compte tenu de sa position de ville portuaire, il serait nécessaire de relancer le transport ferroviaire gage de transport d'un grand nombre des conteneurs et voie sortant du réseau routier utiliser régulièrement par les véhicules remorques ainsi que du développement d'un nouveau réseau routier adapter à l'actuelle organisation urbaine et reliant directement les deux grands ports à la nationale N°1 ;
- ✚ Les conséquences socioéconomiques des congestions dans la ville de matadi seraient entre autre la difficulté de déplacement. C'est-à-dire le non satisfaction du

besoin de transport ; la baisse de productivité pour les travailleurs suite aux retards de circulation ; le non accomplissement ou conclusion de certaines affaires et manque d'opportunité d'emploi aux postulant ;

- ✚ L'impact des embouteillages sur les activités des entreprises évoluant à matadi se caractérise entre autre par le manque à gagner sur la vitesse de circulation des stocks ; retard de livraison aux clients causant par moment la perte de certains ; détérioration des certaines marchandises à courte durée d'usage (comme le cas de véhicule transportant les bananes plantains, ananas,... en provenance des villages du bas-fleuve, obliger de passer par matadi à destination de la capitale kinshasa).

1. Revue de la littérature

Le mot embouteillage, bouchon et congestion (également utilisé en anglais) sont utilisés par analogie. Tous ces mots étant auparavant employés dans d'autres domaines. Ils désignent de manière courante un embarras, un encombrement de circulation, qui se traduit par des vitesses plus lentes qu'habituellement, voire quasiment nulles ou encore par un débit irrégulier. Nous pouvons confirmer que la congestion est une situation où les usagers des transports ne peuvent pas se déplacer comme ils y sont habitués ou comme ils le souhaitent. Tout les véhicules, de même que les piétons peuvent la subir (Centre de recherches économiques, 1998 :p13).

1.1. Définitions et types des embouteillages

Pour *Ortuzar et Willumsen*, en 1994, « un embouteillage commence quand les niveaux de demandes se rapprochent de la capacité d'une installation, et le temps nécessaire à son utilisation (sa traversée) augmente bien au-delà de la moyenne observée lors de l'utilisation sous faible demande.

Thomson et Bull confirment qu'un embouteillage est une situation qui advient lorsque l'entrée d'un nouveau véhicule dans le trafic augmente le temps de trajet des autres.

Généralement on distingue deux types d'encombrement du trafic en centre-ville :

- ✚ *La congestion récurrente*, qui est une augmentation de la demande par rapport à l'offre d'espace de l'infrastructure qui cause le bouchon. On observe cette congestion, dite de la demande, lors des heures de pointe, des journées dédiées à un événement spécial ou encore aux moments des départs en vacances.

- ✚ *La congestion non récurrente*, est une réduction soudaine ou prévue de la capacité de la voirie. On parle alors de congestion de l'offre qui survient lors de travaux ou d'un accident routier, par exemple. (www.agilenville.com).

2. Quelques résultats des études empiriques

Pour l'assistant au centre de recherche des sciences humaines, MUSONGELA KIBANDWA VICTOR, « *analysant des congestions routières dans la ville de Kinshasa : causes et pistes des solutions* », face à ces multiples causes des congestions des routes dans la ville de Kinshasa, il propose de sensibiliser les usagers de la route sur le respect du code de la route, sanctionner tout comportement allant à l'encontre du respect du code de la route, peu importe le rang social du conducteur, améliorer l'état des routes de la ville de Kinshasa, aménager les routes secondaires pour faciliter la circulation, désengorger la commune de la Gombe en réorientant certains bureaux vers d'autres communes telles que les communes de la N'sele et Maluku et assurer le curage régulier des caniveaux pour éviter tout débordement des eaux sur la route(V. MUSONGELA KIBANDWA,2024 :p22) ;

De son côté le Professeur Jeannot FATAKI N. BAZONGA propose l'utilisation de *l'application BIG DATA*, étant une application informatique capable de collecter un plus grand nombre d'informations pour résoudre le problème d'embouteillage monstre dans la ville de Kinshasa en particulier et en R.D.C. en général. Pour ce chercheur le Big Data peut alors jouer un rôle crucial dans la résolution des embouteillages à Kinshasa et en RDC. Voici quelques implications importantes qu'il propose :

1. *Analyse des données de trafic* : En collectant et en analysant les données de circulation, les autorités peuvent identifier les points de congestion, les heures de pointe et les

schémas de déplacement. Cela permet de prendre des décisions éclairées pour améliorer la circulation ;

2. *Prévision du trafic* : Les modèles basés sur le Big Data peuvent prédire les niveaux de trafic futurs, ce qui aide à planifier les infrastructures et à ajuster les itinéraires en conséquence ;

3. *Optimisation des itinéraires* : Les applications de navigation utilisant des données en temps réel peuvent proposer des itinéraires alternatifs pour éviter les embouteillages ;

4. *Gestion des transports publics* : Le Big Data peut aider à optimiser les horaires des transports en commun, à surveiller l'utilisation des lignes de bus et à améliorer l'efficacité globale du réseau ;

5. *Maintenance prédictive des routes* : En analysant les données sur l'état des routes, les autorités peuvent planifier la maintenance et les réparations de manière proactive.

En somme, *le Big Data* offre des opportunités pour une gestion plus intelligente et proactive du trafic, contribuant ainsi à réduire les embouteillages dans la ville de Kinshasa (Jeannot FATAKI N. BAZONGA, 2024 : pp642-643).

3. Causes immédiates des embouteillages à matadi

3.1. L'augmentation des véhicules privés et ses conséquences

Le nombre de véhicules privés est passé de moins de 50

véhicules pour 1.000 habitants en 2000 à plus de 200 en 2015 (NOTREAFRIK, 2024). Si aucune réforme n'est entreprise pour ajuster les systèmes de transport actuels, le manque à gagner peut atteindre 488 milliards de dollars d'ici 2030, selon le rapport.

Toute chose restante égale par ailleurs, une excellente réorganisation des modes de transport pourrait réduire la pression sur la route. Dans un scénario alternatif, une augmentation de la part du rail urbain à 10% d'ici 2030 et à 20% d'ici 2050 peut permettre de retirer environ 8 millions de voitures des rues chaque jour d'ici 2030 et près de 29 millions d'ici 2050. Pour y faire face, il serait indispensable de promouvoir et encourager le transport en commun pour un déplacement massif de la population et une réduction de la pollution de l'environnement.

3.2. Le comportement des usagers de la route

On peut définir le comportement sur la route comme un ensemble d'actions faites par un individu et ayant une influence positive ou négative sur sa sécurité. Celui qui se déplace (automobiliste, piéton, certain agent régulateur de la circulation se donne à des pratiques cycliste, etc.) est contraint, par le droit, de respecter un certain nombre de règles de bonne conduite (attacher sa ceinture, ne pas consommer d'alcool, s'arrêter au feu rouge, respecter les limitations de vitesse, porter le casque, traverser sur le passage piéton, etc.).(Richard Nkene Ndeme, Jean Claude Mbassi, Nafissetou Mandou Mayouotain, 2021 :p34).

Il se vit depuis un moment en République Démocratique du Congo en général, et la ville de matadi en particulier, un afflue d'un comportement opportuniste auprès des agents

régulateurs de la circulation dans le sens ou même si un conducteur est en règle en différents documents de bord, il cherchera à tout prix créer une infraction imaginaire pour soudoyer, tracasser voir arrêter sans raison. A coté on note le mauvais stationnement, des véhicules hors usage délaissé tout au long des routes, le manque de la courtoisie routière,...

Pour ce faire, les autorités doivent veiller au respect de la législation en la matière tant du coté de conducteur que de l'agent de régulation et réprimander en cas de dérive.

3.3. Etat des infrastructures routières

A matadi une bonne partie des infrastructures routières date de l'époque coloniale. L'esprit même de construction de ses routes tenait compte de la densité de la population de cette ère sans pour autant anticiper l'explosion démographique et l'augmentation exponentielle des engins roulant. A cela s'ajoute le problème d'entretien et la qualité des routes récemment bétonner. Ici la responsabilité revient à la politique de construction d'infrastructure routière.

4. Causes lointaines des embouteillages a matadi

4.1. Lourdeur administrative des différents services étatiques

L'administration publique reflète les fondements institutionnels de la manière dont les pays sont gérés. L'administration publique répons aux besoins de la société et son fonctionnement s'appuie sur des structures, des processus, des fonctions, des relations, des politiques et des programmes organisationnels. Elle façonne une prospérité économique durable, la cohésion sociale et le bien être humain. Elle influence la confiance sociale et forge les conditions de création d'une valeur publique (European commission, 2017: p1).

En République Démocratique du Congo l'administration publique éprouve d'énormes difficultés à cause : du fléau de la corruption à tout les niveaux, le comportement opportuniste des certains agents de fiscs (Douaniers, agent de l'O.C.C., Commissionnaire en douane, ...). Cette manière de fonctionner, par exemple, suite au manque du pot de vin, un dossier en lieu et place de poursuivre son parcours normal, va être contraint expliquant en partie la durée de stockage allongée des marchandises dans différents entrepôts du port. Situation qui non pas seulement encombre le port, mais aussi explique la longue ligne de longs véhicules en attente de chargement, expliquant la congestion.

5. Orientation méthodologique et opérationnalisation

5.1. Population de l'étude

La population étudiée tout au long de nos investigations est constituée : des conducteurs des véhicules, des motocyclistes et des piétons qui vivent au quotidien le calvaire des congestions.

5.2. Echantillonnage et collecte des données

L'étude mener couvre la période de six (6) mois, soit du mois d'octobre 2024 au mois de mars 2025, dans la ville de matadi. Pour ce faire, un questionnaire d'enquête avait été administré aux différentes personnes ressources trouvées dans les axes répertoriés d'embouteillages.

La taille de la population enquêtée était de 450 personnes. Mais faute du non restitution de certains questionnaires d'enquêtes, seulement 421 ont fait l'objet de nos analyses, soit un taux de 94% entre la projection et la réalisation en terme des sujets à étudier.

5.3. Traitement des données

Les données collectées et compiler ont fait l'objet d'une analyse statistique descriptive. Elle nous a permis de présenter les résultats de l'enquête sous forme des tableaux et de dégager les principales tendances sur les congestions routières dans la ville de Matadi. Nous nous sommes servis de l'outil informatique SPSS 10.

5.4. Méthodes et techniques

Pour atteindre l'objectif assigné dans la rédaction du présent travail, nous nous sommes servis :

- ✚ *Technique documentaire*, indispensable dans la construction d'une base des données théoriques en rapport avec le sujet. Elle est constituée essentiellement des documents scientifiques (ouvrages, article, note de cours, travaux empiriques, mémoires, thèses, internet ...);
- ✚ *Technique d'observation*, elle nous a permise d'observer tout au long de nos investigations, les réalités des congestions routières dans la ville de matadi;
- ✚ *Méthode analytique*, nous a permis de décomposer et d'analyser systématiquement toutes les informations collectées auprès de différentes personnes ressources grâce à la statistique descriptive;
- ✚ *L'enquête*, qui grâce au questionnaire d'enquête, nous a facilité l'obtention des informations dont nous avons besoin pour l'aboutissement du présent travail.

6. Analyse et interprétation des résultats

Le présent point nous renseigne des différents avis et approches de la population enquêtée sur la question d'embouteillages dans la ville de matadi. Il comprend pour ce faire, 3 points.

6.1. Présentation des données

6.1.1. Identification des enquêtés

a. Genre

Tableau N°2: Sexe des enquêtés

Sexe	Ni	Fi
M	296	70, 3%
F	125	29,7%
Total	421	100%

Source : Notre enquête, octobre 2024 et mars 2025.

Il sort de ce tableau dans la ville de matadi, les infrastructures routières (axes en situations de congestions) sont plus utilisées par les hommes soit 70, 3% que les femmes évaluer à 29,7%. Cette situation est expliquée par la dominance des hommes en conduite d'automobiles, motos et ses corollaires. Ce qui corrobore avec la pensée de Yoann Demoli, « l'accès des femmes au volant demeure toutefois sous le contrôle des hommes » (Yoann Demoli, 2014 :p23).

b. Age

Tableau N°3 : Tranche d'âge des enquêtés

Age	Ni	Fi
Moins de 20 ans	75	17,8%
21 ans et 30 ans	98	23,3%
31 ans et 40 ans	183	43,5%
Plus de 40 ans	65	15,4%
Total	421	100%

Source : Notre enquête, octobre 2024 et mars 2025.

Le tableau ci-haut nous renseigne sur la tranche d'âge dominant en circulation routière dans la ville de matadi. Ce dernier nous indique que la plupart des usagers ont un âge qui vari entre 31 ans et 40 ans car cette tranche d'âge occupe en elle seule 43,5% des enquêtés. Une situation expliquée par le rajeunissement de plus en plus des chauffeurs poids lourds et la dominance des jeunes dans le transport urbain. Suivi de 21 et 30 ans représentant 23,3% des enquêtés. Cette situation est approuvée par l'intéressement de plus en plus de nos jours des jeunes dans la conduite d'automobile. Raison expliquant le faible taux d'utilisation des infrastructures routières pour les vieux selon Gaultier et Associer, a partir de 75 – 80 ans, la marche et l'utilisation du vélo deviennent plus difficiles : problèmes de mobilité, ostéoporose, peur de tomber, craintes à l'égard de la circulation automobile (pour traverser la route, les rues, etc.) (Gaultier & Associer, 2008 :p13).

c. Etat civil

Tableau N°4: Etat civil

Etat civil	Ni	Fi
Célibataire	139	33%
Marié(e)	142	33,7%
Veuf (ve)	78	18,5%
Divorcé	62	14,7%
Total	421	99,9%

Source : Notre enquête, octobre 2024 et mars 2025.

S'agissant de l'état civil, deux assertions ont été plus plébiscitées par nos enquêtés, il s'agit respectivement de célibataire avec 33% et Marié(e) 33,7%. En effet, la situation civile d'un individu peut expliquer ses faits et gestes sur la route. En ce qui concerne la conduite par exemple, nous observons un comportement plus responsable auprès des mariés (é) s que des célibataires.

d. Niveau d'étude

Tableau N°5: Niveau d'étude

Niveau d'étude	Ni	Fi
Sans formation	82	19,4%
Primaire	114	27,0%
Secondaire	131	31,1%
Universitaire	89	21,1%
Maitrise	5	1,2%
Total	421	99,8%

Source : Notre enquête, octobre 2024 et mars 2025.

Il sort de ce tableau sur les 421 personnes enquêtées, 27,0% soit 114 individus ont un certificat d'école primaire, une réponse plébisciter par un grand nombre des roulages (agent régulateur de circulation) ; et les diplômés d'Etat représente 31,1% soit 131 personnes, une assertion plus sélectionner par des chauffeurs taxi, privés, moto et ses corolaires et certains piétons. Une situation à la base des congestions. Puisque pour les agents censés régler la circulation, faute d'une formation adéquate, créer des bouchons ; et certains chauffeurs ne sachant pas la signification des panneaux de signalisation routiers, peuvent par exemple stationner là ou il souhaite et freiner comme bon il trouve.

e. Formation faite

Tableau N°6 : Filière de formation

Formation	Ni	Fi
Electricité et mécanique	93	22%
Commerciale et gestion	133	31,6%
Coupe et couture et art	42	10%
Droit et agriculture	56	13,3%
Maçonnerie et menuiserie	18	4,3%
Autres à préciser	79	18,8%
Total	421	100%

Source : Notre enquête, octobre 2024 et mars 2025.

Le tableau ci-haut nous éclairci sur la formation faite par les usagers de la route constitué des agents régulateurs, conducteurs et piétons. Il sort que 133 enquêtés, soit 31,6% ont fait des études commerciales ou ayant trait à la gestion ; 93 personnes soit 22% ont un titre d'électricité et/ou mécanique

dans un sens plus large, la technique ;... dans l'assertion autres à préciser, il a été question des études comme : la médecine (Sciences de santé), l'architecture, chimie, informatique. Les répondants étaient au nombre de 79 soit 18,8%. Il sied de signaler qu'un manque criant d'une base de connaissance d'automobile (Connaitre le véhicule) est parfois à la base des congestions. Car même pour une petite anomalie, le conducteur sera sensé d'attendre pendant des heures un garagiste pour le dépanner, ce qui peut causer le blocage de la bande occupée. Chose qu'il aurait pu résoudre et poursuivre son chemin.

6.1.2. Causes et sources d'embouteillages à matadi
a. Rôle du renseignant

Tableau N°7 : Rôle de l'enquêté

Rôle de l'enquêté	Ni	Fi
Agent régulateur	29	6,9%
Chauffeur taxi, moto,...	162	38,4%
Piétons	136	32,3%
Operateurs économiques le long des axes	94	22,3%
Total	421	99,9%

Source : Notre enquête, octobre 2024 et mars 2025.

Sur terrain, tenant compte des résultats du tableau ci-dessus, dans les axes à problème, nous avons été plus en face de conducteurs car ils représentent 38,4% de notre échantillon, suivi des piétons 32,3%, des operateurs économiques installés le long des axes des congestions soit 22,3%. S'agissant du rôle du renseignant, chaque catégorie nous a relevée des réalités tenant compte de sa position dans l'utilisation de la route. Ce

qui explique par exemple que les piétons et les opérateurs économiques voient facilement les erreurs commises tant par les roulages que les chauffeurs, car ils sont acteurs passifs ; et de leur cote, les roulages et chauffeurs, acteur actifs, voient facilement les fautes perpétrés par les piétons, par exemple en voulant traverser la route et ignorant la vitesse de circulation d'un engin roulant.

b. Fait à la base d'embouteillage

Tableau N°8: Fait à la source de la congestion

Fait primaire	Ni	Fi
Nombre croissant des véhicules en circulation	59	14%
Comportement des agents régulateurs	98	23,3%
Comportement des chauffeurs remorque, taxi, moto et ses corollaires	91	21,6%
Les intempéries naturelles (précipitations, érosion,...)	6	1,4%
L'état des routes	56	13,3%
L'Etat obsolète et/ou vieillissement des véhicules	111	26,4%
Total	421	100%

Source : Notre enquête, octobre 2024 et mars 2025.

Il sort de ce tableau, selon nos enquêtés, dans la ville de matadi, le fait majeur à la base des embouteillages est l'état obsolète et/ou vieillissement des véhicules, soit 26,4%. Ce qui explique des pannes à temps et contre temps que peut présenter ces véhicules, causant ainsi le blocage de la bande occupée par le véhicule durant sa durée d'inactivité ; suivi du comportement des chauffeurs remorques, taxis, motos et ses corollaires avec 91 enquêtés soit 21,6% et le comportement des agents

régulateurs (roulages) évalué à 23,3% soit 98 enquêtés ; le nombre croissant des véhicules en circulation face au même réseau d'infrastructures routières hérités du colon, soit 14%. En effet, certains points de notre analyse cadre avec certaines résultats des nos prédécesseurs, comme le cas Musongela Kibandwa Victor, menant une étude similaire dans la ville de Kinshasa, trouvant comme causes à la congestion : le comportement des conducteurs, comportement des agents de l'ordre de la circulation routière, le mauvais stationnement des motocyclistes, mauvais état des routes,[...](Musongela Kibandwa Victor, 2024 :p23).

c. Méfaits des congestions routières

Tableau N°9: conséquences socio-économiques

Conséquences des embouteillages	Ni	Fi
Pollution de l'environnement (fumée moteur)	67	15,9%
Contrainte de long trajet à parcours faute de circulation	127	30,2%
Ralentissement de l'activité économique dans la ville	76	18%
Pénurie des certains biens et service sur les marchés	15	3,6%
baisse de la productivité des employés utilisant l'axe	136	32,3%
Total	421	100%

Source : Notre enquête, octobre 2024 et mars 2025.

Le tableau ci-haut nous indique dans la ville de matadi, les embouteillages monstres ont comme conséquences en première, une diminution de la productivité des employés utilisant l'axe soit 32,3%. Ici le mot travailleur contient : les

bureaucrates, les chauffeurs, les commerçants, ... bref, toute personne ayant une occupation utilisant l'axe. Car dit-on « le temps c'est de l'argent ». Suivi de la contrainte de long trajet à parcourir faute de circulation soit 30,2%, la pollution de l'environnement (fumée moteur) représente 15,9%. Ces résultats rencontrent les conclusions de Transitionsenergies (2023). Dans une étude intitulée : *les embouteillages, un fléau environnemental, économique, social et de santé publique*, il constate que les embouteillages sont une calamité ; pour l'environnement, en augmentant considérablement la pollution atmosphérique, la consommation de carburants et donc les émissions de gaz à effet de serre ; pour l'économie, en gaspillant des dizaines de milliards d'euros en heures perdues par des millions de personnes et enfin en termes d'inégalités sociales qu'ils creusent et de santé publique en affectant les personnes qui les subissent (www.Transitionsenergies.com).

d. Piste de sortie

Tableau N°10: Solution palliative

Solution face aux embouteillages	Ni	Fi
Construction des routes	124	30%
Ouverture des routes secondaires	186	45%
Formation des roulages et recyclage de chauffeurs	89	21,5%
Contrôle de documents de bord	12	2,9%
Equipement de la police routière des dépanneuses	2	0,5%
Total	413	99,9%

Source : Notre enquête, octobre 2024 et mars 2025.

Lors de notre descente sur terrain, submerge une réponse proposée par 2 enquêtés soit pour lutter efficacement contre les embouteilles, hormis les propositions reprises par la plus part d'entre eux, comme la construction des routes représentant 30% des enquêtés, l'ouverture des routes secondaires 45%,... et qui jusqu'à preuve du contraire, n'a guère était expérimenter à matadi, il s'agit *d'équiper le service de la police routière des dépanneuses*. En effet, une dépanneuse, ou remorquer des véhicules automobiles, généralement après une panne ou un accident ; elle est à cet effet, chargée d'acheminée jusqu'à un garage ou une casse d'automobile le véhicule à problème. Ces résultats concordent avec la conclusion de Musongela Kibandwa, qui propose la sensibilisation des usagers de la route sur le respect du code de la route, sanctionner tout comportement allant à l'encontre du respect du code de la route, peu importe le rang social du conducteur, améliorer l'état des routes de la ville de Kinshasa, aménager les routes secondaires pour faciliter la circulation,[...] (Musongela Kibandwa Victor, 2024 :p22-23).

e. Part de responsabilité

Tableau N°11: Pour le pouvoir public

Part de l'Etat	Ni	Fi
Incivisme des certaines autorités et partenaires de l'I.T.P.R .	89	21,1%
Manque de la volonté politique	253	60%
Manque de moyens financier	3	0,7%
Manque d'expertise	76	18,1%
Total	421	99,9%

Source : Notre enquête, octobre 2024 et mars 2025.

Le présent tableau nous fait mention de la part de responsabilité de l'état dans l'éradication ou l'atténuation de la congestion. Il en ressort que si aujourd'hui dans la ville de matadi, les embouteillages perdurent c'est premièrement par manque criant de la volonté politique car l'assertion représente 60%, suivi de l'Incivisme des certaines autorités et partenaires de l'I.T.P.R. (Infrastructures, Travaux Publics et Reconstruction), soit 21,1%, caractérisés par l'impunité dont fait preuve l'état par rapport aux détourneurs des fonds destinés à la construction des routes, et la qualité souvent à durée éphémère que produisent certaines sociétés partenaires de l'I.T.P.R. cette réalité prouve a suffisance combien l'état est démissionnaire de ses devoirs et obligations en ce qui concerne l'organisation de la voirie.

f. Part de responsabilité

Tableau N°12: Pour les usagers (chauffeurs, piétons,...)

Part des utilisateurs	Ni	Fi
Manque de formation sur la circulation routière	57	13,5%
Non application de la courtoisie routière	102	24,2%
La création de deuxième bande	99	23,5%
Incompréhension de conducteurs sur la priorité	93	22,1%
Comportement opportuniste des agents régulateurs	70	16,6%
Total	421	99,9%

Source : Notre enquête, octobre 2024 et mars 2025.

S'agissant de la part de responsabilité pour les usagers, le tableau ci-dessus nous renseigne dans la ville de matadi, les

embouteillages causés par les usagers sont souvent l'œuvre du non application de la courtoisie routière car il représente 24,2%, suivi de la création de deuxième bande soit 23,5%, l'incompréhension des conducteurs sur la priorité représente 22,1% et le comportement opportuniste des agents régulateurs de la circulation s'élève à 16,6%.

6.2. Discussions des résultats

Partant des résultats issus de SPSS 10 dégagant les grandes tendances sur la question des embouteillages dans la ville de matadi, repris dans différents tableaux, en appuie des résultats empiriques et théories existantes, nous pouvons dire dans la ville de matadi la situation des embouteillages est expliquée premièrement par l'état obsolète et/ou vieillissement des véhicules remorques contrairement aux conclusions de nos prédécesseurs ; suivi du comportement des chauffeurs remorques, taxis, motos et ses corollaires ainsi que du comportement des agents régulateurs (roulages), des conclusions corroborant aux résultats obtenus des travaux empiriques; le nombre croissant des véhicules en circulation face au même réseau d'infrastructures routières hérités du colon, constitue un élément particulier par rapport aux études passées d'où la nécessité de développer un nouveau réseaux routiers tenant compte de l'actuelle démographie, urbanisme,... bref actuelle organisation spéciale de la ville.

En outre, la principale conséquence socioéconomique de cette situation est entre autre une diminution de la productivité des employés utilisant l'axe, suivi de la contrainte de long trajet à parcourir faute de circulation, tous ces éléments rendent la vie de l'homme pénible et difficile surtout en termes de mobilité. La voie de sortie appropriée selon nos enquêtes demeure : la construction des nouvelles routes ; l'ouverture des routes

secondaires ; la formation des roulages et recyclage des chauffeurs et enfin, la mise en place d'un nouveau réseau routier tenant compte de la réalité actuelle de Matadi.

Le manque de la volonté politique du coté de l'état, la défaillance du service de contrôle technique, organe assurant le contrôle technique des véhicules, gage d'un bon état d'un engin roulant (l'explication des véhiculent tombant en panne et bloquant la circulation routière), la non application de la courtoisie routière, la création de deuxième bande, des tracasseries multiples des roulages maintiennent et entretiennent des congestions routières dans la ville de matadi.

Conclusion

Au terme du présent article, nous avons eu plaisir d'investiguer sur la problématique des embouteillages dans la ville portuaire de matadi, contour de la question et pistes de sortie. Nous nous sommes fixés comme objectif de chercher les causes à l'origine de ce phénomène et y apporter une solution appropriée. Pour atteindre notre but, nous avons fait recours aux techniques documentaires, d'observation et la collecte des données grâce à l'enquête réalisée sur terrain auprès de 421 personnes ressources mais également la méthode analytique, nous a été très utile en analyse statistique descriptive.

Avant l'analyse et la présentation de nos résultats, nous avons fait un tour d'horizon de la littérature des congestions routières et présenter les résultats obtenus par nos prédécesseurs. Ainsi, les résultats de nos investigations à révéler que les embouteillages dans la ville de Matadi est fonction de : l'état obsolète et/ou vieillissement des véhicules, suivi du comportement des chauffeurs remorques, taxis, motos et ses corollaires ainsi que le comportement des agents régulateurs

(roulages), la construction des routes, une solution suggérer également par Joseph Abdo (2011) confirmant qu'il est de l'intérêt de la communauté, sur le plan environnemental, d'augmenter la capacité des infrastructures routières qui se trouvent régulièrement en situation de congestion (Joseph Abdo, 2011 :p49) et enfin du nombre croissant des véhicules en circulation face au même réseau d'infrastructures routières légué du colonisateur.

A coté de ses résultats, compte tenue de l'ampleur de la situation et sur base de nos analyses et observations faites, nous formulons les recommandations (solution au problème) suivantes :

- *La réhabilitation et relance de la voie ferrée (SCTP),*
Cette stratégie permettra non pas seulement de réduire sensiblement les embouteillages suite au transport d'un nombre important de conteneurs mais également améliorer la situation sociale des travailleurs de cette entreprise qui traverse un moment sombre de son histoire ; une croissance de la recette de l'Etat et selon certains experts, une augmentation de la durée de vie des routes suite au faible utilisation par des véhicules à haut tonnage expliquant la détérioration rapide de la nationale N°1 ;

- *Création de deux axes : reliant le pont ponzo au port S.C.T.P. ; et le port M.G.T. au pont ponzo (nouveau réseau de circulation routier spécialement aux véhicules poids lourds),*

Il est de la responsabilité d'un Etat d'assurer à sa population une vie saine et paisible. Face à cette obligation, l'Etat a le

devoir pour désengorger définitivement les congestions routières, à créer deux axes dont l'un partira du pont ponzo en passant par citra pour aboutir au port SCTP ; et l'autre du port MGT en passant par ango, soyo 4 pour se déverser à ponzo. Il est important pour cette initiative d'associer les experts en la matière pour une bonne cartographie. Ici l'objectif est d'éviter la circulation des véhicules remorques dans la ville, ce qui rejoint l'optique de la conclusion de Wonya lunda et Mangenda Holenu dans leur étude « Acteurs et facteurs de la congestion automobile dans la commune de la gombe/ville de kinshasa ». ces auteurs on suggérer la nécessité d'élaborer un nouveau plan d'aménagement de la ville en tenant compte des réalités locales de la commune de la Gombe. Enfin d'avoir un système de transport de qualité, accessible, disponible, fluide et durable (Wonya lunda, Mangenda Holenu, 2022: p16);

- *Délocalisation des garages des véhicules remorques installés en pleine centre ville,*

Cette initiative a pour finalité d'éviter des manœuvres exécutés par certains longs véhicules qui paralysent parfois la bonne circulation des taxis, motos et ses corollaires. Toutes les entreprises poids lourds auront intérêt à s'acquérir de concessions sur le long de la nationale N°1 pour y implanter leurs garages.

Bibliographie

1. Atif SALAHEDDINE, 2024, les problèmes de circulations, pp.1-3, Université des sciences et de la technologie Houari-Boumedienne
2. Cahier de CEPESS, 2006, la mobilité, p.7

3. Centre de recherches économiques, 1998, la congestion routiere en europe, p.13, Pari
4. DESKECO, 2022, 7 mesures pour régler le problème des embouteillages dans la capitale Kinshasa
5. European Commission, 2017, fiche thématique du semestre européen, qualité de l'administration publique, p.1
6. Gaultier et Associé, 2008, les personnes âgées et risque routier, Marketing-Research, p.13
7. <https://www.agilenville.com>. Une réponse aux embouteillages dans nos centres-villes : la cyclo-logistique
8. <https://www.BCC.Cd>, 2025
9. <https://www.notreafric.com>, 2024
10. <https://www.radiookapi.net>, 2021
11. <https://www.Transitionsenergies.com>, 2023
12. <https://www.transpoco.com>, 2014, John Harrington
13. Joseph Abdo, 2011, construire des nouvelles infrastructures routieres, la solution à la congestion du trafic ?, p.49, Rcs paris
14. MUSONGELA KIBANDWA VICTOR, 2024, « Analyse approfondie des congestions routières dans la ville de Kinshasa : Causes et piste des solutions », pp.14-24, Congo Research Papers
15. Professeur Jeannot FATAKI N. BAZONGA, 2024, Comment résoudre le problème des embouteillages monstres dans la ville de Kinshasa en particulier et en RDC en général par le truchement du Big data?, pp.642-643, Gobal Scientific Journal: Volume 12, Issue 7
16. Richard NKENE, Jean Claude MBASSI, Nafissetou MANDOU MAYOUOTAIN, 2023, Communication en matière de sécurité routière et comportement des usagers de la route : rôle et risque perçu, pp. 76-77, Scientifique Papers in Transportation

17. SUDOUEST, 2022, Circulation : quelles sont les villes les plus embouteillées au monde et en France. <https://www.sudouest.fr/economie/transports/circulation-queelles-sont-les-villes-lesplus-embouteillees-au-monde-et-en-france-8467567.php>
18. Wonya lunda, Mangenda Holenu, 2022, Acteurs et facteurs de la congestion automobile dans la commune de la gombe/ville de kinshasa, p.16, Hal open science
19. Yoann demoli, 2014, Les femmes prennent le volant. Travail, genre et société, pp.119-140

Etat de droit contre discours terroriste : comprendre les activités de *boko haram* en contexte de crise de la gouvernance publique

Falna Taubic

Université de Ngaoundéré

deseft@yahoo.fr

Résumé

Les logiques actanciennes à elles seules, sont insuffisantes pour comprendre la dynamique des mouvements terroristes dans un environnement sociopolitique. Il faut y associer des logiques factorielles partant desquelles, l'analyse des organisations terroristes, recherche les causes de leur expansion dans une société sensée fonctionner selon le principe rousseauiste du contrat social. Cette communication interroge le rapport entre l'activité de la secte boko haram et la faillite de l'Etat dans ses missions régaliennes. L'hypothèse est que, la crise de la gouvernance publique a favorisé la présence de cette secte au Nord- Cameroun, en raison de l'absence des services sociaux de base, en même d'entretenir un patriotisme hostile à toute allégeance au terrorisme. Cette conjecture fonde alors l'analyse du discours terroriste partant d'une approche interdisciplinaire qui combine sémiotique de la communication et sociologie du développement local. Le cadrage théorique du néo- institutionnalisme permet de construire une sociologie de l'Etat néo-patrimonial face aux défis sécuritaires qui interpellent le savant dans sa contribution à l'édification d'une société démocratique.

Mots clés : *terrorisme, Etat de droit, gouvernance publique, développement local*

Abstract

Collective judgments alone are insufficient to understand the dynamics of terrorist groups in a sociopolitical environment. We need to include factor considerations with this, on the basis of which the analysis of terrorist organizations looks for the root causes of the spread of terrorist attacks in a

society supposed to function according to the principle of Rousseau's social contract. This paper examines the relationship between the activities of the boko haram sect and the failure of the State to carry out its regalian missions. The hypothesis is that bad governance has encouraged the presence of this sect in northern Cameroon, due to the lack of basic social services, while at the same time fostering patriotism hostile to any allegiance to terrorism. This assumption provides the basis for an analysis of terrorist discourse based on an interdisciplinary approach that combines the semiotic of communication and the sociology of local development. The theoretical framework of neo-institutionalism makes it possible to construct sociology of the neo-patrimonial State facing security challenges which call the attention of the scholar in his or her contribution to the edification of a democratic society.

Keywords: *Terrorist groups, sect, social contract, neo-patrimonial State, neo-institutionalism*

Introduction :

L'ouvrage du sociologue J. Ziegler (2008) intitulé *La haine de l'Occident* permet d'inscrire le terrorisme dans la dimension sociologique d'une construction sociale. Si selon l'auteur, ce phénomène s'explique par l'imposture du capitalisme mondialisé porté par la dictature de ceux qu'il appelle *Les nouveaux maîtres du monde* (2002), on est tenté de penser que la frustration et la lutte naissent d'une gouvernance exclusive et sélective. Ramenée au Nord-Cameroun, on peut supposer que la secte *boko haram* puise partiellement ses ressources dans la division nationale de la gouvernance qui a créé «un monde d'en haut » et «un monde d'en bas». Ce dernier qui vit dans une misère dont le champ lexical est inépuisable, devient dès lors une proie facilement enroutable par les vendeurs d'illusions d'un retour de l'acteur sur la scène nationale qu'il a quitté du fait de l'arrogance d'un groupuscule d'individus qui a versé dans le sous-développement institué. Suivant ce

raisonnement, on peut «bricoler» la conjecture selon laquelle *l'Etat a fabriqué un monstre qui viole, tue, pille et commet des exactions sur ses populations*, malgré la puissance stratégique-militaire que l'on lui reconnaît, sans compter les accords de défense qu'il a noués avec les grandes armées du monde. Une question demeure donc : comment une organisation terroriste comme *boko haram* parvient-elle à défier ces éléments résiduels de l'Etat westphalien au point de recruter des Camerounais conscients pour en faire une ressource humaine acquise à sa cause nébuleuse? Mieux encore, comment des individus jouissant de leurs droits civiques peuvent «sacrifier» leur Nation et prêter allégeance aux individus sans foi ni loi pour s'associer aux crimes odieux portant atteinte aux droits de l'Homme ? Ces questionnements fondent à formuler l'hypothèse d'une crise de la gouvernance qui en plus de dénaturer le patriotisme, facilite la conversion des victimes de la mal gouvernance aux idéologies terroristes. Suivant ce présupposé, l'objectif de notre argumentation est d'établir le lien entre l'échec de la gouvernance publique et la survivance de la secte *boko haram* au Nord-Cameroun qui se nourrit du recrutement des citoyens. Pour y parvenir, il faut nécessairement mettre en relief les indicateurs socioéconomiques du développement dans cet espace marqué par l'insécurité, et convoquer la base théorique de notre raisonnement qui se résume au néo-institutionnalisme.

1. Etat : cadre de vie en société

L'analyse et la compréhension des activités de *boko haram* en contexte de crise de la gouvernance publique invité à définir la notion de l'Etat.

1.1 De la notion de l'Etat et de sa définition

L'Etat recouvre à la fois un mot, un concept élaboré du point de vue théorique et une réalité politique justiciable d'une analyse historique. La réalité de l'Etat précède largement le mot et le concept. Pour synthétiser le processus de sa formation, on peut dire que : la réalité historique de l'Etat émergea à travers un processus millénaire commençant avec le traité de Vertun 843 après J-C, culminant avec la paix de Westhalie de 1648 et se prolongeant jusqu'au XX^e. Le concept théorique émergea à travers un processus plus court et tardif ; il débuta aux XVII^e et XIV^e siècles et fut achevé vers 1750 ; l'Etat au sens moderne n'émergea qu'à partir du XVI^e siècle. C'est au XIX^e siècle qu'il devint un vocable courant. La création et la naissance de l'Etat au sens moderne est le fruit d'un long processus historique en Europe et fut importé en Afrique (B. Badie, 2014) à travers la colonisation qui aboutira à ce que l'auteur appelle *l'occidentalisation de l'ordre politique* (B. Badie, 2014) en Afrique dont *la greffe* tarde jusqu'à nos jours à prendre. En France à titre d'exemple, « l'Etat (...) est l'aboutissement d'un lent mouvement d'extension des structures et des prérogatives de l'ordre politique amorcées avec le basculement de la féodalité vers la modernité. L'Etat au Cameroun en revanche, relève d'un legs colonial » (A. Ngueteleutou, 2008 : 1). Toujours est-il que l'Etat est né en Afrique au lendemain du processus de la décolonisation vers les années 1960. Comme plusieurs autres Etats en Afrique, le Cameroun accéda à l'indépendance le 1^{er} janvier 1960 et connaîtra une prospérité économique pendant seulement deux décennies. Ce nouvel Etat a été qualifié d'Etat providence.

1.2 Le Cameroun : un Etat-providence

L'Etat providence est une forme politique adoptée par certains Etats qui se dotent de larges compétences réglementaires, économiques et sociales en vue d'assurer une panoplie plus ou moins étendue de dépenses sociales au bénéfice des populations. Cette intervention de l'Etat vise à assurer un niveau minimal de bien-être à la population, en particulier à travers le système de protection sociale. Au lendemain de leurs indépendances, la plupart des Etats africains ont connu un accroissement considérable de leurs poids dans la société, compte tenu notamment du développement de l'Etat providence (Le Galès, 1999).

L'Etat providence a trois fonctions : la fonction de régulation, d'allocation des ressources et de redistribution. C'est une forme de capitalisme à visage humain dans lequel l'homme perçoit des revenus de substitution. La fonction de régulation est fondée sur l'esprit d'assurer la croissance et l'équilibre. Elle est une fonction de l'Etat en tant qu'instance préposée au maintien de la cohésion sociale; celle d'allocation des ressources correspond à une fonction visant à utiliser les ressources (financières, humaines et matérielles) en vue de produire des biens et services collectifs. Les ressources peuvent être utilisées pour créer un bien ou service public gratuit ou alors des biens publics marchands. La fonction de redistribution quant à elle, regroupe l'ensemble des mesures prises par l'Etat ou par d'autres administrations publiques pour modifier la répartition des revenus en prélevant des impôts et des cotisations sociales et en distribuant des revenus de transfert. Ces fonctions ont été assurées par le Cameroun au lendemain de son accession à l'indépendance et ont fait de ce dernier un Etat-providence.

Selon Touna Mama, le Cameroun a connu une longue période de croissance annuelle strictement positive de 1950¹-1986. Au cours de cette période selon l'auteur, le Produit Intérieur Brut (PIB) d'abord cru à un taux quasiment constant de 3, 7% par an et ce jusqu'en 1960 et de cette année à 1976, le taux de croissance instable varie en dents de scie, entre 1,2% et 6,5% autour d'une moyenne annuelle de 3,4%. Le début de l'exploitation pétrolière en 1977 permet poursuit l'auteur de booster la croissance économique et d'inaugurer une décennie de taux de croissance plus élevés ; de 1977 à 1986, le PIB croît à un taux moyen annuel de 7,6% en termes réels. Des taux de croissance à deux chiffres sont d'ailleurs enregistrés en 1980 et 1981, respectivement de 10,2% et 17,1%. Le PIB effectue un bond en passant de 564,586 à 1020, 278 dollars (2009 : 15-16). Mais, «Au rôle prééminent de l'Etat dans le consensus classico-keynesien qui a prévalu dans la tradition développementaliste d'avant la crise des années 1980 est substitué le rôle prééminent du marché dans le consensus de Washington » (2009 : 282) qui a consacré le début de la crise économique et la fin de l'Etat-providence. « L'Etat autrefois producteur des biens et de services devient régulateur neutre des processus de marché » (R. Nguélieutou, 2008 : 3).

1.3 Crises économiques et faillite de l'Etat du Cameroun

Le Cameroun qui avait pourtant connu une prospérité économique a été frappé par deux crises économiques qui ont fait de ce dernier un Etat failli dans lequel les autorités « sont incapables d'exercer les missions qui sont les leurs tant dans les domaines régaliens (contrôle du territoire, sécurité des personnes et des biens, exercice de la justice) que dans ceux de

¹ En évoquant cette année, nous faisons allusion au Cameroun oriental.

la délivrance de services économiques et sociaux à la population » (Veron, 2011 : 46).

Le Cameroun qui a connu une prospérité économique au lendemain de son accession à l'indépendance a été secoué par une première crise économique dont l'origine remonte en 1980 mais reconnue en 1985-1986. Durant les deux premières décennies de son indépendance, ce pays avait pourtant connu une forte croissance économique :

La crise économique est une dégradation brutale de la situation économique et des perspectives économiques d'un pays ou d'une zone économique. Elle est aussi un ralentissement de l'économie. Cette crise a entraîné une hausse des prix,, des déficits commerciaux et une perte des recettes publiques Elle a sévèrement secoué le Cameroun en 1986 à partir de la chute des prix du pétrole en faisant perdre au Cameroun la principale source de ses recettes qui l'a rendu incapable d'honorer ses engagements auprès des banques commerciales (C.A Bitu et J-F. LNgono, 2022). Il faut ajouter à ce facteur, la chute des cours du café, du cacao qui ont conduit à une détérioration des termes de l'échange. A partir de 1987, le Cameroun a été secoué de plein fouet les effets désastreux de la crise économique aigue et de la mise en œuvre des politiques d'ajustement structurel. Cette situation catastrophique est résumée ainsi qu'il suit par Touna Mama :

de 1987 à 1994, le PIB chute continuellement avec un taux de croissance moyen de -4,1% l'an. Le PIB par tête qui avait atteint en 1986 le sommet historique de 1020, 278 dollars américains constant de 2000 se retrouve à seulement 596,068 des mêmes dollars en 1994 (World Bank, 2007, WDI), ramenant le niveau de vie des Camerounais à 20 ans en arrière. Cette chute du PIB par

tête, estimée à 6,5% l'an, fait passer le Cameroun en 1994 du statut du pays à revenus intermédiaires qu'il occupait depuis la deuxième moitié des années 1980 jusqu'en 1993 à celui de pays à revenus bas selon la classification de la Banque Mondiale (2009 : 16).

Cette crise économique a obligé le Cameroun à adopter une politique d'austérité imposée par les Institutions de *Bretton Woods* résumé aux plans d'ajustement structurel reposant sur les dix commandements selon l'expression de Touna Mama à savoir :

la réduction voire la suppression du déficit budgétaire par une politique d'austérité, la réduction voire la suppression des subventions pour respecter la vente des prix, l'orthodoxie de la politique monétaire pour avoir des taux d'intérêt adéquats, la dévaluation pour avoir un taux d'échange compétitif, la libéralisation des échanges commerciaux, l'amélioration de la compétitivité, la privatisation des entreprises publiques, la déréglementation pour supprimer les barrières à l'entrée et à la sortie des marchés, la réforme fiscale dans le sens de l'élargissement de l'assiette fiscale et de la réduction des taux d'imposition marginaux et la protection des droits de prospérité pour faciliter la création des richesses (2009 : 281-282).

Le Cameroun après son accession à l'indépendance s'était véritablement lancé dans la voie de son développement à travers la création des entreprises publiques et parapubliques.

Mais, parmi les 150 entreprises recensées dans le portefeuille de l'Etat et sur la base de l'échantillon des

75 entreprises du groupe d'urgence, 6 devaient être privatisées, 12 liquidées (dont 5 déjà dissoutes), 38 réhabilitées et 4 fusionnées en deux entités hormis les 14 entreprises de secteur financier et bancaire (2009 : 279).

La reprise économique de 1995 à 2007 n'a pas pourtant stabilisé l'économie camerounaise, car ce pays s'est plongé à nouveau dans une autre crise économique. « Si le retrait de l'Etat du circuit économique a été présenté comme une voie de salut pour l'Afrique, cela a été fondé sur les succès sociaux du capitalisme et du libéralisme social en Occident » (Gaulme, 2011 : 26). « Sauf que cette réussite n'a pas été au rendez-vous chez nous » (Ousmanou Nwachock a Birema, 2018 : 7).

A peine être sorti de la crise économique, le Cameroun a été plongé de nouveau dans une deuxième crise économique. La dette publique du Cameroun culmine à 12 150 milliards depuis le mois de septembre 2023. Cet encours représente 43,9% du PIB. Si le niveau d'endettement du Cameroun est en dessous du critère de convergence CEMAC, reste que les effets de cet endettement sont subis par les populations du Cameroun de manière générale et celles de la région de l'Extrême-Nord de manière particulière.

La deuxième crise économique dans laquelle est plongée le Cameroun se manifeste à travers l'inflation qui a atteint en moyenne 7,8%. Cette augmentation est due selon les économistes à la hausse des prix des produits alimentaires et des transports avec des taux d'inflation respectifs de 12,8% et 11,5%. Les deux crises économiques que le Cameroun a connues au lendemain de sa prospérité sont la conséquence de la crise de la gouvernance.

2. Crise de la gouvernance et insécurité à l'Extrême-Nord du Cameroun

Pour évoquer la crise de la gouvernance, il est important de définir cette notion afin de montrer ce en quoi sa crise à générer l'insécurité à l'Extrême-Nord du Cameroun, unité d'observation et de notre analyse.

2.1 La gouvernance et ses principes

De manière générique, la bonne gouvernance renvoie à la capacité des gouvernants à bien gérer les affaires publiques à partir de ce que et ce par essence est la politique qui est l'art de bien gérer la cité, la cité renvoyant ici à l'Etat. C'est le processus par lequel institutions publiques conduisent des affaires publiques, gèrent des ressources publiques et garantissent la réalisation des droits de l'homme. Elle repose sur un ensemble de principes à savoir la transparence à travers laquelle les processus décisionnels et les résultats doivent être clairement communiqués à toutes les parties prenantes concernées, la responsabilité qui oblige les décideurs à être responsables de leurs actes et de leurs résultats. On peut à partir de ces principes de la gouvernance s'interroger ainsi qu'il suit: Le Cameroun est-il bien gouverné dans son ensemble ? En d'autres termes, son mode de fonctionnement respecte-t-il les principes de la bonne gouvernance ?

2.2 L'émergence de la crise à l'Extrême-Nord du Cameroun à partir de la naissance de la secte Boko Haram

Pour comprendre l'incursion de la secte Boko Haram dans la région de l'Extrême-Nord du Cameroun, il convient de rappeler que cette secte officiellement connue sous le nom

Jama' at Ahl as-sunnat Lid-Da'wa'l-Jihad est une organisation militante islamiste basée dans le Nord-Est du Nigéria, qui est également active au Tchad, au Niger et au Cameroun précisément dans sa partie septentrionale et notamment dans les départements du Mayo-Tsanaga, du Mayo-Sava et du Logone et Chari. Cette secte a été créée en 2002 à Maiduguri par son fondateur Mohamed Yusuf et a fait allégeance à l'Etat islamique à partir de 2015. Son idéologie est fondée sur le *salafisme djihadiste, takfirisme, l'anti-occidentalisme*. Le mode opératoire est constitué de la lutte armée, de la guérilla, du terrorisme, des attentats suicides, des massacres, des prises d'otages, l'objectif étant de créer un califat régi par la *charia*. Une littérature abondante existe sur Boko Haram². Il est cependant important de rappeler que ses premières actions offensives dans la région de l'Extrême-Nord remontent au début des années 2013. Bobbo Moussa (2022) qui s'est livré à analyser l'expansion de cette secte pense qu'elle a connu trois phases : La première qui s'étale de mai 2013 à juin 2015 fut marqué par des enlèvements ciblés et l'expansion territoriale. Cette période selon l'auteur fut la période la plus offensive marquée par l'attaque des positions des forces camerounaises et les localités stratégiques. La deuxième, de juin 2015 à avril 2016 a été caractérisée par des méthodes de combat hybrides et asymétriques et le troisième qui se situe de 2016 à nos jours, se caractérise par des actes de nuisance isolés. Tout compte fait, les conséquences de l'incursion de la secte Boko Haram sur le territoire camerounais sont importantes. Des villages entiers lors des attaques de cette secte nébuleuse sont

² Lire à ce sujet Koungou L., *Boko Harm. Parti pour durer*, Paris, l'Harmattan, 2016, *Boko Haram, Le Cameroun à l'épreuve des menaces*, Paris, L'Harmattan, 2014, Guibaud P., *Boko Haram, histoire d'un islamisme sahélien*, Paris l'Harmattan, , Seignobos C., « Boko Haram et le Lac Tchad. Extension ou sanctuarisation ? », in dossier « comprendre Boko Haram. Des pasteurs transhumants entre alliance et conflits au Tchad », *Afrique contemporaine*, n° 255, 2015, Wassouni F. et Gwoda A. A., *Regards croisés sur Boko Haram au Cameroun*, Les Editions du Schabel, 2017, Wassouni F. et Gwoda A. A., *Boko Haram au Camroun : dynamiques plurielles*, Yaoundé, Presses de l'Imprimerie les Grandes Editions, 2017.

suivis des enlèvements, des massacres, du vol du bétail³. En recourant à la technique de la terre brûlée, des marchés, des écoles et des centres de santé sont incendiés obligeant ainsi les populations à désertier leurs villages dépouillés de leurs biens et amputés des membres de leurs familles. Le terrorisme semé par la secte Boko Haram relève-t-il d'une simple idéologie ou alors une production sociale des laissés pour compte de la gouvernance publique?

3. Le terrorisme de Boko-Haram : simple idéologie politique ou production sociale des laissés de la gouvernance publique ?

Si pendant longtemps le sous-développement de l'Afrique a été expliqué par « (...) l'impérialisme, réduisant commodément les maux africains aux manœuvres des puissances étrangères, à commencer par celles des anciens colonisateurs » (P. Dalloz, 2006 : 618), il faudrait désormais orienter les réflexions en recherchant les causes de ce sous-développement de l'intérieur. Le terrorisme distillé par Boko Haram repose sur un fondement idéologique mais fait son lit dans une politique sociale des laissés pour compte qui peut être analysée par la crise de la gouvernance.

3.1 Crise de la gouvernance

Il est question de montrer que le terrorisme est une production de la crise de la gouvernance publique et la faillite de l'Etat dans ses missions d'assurance du bien-être des populations. Pour le démontrer, il faut recourir à la recherche documentaire des publications relatives aux théories du patrimonialisme comme conjecture de la faillite du

³ Lire à ce sujet Bobbo Moussa (2022 : 18) qui a produit un inventaire du nombre de bovins et de caprins volés. Le nombre de bovins volés de 2014 jusqu'à 2021 est de 22430 et celui de caprins de 16529.

développement en Afrique. Il est dès lors important de saisir les fondements de la bonne gouvernance aux prismes des institutions internationales et des fondements d'un Etat de droit à partir de la théorie du néo-institutionnalisme qui postulent que les institutions politiques contribuent largement à la détermination de l'action politique, et par là même à la stabilité du système politique (March et Olsen, 1984). La question est dès lors, de savoir de quelle manière les institutions influencent les actions individuelles et collectives. D'où la pertinence de la bonne gouvernance comme gage de la lutte contre le terrorisme.

La crise de la gouvernance au Cameroun se manifeste dans plusieurs secteurs qui relèvent de l'économique du politique et du social. La mauvaise gouvernance économique selon un rapport de la banque mondiale se traduit par :

le manque de performance et de compétitivité des entreprises publiques perdue depuis de nombreuses années, et est lié en grande partie à des problèmes de gouvernance et de transparence. Le système de gestion et de surveillance des entreprises publiques resté fragmenté, sans encore un véritable pilote pour assurer la tutelle de l'Etat actionnaire (rapport Investir au Cameroun, 2021).

Classé 142^{ème} sur 180 pays, dans l'indice de perception de la corruption 2022 par *Transsparency International*, le Cameroun connaît des problèmes de gouvernance qui freinent son développement et le rendent moins attractif aux yeux des investisseurs. Cette situation rétréci le marché de l'emploi et augmente le chômage qui de l'ordre de 03 ; 3%.

Sur le plan purement politique, la faillite de l'Etat du Cameroun peut se décliner par des difficultés à assurer la sécurité de ses frontières dans les zones impactées par la crise due à l'incursion de la secte Boko Haram ainsi que le pense Nana Rodrigue Ngassam : « Un premier facteur est la défaillance des Etats dont une des faiblesses reste l'incapacité à parachever leur autorité sur leur territoire. Le grand ensemble constituant le bassin du Lac-Tchad reste sous-administré et souffre d'une mauvaise gouvernance chronique » (2020 : 5). Les frontières existent partout et délimitent les Etats. Cependant, elles doivent être protégées à l'effet d'assurer l'intégrité territoriale de chaque Etat. A ce sujet, le Cameroun éprouve des difficultés réelles à assurer un contrôle efficace sur ses frontières avec le Nigéria. « A cela, la faible combinaison d'une faible intégration nationale de l'Extrême-Nord à la négligence historique des zones frontières par l'Etat a fait de cette région un espace très perméable aux activités criminelles » (Bobbo Moussa, 2022:13). La perméabilité des frontières du Cameroun avec le Nigéria ne saurait à elle seule expliquer l'incursion de la secte Boko Haram. Le terrorisme semé par cette secte est aussi une production sociale des laissés pour compte de la gouvernance publique.

3.2. Le terrorisme de Boko Haram : une production sociale des laissés de la gouvernance publique

La question centrale qui guide la réflexion dans cette partie se formule ainsi qu'il suit : le terrorisme distillé par la secte Boko Haram est-il un simple phénomène d'instauration d'un ordre politique par la terreur, ou une production sociale liée à la frustration collective? Il s'agit alors d'expliquer l'origine sociale du terrorisme et de théoriser une sociologie de la frustration collective en contexte de crise de l'Etat moderne et

de son incapacité à répondre aux besoins sociaux des acteurs qui deviennent la proie des organisations terroristes en raison de leur vulnérabilité socioéconomique. Cette approche vise à comprendre l'état des tensions propres à une situation attendue mais refusée. La frustration engendre donc un malaise chez l'individu parce que les attentes sociales ne sont pas constituées. Dans cet ordre d'idées, (W.G. Runciman, 1966) pense que la frustration survient chez un individu suite aux conditions suivantes : il n'a pas le bien ; il voit que d'autres le possèdent ; il désire le bien ; il perçoit comme plausible l'éventualité d'en disposer. La pertinence de cette seconde théorie réside dans sa capacité à illustrer que, la privation des citoyens des ressources aboutit nécessairement à une accumulation des frustrations collectives qui s'expriment par des ralliements aux organisations terroristes.

Il est question aussi de relever quelques indicateurs de la crise de la gouvernance publique à partir de quelques repères tels que : l'exclusion sociale ou ce qui pourrait se nommer le néo-prolétariat ; le pouvoir d'achat et le niveau du revenu moyen des citoyens ; le seuil de démocratie et des libertés publiques ; l'état d'application des lois et des réformes institutionnelles collectivement admises ; l'existence des infrastructures socioéconomiques et leur capacité à assurer la sécurité sociale des citoyens.

L'Extrême-Nord est parmi les régions les plus pauvres du Cameroun. Elle connaît le taux de pauvreté le plus élevé qui était de l'ordre de 65,9% en 2007. L'incursion de la secte Boko Haram en 2009 trouva pour ainsi dire un terrain fertile pour son installation qui a profité du recrutement des jeunes désœuvrés qui n'ont pour seul secteur d'insertion socioprofessionnel que

l'informel⁴. « De nombreux jeunes sous-scolarisés sont sans emploi de même que le peu de jeunes ayant fait des études. Le travail à disposition quand il n'est pas à la journée ou à la hauteur des ambitions au regard des études faites se trouve dans l'informel. Ce sentiment de blocage et d'absence d'opportunités sociales ont incité des personnes séduites par la perspective d'un salaire régulier ou par l'appât de gain et de l'argent facile à rejoindre Boko Haram » (R. Nana Ngassam, 2020: 25). Les sources militaires établissent que « Boko Haram recrute des jeunes camerounais. Le groupe cible beaucoup plus les jeunes pauvres et âgés de 20 ans au moins ». Les jeunes recrutés sont encouragés par les parents qui selon les mêmes sources reçoivent une somme de 1 000 000 Frs CFA en échange du recrutement de leurs enfants qui, à leur tour, rentrent après leur recrutement avec beaucoup d'argent avec lequel ils achètent les motos à l'effet de se livrer aux activités clandestines de transport et de contrebande très prospères dans la zone. S'il est difficile d'établir exactement l'effectif des jeunes camerounais recrutés par Boko Haram, on ne saurait cependant douter de leur présence massive dans les rangs des terroristes.

Le recrutement des jeunes camerounais par la secte Boko Haram peut aussi être analysé à travers la défaillance de la politique sociale du Cameroun. En effet, dans les zones impactées par la crise, l'Etat éprouve des difficultés réelles à assurer aux populations une politique sociale à la hauteur de leurs attentes selon les données fournies par l'Enquête Complémentaire à la quatrième Enquête Camerounaise Auprès des Ménages (EC-ECAM 4)⁵. Malgré les progrès enregistrés dans le domaine de la santé à travers la construction des Centre

⁴ Ce secteur est constitué de la boucherie, de la mécanique de la conduite de motos, du transport routier de la vente des tissus pour l'essentiel.

⁵ Cette enquête a été réalisée par l'Institut National des Statistiques en 2020.

de Santé Intégrés (CSI) et des Centres Médicaux d'Arrondissement (CMA), les populations éprouvent des difficultés à accéder aux soins de santé. A titre d'exemple, le taux de mortalité infanto juvénile pour 1000 naissances vivantes est de 154 dans la région de l'Extrême-Nord. Ce taux est plus élevé dans les communes impactées par la crise.

Les populations sont également confrontées aux difficultés d'accès à une source améliorée d'eau. Si le Département du Logone et Chari a le taux le plus élevé qui est de l'ordre de 92,9% suivi du Mayo-Sava 75, 7%, le Mayo Tsanaga a, par contre, le taux le plus bas qui est de l'ordre de 29, 4%. Il est respectivement de l'ordre de 29%, 31,5% et 29,5% dans les communes de Mozogo, Koza et Mogode.

Quant à l'accès à l'électricité et ce, dans l'ensemble de la région de l'Extrême-Nord, 4 personnes sur 10 ont accès à l'électricité. Ailleurs, moins d'une personne sur 10 bénéficie de cet accès.

L'Extrême-Nord détient aussi les taux d'alphabétisation et de fréquentation scolaire les plus bas du pays. Malgré la hausse de ces indicateurs dans la région ces dernières années, le taux d'alphabétisation des jeunes âgés de 15 à 24 ans est de 53,4%. Le Logone et Chari enregistre le niveau le plus faible. Il est de 13,% chez les jeunes femmes et de 36% pour les jeunes hommes. Toutes ces difficultés d'accès aux services de base sont accentuées par la pauvreté généralisée.

Le taux de pauvreté pour l'ensemble de la région est de 74,3% soit près du double du niveau national qui se situe à 37,5%. Selon les résultats de l'Enquête Complémentaire à la quatrième Enquête Camerounaise Auprès des Ménages (EC-ECAM 4)⁶, l'évolution du taux de pauvreté monétaire s'explique par la faiblesse des opportunités de transformations des

⁶ Cette enquête a été réalisée par l'Institut National des Statistiques en 2020.

potentialités en dotation factorielles dans la région. Ceci s'illustre par la faiblesse du capital humain.

Les difficultés auxquelles l'Etat du Cameroun est confronté quant à l'assurance d'une politique sociale optimale en faveur de ses populations se traduisent également au niveau des infrastructures routières et socioéconomiques. En rapport avec le linéaire des routes nationales et régionales, le réseau routier de cette région affiche 6% en bon état, 13, 68% en moyen état et 80, 32% de routes en mauvais état.

La carence dans la gestion politique et socio-économique dans cette partie du territoire de manière spécifique favorise le recrutement des combattants camerounais. Dans les zones impactées par la crise, les infrastructures socioéconomiques les plus importantes sont situées au Nigéria. Il est connu de tous ce que représentent les marchés de Moubi, Gambarou et de Banki. Dans les zones impactées par la crise, les échanges s'effectuent à travers la monnaie nigériane ce qui traduit la dépendance du Franc CFA à celle du Nigéria.

Le Cameroun en tant que Etat est une production de la colonisation. Son accession à l'indépendance n'en a pas pourtant fait un Etat moderne du fait du néo-patrimonialisme qui repose sur trois fondements de bases à savoir : une extrême personnification du pouvoir, un système fort de clientélisme et de patronage et une mauvaise utilisation des ressources de l'Etat. Pour opérationnaliser notre hypothèse de base, nous allons nous appesantir sur des faits du système politique camerounais récent afin d'être en adéquation avec nos analyses qui ambitionnent de comprendre les activités de *boko haram* en contexte de crise de la gouvernance publique.

L'extrême personnification du pouvoir au Cameroun puise sa source dans le régime politique qui est présidentieliste

reposant sur un système politique centralisé. S'il est important de relativiser ce point de vue du fait de la révision de la constitution et de son adoption qui en fait un Etat unitaire décentralisé, reste que le processus de décentralisation y est lent. Il subit et reproduit les effets du système politique centralisé marqué par la personnification du pouvoir, le clientélisme et le patronage.

Dans notre unité d'observation et d'analyse constituée des zones impactées par la crise sécuritaire due à l'insécurité de Boko Haram, la personnification du pouvoir se caractérise par sa confiscation et se traduit par la permanence de certains acteurs politiques à la tête de certaines positions du pouvoir.

Pendant longtemps, la figure politique du Nord-Cameroun a été incarnée par l'inamovible Gouverneur, Ousmane Mey⁷ qui, après sa retraite a été le président du Conseil d'Administration de la Caisse Nationale de la Prévoyance Sociale et ce, jusqu'à sa mort dans la nuit du 29 au 20 janvier 2016. Sa figure reste présente dans le gouvernement camerounais à travers celle de son fils, Alamine Ousmane Mey⁸, l'actuel Ministre de l'Economie, de la Planification et de l'Aménagement du Territoire après avoir été Ministre des Finances. De même, dans le Département du Mayo-Sava, la position du pouvoir au niveau central a été incarnée par

⁷ Ousmane Mey de son vrai nom Abba Ousmane Mey, a été Gouverneur de ce qui a été la province du Nord de 1972 à 1983 après avoir été Inspecteur Fédéral. Il a été également le Président du Conseil d'Administration de la Caisse Nationale de Prévoyance Sociale de 1991 à 2016.

⁸ Alamine Ousmane Mey est depuis 2018 Ministre de l'Economie, de la Planification et de l'Aménagement du Territoire après avoir été Ministre des Finances (2011-2018).

Ahamdou Ali⁹ et l'est aujourd'hui par Ibrahim Talba Malla¹⁰ et Cavaye Yeguié Djibrill¹¹, dans le Mayo-Tsanaga par Zacharie Perevet¹². La circulation de l'élite et le renouvellement de la classe politique y semblent bloqués et constituent une source de frustration pour des citoyens qui se sentent exclus de la gestion des affaires publiques au sommet.

Si l'élection est le mode de dévolution du pouvoir au niveau local, force est de faire remarquer qu'elle est marquée du sceau du clientélisme et du patronage. La présidence de l'exécutif pour le compte de la commune de Mora a été pendant quatre décennies exercé par un individu en la personne de Abba Boukar et ce, jusqu'à sa mort à Maroua le 22 avril 2022.

Les conditions de vie des populations opérée à travers la répartition du Budget d'Investissement Public qui sert à financer toutes les dépenses ayant pour vocation à modifier ou à enrichir le patrimoine de la collectivité tardent à s'améliorer. Outre le fait que la région de l'Extrême-Nord a la part incongrue de ce budget, il est aussi mal utilisé. Cette mauvaise utilisation est traduite sur le terrain par l'arrêt et l'inachèvement des chantiers.

⁹ Administrateur Civil de formation, Amadou Ali a été tour à tour Délégué Général à la gendarmerie (1953-1985) puis Secrétaire d'Etat à la Défense chargé de la gendarmerie (1985-1996). En 1996, il est nommé Secrétaire Général à la Présidence de la République cumulativement avec ses fonctions de Secrétaire d'Etat à la Défense. Il a été Ministre d'Etat délégué à la Présidence chargé de la Défense (1997-2001) puis Ministre d'Etat chargé de la justice, garde des sceaux (2001-2004). En décembre 2004, il est nommé Vice- Premier Ministre tout en étant Ministre de la Justice et garde des sceaux et Ministre délégué à la Présidence chargé des Relations avec les Assemblées (2011 à 2019).

¹⁰ Inspecteur des Impôts de Formation, il a été Directeur Général de la Caisse de Stabilisation des Prix des Hydrocarbures (1994-2013) et Directeur de la Société Nationale des Raffineries (2013-2019). Il est actuellement Ministre Délégué à la Présidence de la République chargé des Marché Publics et ce depuis 2019.

¹¹ Cavaye Djeguié Djibril a été élu Député pour la première fois en 1970 pour le compte de l'Assemblée Législative. Il a été élu à l'Assemblée Nationale du Cameroun en 1973 et ne quittera cette auguste institution qu'en 1988 pour y revenir en mars 1992 et y devenir. Président. Il est par ailleurs Chef traditionnel Mada depuis 1971.

¹² Zacharie Perevet est Ingénieur agronome de formation. Il a été Secrétaire d'Etat au Ministère du Plan et l'Aménagement du Territoire (1992 -1994) et occupera le même poste au Ministère des Transports (1994-1997) puis à l'Agriculture de 1997 à 2002. Il deviendra Ministre de la Recherche Scientifique et Technique (2002-2004) et Ministre de l'Emploi et de la Formation Professionnelle de 2004 à 2019.

Au Cameroun, la gouvernance publique est mise à rude épreuve depuis quelques décennies par des crises successives et d'amplitude et c'est à ce titre qu'a été mis sur pied le Programme National de la Gouvernance et l'adoption de la loi portant Code de Transparence et de bonne gouvernance dans la gestion des finances publiques au Cameroun en 2018. D'autres institutions en la matière existent. C'est le cas d'évoquer la Commission Nationale Anti-corruption (CONAC), l'Agence Nationale d'Investigation Financière (ANIF). Une autre structure judiciaire a été spécialement créée pour lutter contre la corruption, le Tribunal Criminel Spécial. En dépit de l'existence de ces instruments juridiques, le Cameroun éprouve des difficultés réelles à se moderniser politiquement. Les difficultés économiques auxquelles ce pays est confronté l'ont conduit à augmenter les prix de certains produits pétroliers tels que l'essence et le gasoil, augmentation qui malheureusement est source de tensions sociales.

Conclusion

Les contradictions internes à l'Etat et à répondre efficacement aux besoins du peuple, aboutit à une *Société bloquée* (M. Crozier, 1991) dans laquelle la production sociale s'opère exclusivement sous l'angle de l'insécurité et des contestations populaires. Ainsi, le divorce entre l'élite gouvernante et les citoyens, tient surtout à l'échec des politiques publiques qui n'ont pas créé une société du trinôme justice- égalité-développement. Dès lors, l'Extrême-Nord du Cameroun apparaît comme un terrain fertile d'une haine de la nation et d'étouffement d'un patriotisme salvateur. Les indices de développement local exposés et analysés dans ce travail favorisent l'antipatriotisme et la survivance des activités de la

secte terroriste boko haram. Nous avons étudié les activités de boko haram comme la conséquence des frustrations collectives déconnectées des velléités sécessionnistes. Par contre, leur «religiosisation» par la pensée unique de l'occidentalisation renforce le fossé entre la pensée du palais et la pensée du frustré. En pareille circonstance, naît soudainement une conscience de classe en soi, fondée sur un manifeste qui appelle à l'union d'une *lutte pour la reconnaissance sociale* (A. Honneth, 2013). Dans une perspective de la sociologie de l'action publique en contexte de crise sécuritaire, la rationalité des politiques doit être collective et non individuelle. Elle doit embrasser tous les pans de la société. Il est souhaitable que l'érection de cette région en zone économiquement sinistrée et son éligibilité au projet de reconstruction contribuent à y réduire de manière efficace les disparités avec les autres régions du Cameroun. Loin d'être une apologie du terrorisme, cet article a un intérêt citoyen puisqu'il a démontré comment l'orthodoxie de la gouvernance publique doit avoir un objectif anticipateur des crises qui peuvent survenir en cas de non-respect des principes de l'Etat de droit. Il y a donc nécessité de réviser les actions publiques en matière de développement durable pour les jeunes générations à qui le sentiment national doit être inculqué par la bonne gouvernance des élites qui occupent des positions de pouvoir.

Bibliographie

BACH Daniel Compagnon, 2011 : « Patrimonialisme : lectures et interprétations comparées » in BACH Daniel et MAMOUDOU GAZIBO, *l'Etat néopatrimonial : genèses et trajectoires contemporaines*, pp. 37-78.

- BADIE Badié, 2014 : *L'Etat importé. L'occidentalisation de l'ordre politique*, Paris, Fayard.
- BITA Charles Alain, et NGONO Jean Francky Landry, 2022 : « La gestion des crises bancaires au Cameroun depuis 1982 », *Revue Congolaise de Gestion*, Numéro 34, pp. 87-110.
- BOBBO MOUSSA, 2022 : « Boko Haram dans la région de l'Extrême-Nord du Cameroun : l'arbre qui cache la forêt », *IFRI*, Note n°. 32.
- CROZIER Michel, 1970 : *La société bloquée*, Paris, Seuil.
- DALLOZ Jean Pascal, 2006 : « Au-delà de l'Etat néo patrimonial. Jean-François Médard et l'approche élitaire », *Revue Internationale de Politique Comparée*, Vol. 13, pp. 617-623.
- GAULME François, 2007 : « 'Etats faillis', Etat Fragiles' : concepts jumelés d'une nouvelle réflexion mondiale », *Politique étrangère*, n° 1, pp. 17-29.
- GUIBBAUD Pauline, *Boko Haram, Histoire d'un islamisme sahélien*, Paris l'Harmattan,
- HONNETH Axel, 2013 : *La lutte pour la reconnaissance sociale*, Paris, Gallimard.
- KOUNGOU Léon., 2014 : *Le Cameroun à l'épreuve des menaces*, Paris, L'Harmattan.
- KOUNGOU Léon, 2016 : *Boko Harm. Parti pour durer*, Paris, l'Harmattan, 2016.
- LE GALES, 1999 : « Le desserrement du verrou de l'Etat ? », *Revue Internationale de politique comparée*, n° 3, pp.627-652.
- MARCH James Gardner, OLSEN Johan Peter, 1984: « The New Institutionalism: organizational factors in political life », in *American Political Science Review*, Vol. 78, pp. 734- 749.
- NANA NGASSAM Rodrigue, 2020 : « Historique et contexte de naissance de la secte Boko Haram au Cameroun », *Cahier Thucydide*, n° 24, pp. 1-33.

NGUELIEUTOU Auguste, 2008 : « L'évolution de l'action publique au Cameroun : l'émergence de l'Etat régulateur », *Polis/RCSPCSR*, Vol. 15 Numéros 1 et 2, pp. 1-25.

OUSMANOU WATCHOCK A BIREMA, 2018 : « Le problème est-il ailleurs ? Repenser la faillite de l'Etat africain au prisme de la théorie du système-monde néolibéral », pp.1-22.

RUNCIMAN Garry, 1966 : *Deprivation and Social Justice*, Paul, Londres.

SEIGNOBOS Christian, 2015 : « Boko Haram et le Lac Tchad. Extension ou sanctuarisation ? », in COURTIN Nicolas, Comprendre Boko Haram. Des pasteurs transhumants entre alliance et conflits au Tchad, *Afrique contemporaine*, n° 255, pp. 93-120.

TAMEKOU Raoul, 2008 : « Programme National de Gouvernance (206-2010) et modernisation administrative. Le Cameroun à l'heure de nouveau management public », *Revue Internationale des Sciences Administratives*, Vol 74, pp. 235-252.

TOUNA MAMA, 2008 : *L'économie camerounaise. Pour un nouveau départ*, Afredit.

VERON Jean Bernard, 2011 : « La Somalie : cas d'école des Etats dits 'faillis' », n° 1, pp. 45-57.

WASSOUNI François et GWODA Addalbert Albert, 2017 : *Boko Haram au Cameroun : dynamiques plurielles*, Yaoundé, Presses de l'Imprimerie les Grandes Editions.

WASSOUNI François et GWODA Addalbert Albert, 2017 : *Regards croisés sur Boko Haram au Cameroun*, Les Editions du Schabel.

ZIEGLER Jean, 2002 : *Les nouveaux maîtres du monde*, Paris, Fayard.

ZIEGLER Jean, 2008 : *La haine de l'Occident*, Paris, Seuil.

Des Humanités Digitales à la Sécularisation de l'Homme

KOFFI Lopez Emmanuel Oscar

École Normale Supérieure d'Abidjan

koffilopez@live.fr

Résumé :

Par le numérique, la science s'est muée en un instrument de domination du vivant. Tout désormais a une valeur marchande. Face aux contradictions de l'intelligence, il ne semble y avoir qu'une solution : la morale. Elle se doit d'éclairer les pratiques quotidiennes pour une plus grande protection de la dignité humaine. Le développement ne devrait pas être un prétexte pour le détournement de la science contre l'homme sous forme, par exemple, d'énergie nucléaire. Au fil des années, l'on assiste à une rupture anthropologique parce que les humanités digitales, en dépit de leur participation au progrès humain, tendent à réduire l'homme à une simple machinerie cellulaire. Quel homme pour quel développement aujourd'hui ? Les technosciences ne consacrent-elles pas la fin de l'humanisme ? Notre réflexion s'inscrit dans le champ conceptuel de la philosophie de l'éducation et vise à déterminer, au moyen de l'approche systémique, l'intérêt de l'éducation aux principes éthiques à l'univers scientifique, dans un monde dominé par le transhumanisme et l'Intelligence Artificielle.

Mots clés : *Civilisation, Humanités digitales, Morales, Sécularisation, Transhumanisme.*

Abstract:

Through digital technology, science has become an instrument for the domination of life. Everything now has a market value. Faced with the contradictions of intelligence, there seems to be only one solution: morality. It must inform daily practices for greater protection of human dignity. Development should not be a pretext for the misuse of science against humanity in the form of, for example, nuclear energy. Over the years, we

have witnessed an anthropological rupture because the digital humanities, despite their contribution to human progress, tend to reduce humanity to mere cellular machinery. What kind of humanity for what kind of development today? Do technosciences not herald the end of humanism? Our reflection falls within the conceptual field of the philosophy of education and aims to determine, by means of the systemic approach, the interest of education in ethical principles in the scientific universe, in a world dominated by transhumanism and Artificial Intelligence.

Keywords: *Civilization, Digital humanities, Morality, Secularization, Transhumanism.*

Introduction

Des sciences de la nature est née la technique. Elle a tout d'abord été conforme à sa destination ; elle a libéré l'homme de ses difficultés et a suscité de nouveaux modes d'existence. Puis, elle est devenue ambiguë dès l'instant où elle a développé parallèlement les chances de progrès et les risques de destruction. Elle s'est pervertie, le jour où elle a fait de la production d'objet une fin en soi. La promesse de la modernité s'est inversée en une menace conduisant à une contradiction entre le mieux-être individuel et le bien-être génétique¹. Le XXI^e siècle peut être considéré comme celui des humanités digitales. La dématérialisation du savoir se fait prégnante. L'essor des technosciences donne de nouvelles orientations à la vie en société.

Les sciences, à travers l'Intelligence Artificielle, participent à la perte de l'homme de son essence, en voulant ne pas lui reconnaître des valeurs biologiquement

¹ La recherche du bien-être social conduit parfois à des modifications génétiques. Le clonage, par exemple, participe à la mutation de cellules permettant à des personnes stériles d'enfanter. Cette action conduit quelquefois à la transformation de gènes avec des conséquences désastreuses : production de monstres, de personnes ni véritablement humaines ni véritablement animales. L'on a une idée de la notion de sécularisation, de perte de l'homme de son essence.

déterminées². La transformation technologique, nécessité du fait des défis actuels de la planète, peut se présenter sous un mauvais jour comme un instrument au service de la dénaturalisation de l'humain. Les monstruosité technoscientifiques donnent le sentiment que ce n'est pas la rationalité qui gouverne le monde, mais le non-sens. Avec le numérique, la raison progressiste est devenue instrumentale. Elle s'est érigée en un outil de conquête de l'homme selon un processus de domination de la personne humaine. N'est-il pas urgent de réfléchir à la manière dont l'éthique pourrait rendre l'existence plus confortable, sans menacer la personne humaine ?

Le présent article s'inscrit dans le cadre théorique de la philosophie de l'éducation avec son volet d'éducation à la science. Il poursuit deux objectifs : déterminer les risques d'une digitalisation incontrôlée et montrer la nécessité de l'application de la morale à l'environnement scientifique, selon un dispositif éducatif adéquat. Quels sont les impacts de la digitalisation sur l'essence humaine ? Comment l'intégration éthique des technosciences dans l'éducation peut-elle conduire à préserver la nature humaine ? De quelle manière la philosophie de l'éducation pourrait-elle conduire à une meilleure compréhension des risques associés à une digitalisation exacerbée ? Pour répondre à cette problématique, nous présenterons, à partir de la méthode systémique, les concepts d'humanités digitales et de sécularisation de l'homme. Nous étudierons, par la suite, la relation du numérique à la société, par l'analyse des conséquences d'une révolution technologique sans limites.

² L'homme se présente comme un être faible et fragile. Pour augmenter ses capacités, il lui faut dans le corps des prothèses, lesquelles participent à la modification de son essence. L'illustration la plus parfaite est celle donnée par Mouchili (2012) à travers l'intégration des gènes du cobra à certains combattants pour les rendre plus agressif.

Pour terminer, nous examinerons au moyen du transhumanisme et de la théorie de l'homme augmenté, les conditions par lesquelles la technique bien intégrée à l'éducation pourrait se muer en un instrument au service du bien-être humain.

I. Les concepts d'humanités digitales et de sécularisation de l'homme

Les humanités digitales sont un vocable chargé de connotations multiples. D'abord, il faut y voir un domaine de recherche au croisement de l'informatique, des arts, des lettres et des sciences humaines. On y trouve en leur sein des pratiques liées à l'utilisation d'instruments numériques. Le concept s'inscrit dans le cadre des mutations des sociétés actuelles. L'idée, c'est de rendre l'information plus accessible, plus rapide et plus simple. Le numérique est mis à la disposition des sciences. Bien plus, elles sont assistées par l'outil informatique. La transformation correspond à l'intégration de la technologie à l'activité humaine. Elle est caractéristique des bouleversements induits par la science auprès de la société ; elle concerne les compétences à posséder pour ne pas paraître, avec l'évolution du monde, obsolètes.

Aussi, la maîtrise de techniques nécessaires à la création d'interfaces nécessite-t-elle un dialogue entre les métiers de l'informatique et les sciences humaines. Les efforts d'adaptation de la culture au monde savant constituent le leitmotiv de ce mouvement d'institutionnalisation de la société par l'ingénierie. Les courbes électroniques sont utilisées pour améliorer la proposition de valeur offerte dans le cadre de l'utilisation de procédés devant aboutir à la modification de

l'environnement dans lequel il évolue. L'objectif visé est la compétitivité.

La connectivité traduit le passage du manuel à l'artificiel. La télématique est utilisée dans le cadre de la gestion des prestations de service ; elle intègre les processus physiques au virtuel et implique des domaines tels que l'analyse prédictive, pour prévoir l'exécution des tâches avec des processus intelligents, l'informatisation des mécanismes, pour faciliter la chaîne de travail. La science moderne consacre la dématérialisation des services par la simplification des procédures, afin de réduire les coûts opérationnels et augmenter la performance de l'utilisateur. Il s'agit de mettre en place des mécanismes qui consacrent l'élimination de l'utilisation des supports papiers. Le recours aux outils permet de modifier, d'une part, les conditions de travail, et de l'autre, la qualité de service afin de produire l'excellence.

Ensuite, la digitalisation représente un ensemble de notions en rapport avec la dématérialisation du savoir : data, robotique, économie numérique, Intelligence Artificielle, cloud computing. Ces notions sont le fruit de la science, laquelle a induit de profondes mutations dans la condition humaine. Elle en a modifié les modalités d'existence et la conduite des activités. La puissance des individus s'est accrue. Les communautés se sont vues transfigurées du fait de leur évolution. Les besoins fondamentaux de l'homme, grâce à l'activité intellectuelle, ont réussi à être satisfaits. La civilisation enregistre l'amélioration de la production agricole, des pratiques médicales, des moyens de communication, de l'état de droit.

Les humanités digitales sont ainsi le fruit du progrès de la civilisation technocratique. Elles représentent un ensemble d'orientation qui consiste à délivrer des savoirs à la conscience

pour établir une vision du monde qui bouleverse les habitudes. La complexité du réel dispose une adaptation de l'intelligence aux nouveaux défis pour rendre possible la démystification.

Enfin, les transformations numériques s'inscrivent dans une perspective révolutionnaire, celle consistant au démantèlement des vieilles pratiques de nature à maintenir l'humanité dans une tradition ancestrale. Elles consacrent l'idée de progrès. L'automatisation des tâches ouvre la voie à la perfectibilité. C'est en ce sens que A. Moles et *al.* (1969, p. 499) soulignent ceci : « Ce que la machine fait mal aujourd'hui, elle le fera mieux demain ».

En somme, les humanités digitales se présentent comme la boussole des Temps Modernes. Par leur contribution, la transmutation devient possible puisqu'elles sont au service de la volonté politique pour induire un bouleversement des habitudes. Grâce à elles, l'homme cesse d'être l'animal borné et stupide pour se muer en technocrate.

La digitalisation favorise la réduction des frontières de l'utopie au profit d'une dynamique du savoir par laquelle le mystère disparaît avec chaque découverte³. Elle participe à combler le retard d'adaptation de la science à l'homme. Mieux, elle s'inscrit dans une perspective de renouvellement des produits interactifs. L'on use et abuse du virtuel. Une situation de dépendance s'instaure. La quête du bien-être conduit l'humain à valoriser le mécanique. Il exalte la machine ; il se détache d'autrui, au profit de la construction d'un espace dans lequel l'humanisme se dilue dans un univers de gadgets. N'est-ce pas, en réalité, le sens du concept de sécularisation de l'homme ?

³ La science contribue au déclin des apparences. Avec elle, le mystère disparaît. La sécheresse, à titre d'illustration, ne sera plus le fait de la colère des dieux, mais le symptôme du changement des vents, des saisons. La maladie ne sera pas une sanction imposée aux hommes par les dieux, mais un processus corporel sous l'influence combinée de facteurs environnementaux, de l'alimentation, des habitudes de vies.

La sécularisation consiste en la perte de l'homme de son essence. Elle traduit la dénaturalisation de l'humain. Celui-ci avec les progrès techniques tend à perdre sa nature. Il est en passe de devenir un instrument au service de la science et de ses méthodes. Au sein de cette notion, gît l'idée que l'homme n'est pas seulement le sujet qui marque de son empreinte le processus d'humanisation ; il est lui-même ravalé au rang d'objet de cet assujettissement. La sécularisation s'observe ainsi dans les risques de manipulation qui aboutit à la disparition de l'altérité⁴. Produit de la mondialisation aveugle, elle crée le sentiment d'un doute sur l'avenir. L'homme semble ne plus avoir de repères précis, puisqu'il est déterminé par des besoins changeants. L'humanité n'est plus une essence. Le numérique conduit à l'oubli de la bienveillance au profit d'une logique calculatrice. La culture contemporaine le détache d'autrui à la faveur de la construction du village planétaire dans lequel l'humain se dilue. La circulation rapide de l'information, la domestication des appareils, puis le confort que cela procure participent à la course vers l'avoir. L'essence de l'homme est réduite au rang d'objet. L'être humain n'est plus une valeur ; il est à la limite un élément qui peut être sacrifié à une cause.

Au bilan, la numérisation s'inscrit dans un processus de dématérialisation de la société. Le danger vient du fait que ce projet tend à se réaliser au détriment de l'homme, au point où l'on assiste au remplacement de sa nature par la machine. L'expansion du digital serait la cause de la fracture du lien social. L'essence de l'homme, définie dans la notion de fraternité, semble s'évanouir dans un univers d'artifices. La

⁴ Dans un univers marqué par la technologie, la matière semble avoir plus de valeur que l'humain. L'on semble accorder à l'avoir plus d'intérêt qu'à l'être. L'homme n'aurait plus de valeur. Il ne serait plus une essence. Cette situation est le symptôme d'un monde en perte de vitesse et où les objets ont plus d'importance que l'individu.

société se meurt et avec elle l'humanité de l'homme. L'essor du numérique ne conduit-t-il pas à la dénaturalisation de l'humain ? Les améliorations scientifiques ne sont-elles pas à l'origine de la perte de l'homme de son essence ? Quelles peuvent-être, sur le plan moral, les conséquences d'une transformation digitale incontrôlée ?

II. Les humanités digitales et le déclin de l'humain

Les humanités digitales s'assimilent au déclin de l'humain dans le néant. Celui-ci n'aurait plus de valeur. Il serait la pièce d'un ensemble susceptible d'être sacrifié à une cause. Il se trouve pris dans l'engrenage de l'artificialisation de l'environnement duquel travaille la technoscience. Se pose le risque de sa dissolution dans un univers de gadgets. La conquête de l'espace a-t-elle augmenté sa dimension ? Pour H. Arendt (1972, p. 337), « la question posée s'adresse au profane et non au savant ; elle est inspirée par l'intérêt que l'humanisme porte à l'homme, bien distinct de celui porté par le physicien à la réalité du monde physique ».

L'interrogation tient à établir que l'homme est l'être le plus élevé. Le but de la science moderne n'est plus de régir les expériences, mais de découvrir ce qu'il y a derrière les phénomènes naturels⁵. Les cerveaux électroniques partagent avec certaines machines la capacité à effectuer le travail de l'homme mieux et plus vite. Le fait qu'ils supplantent sa puissance intellectuelle, plutôt que sa puissance de travail, ne

⁵La science se doit de connaître la portée des expérimentations, de leur implications sur l'humanité. Qu'est-ce qui se trouve derrière les phénomènes naturels ? La recherche scientifique devrait permettre d'y répondre pour mettre fin à la croyance d'un univers gouverné par des forces invisibles capables de commander à l'homme sa conduite. Derrière les faits se trouve des lois qui expliquent l'ordre de succession événements dans le monde.

cause aucun embarras à ceux qui savent distinguer entre l'esprit et le mécanique⁶.

Peu avant la scission de l'atome, Planck exigeait que les résultats obtenus par des procédures mathématiques soient retranscrits dans le langage de notre monde de sens, car l'échec à le faire ne vaudrait pas mieux qu'une bulle prête à éclater au premier souffle du vent : c'est la planète qui partira en fumée du fait des théories déconnectées de la réalité et qui défient toute description du langage humain.

Chaque progrès introduit dans le monde une avalanche d'instruments fabuleux et de machines toujours plus ingénieuses. La situation ressemble à une remarque de Kafka : l'homme a trouvé le point d'Archimède, mais il l'a utilisé contre lui-même. Les perspectives actuelles de la science moderne ne paraissent pas bonnes. La capacité à conquérir l'univers est due à l'aptitude à manier l'environnement. Avec la libération des processus énergétiques, nous avons trouvé une manière d'agir comme si nous disposions du milieu en dehors de lui. Les activités humaines apparaissent comme le résultat d'un effort de l'homme pour étendre sa puissance.

La conquête de l'espace si elle devait atteindre le point où le langage usuel cesse d'être une expression significative conduirait à la destruction de l'homme. Le développement de la science a abouti à l'invasion de l'univers d'artifices au point de n'avoir plus aucun sens. La technologie a reconstruit le monde de telle manière qu'il serait possible d'affirmer que le profane en continuant de communiquer dans le langage ordinaire n'est plus au contact de la réalité. Il s'intéresse à ce qui apparaît et non à ce qui est derrière les apparences.

⁶ Il existe une différence entre la machine et l'esprit. Face à certaines préoccupations, l'homme à travers des raisonnements tentera d'y répondre. Ce qui n'est pas toujours le cas avec la machine qui parfois peine à apporter des réponses satisfaisantes au besoin de compréhension de l'être humain.

Le nouvel univers que nous tentons de conquérir n'est pas seulement inaccessible, il est faux et peut-être aussi absurde qu'un cercle triangulaire⁷. Certains affirment que des ordinateurs peuvent appréhender ce qu'un cerveau humain ne peut pas comprendre. Cette idée est alarmante parce que la compréhension est une fonction de l'esprit et non le résultat de l'intelligence. La résistance d'Einstein à sacrifier le principe de la causalité ainsi que l'exigeait la théorie des Quanta est bien connue. Son objection tient au fait qu'avec elle, toute légalité serait sur le point de quitter l'univers : c'est comme si Dieu gouvernait le monde en jouant aux dés.

La quête de la réalité exige de s'écarter des phénomènes tels qu'ils se révèlent à la raison⁸. Les découvertes ont servi à l'invention d'engins meurtriers trahissant les idéaux de la nécessité. La conquête de l'espace ne sera achevée que lorsque des dispositifs spatiaux transportant des humains seront lancés dans l'univers afin qu'ils puissent aller là où le pouvoir d'abstraction peuvent les y conduire. Les progrès scientifiques ont apporté une avalanche d'instruments ingénieux. Ceux-ci sont la preuve de la mort immédiate, fort symbolique, de l'humain. L'on semble encore au stade où Diogène cherchant l'homme ne rencontre que des imbéciles ordinaires⁹. La volonté de la science de mettre entre parenthèse les considérations morales conduit au déclin de l'humain, à sa dissolution dans l'univers du virtuel.

⁷ La révolution technologique participe à l'avènement d'un univers où la réalité n'est pas toujours synonyme de vérité. Les images, les idées, peuvent faire l'objet de manipulation donnant le sentiment de rectitude alors qu'il s'agit plutôt de faux semblants. Le monde du virtuel est un espace où le faux peut se muer en vrai. La technologie participe à l'essor de cet espace d'apparence, où l'absurde parvient à trouver des formes de justification.

⁸ La raison lorsqu'elle n'est pas gouvernée par la morale est un danger pour l'homme. Toutes les découvertes ne sont pas bénéfiques à l'humanité. Certaines inventions en lieu et place de participer au bonheur de l'humanité conduisent plutôt à son anéantissement.

⁹ L'humanité, comme le révèle Günther (2020), se trouve dépassée par ses propres créations. Elle est confrontée à une crise d'identité marquée par une dévalorisation de l'individu face à une technologie en constante évolution.

La technique s'est rattachée à l'idéologie capitaliste suspecte d'aliénation de l'homme au profit de la plus-value. L'éclipse du sens au bénéfice du libéralisme conduit à en faire un moyen de la puissance économique et non un instrument de promotion de l'humain. L'homme est un être de conquête. Il ne s'arrête devant aucun obstacle. Il prend des risques et n'hésite pas à affronter l'inconnu. On ne saurait pour autant prétendre qu'il est réellement conscient de la course effrénée qui caractérise la mondialisation aveugle.

Les technosciences créent le sentiment de doute sur l'avenir, parce qu'avec elle se pose la possibilité de détruire la planète. Le digital est instrumentalisé par l'individualisme dont la vertu est la recherche du gain. La société industrielle conduit à rendre l'humain superflu. La fluctuation du style d'être fait perdre à l'homme tout repère. Étant défini par des besoins sans cesse changeant, sa valeur ne peut qu'être déterminée par la logique consommatrice.

Pour D. Groux, (2002), l'humanité n'est plus un absolu encore moins une essence ; et pourtant elle est une valeur qu'il faut défendre en raison de l'être qui se désagrège au bénéfice de l'avoir. La logique calculatrice fait de l'homme un être superficiel. La science déplace le sens du sacré puisque la culture matérialiste tend à accroître le système fonctionnel de l'univers. La possibilité de déstructuration biologique de l'homme en fait une créature susceptible d'être manipulée à souhait. Cette capacité de le réduire à l'état d'objet n'a rien à avoir avec la maîtrise du vivant ; elle se rapporte plutôt à une vision de la personne comme une entité superflue.

En outre, la disposition à représenter certaines de ses fonctions dans le système de la cybernétique lui accorde une valeur marchande. L'on perçoit une disparition progressive des préoccupations qui voudraient le définir en relation à la liberté.

La notion de rentabilité économique en fait un être exploitable par rapport à sa productivité. À la différence de l'empirisme qui exige que l'esprit soit soumis à l'expérience, le rationalisme institue un rapport de connaissance qui est, en vérité, une exigence de domination de la raison sur les objets¹⁰.

Le paradigme mécaniciste institue une vision du monde qui consacre le triomphe de la méthode mathématique. Le modèle scientifique est généralisé. On ne lutte plus contre la peste en priant dans les chapelles, mais on cherche à l'éradiquer en identifiant les raisons de la contagion et en mettant en œuvre une thérapie. La technique devient le bras séculier de la connaissance. Cette approche rejette les phénomènes complexes pour ceux qui se laissent saisir à la manière des notions simples : pensée, étendue, mouvement, figure.

Dans cette perspective, fleurissent les idées. La société devient laïque. La raison s'impose comme la norme des schémas explicatifs. Quelques philosophes, dont Marx, font de l'histoire une science déterminée. Nietzsche proclame la mort de Dieu. Le vide laissé est occupé par l'intellect. L'animal politique d'Aristote se trouve sécularisé et assujéti. Il s'est mué en une matière exploitable dans tous les sens. Il est devenu un acteur des pratiques contre-nature. Comment expliquer la greffe du gène du cobra sur celui de l'être humain pour le rendre plus agressif ? L'expansion de telles pratiques ajoutées à l'homosexualité, à la zoophilie, à la transsexualité montre que l'univers se vide de toute transcendance.

L'homme semble se situer au-delà de toute éthique, puisqu'il peut être remodelé à souhait. N'est-ce pas le sens des

¹⁰ L'empirisme se situe dans une logique calculatrice. Tous les moyens sont bons pour atteindre ses objectifs. La fin justifie les moyens. Le rationalisme, par contre, se préoccupe des valeurs et met en avant les méthodes utilisées pour parvenir à ses fins. Il participe à la promotion des idéaux sans lesquels le monde ne saurait exister.

chirurgies plastiques ? À partir de la maîtrise du génome, il serait possible de façonner l'individu. Celui-ci n'est plus un simple être vivant, mais une valeur marchande. Il accepte de devenir un objet exposable à la vitrine des proxénètes et autres vendeurs d'embryons. Il se laisse environner par les artifices qu'ils considèrent comme ses compagnons. Il est prêt à hypothéquer son existence pour les produits de la science.

Il peut servir à dépanner des personnes en manque d'organes vitaux : reins, cœurs, poumons. Se développe une industrie de sa mise à mort. C'est la raison d'être de l'euthanasie qui doit s'appliquer lorsque la technique clinique a échoué. Le clonage amplifie l'idée de la banalisation de l'essence humaine. Les dérives de la technologie amènent à se poser la question de l'avenir de la planète quant à la capacité de l'homme à contenir ses inventions.

Cette étude se propose de penser la crise de sens à laquelle l'humanité se trouve confrontée en raison du mauvais usage des outils numériques. Elle se situe dans le cadre théorique de la philosophie de l'éducation et entend contribuer à une meilleure compréhension des risques liés à une digitalisation exacerbée de sorte à les prévenir. Il s'agit de réfléchir aux solutions des effets induits par la transformation de la société du fait des objets numériques.

Face aux excès de la société technologique, la philosophie de l'éducation se pose comme un rempart du fait de sa nature : position de principes fondateurs, réflexions éthiques. Pour contenir les corolaires d'une digitalisation qui semble rendre l'humain superflu, la recherche des fins supérieures, celles qui consacrent un certain idéal de l'homme et de sa destinée sont un impératif. La philosophie de l'éducation pourrait permettre de surmonter les dangers d'une

digitalisation paroxystique parce qu'elle permet de développer en l'individu l'esprit critique.

Cet esprit s'entend du refus de s'enfermer dans une logique préhistorique et de penser par soi-même. Il s'agit de faire passer au tribunal de la raison toutes nos actions afin de juger de leur opportunité. Cette attitude se révèle essentielle pour l'émergence de citoyens responsables capables d'utiliser de manière conscience les technologies dans un monde dominé par l'exosomatisme du numérique. Par ailleurs, en explorant les valeurs de l'éducation, elle pourrait participer à la promotion d'une éthique de la responsabilité : protection des données personnelles, lutte contre la désinformation, le cyberharcèlement, reconnaissance des biais.

La méthode systémique sert de base à la réflexion. Elle se définit comme une approche qui tente de saisir de façon globale un problème pour y apporter des dénouements. Elle est une approche pour comprendre les phénomènes sociaux en mettant l'accent sur les interactions. Elle s'inscrit dans une démarche de recherche d'informations sur une situation que l'humanité vit de manière tragique. Le choix de cette méthodologie tient au fait qu'elle est appropriée lorsqu'il s'agit de penser les causes d'un problème complexe qui implique de multiples acteurs.

Somme toute, les conséquences de la volonté de se départir du réel se situent dans la perte de l'homme de son essence. La fraternité semble s'évanouir dans un espace dominé par l'instrumental. Le temps passé sur les réseaux sociaux confirme l'idée de l'évanouissement de l'être de l'homme dans l'univers du virtuel. Mais à y voir de près, il semblerait que les aptitudes inférées par le digital ne conduisent pas seulement à un mode de vie calculateur,

déshumanisant ; elles ne reflètent pas toujours une existence artificielle.

La société du numérique dispose de nombreux avantages dont la socialisation de l'individu. L'artificiel ne charrie pas uniquement les inquiétudes quant à l'avenir. Il ouvre également la voie pour mieux observer la magie de l'ordinateur. Les outils bureautiques, ainsi que le révèle E. Jacques (2004), « ne font pas seulement des choses pour nous, ils font quelques choses de nous ». La digitalisation fait apparaître de nouvelles manières d'agir. Elle est certes suspectée de créer des addictions à la connexion permanente. Toutefois, il n'en demeure pas moins qu'elle est porteuse de modalités originales irréversibles.

Le numérique ne saurait traduire seulement le déclin de l'humain. Beaucoup y voient une possibilité de divination de sa nature. La condition de l'homme moderne se caractérise par la volonté de puissance. La rationalité instrumentale amène au constat que l'univers n'a pas de réalité en soi. L'homme dispose de la faculté de manier le monde. Les éléments de l'environnement sont utilisés pour réaliser le bonheur humain. C'est au nom de cette vision que les moyens scientifiques sont exploités au-delà de ce qui peut être espéré comme idéal pour une vie épanouie. Comment vivre dans un univers marqué par les technosciences ?

La réponse à cette interrogation conduit à l'observation de la portée éthique d'une transformation digitale démesurée. La volonté de puissance est une adaptation de la vie à la réalité. Le risque, c'est qu'il est impossible de penser à un avenir radieux si chaque être humain relativise son existence, la désacralise au nom du bien-être. Parce que l'humanité ne saurait se réaliser dans l'immoralité, il convient de réfléchir à un système de valeur où la morale ne serait pas contre-nature.

La révolution scientifique est sur le point de conduire au transhumanisme et ainsi doter l'homme de compétences inouïes. La théorie de l'homme augmenté ne rend-elle pas indispensable le retour à un humanisme laïc susceptible de garantir la continuité du monde ?

III. Le transhumanisme et les perspectives éthiques dans la civilisation technologique

Avec la science moderne, la technique est entrée dans une nouvelle dimension. Elle ne consiste plus uniquement à transformer le monde, mais la nature humaine. Les biotechnologies sont désormais capables de modifier le patrimoine génétique. Les aspects indésirables de la condition de l'homme ne sont plus acceptés. Les limitations naturelles sont défiées. Plus question d'accepter avec passivité les contraintes de l'intelligence. Pour D. Folscheid et *al.* (2018, p. 5), un concept désigne ce combat contre la finitude humaine : « le transhumanisme ».

L'idéologie transhumaniste est un courant intellectuel qui prône l'usage de la science pour améliorer la valeur de l'individu par l'augmentation de ses capacités¹¹. Selon cette finalité, il est nécessaire d'éduquer aux valeurs de l'idéologie transhumaniste puisqu'elle repose sur les progrès de la médecine, de la technologie et de tout ce qui s'apparente à l'Intelligence Artificielle. À son origine se trouve la question de l'immortalité : l'humanité ne devrait pas se contenter de son programme génétique, mais utiliser la technique pour augmenter son espérance de vie. L'avenir de l'homme passe par une fusion avec les machines. L'homme-machine

¹¹ Pour L. Ferry (2016, p. 39), le transhumanisme consacre la fin de l'humanité parce qu'« à partir d'un certain point de l'évolution de la robotique (...) les humains seront dépassés et remplacés par des machines autonomes »

transcendera ses limites grâce à l'informatique. La vision cybernétique d'une hybridation visant à créer une nouvelle espèce plus intelligente dans la mémoire, grâce aux implants cérébraux, répond au besoin de s'affranchir des limites imposées par l'organisation naturelle du corps.

Le transhumanisme partage avec l'humanisme des valeurs comme le respect de la révolution technique. Il attache au progrès une grande considération. Au cœur de ses qualités se trouve la pensée libre : l'homme n'entend plus recevoir ses normes de la nature des choses ou de Dieu. Libéré des tutelles, il peut faire advenir une société nouvelle. Métamorphoser des corps en d'autres corps, fabriquer de nouvelles espèces, telles sont ce que le progrès rapide des sociétés donne l'espoir de voir réaliser les générations prochaines.

Depuis d'Alembert, le corps est appréhendé comme un avoir et non comme un être. Il obéit aux lois de la mécanique et peut être modifié. L'amélioration de la vie dépend plus des actions scientifiques que des initiatives sociales. Le sujet ne devrait plus se sentir comme le résultat d'une intention. Il n'est plus responsable du monde dans lequel il vit par rapport à une puissance créatrice qui le dépasse. La société se tourne vers le perfectionnement scientifique qui seul peut contenir le déclin du monde. Renforcement des capacités existantes, effacement des infirmités, du vieillissement et de la mort, sont le produit de l'humain augmenté. Il est question, comme l'indique O. Rey (2020, p. 10), d'« une amélioration fondamentale de la condition humaine aux moyens de nouvelles technologies qui nous rendraient plus intelligents, plus forts, nous feraient vivre plus heureux et plus longtemps voire indéfiniment ».

Comme il revient à toute forme d'éducation, cette éducation à l'idéologie transhumaniste ne saurait taire les interrogations. En effet, malgré ces avantages, des inquiétudes subsistent. Des bouleversements aussi considérables doivent comporter des dangers. Les espoirs induits par la technique ne peuvent pas résoudre tous les problèmes. Le XX^e siècle se trouve être témoins d'utilisation à des fins négatives des technologies. Il serait néanmoins possible de supposer qu'au début du processus, le bilan était positif, auquel cas la dynamique se serait estompée. Mais par suite, l'évidence d'une dégradation s'impose.

Le progrès suscite quelquefois le désespoir, parce qu'on n'y ajoute pas nécessairement le plein épanouissement de la personne humaine. Toute nouvelle découverte appelle à des interrogations comme si la technoscience rendait précaire le cadre existentiel. Le savant a besoin de considérer les valeurs de la société dans laquelle il se situe. Cette exigence se pose au regard des dérives liées à la maîtrise de l'arme nucléaire. L'autocritique de la science se justifie puisqu'il s'agit de se poser la question de la destination des pouvoirs de la technique. L'ère du digital se caractérise par la physique mathématique. À partir d'une certaine évolution de la robotique, les humains seront dépassés par l'apparition d'une intelligence dont la cybernétique constitue la préfiguration. Grâce à celle-ci, les machines tenteront de prendre la relève de l'humanité. Le transhumanisme renvoie à un posthumanisme, parce qu'il n'implique pas une amélioration de l'humanité, selon L. Ferry, (2016, p. 39), mais son « dépassement, à partir d'un certain point de l'évolution de la robotique et de l'Intelligence Artificielle ».

Les bouleversements technologiques sont sur le point de conduire l'humanité à un stade où l'imitation de l'esprit

humain par des machines conduirait à en fabriquer d'autres. Une machine pourrait se reproduire par elle-même, se perfectionner sans cesse et avoir pour ambition d'éliminer toute fonction susceptible de mettre fin à son existence. Les dangers de l'Intelligence Artificielle, avec l'apparition des robots tueurs, programmés comme le sont certains drones, pour décider par eux-mêmes sans en référer à une quelconque autorité humaine, ne renouvèlent-ils pas la question de l'éthique de la civilisation technologique ?

La pensée éthique s'impose face au péril du perfectionnement des capacités humaines. Rejeter l'eugénisme pour la morale semble être la solution à la fin programmée de l'humanité. L'incorporation dans le corps de prothèses pose un problème de sens. Partant du principe que les améliorations de la civilisation sont bénéfiques, plusieurs règles doivent cependant être respectées. Chaque société suivant les époques obéit à des normes. Bien que la science constitue la base d'une partie de la vision transhumaniste, cela n'occulte nullement ses imperfections.

Une éducation à la pensée critique est essentielle pour guider la conduite et répondre à la question des valeurs. L'activité humaine est devenue la principale source de transformation de la terre. Celle-ci a pris un tournant si inquiétant qu'on voit se profiler une sixième extinction de masse d'origine anthropique. Le processus en cours a pris une ampleur si gigantesque qu'une énergie elle-même titanesque serait nécessaire pour en inverser le cours. La sagesse voudrait que l'on revienne sur certaines évolutions non pas pour restaurer un état ancien, mais pour sortir d'une impasse. Ce n'est pas le progrès qui est en soi un malheur, mais son

identification à des modalités du développement qui se révèlent funeste¹².

Le monde de la technique écrase les signes au profit des signaux. Il serait possible de craindre les catastrophes morales induites par les performances des machines inventées par l'homme pour masquer ses propres imperfections. Il est, certes, impossible de penser le progrès social sans la technoscience ; mais, il semble nécessaire de préserver le sens de l'humain. L'homme d'aujourd'hui est en proie au désarroi parce qu'il ne trouve plus d'éléments solides sur lesquels fonder ses repères. Il faut éduquer à l'idée que la science se doit d'être au service de l'humanité. Son but est de réaliser le bonheur de l'individu et non de participer à son anéantissement. Les pratiques de la biotechnologie ont l'obligation de passer au tribunal des valeurs. Ce passage s'impose puisqu'il y a lieu de fonder l'épanouissement de la société en dépit des transformations techniques et de leur application.

Conclusion

En définitive, le monde est l'effet d'une cause agissante selon la nécessité qui gouverne toute destinée. Le mal sous la forme des imperfections de la nature existe pour servir à la perfection. La pensée scientifique réalise la synthèse de la nécessité et de la contingence. Elle commence avec l'expérience des faits particuliers. Le savant croit au déterminisme et non à la nécessité. En présence du hasard, l'homme est désemparé puisqu'il est le signe de son impuissance. Son attitude se transforme en malaise. Faut-il

¹² Quelques robots sont dotés de capteurs leur permettant de recueillir des informations sur le monde. Ils sont utilisés pour aller dans l'espace afin de visiter des milieux inaccessibles à l'homme. Cet exemple révèle que le développement n'est nullement un problème. Ce sont plutôt ses effets qui peuvent s'avérer dangereux, d'où la nécessité de les contrôler.

robotiser l'homme ou humaniser la machine ? La réponse à cette interrogation en appelle à la promotion d'un humanisme laïc au sein duquel l'être humain serait la finalité de toute action.

L'homme d'aujourd'hui vit dans un monde tourmenté. La réflexion sur l'activité scientifique est un devoir à inclure dans l'éducation citoyenne. La crise de l'humain conduit à interroger la capacité humaine à contenir les inventions technologiques. Il a été question de réfléchir au problème de la révolution du numérique. Il est nécessaire de concilier les compétences scientifiques et les principes éthiques de sorte à faire de la science une activité au service de l'homme. La technique devrait être la servante de l'humain. Cette idée n'invite-t-elle pas à réfléchir aux incidences de la transformation digitale sur l'avenir de l'école ?

Bibliographie

- ARENDETT Hannah, 1972. La crise de la culture, Paris, Gallimard.
- FERRY Luc, 2016. La révolution transhumaniste. Comment la technomédecine et l'ubérisation du monde vont bouleverser nos vies ?, Paris, Plon.
- ELLUL Jacques, 2004. Le système technicien, Paris, Le cherche midi.
- FOLSCHIED Dominique, LECU Anne, MALHERBE Brice, 2018. Le transhumanisme, c'est quoi ? Paris, Cerf.
- GROUX Dominique, 2002. Pour une éducation à l'altérité, Paris, L'Harmattan,
- GÜNTHER ANDRE, 2020. L'obsolescence de l'homme. Sur l'âme à l'époque de la deuxième révolution industrielle, Paris, Ivrea.
- MOLES Abraham et NOIRAY André, 1969. La pensée technique, Paris, CEPL.

NJIMON ; Isoufou Soulé Mouchili, 2012. Penser la philosophie à l'ère des technosciences, Paris, L'Harmattan.

REY Olivier, 2020. Leurre et malheur du transhumanisme, Paris, Desclée de Brouwer.

L'Historicité de la Médersa en Afrique et au Burkina Faso

Mahamoudou Oubda

*Maître de conférences d'histoire contemporaine
à l'Université Norbert ZONGO
oubdamahmoud@yahoo.fr
226 71305313*

Boukaré Gansonré

*Maître-assistant d'histoire contemporaine à
l'Université Joseph KI-ZERBO
gaboukare@yahoo.f
226 70135395*

Resumé

La médersa est l'aboutissement d'un processus d'évolution de l'enseignement islamique débuté du vivant du prophète de l'islam. Ce processus va des cercles d'études aux médersas en passant par les Kuttâb. Les médersas mérinides construites au XIV^e siècle pour la plupart furent celles qui vont inspirer les colonisateurs français dans leur volonté de mise en place d'institutions scolaires au Maghreb, notamment en Algérie au XIX^e siècle. Après cette expérience algérienne, l'administration coloniale œuvra pour l'avènement des médersas en AOF à partir des écoles coraniques qui existaient déjà. Les premières furent les médersas de Djenné, de Saint-Loius et de Tombouctou. En Haute-Volta, les premières médersas virent le jour à l'ouest du pays à la veille des indépendances par le truchement de l'UCM (Union Culturelle Musulmane). Elle sera relayée plus tard par la CMHV (Communauté musulmane de Haute-Volta) dans la promotion de cette institution éducative musulmane.

Mots clés : *Médersa ; Burkina Faso ; Communauté musulmane ; Administration coloniale.*

Abstract

The madrasa is the culmination of a process of evolution in Islamic teaching that began during the lifetime of the prophet of Islam. This process ranges from study circles to medersas and the Kuttâb. The Mérinides medersas built in the fourteenth century for the most part were those that inspired the French colonizers in their desire to set up educational institutions in the Maghreb, especially in Algeria in the nineteenth century. After this Algerian experience, the colonial administration worked for the advent of madrasas in AOF from the Koranic schools that already existed. The first were the medersas of Djenné, Saint-Loius and Tombouctou. In Upper Volta, the first medersas were born in the west of the country on the eve of independence through the UCM (Muslim Cultural Union). It will later be relayed by the CMHV (Muslim Community of Upper Volta) in the promotion of this Muslim educational institution.

Keywords : *Madrasa ; Colonial administration ; Burkina Faso ; Muslim Community*

Introduction

L'islamisation et le choc colonial ont entraîné une évolution notable de l'enseignement islamique au Burkina Faso ex Haute Volta. En effet, si la présence de l'école coranique dans cette contrée remonte à l'islamisation de ses populations, l'avènement de la médersa/école franco-arabe, dans sa version actuelle, date de la colonisation française. De façon globale, un lien historique existe entre l'école coranique et la médersa.

L'école coranique aux finalités et aux objectifs clairs, a traversé des périodes difficiles pendant la colonisation européenne de l'Afrique de l'Ouest. A l'époque, pour promouvoir l'école coloniale aux dépens de l'éducation

musulmane, la France a appliqué en Afrique subsaharienne une politique de réglementation et de contrôle des acteurs coraniques.

Elle a même créé ses propres écoles musulmanes appelées « médersas », pour appâter les musulmans dans le désir d'optimiser la réussite de l'œuvre coloniale.

En réaction à cette politique coloniale assimilable à une stratégie antimusulmane, l'intelligentsia musulmane, représentée alors par l'Union Culturelle Musulmane (UCM) constituée surtout par d'anciens étudiants africains formés en Égypte et dans les instituts du Maghreb, imbus de réformisme, va déclencher un processus de modernisation de l'enseignement islamique (Moreau, 1982 : 264).

C'est ce que nous allons révisiter à travers cet écrit. Il s'agit ici de faire l'historique de cette institution multiséculaire qu'est la médersa, de montrer le processus de son implantation en Afrique avant de terminer par le cas spécifique du Burkina Faso.

1. Historique de la medersa

Le terme médersa est une francisation du mot arabe *madrasetun*. La médersa, cadre d'enseignement islamique moderne, est une institution millénaire.

1.1 Genèse en Orient

Dès les premiers instants de sa mission, marquée par le début de la révélation à La Mecque, le prophète Muhammad recevait ses compagnons dans un domicile privé (la maison d'Arquam/*Daroul Arquam*) pour leur enseigner le Coran. Ce fut le premier cadre de réunion et la première école coranique par excellence de l'islam (Gansonré, 2020 : 47).

Durant les deux premiers siècles de l'Hégire correspondant aux VII^{ème} et VIII^{ème} siècles, la mosquée fut le principal foyer de transmission de l'enseignement islamique. La mosquée de Médine joua le rôle pionnier avec comme animateur le prophète Muhammad. Les toutes premières formes d'apprentissage dans la mosquée furent les «cercles» (Nashabi, 1977 : 33) .

Les cercles d'étude sont assimilables à des « universités libres » du fait que l'accès y était libre et gratuit. Les publics intéressés assistaient aux cours de leurs choix sans exigence particulière. Ils sont comparables aux conférences publiques données de nos jours. Dans leur évolution, plusieurs d'entre ces cercles ont connu des mutations pour donner naissance aux *kuttâb* aux IX^{ème} et X^{ème} siècles.

A la différence des cercles régis par une pédagogie orale, le *kuttâb* mettait désormais l'accent sur l'écriture¹. Ainsi, les passages du Coran et des *hadiths* étaient écrits avant d'être mémorisés. Ces *kuttâb*, par leur méthode, s'apparentaient aux écoles coraniques qui ont essaimé en Afrique noire à partir du XVIII^e siècle (Ouédraogo, 2015 : 51).

1.2 Du Kuttâb à la médersa

Les cercles d'études inaugurés à la mosquée *Al Azhar* en 975 par le *califat* fatimide dispensaient surtout des cours de jurisprudence chiite. En 998, *Al Azhar* devient une Université, la première du Moyen Age (Ouédraogo, 2015 : 52). Un projet de réorganisation de l'enseignement fut proposé par le ministre *Ya'qub ibn Kilis* au calife fatimide *Al Aziz Billâh*. Les mesures les plus significatives prises se résumaient à l'institution d'un enseignement régulier, à la sélection

¹ *Kuttâb* est un nom formé sur la base de la racine k-t-b qui signifie « écrire ».

d'enseignants payés par les finances publiques et à l'ouverture de nouvelles filières.

Au XI^{ème} siècle, face à la percée chiite en Égypte, les Turcs seldjoukides², qui dominaient la dynastie Abbasside de Bagdad, réagirent par l'entremise du vizir *Nizâm Al Moulk* (1018-1092). Il créa la médersa *Al Nizâmiya* à Bagdad, inaugurée en 1065 (Arocady, 1977 : 35). Elle jouissait d'un statut public avec toutes ses implications. Les enseignants étaient nommés par le vizir ou son délégué. Étudiants et enseignants devaient surtout appartenir à l'école de jurisprudence chafiiite.

L'autre grande *médersa* non moins célèbre fut *Al Mustansiriya*, fondée à Bagdad en 1227 par le calife Al Mustansir. Contrairement à *Al Nizâmiya*, *Al Mustansiriya* se consacrait à l'enseignement des quatre écoles de jurisprudence sunnite³. Cette orientation fut symbolisée par une architecture de la médersa présentant un bâtiment comportant quatre *iwans* (ailes), à raison d'un *iwana* par école. L'expérience d'*Al Mustansiriya* ne dura que trente ans puisqu'en 1258, l'invasion mongole emporta l'école. Non seulement l'établissement fut détruit, mais les ouvrages furent jetés dans le fleuve et les enseignants noyés. La médersa est rebâtie par les Mongols, mais l'établissement ne retrouva pas sa célébrité d'antan.

À Bagdad, les élites formées par les *médersas* étaient classées en deux catégories, selon leur appartenance fonctionnelle. Dans la première catégorie figuraient en grand nombre les *ulamâ* (spécialistes des sciences religieuses), les

² Ils sont arrivés d'Asie centrale et ont conquis successivement la Transoxiane, le Khorasan, l'Iran puis Bagdad en 1055. Tughril Beg, aux commandes des Turcs a reçu du calife de Bagdad le titre de sultan. Le pouvoir califal et le pouvoir seldjoukide vont cohabiter avec une ascendance du deuxième sur le premier. Les Seldjoukides étant sunnites, ils ont mis sous leur tutelle le califat.

³ Il s'agit des écoles hanafite de l'Imâm Abû Hanîfa (700-767), malikite de l'Imâm Mâlik (712-796), châfi'ite de l'Imâm Châfi (768-820) et hanbalite de l'Imâm Ibn Hanbal (781-856).

savants des « sciences anciennes » notamment les mathématiciens, les logiciens, les philosophes, les médecins ; et dans la deuxième catégorie, en nombre réduit, ceux qui remplissaient des fonctions politiques ou administratives (califes, sultans, vizirs, secrétaires). Les juristes étaient quant à eux difficiles à classer, dans la mesure où certains cumulaient la fonction de juge (*cadi*) avec la tâche d'enseignant (Van Renterghem, 2001 : 79-80).

La médersa créée par le pouvoir politique dans un contexte de schisme et de compétition entre deux grands courants de l'islam (le sunnisme et le chiisme), jouait donc à la fois sur deux registres. Sa double vocation consistait à former l'élite politico-administrative et l'élite religieuse.

Entre le XI^{ème} et le XIII^{ème} siècle, *Al Nizâmiya*, *Al Mustansiriya* et *Al Azhar* furent les trois grandes universités du monde musulman. Leurs exemples ont été suivis dans d'autres villes arabes où des pôles de savoirs ont émergé : la *Zâhiriya* à Damas, la célèbre *Zaytouna* de Tunis et la *Qarawiyyin* de Fès (Arocady, 1977 : 36). Les médersas mérinides⁴, pour la plupart construites au XIV^e siècle, sont celles qui vont inspirer les colonisateurs français dans leur volonté de mettre en place des institutions scolaires en Algérie au XIX^{ème} siècle (Janier, 2010 :10).

2. L'implantation de la medersa en afrique

2.1 Les médersas métropolitaines françaises

Les médersas métropolitaines françaises sont des médersas créées et supervisées par la France dans certaines

⁴ Ce sont des médersas édifiées par des sultans mérinides. La première, la médersa Qarawiyyin fut fondée avant 1285 par le premier sultan Abou Youssef Yacoub, la médersa de Fès par le sultan Abou Saïd en 1320 et les médersas Bou Anania à Meknès et à Fès par le sultan Abou Inan entre 1350 et 1355.

de ses colonies d'Afrique. Elles ont été calquées sur le modèle oriental et transposées dans des colonies comme l'Algérie, la Mauritanie, le Sénégal et le Soudan.

2.1.1 L'expérience française en Algérie

En 1850, après 20 années de colonisation, la France comprend que les musulmans en Algérie sont très attachés à leurs coutumes et souhaitent que le droit musulman, et non pas le droit français, continue à leur être appliqué en ce qui concerne le statut des personnes, les successions et les immeubles. Pour appliquer ce droit il est indispensable d'avoir des cadis et des fonctionnaires compétents qui ne peuvent être formés que dans des écoles spéciales, les médersas, à l'instar des médersas des souverains Berbères (XIIème – XIVème siècles) qui eux-mêmes s'étaient inspirés des fondations analogues faites dans l'Orient Musulman dès les XIème -XIIème siècles.

Ainsi, l'expérience française de la medersa ou écoles supérieures en Algérie se déroule dans un contexte colonial où c'est la loi de l'indigénat qui prévalait. Dans le domaine de l'éducation, un système hiérarchisé fonctionnant à la relégation et à l'exclusion des autochtones était imposé (Oubda, 2023 : 20). L'enseignement traditionnel était limité, surveillé et même réprimé. Un décret du 30 septembre 1850 créa trois médersas à Médéa, à Constantine et à Tlemcen. Ces médersas ont pour but de donner un enseignement juridico-religieux ainsi que littéraire, et de permettre à des indigènes d'occuper de hautes fonctions administratives, judiciaires ou religieuses dans l'État (Janier, 2010 : 2). Au départ, chacune d'elle disposait de trois professeurs qui enseignaient

exclusivement en langue arabe⁵. Les matières comprenaient la grammaire, les lettres arabes, le droit et la théologie.

Cette expérience française en Algérie qui a relativement réussi a convaincu les autorités coloniales de la possibilité de son extension à certaines colonies d'Afrique noire.

2.1.2 L'expérience française en Afrique de l'ouest

La France n'eut pas de politique musulmane cohérente dans ses colonies d'Afrique occidentale. Les décisions se prenaient au gré des circonstances et des acteurs coloniaux, mais toujours guidées par un certain pragmatisme. A la fin du XIX^{ème} siècle, la question musulmane suscita la naissance de deux courants antagonistes : l'un stigmatisant l'islam en le considérant comme un élément subversif, l'autre l'admettant comme un facteur de civilisation (Diallo, 1997 : 409-410).

C'est dans ce contexte qu'un décret du 24 décembre 1903 réglait l'enseignement musulman dans son ensemble⁶. Son échec amena l'administration coloniale à adopter une politique de la « carotte » en 1906. Par arrêté du 12 juin 1906 émanant du gouverneur général Guy Camille, les marabouts étaient invités à dispenser au minimum deux heures de cours de français à leurs élèves, moyennant une subvention annuelle de 300 francs (Cissé, 1992 : 85-86). L'esprit « franco-arabe » qui se cachait derrière cette proposition s'inscrivait dans une logique de compromis avec

⁵ Pour plus de détails, voir Aïssa Kadri « Histoire du système d'enseignement colonial en Algérie » in : *La France et l'Algérie : leçons d'histoire*, sous la dir. de Frédéric Abécassis, Gilles Boyer, Benoît Falaize et al. Lyon : Ens Éditions, 2007, p. 19-39 ; Claude Collot, *Les institutions de l'Algérie durant la période coloniale (1830-1962)*, Paris : Cnrs éd. et Alger : Opu, 1987.

⁶ Le décret stipule que l'ouverture de toute école coranique nécessitait une autorisation administrative, les enseignants devaient subir des examens devant un jury, les marabouts devaient aussi tenir un registre pour l'état civil des enfants et la mendicité des élèves interdite. Irréaliste, ledit décret n'a pas pu être appliqué.

les marabouts. La motivation profonde était que pour assurer sa « mission civilisatrice » dans les colonies, la France se devait de promouvoir l'école coloniale. L'école coranique apparaissait donc comme un concurrent sinon un obstacle à cette mission.

- **La médersa de Djenné**

La médersa de Djenné fut créée par arrêté du 4 juillet 1906 dans la colonie du Haut-Sénégal-Niger. Sa fondation avait pour buts :

« 1°) de développer les études supérieures musulmanes et de former le personnel enseignant des écoles coraniques ;
2°) d'apprendre à une élite de jeunes musulmans la langue et l'écriture françaises et de leur donner, en même temps, des vues justes sur le rôle civilisateur de la France en Afrique » (Marty, 1920 : 258).

Son programme s'inspirait de celui en vigueur en Algérie sous un régime bilingue. Les cours en arabe étaient centrés sur la grammaire, la jurisprudence musulmane, l'exégèse coranique, la philosophie arabe et la théologie défendue par Cheikh Mohammed Abdou⁷.

L'étude du français, le calcul, l'hygiène, la mission civilisatrice de la France et la finalité de l'expansion coloniale constituaient le menu des cours en français.

Durant l'année scolaire 1909-1910, sur un effectif de 35 élèves, la répartition des élèves en fonction de leur origine sociale indiquait 8 fils de chefs, 4 fils de cadis, 6 fils de

⁷ Il est l'auteur de la *Risâlat al-tawhid*. Selon lui, l'islam est tombé dans un état de faiblesse à cause notamment de la division des musulmans, des pratiques superstitieuses et soufies et de la négligence du savoir moderne. La réforme ainsi déduite passe par l'éducation, la référence au raisonnement, la lutte contre les innovations blâmables, la pratique de l'effort d'interprétation et le rapprochement des écoles juridiques. A *Al Azhar*, il tenta d'introduire les sciences profanes et les langues étrangères dans les programmes d'enseignement.

marabouts, 6 fils de marchands, 7 fils de cultivateurs et 4 fils d'artisans (Marty, 1920 : 261). La médersa de Djenné était par conséquent une sorte d'école aristocratique où le plus grand nombre d'élèves étaient des fils de chefs ou de notables.

- **La médersa de Saint-Louis**

La médersa de Saint-Louis a été créée par un arrêté du 15 janvier 1908. Destaing, ancien directeur de la médersa d'Alger, fut chargé de la mise en place de l'établissement. Cette médersa remplaça l'ancienne *École des fils de chefs* et en conserva certaines pratiques.

Au programme d'enseignement français en vigueur, s'est ajouté un enseignement musulman comprenant la langue, la littérature arabe et la civilisation musulmane.

En 1912-1913, sur un effectif de 111 élèves, les fils de chefs venaient en tête avec un effectif de 42 suivis des fils de marabouts avec un total de 18 (Marty, 1920 : 115-116). Dans l'ensemble, l'enseignement français bénéficiait du plus grand volume horaire hebdomadaire⁸. Le règlement intérieur de l'école établissait un programme d'enseignement adapté au culte musulman, notamment pour la prière⁹.

- **La médersa de Tombouctou**

La médersa de Djenné fonctionnait difficilement. Le recrutement faible et approximatif des élèves poussa l'administration coloniale à entreprendre des démarches auprès de certains parents d'élèves de l'école régionale de Tombouctou. L'objectif était de les convaincre d'accepter un

⁸ Pour l'enseignement français (1^{ère} année=12h, 2^e année=13h, 3^e et 4^e années=15h) et pour l'enseignement musulman (7heures en 1^{ère}, 2^e, 3^e et 4^e années).

⁹ Un temps était dégagé pour les ablutions et la prière. Le vendredi est décrété jour de repos.

éventuel transfert de leurs enfants à la médersa de Tombouctou, fondée par les autorités coloniales françaises en 1910. La grammaire, la jurisprudence, le commentaire du Coran, la théologie d'après la Risâla de Cheikh Abdou et la philosophie musulmane y sont enseignés. Les élèves y apprennent aussi la langue française, le calcul, l'hygiène, l'histoire de la France et de l'Afrique (Roy, 2007 : 32).

2.2 L'Union Culturelle Musulmane et la médersa moderne

2.2.1 La création de l'UCM

L'histoire de l'UCM est intimement liée à celle de son fondateur, Cheikh Touré. Il est né en 1925 à Fass Touré au Sénégal. Originaire d'une famille maraboutique dont le père Mohammed Touré en était l'incarnation, ses études l'ont conduit à Saint-Louis en 1944 et à la célèbre médersa de Boutilimit (Mauritanie) en 1949 où il fut reçu au brevet d'études franco-arabes (Dramé, 2003 : 198-200).

L'UCM, le mouvement qu'il a créé s'est inscrit dans une perspective réformiste. L'un de ses objectifs fondamentaux était de restaurer l'orthodoxie islamique par une lutte engagée contre les marabouts-charlatans, le fanatisme et les superstitions. Mais dès son apparition, deux tendances se sont dégagées à l'intérieur du mouvement : l'une « moderniste », regroupant les musulmans formés dans les instituts du Maghreb (Algérie, Tunisie, Maroc) tandis que l'autre « conservatrice » composée majoritairement d'anciens étudiants d'*Al Azhar*.

2.2.2 Les écoles de l'UCM

A la tête de l'UCM , Cheikh Touré ouvrit la première école arabo-islamique le 2 décembre 1953 dans le quartier de Fith-Minh à Dakar.

L'autorité coloniale en réaction à cette initiative tenta de fermer l'école en brandissant l'arrêté de 1945 réglementant l'instruction religieuse. Le commandant Mangin, chef du service des Affaires musulmanes commis à cette tâche, échoua à cause de la détermination de la population locale et du soutien de quelques dignitaires. L'administration dût alors laisser l'école fonctionner. D'autres écoles seront créées à Saint-Louis, à Kaolack et à Thiès par l'UCM (Dramé, 2003 : 203).

3. Implantation et evolution des medersa en haute-volta

L'implantation et l'animation des medersas en Haute Volta fut l'œuvre de familles maraboutiques et des premières formes de structures musulmanes naissantes.

3.1. Les médersas familiales

3.1.1 La médersa familiale Dienepo

L'histoire de l'école de la famille Dienepo reste liée à celle d'Alpha Moye Dienepo, premier de la famille à s'installer à Bobo-Dioulasso. Il serait arrivé à Bobo-Dioulasso en 1918 en provenance de Djenné au Mali. En 1933, Alpha Moye et Cheikh Ahmed Ba, un marabout originaire de Ségou, créèrent ensemble « Hamdalaye », un quartier isolé. En 1934, Cheikh Ahmed Moctar Ba céda une partie de sa cour, érigée pour l'occasion en mosquée et en école coranique.

Deux groupes d'élèves suivaient les enseignements coraniques :

les internes qui logeaient avec le maître et les externes qui habitaient dans leurs familles respectives.

Cette école a connu une mutation après le séjour de Bamoye Dienepo à Fès pour son service militaire.

À Fès, Bamoye découvrit l'enseignement musulman rénové à travers les médersas de la ville. De retour de Fès avec une importante documentation (manuels scolaires), il insuffle une nouvelle dynamique à l'école en introduisant des éléments nouveaux : table-banc, tableau, calcul, livre de lecture (« *Tilâwat maghribiyyat* »), chants en arabe, sifflet, etc. L'école coranique s'assimilait désormais à une médersa même si elle ne présentait pas toutes les commodités à l'image des médersas du Maghreb. Bamoye initia ses frères Ibrahim, Gaoussou et Tiémogoba à cet enseignement rénové.

3.1.2 La médersa de la famille Sanogo 1957

Youssef Sanogo, maître coranique dirigeait une école dans la ville de Bobo-Dioulasso. Son fils, Mahmoud Sanogo, étudia le Coran auprès de lui entre 1934 et 1947. Ce dernier prit conscience des limites de cet enseignement local. Alors qu'il avait aussi la charge de moniteur dans l'école parentale, il décida de se rendre au Soudan français pour approfondir ses connaissances. Il justifia son départ par la faiblesse de son niveau de connaissance et la non maîtrise de la langue arabe (Cissé, 1989 : 26).

Il effectua ses études à Diouma, Tombouctou, Barweli et Ségou entre 1947 et 1956.

Dans cette dernière localité, Mahmoud Sanogo a fréquenté la célèbre médersa de Saada Touré. Au retour de sa formation en 1957, il mit en place une médersa.

3.2. L'œuvre de l'UCM

3.2.1 La médersa de la section UCM de Bobo-Dioulasso

La première médersa communautaire créée à Bobo-Dioulasso fut la médersa parrainée par le bureau fédéral de l'UCM. L'école est ouverte en 1958 dans le quartier Hamdalaye et comptait environ 160 élèves. Le local était loué à un montant mensuel de 50 000 francs CFA. La médersa fut ensuite transférée à Sikasso-Cira. L'UCM affecta Diawhar N'diaye, un professeur d'arabe sénégalais pour la direction de l'école¹⁰.

3.2.2 La médersa de la section UCM de Nouna

La médersa de Nouna a été créée en 1959 dans la mouvance générale imprimée par le bureau fédéral de l'UCM. La région qui abrite la ville de Nouna compte parmi les régions les plus islamisées de la colonie de Haute-Volta. D'abord ouverte dans l'enceinte d'une cour privée, l'école déménagea en 1961 sur son propre site aménagé. Ailleurs, des médersas ont ouvert leurs portes à Dédougou (1962), à Ouahigouya (1965), à Ramatoulaye (1966) et à Koungny (1968).

3.3 La relève de l'UCM par la CMHV dans la promotion des médersas

Après l'indépendance, les musulmans voltaïques ont créé la Communauté Musulmane de Haute Volta (CMHV) en 1962 qui est devenue plus tard la Communauté Musulmane du Burkina Faso (CMBF). Cette association prit la relève de l'UCM dans la promotion des médersas.

¹⁰ Diawhar N'diaye est né vers 1928 à Thiès (Sénégal). Il étudia le Coran à Thiès et à Dakar avant de parachever ses études à l'Institut Ben Badis de Constantine (Algérie) entre 1951 et 1953. De retour au Sénégal, il enseigna l'arabe à Dakar jusqu'à son affectation à Bobo-Dioulasso en 1958.

La vulgarisation des médersas était ainsi vue non seulement comme un moyen de modernisation de l'enseignement confessionnel islamique, mais aussi comme un moyen d'éradication de la mendicité. Il faut rappeler que l'école coranique était perçue, bien que cela ne soit pas tout à fait exact, comme un cadre presque exclusif de développement du phénomène de la mendicité. Souffrant de voir l'association école coranique-mendicité, la CMHV s'est assignée le devoir d'apporter sa contribution à la lutte contre la mendicité par le développement des médersas. Dès les premiers moments, elle fit de la dynamisation de l'enseignement islamique son cheval de bataille. Elle s'efforçait à mettre à la disposition des médersas burkinabè un programme unique devant permettre désormais aux élèves d'atteindre une formation primaire sanctionnée par le Certificat d'Etudes Primaire arabe, permettant aux meilleurs élèves de poursuivre les études secondaires et mêmes supérieures, même s'il faut relever que le manque d'enseignants qualifiés n'avait pas permis la concrétisation d'une telle ambition¹¹. En rappel, en tant que première association islamique au début de l'indépendance, la CMHV avait hérité des médersas de Bobo-Dioulasso et de Nouna et avait ouvert celles de Ouagadougou et de Ouahigouya dès les premières années de sa naissance (Cissé, 1989 : 27).

Toutefois, il convient de noter que l'implantation des médersas n'a pas suscité l'unanimité au sein des acteurs musulmans. Les marabouts, dépositaires de l'école traditionnelle musulmane, en étaient les premiers détracteurs. Toumani TRIANDÉ, un des responsables de la Communauté musulmane de l'époque rappelle le climat de

¹¹ CNAB, 7V485 : Communauté musulmane de Haute-Volta, 2^{ème} AG, 1964, *Rapport sur l'enseignement et la jeunesse*.

tension entre les différents promoteurs de l'éducation islamique :

Dès l'avènement de la Communauté musulmane au Burkina Faso, nous avons aussitôt implanté des médersas, mais cela a soulevé un tollé parmi les conservateurs, c'est-à-dire les promoteurs d'écoles coraniques. On disait à l'époque que les médersas étaient des écoles de Satan. La vérité, c'est que nos détracteurs croyaient qu'en instituant les médersas, nous demandions la suppression des écoles coraniques¹².

Malgré cela, les médersas ont connu un véritable succès en Haute-Volta pour diverses raisons.

4. Les raisons du succès des médersas au Burkina Faso

Après leur implantation, les médersas ont connu un grand foisonnement dans la période poscoloniale. En effet dès 1964, outre les médersas privées, la CMHV enregistrait déjà 11 médersas dont 04 à Ouagadougou, 05 à Bobo-Dioulasso, 01 à Nouna et 01 à Dédougou avec au total 27 classes et 1154 élèves¹³.

A l'image des autres Etats nouvellement indépendants, au Burkina Faso, les médersas vont s'imposer progressivement malgré les conditions précaires et l'hostilité de certains milieux. Ce succès des médersas se justifie d'une part, par les limites des nouveaux Etats post coloniaux face à la demande éducative, et d'autre part, par l'inadéquation entre l'école d'inspiration coloniale et les aspirations de nombreuses populations.

¹² Triandé Toumani, président de la C.M.B.F., interview publié dans le journal quotidien *L'Observateur Paalga*, n° 3271 du lundi 19 octobre 1992, p. 7.

¹³CNAB, 7V485, CMHV, 2^e AG, 1964, Rapport sur l'enseignement et la jeunesse.

L'école européenne officielle ou missionnaire, n'absorbait qu'une minorité des candidats à l'éducation, laissant sur le carreau les autres, la grande majorité. Dans un tel contexte, la médersa s'imposait progressivement comme une alternative et son succès s'affirmait d'autant mieux que pour nombre de musulmans, elle permettait d'associer à l'acquisition d'un savoir, l'indispensable sauvegarde des valeurs morales islamiques « menacées » par l'école européenne (Otayek, 1993 :10). Les médersas se sont multipliées, portées par le dynamisme des communautés musulmanes « nationales » et par le soutien de plus en plus actif des Etats arabes. De la période des indépendances jusqu'aux années 1990, l'évolution de l'enseignement islamique s'est faite en grande partie à travers les médersas qui ont connu un boom remarquable. Cette évolution va se poursuivre à un rythme remarquable. Ainsi, d'environ 200 médersas reconnues en 1997-1998, leur nombre est passé à environ 1500 en 2014-2015, sans compter celles non reconnues, les plus nombreuses d'ailleurs, qui échappent aux statistiques (Gansonré, 2020 : 145).

Conclusion

Il apparait à la lumière de ce qui précède que la médersa a fait son apparition en Orient avant de gagner plus tard l'Afrique noire. Les cercles d'études nés du vivant du prophète ont évolué en Kuttâb aux IX^e-X^e siècles qui vont évoluer à leur tour en médersas à partir du XI^e siècle. Leur implantation en Afrique francophone a été le fait du colonisateur avec l'ouverture de médersas métropolitaines d'abord en Algérie puis en Afrique occidentale.

Au Burkina Faso en particulier, la médersa a été le fruit des mutations de l'école coranique à la fin des années 1950. Les précurseurs de ces mutations ont été d'abord des familles détentrices d'écoles coraniques et par la suite, des musulmans réformistes dans le cadre de l'UCM. Son implantation a été donc le fait de facteurs exogènes et de facteurs endogènes. Contrairement aux autres territoires, la médersa a connu un début difficile au Burkina Faso au regard du contexte particulier de la colonie considérée comme « terre de mission » par l'Église.

Toutefois, malgré ce contexte défavorable, les médersas ont connu un succès remarquable après les indépendances d'où l'importance des effectifs qu'elles scolarisent et la place non négligeable qu'elles occupent de nos jours dans l'offre éducative du pays.

Bibliographie

BARO Mamadou, 2000, *La contribution des médersas (écoles franco-arabes) au développement de l'enseignement primaire*, Mémoire de fin de cycle, E.N.A.M.

BOLY Mamadou et GUE, Z Paul-Marie, 1988, *Étude analytique des medersas et des écoles franco-arabes au Burkina Faso*, Mémoire de fin de formation I.E.P.D., I.P.B., Ouagadougou.

CISSÉ Issa, 1989, *Introduction à l'étude des médersas au Burkina Faso : des années 1960 à nos jours*, Mémoire de maîtrise d'histoire, Université de Ouagadougou.

CISSÉ Issa, « Les médersas au Burkina, l'aide arabe et la croissance d'un système d'enseignement arabo-islamique », in *Islam et Sociétés au Sud du Sahara*, 1990, n°4, pp. 57-72.

CISSÉ Seydou, 1992, *L'Enseignement islamique en Afrique noire*, Paris, L'Harmattan.

CNAB, 7V485 : Communauté musulmane de Haute-Volta, 2^{ème} AG, 1964, Rapport sur l'enseignement et la jeunesse.

CNAB, 7V485, CMHV, 2e AG, 1964, Rapport sur l'enseignement et la jeunesse.

DRAME Mamadou, 2003, *Les arabisants au Sénégal (dans l'action sociale, culturelle, économique et politique-de 1973 à 1998)*, Thèse de doctorat, Paris VIII, 424.

ETIENNE Gérard, « Les médersas : un élément de mutation des sociétés ouest-africaines », in *Politique étrangère*, 1997, volume 62, N°4, pp.613-627 ;

GANSONRÉ Boukaré, 2020, *Dynamique de l'enseignement confessionnel islamique dans l'offre éducative au Burkina Faso de la période coloniale à 2014*, Thèse de doctorat unique, Université de Ouagadougou.

JANIER Charles, 2010, *Les medersas algériennes de 1850 à 1960, monographie réalisée en 2010*.

MARTY Paul, 1920, *Études sur l'islam et les tribus du Soudan*, Collection Revue du monde musulman, 4 tomes, Paris, Editions Ernest Leroux ;

MOREAU René-Luc, 1982, *Les Africains musulmans*, Paris, Présence Africaine.

OUBDA Mahamoudou, 2023, *Ahmed Simozrag, un penseur contemporain de l'islam*, Ouagadougou : éd. Téminiyis Éditions.

OUBDA Mahamoudou, 2015, *Histoire de l'évolution des relations bilatérales entre l'Arabie saoudite et le Burkina Faso (1960-2010)*. Thèse de doctorat unique d'Histoire, Université de Ouagadougou.

OUEDRAOGO Adama, 1996, *L'enseignement de l'arabe et de l'islam en pays mossi (Haute-Volta/ Burkina Faso)*, Thèse de doctorat, Paris, Université Paris X-Nanterre.

OUEDRAOGO Kouka Pierre, 2010, *Problématique des médersas et des écoles franco-arabes non-reconnues : cas de la Commune de Gon Boussougou*, Mémoire de fin de formation d'I.E.P.D., E.N.S. de l'Université de Koudougou.

OUEDRAOGO Mahamadi, 2004, *Enseignement de base et enseignement dans les médersas au Burkina Faso : cas de la province du Yatenga*, Mémoire de fin de formation d'I.E.P.D., E.N.S.K.

OUEDRAOGO Yacouba, 2015, *Les arabisants au Burkina Faso : formation et intégration socioprofessionnelle (1958-2012)*, Thèse de doctorat unique, Université de Ouagadougou.

OTAYEK René, 1993, « Des nouveaux intellectuels musulmans en Afrique noire », in *Le radicalisme islamique au sud du Sahara : da'wa, arabisation et critique de l'Occident*, Otayek René, (dir.), pp. 7-18, Karthala, Paris .

ROY Émile 2007, *Les medersas du Mali : l'influence arabe sur l'enseignement islamique moderne*, Mémoire de maîtrise en sciences humaines des religions, Québec : faculté de théologie et de sciences religieuses de l'Université de Laval.

SAWADOGO Salfio, 2007, *Medersas ou écoles franco-arabes au Burkina Faso : nécessité d'une réorientation des objectifs, Étude dans la province du Sanmatenga*, Mémoire de fin de formation, E.N.A.M.

SIDIBE Harouna, 2000, *Le système d'enseignement arabo-islamique au Burkina Faso*, Université Mohammed V, Faculté des sciences de l'éducation.

ZOUNDI B. Omar, 2003, *L'impact des medersas sur le développement de l'enseignement de base : cas de la province du Kadiogo*, Mémoire de fin de formation I.E.P.D., E.N.S.K, Koudougou.

Vieillesse active : les effets de l'alimentation et de l'activité physique sur le bien-être des personnes âgées

OSSIRI Yao Franck

Enseignant-Chercheur à l'Institut National de la Jeunesse et des Sports (Côte d'Ivoire)
ossirifranck6@gmail.com

Résumé :

Cette recherche interroge les effets de l'alimentation et de l'activité physique sur le bien-être des personnes âgées à Abidjan, en croisant normes institutionnelles et expériences vécues. L'objectif est d'analyser comment ces pratiques influencent la santé physique, psychologique et sociale des seniors, dans un contexte de mutations alimentaires et d'inégalités d'accès aux infrastructures sportives. L'approche qualitative triangulée mobilise des entretiens semi-directifs auprès de seniors de divers milieux, des observations ethnographiques dans les espaces de sociabilité (marchés, clubs de sport, centres de soins) et une analyse des discours institutionnels sur le vieillissement actif. Les résultats montrent que si certaines pratiques alimentaires et sportives renforcent l'autonomie et la socialisation, des contraintes économiques, des perceptions culturelles et des déficits d'infrastructures limitent leur adoption. La discussion met en lumière la tension entre prescriptions globalisées et ancrages locaux. En conclusion, une adaptation des politiques publiques aux réalités ivoiriennes apparaît essentielle pour favoriser un vieillissement actif inclusif.

Mots clés : *Vieillesse active, alimentation, activité physique, bien-être, personnes âgées*

Abstract :

This study examines the effects of diet and physical activity on the well-being of older people in Abidjan, by comparing institutional norms and real-life experiences. The aim is to analyse how these practices influence the physical, psychological and social health of older people, in a context of changing diets and unequal access to sports facilities. The triangulated

qualitative approach involves semi-structured interviews with senior citizens from a variety of backgrounds, ethnographic observations in sociable spaces (markets, sports clubs, health centres) and an analysis of institutional discourse on active ageing. The results show that while certain dietary and sporting practices enhance autonomy and socialisation, economic constraints, cultural perceptions and infrastructure deficits limit their adoption. The discussion highlights the tension between globalised prescriptions and local roots. In conclusion, it appears essential to adapt public policies to the realities of the Ivory Coast in order to promote inclusive active ageing.

Key words: Active ageing, diet, physical activity, well-being, older people

Introduction

Les observations de terrain révèlent une double dynamique dans les pratiques alimentaires et sportives des seniors ivoiriens. D'une part, une partie de la population âgée intègre progressivement des recommandations diététiques et des activités physiques adaptées, souvent sous l'influence des discours médicaux et médiatiques. D'autre part, des freins structurels persistent : précarité économique, inégalités d'accès aux soins, évolution des solidarités familiales et manque d'infrastructures adaptées. Ces facteurs modulent fortement les capacités d'adhésion aux normes du vieillissement actif.

Un paradoxe émerge : alors que l'alimentation et l'exercice physique sont promus comme leviers essentiels du bien-être des seniors, leur mise en pratique demeure socialement différenciée. Si certains adoptent ces prescriptions dans une logique préventive, d'autres les contournent ou les réinterprètent en fonction de leurs réalités quotidiennes. Cette disparité interroge la portée réelle des politiques de santé publique et leur adéquation aux conditions de vie des

personnes âgées. Comment ces pratiques influencent-elles concrètement le bien-être des seniors à Abidjan ?

L'étude vise à analyser les effets différenciés des pratiques alimentaires et sportives sur le bien-être physique, psychologique et social des seniors. Elle cherche à comprendre comment ces pratiques s'inscrivent dans des dynamiques de négociation entre normes institutionnelles et expériences vécues. Une attention particulière sera portée aux trajectoires individuelles, aux stratégies d'adaptation et aux formes d'appropriation des recommandations médicales.

Scientifiquement, cette recherche contribue à une sociologie du vieillissement en contexte urbain africain, en explorant les liens entre corps, santé et inégalités sociales. Épistémologiquement, elle interroge l'universalité du modèle du vieillissement actif face aux logiques locales. En articulant normes institutionnelles et pratiques situées, elle permet d'affiner la compréhension des dynamiques de bien-être des seniors ivoiriens dans un contexte de transition socio-économique.

D'après le ministère des Travaux publics et Services gouvernementaux du Canada (2002), une proportion significative des personnes âgées ne pratique pas une activité physique suffisante pour maintenir ou améliorer leur état de santé. Ce groupe de population est caractérisé par un mode de vie majoritairement sédentaire, marqué par une diminution progressive des exercices physiques exigeants et une montée de l'inactivité avec l'avancée en âge. Cette tendance est particulièrement visible chez les individus de 65 ans et plus, avec une chute notable des niveaux d'activité dès la tranche d'âge de 25 ans. Afin de mieux comprendre ce phénomène, plusieurs institutions ont entrepris des études

visant à mesurer la fréquence et l'intensité des pratiques physiques à l'aide de divers outils d'évaluation.

Selon le *Guide d'activité physique canadien pour une vie active et saine chez les aînés*, une majorité des personnes âgées, soit 60 %, ne pratiquent pas suffisamment d'exercices pour en tirer pleinement profit sur le plan de la santé. Les données de l'Enquête nationale sur la santé de la population (ENSP) révèlent que seulement 14 % des aînés sont considérés comme actifs, tandis que 21 % affichent un niveau d'activité modéré et 65 % sont inactifs. L'inactivité tend à s'accroître avec l'âge : elle concerne 59 % des 55-64 ans, passe à 60 % chez les 65-74 ans et atteint 74 % chez les 75 ans et plus. Selon les critères établis par l'Institut canadien de la recherche sur la condition physique et le mode de vie (ICRCPMV), ce taux pourrait même grimper à 79 %. Par ailleurs, Statistique Canada indique que 32 % des aînés pratiquent rarement une activité physique, et l'ICRCPMV estime que 28 % d'entre eux ont un mode de vie marqué par une très faible dépense énergétique.

Selon un rapport de l'Organisation mondiale de la Santé (OMS, 2002), le vieillissement démographique représente à la fois une réussite majeure pour l'humanité et un défi considérable à relever. Dès le début du XXI^e siècle, cette évolution démographique exercera une pression accrue sur les économies et les structures sociales de tous les pays. Pourtant, les personnes âgées jouent un rôle essentiel dans la société, bien que leur contribution soit souvent sous-estimée. L'OMS estime que le vieillissement des populations peut être soutenable à condition que les gouvernements, les organisations internationales et la société civile mettent en place des politiques favorisant un vieillissement actif, en encourageant la santé, la participation sociale et la sécurité des aînés.

À l'échelle mondiale, la population des 60 ans et plus croît plus rapidement que toute autre catégorie d'âge. Entre 1970 et 2025, cette tranche d'âge devrait augmenter de 694 millions de personnes, soit une progression de 223 %. D'ici 2025, environ 1,2 milliard d'individus auront dépassé les 60 ans, et ce chiffre atteindra 2 milliards en 2050, avec une majorité de 80 % vivant dans les pays en développement.

Dans toutes les régions du monde, y compris les pays développés et ceux en développement, le vieillissement de la population soulève des questions sur la capacité d'une main-d'œuvre réduite à subvenir aux besoins des groupes traditionnellement considérés comme économiquement dépendants, notamment les enfants et les personnes âgées.

1. Ancrage théorique & méthodologique

Dans une perspective analytique informée par les cadres théoriques de la sociologie du vieillissement et de la santé, cette étude a mobilisé deux approches conceptuelles majeures pour appréhender les dynamiques interactionnelles entre alimentation, activité physique et bien-être chez les personnes âgées. D'une part, la théorie du vieillissement réussi formulée par Havighurst (1961) a permis de saisir les logiques par lesquelles les sujets âgés s'efforcent de maintenir une dynamique d'émancipation corporelle et sociale dans un contexte de transformations biologiques et statutaires. D'autre part, la conceptualisation du *capitale santé* proposée par Fischler (1990) a éclairé les processus par lesquels les pratiques alimentaires participent à la construction identitaire et à l'entretien d'un rapport normatif au corps vieillissant, en tant qu'espace à la fois biologique, social et symbolique.

L'articulation de ces deux grilles de lecture a permis de mettre en évidence que le vieillissement actif ne peut être appréhendé comme une simple entreprise individuelle d'optimisation corporelle, mais s'inscrit dans des régimes de normativité sociale qui structurent et orientent les pratiques des aînés. Ce faisant, l'étude révèle la dimension située et socialement construite du bien-être au grand âge, en déplaçant l'analyse de l'individu vers les logiques collectives d'injonction à la performance physique et au contrôle alimentaire.

Cependant, une lecture critique de ces cadres théoriques fait apparaître certaines apories épistémologiques. La théorie du vieillissement réussi, en adoptant une orientation prescriptive, tend à naturaliser un idéal de sénescence active, potentiellement excluant pour les individus dont les trajectoires corporelles et sociales ne s'accordent pas à cette norme. Elle repose ainsi sur une conception implicite de la vieillesse valorisée à travers la productivité sociale, ce qui peut conduire à une occultation sociale ou d'une neutralisation discursive des vulnérabilités ou bien des formes alternatives de bien vieillir.

De son côté, l'approche de Fischler, bien que précieuse pour comprendre les investissements symboliques autour de la nourriture, demeure partiellement silencieuse sur les déterminants socio-économiques qui conditionnent l'accès à une alimentation dite "saine". En ce sens, la notion de *capitale santé*, si elle éclaire les logiques culturelles de distinction et de réflexivité alimentaire, reste peu opératoire pour appréhender les inégalités structurelles qui traversent le champ de l'alimentation des personnes âgées, notamment en situation de précarité.

La méthodologie employée s'est inscrite dans une approche qualitative triangulée, combinant des entretiens semi-directifs, des observations participantes et une analyse documentaire. Abidjan a été choisi comme site d'étude en raison de la coexistence de différents modes de vie, permettant d'observer les effets des dynamiques urbaines et culturelles sur les pratiques alimentaires et sportives des seniors. Le collège des personnes interrogées a inclus des seniors pratiquant une activité physique régulière, d'autres souffrant de pathologies influencées par l'alimentation, ainsi que des professionnels de la santé et du sport. Cette diversité a permis de comparer les trajectoires individuelles et de mieux comprendre les facteurs favorisant ou limitant l'adoption d'un mode de vie actif chez les personnes âgées.

L'échantillonnage a suivi une méthode raisonnée, sélectionnant les participants selon des critères d'âge, de condition physique et de situation socio-économique afin d'assurer une diversité de profils. Les outils d'enquête ont reposé sur des guides d'entretien et des carnets d'observation, permettant de recueillir à la fois des discours et des pratiques concrètes. La technique d'échantillonnage s'est appuyée sur la méthode de "boule de neige" afin d'identifier des seniors aux profils variés, y compris ceux en marge des dispositifs institutionnels. Enfin, l'analyse des données s'est réalisée par une codification thématique, mettant en évidence les liens entre alimentation, activité physique et bien-être, tout en révélant les inégalités d'accès à un vieillissement actif en fonction des contextes sociaux et économiques.

2. résultats

2. 1. L'alimentation équilibrée comme levier de bien-être physique et mental

Les seniors qui adoptent une alimentation plus équilibrée constatent une amélioration de leur santé et de leur bien-être général. Ils perçoivent mieux les bienfaits de certains aliments et ajustent leurs pratiques en fonction de leur ressenti corporel. Cette prise de parole exemplifie :

"Avant, je mangeais beaucoup de riz avec des sauces bien grasses. Mais depuis que j'ai commencé à manger plus de légumes et moins d'huile, je me sens plus léger. Même mon médecin dit que ma tension va mieux !"

L'extrait met en lumière une transition significative dans les habitudes alimentaires d'une personne âgée, passant d'une alimentation riche en riz et sauces grasses à une consommation accrue de légumes et une réduction de l'huile. Cette modification a conduit à une amélioration de son bien-être général et de sa tension artérielle, validée par son médecin. Cette situation illustre l'impact des choix alimentaires sur la santé des personnes âgées et la capacité d'adaptation face aux recommandations médicales.

Les habitudes alimentaires sont profondément enracinées dans les cultures et traditions locales. Cependant, des études récentes montrent que les personnes âgées sont de plus en plus conscientes de l'importance d'une alimentation équilibrée pour leur santé. Cette prise de conscience les pousse à modifier leurs habitudes alimentaires, malgré les

défis liés aux traditions culinaires et aux préférences personnelles.

L'adoption de nouvelles habitudes alimentaires chez les personnes âgées peut être influencée par divers facteurs, notamment les conseils médicaux, l'accès à des aliments sains et le soutien familial. Les professionnels de la santé jouent un rôle crucial en éduquant et en sensibilisant les patients aux bienfaits d'une alimentation équilibrée. De plus, le soutien des proches peut faciliter la transition vers des choix alimentaires plus sains, contribuant ainsi à une meilleure qualité de vie pour les seniors.

En conclusion, la modification des habitudes alimentaires chez les personnes âgées, bien que complexe en raison des traditions culturelles et des préférences personnelles, est essentielle pour améliorer leur santé et leur bien-être. Les interventions médicales, l'éducation nutritionnelle et le soutien familial sont des éléments clés pour encourager ces changements positifs. Il est donc crucial de développer des stratégies adaptées qui tiennent compte des spécificités culturelles et individuelles pour promouvoir une alimentation saine chez les seniors.

2. 2. Le sport comme facteur de dynamisme et de maintien de l'autonomie

L'activité physique régulière permet aux personnes âgées de préserver leur mobilité et de retarder les effets du vieillissement. Certaines pratiquent la marche, la danse ou des exercices doux pour entretenir leur corps et leur moral. Cette formulation donne à voir :

"Moi, je marche tous les matins avec mes amis. Ça me fait du bien, je sens que mes

jambes sont encore fortes. Quand je reste trop à la maison, je me sens vieux, fatigué. Mais quand je bouge, j'oublie mon âge."

Ce témoignage met en lumière la dimension existentialiste et performative du vieillissement à travers le prisme de l'activité physique régulière. La marche matinale, pratiquée en compagnie d'« amis », se présente non seulement comme un exercice corporel mais aussi comme une ritualisation sociale qui contribue à la reproduction des liens sociaux et à la construction d'une identité collective affirmée. Ce partage d'activité permet de resituer le sujet âgé non pas dans une position de retrait ou d'isolement, mais au contraire dans un espace d'interactions valorisantes, où l'expérience commune devient une source de reconnaissance mutuelle.

La valorisation du sentiment de « force » dans les jambes traduit une inscription corporelle positive, qui se déploie en tension avec les représentations sociales du vieillissement comme période de déclin et de fragilité. Cette conscience corporelle agissante fonctionne comme un mécanisme de résistance symbolique face à l'imaginaire dominant de la vieillesse. Le corps devient ainsi un terrain d'affirmation identitaire où l'acteur social négocie sa place dans le continuum générationnel, par le biais de sensations vécues et de perceptions d'efficacité physique.

En outre, l'opposition entre le « rester à la maison » et « bouger » illustre une polarisation entre deux états sociaux et subjectifs distincts : la sédentarité associée à une expérience du vieillissement comme perte, fatigue et altération, contre la mobilité qui incarne une forme d'émancipation et d'oubli de la temporalité chronologique. Cette dynamique renvoie à une dialectique entre immobilité et mouvement, passivité et

activité, qui structure les trajectoires individuelles et la manière dont le temps du vieillissement est vécu et significativement approprié.

En somme, le fait que l'activité physique permette d'« oublier l'âge » souligne la dimension performative et transgressive des pratiques corporelles, qui brouillent les catégories normatives et les assignations identitaires liées au cycle de vie. Cette expérience subjective illustre combien le corps, en tant que vecteur d'expérience sensorielle et affective, est central dans la construction d'un rapport au temps et à soi qui dépasse les simples déterminismes biologiques ou sociaux. Elle révèle ainsi la capacité des individus à réinventer le sens de leur vieillissement dans des espaces partagés d'activité et de convivialité.

Les travaux de Zananhi (2021), soulignent que les personnes âgées sont perçues comme les garantes de la culture et jouent un rôle central dans l'organisation sociale et économique. Cette position sociale valorisée peut encourager les seniors à maintenir des activités physiques pour préserver leur statut et leur intégration communautaire.

Par ailleurs, Abdramane Berthé (2013), met en évidence le rôle crucial de la famille et de la communauté dans le soutien à l'autonomie des seniors. L'engagement dans des activités physiques collectives, telles que la marche matinale, favorise non seulement la santé physique, mais renforce également les liens sociaux, essentiels pour le bien-être psychologique des personnes âgées.

En clair, l'anthropologue Tonda(2002), bien que ses travaux se concentrent principalement sur les dynamiques du pouvoir en Afrique centrale, offre des perspectives sur la manière dont les structures sociales influencent les comportements individuels. Dans le contexte des personnes âgées, ces

structures peuvent soit encourager, soit freiner la participation à des activités physiques, en fonction des normes et des attentes sociétales.

En conclusion, l'engagement des personnes âgées dans des activités physiques régulières, telles que la marche en groupe, est essentiel pour leur bien-être global. Les dynamiques sociales et culturelles de l'Afrique centrale et du Nord jouent un rôle déterminant dans la promotion ou la limitation de ces pratiques. Il est donc crucial de renforcer les structures communautaires et familiales pour soutenir et encourager l'activité physique chez les seniors, contribuant ainsi à leur santé physique et mentale.

2. 3. L'influence du cadre social sur la motivation à adopter un mode de vie actif

L'entourage joue un rôle essentiel dans l'adoption et la continuité des pratiques sportives et alimentaires bénéfiques. Ceux qui sont entourés et encouragés par leurs proches sont plus enclins à maintenir ces habitudes. Ce fragment de discours éclaire :

"C'est ma fille qui m'a inscrit à un club de sport pour les seniors. Au début, je ne voulais pas y aller, mais maintenant j'aime bien, car on est en groupe. On rigole, on fait du sport ensemble, ça me motive."

Le témoignage rapporté révèle une dynamique complexe entre les injonctions familiales, Le potentiel d'émancipation personnelle et les processus de socialisation différenciée chez les personnes âgées. L'initiative parentale, ici incarnée par la fille, joue un rôle déterminant dans la mise en œuvre d'une

pratique corporelle initialement réticente. Cette inscription imposée ou tout au moins fortement encouragée illustre le poids des normes intergénérationnelles qui orientent les comportements, en particulier dans le cadre des politiques contemporaines valorisant le vieillissement actif. Cette première résistance traduit une posture d'auto-limitation, peut-être ancrée dans des représentations sociales qui conçoivent le corps vieilli comme moins apte à l'effort collectif ou à la fréquentation d'espaces communs.

Toutefois, le passage d'une hésitation initiale à une adhésion progressive souligne un processus d'appropriation active, dans lequel la dimension collective devient un levier affectif et motivationnel. L'expérience du groupe constitue ici un espace d'interaction privilégié où se reconstruisent des liens sociaux, et où la sociabilité joue un rôle structurant dans l'acceptation de l'activité physique. Le rire et le plaisir partagés témoignent d'une réappropriation du corps et du social qui dépasse la seule fonction utilitaire de l'exercice, révélant un rapport incarné et émotionnel à la pratique sportive.

Par ailleurs, cette transformation met en lumière la dialectique entre contrainte sociale et de l'affirmation de soi ou de la dynamique d'autonomie. L'injonction familiale, bien que coercitive dans un premier temps, s'inscrit dans un horizon d'émancipation progressive, où la personne âgée reconquiert un espace d'autonomie décisionnelle par l'expérience vécue du collectif. Cette évolution traduit la plasticité des dispositions corporelles et sociales, ainsi que la capacité de certains individus à négocier les normes instituées par leur environnement proche, notamment familial, dans un processus de renégociation identitaire au fil du temps.

En résumé, le témoignage met en exergue l'importance des micro-contextes sociaux dans la construction du bien-être chez les seniors. Le groupe sportif fonctionne comme une micro-société où se déploient des mécanismes de reconnaissance mutuelle, d'appartenance et de valorisation subjective. Ces interactions contribuent à contrecarrer les risques d'isolement et à produire un sentiment d'utilité et de convivialité, fondamentaux pour la qualité de vie dans cette phase du cycle de vie. Par conséquent, la dimension collective de l'activité physique apparaît comme un vecteur indispensable de la réussite du vieillissement, en révélant les liens étroits entre corps, socialité et subjectivité.

La notion de cohésion sociale, introduite par Durkheim (1893), désigne l'intensité des relations sociales qui existent entre les membres d'une structure sociale donnée. Une forte cohésion sociale favorise les synergies au sein des organisations et améliore la qualité de vie des membres de la société. Dans le contexte des clubs de sport pour seniors, cette cohésion se manifeste par des relations sociales positives, une unité perçue et des émotions partagées, ce qui encourage les membres à participer activement et à rester engagés dans le groupe.

Les travaux de Norbert et Dunning (1986) explorent la fonction du sport et des loisirs dans le processus de civilisation. Ils suggèrent que ces activités offrent des occasions structurées de plaisir et de sociabilité, contribuant ainsi à la régulation des émotions et au renforcement des liens sociaux. Pour les personnes âgées, participer à des activités sportives en groupe peut ainsi servir de moyen d'intégration sociale et de maintien d'une identité active, atténuant le sentiment d'isolement souvent associé au vieillissement.

En somme, l'inscription à un club de sport pour seniors, même initialement perçue avec hésitation, peut devenir une source significative de bien-être physique et social. Les interactions au sein du groupe offrent non seulement une motivation pour l'activité physique, mais renforcent également le sentiment d'appartenance et la cohésion sociale. Cette dynamique souligne l'importance des structures communautaires dans la promotion d'un vieillissement actif et épanoui.

2. 4. Les obstacles au vieillissement actif : fatigue, maladies et manque d'infrastructures adaptées

Malgré les bénéfices reconnus du sport et d'une bonne alimentation, certains seniors rencontrent des difficultés à adopter ces pratiques, que ce soit en raison de problèmes de santé, de fatigue ou du manque d'espaces adaptés. Cette affirmation manifeste :

"J'aimerais bien marcher plus souvent, mais avec mes douleurs aux genoux, ce n'est pas évident. En plus, il n'y a pas beaucoup d'endroits sécurisés pour les personnes âgées ici. On doit marcher sur la route avec les voitures, ce n'est pas pratique."

Ce témoignage met en relief l'articulation entre les contraintes corporelles, les limites infrastructurelles et la production inégalitaire des conditions du vieillissement actif. Le désir exprimé de « marcher plus souvent » indique une disposition positive envers l'activité physique, entendue ici comme vecteur de santé, d'autonomie et de bien-être. Toutefois, cette intention est immédiatement freinée par la

présence de douleurs articulaires, symptôme fréquent du vieillissement physiologique, qui agit comme un facteur limitant dans la mise en œuvre de comportements favorables à la santé.

Mais au-delà de la simple limitation biomédicale, le propos attire l'attention sur un déterminant structurel fondamental : l'environnement urbain. Le manque d'« endroits sécurisés » pour les personnes âgées révèle un défaut d'aménagement des espaces publics, traduisant une occultation normative opérée par les dispositifs sociaux ou d'un processus d'effacement symbolique par les institutions de cette catégorie sociale. Le fait d'être contraint de « marcher sur la route avec les voitures » ne relève pas seulement d'une difficulté pratique, mais d'une problématique sociale et politique plus large : celle de l'inadéquation des infrastructures aux besoins spécifiques des corps vieillissants. La ville, ici, apparaît comme un espace socialement excluant, non pensé pour l'ensemble des trajectoires de vie.

Ce fragment de discours met donc en évidence un double processus de désaffiliation : d'une part, un corps fragilisé qui n'autorise plus une autonomie fonctionnelle corporelle; d'autre part, un environnement social et matériel qui n'offre pas les conditions nécessaires à une inclusion fonctionnelle et sécurisée des aînés. Le vieillissement n'est dès lors pas seulement un processus biologique, mais bien une expérience située, façonnée par les inégalités spatiales, sociales et politiques.

En définitive, cette parole témoigne d'un décalage entre les injonctions à vieillir activement omniprésentes dans les discours de santé publique et les conditions concrètes qui rendent possible ou non l'adoption de telles pratiques. Elle appelle une reconfiguration des politiques urbaines, une

reconnaissance des corps vulnérables dans l'espace collectif, et une approche plus intégrée de la santé et du territoire, où le vieillissement serait pris en compte comme dimension structurante de l'organisation des sociétés.

Les travaux de l'Observatoire national interministériel de la sécurité routière (ONISR) en 2016 ont mis en lumière les difficultés spécifiques rencontrées par les piétons seniors en milieu urbain. L'étude souligne que les infrastructures routières sont souvent conçues en priorité pour les automobilistes, négligeant les besoins des piétons âgés. Les obstacles tels que des trottoirs inadaptés, des traversées dangereuses et une signalisation insuffisante augmentent le risque d'accidents et découragent la mobilité des seniors.

Par ailleurs, une étude menée en 2010 par l'équipe Environnement Urbain et Santé de la Direction de santé publique de Montréal a évalué l'impact du potentiel piétonnier sur la mobilité des aînés. Les résultats indiquent que des aménagements urbains sécurisés et esthétiques, ainsi que la présence de destinations attractives à proximité, favorisent la marche chez les personnes âgées.

À l'inverse, un sentiment d'insécurité, lié notamment à une circulation automobile dense ou à un éclairage public insuffisant, constitue un frein majeur à leur déplacement piétonnier.

En conclusion, pour encourager la mobilité des personnes âgées, il est essentiel de repenser l'aménagement des espaces urbains en tenant compte de leurs besoins spécifiques. Des infrastructures adaptées, telles que des trottoirs sécurisés, des passages piétons surélevés et une réduction de la vitesse des véhicules, peuvent significativement améliorer leur qualité de vie. De plus, la promotion d'activités physiques adaptées, comme le football en marchant, offre des alternatives

intéressantes pour maintenir une activité physique régulière malgré les limitations physiques.

3. Discussion

Dans une perspective sociologique axée sur les processus de subjectivation et les mécanismes d'intégration sociale, les pratiques alimentaires et corporelles apparaissent comme des vecteurs centraux de construction de l'autonomie individuelle et de consolidation des liens sociaux. Elles participent à l'inculcation de dispositions corporelles socialement valorisées et à l'inscription des individus dans des réseaux de reconnaissance et d'interaction symbolique. Ainsi, l'activité physique, notamment chez les jeunes, peut être investie comme un espace de sociabilité structurante, offrant des opportunités d'affiliation et de reconnaissance au sein du groupe de pairs. Toutefois, les compétences interactionnelles requises dans ces espaces ne sont pas également distribuées, et les difficultés relationnelles peuvent induire des processus de désaffiliation, renforçant les dynamiques d'invisibilité sociale et d'inactivité corporelle, dans une logique cumulative d'exclusion.

Simultanément, l'accès aux pratiques favorables à la santé et à l'intégration sociale est conditionné par une série de déterminants structurels, à la fois économiques, culturels et matériels. Les normes alimentaires, socialement et culturellement construites, peuvent produire des effets de restriction symbolique, notamment lorsqu'elles excluent certaines catégories d'aliments pourtant nutritionnellement stratégiques, comme c'est le cas dans les régimes prescrits pour la petite enfance dans certains contextes culturels. À cela s'ajoute une économie politique de l'alimentation dans

laquelle les produits perçus comme "sains" ou "durables" sont l'objet d'une valorisation marchande qui les rend structurellement inaccessibles aux franges les plus précaires de la population. Ce différentiel d'accès s'inscrit dans une logique de reproduction des inégalités sanitaires. Enfin, la carence en infrastructures dédiées à l'exercice physique, qu'il s'agisse d'équipements publics ou d'espaces appropriés, constitue un facteur limitatif supplémentaire, soulignant l'enclassement des pratiques de santé dans des configurations spatiales et institutionnelles.

Loin de relever d'un simple choix individuel, l'adoption de modes de vie bénéfiques pour le bien-être corporel et la participation sociale s'inscrit donc dans une dialectique entre subjectivation pratique et contraintes structurelles, où les marges de manœuvre des acteurs sont inégalement distribuées selon les capitaux sociaux, économiques et culturels qu'ils mobilisent.

En nous appuyant sur les résultats présentés précédemment, nous avons privilégié une approche synthétique afin d'éviter un exposé exhaustif de l'ensemble des données issues de la matrice analytique. Ce parti pris épistémologique vise à assurer une meilleure clarté et à réduire les redondances susceptibles d'alourdir l'analyse. Ainsi, notre réflexion se structure essentiellement autour d'un axe central : « **L'influence du cadre social sur la motivation à adopter un mode de vie actif** ».

L'influence du cadre social sur la motivation à adopter un mode de vie actif s'inscrit dans une sociologie des pratiques corporelles et des dynamiques d'incitation à l'activité physique. Richard Giulianotti (2005) a montré que la participation à une activité physique n'est pas uniquement

une démarche individuelle, mais qu'elle est façonnée par les interactions sociales et les contextes institutionnels. Ses analyses ont révélé que l'appartenance à des groupes sociaux actifs favorise l'adoption de comportements similaires, en raison de mécanismes d'imitation, de reconnaissance sociale et de pression normative. L'étude a corroboré cette perspective en mettant en évidence que les individus évoluant dans des environnements valorisant le sport et la santé ont été plus enclins à adopter un mode de vie actif, tandis que ceux issus de milieux où l'activité physique n'était pas encouragée ont rencontré davantage de freins à leur engagement.

Dans une perspective européenne, Pierre Bourdieu (1996) a développé le concept d'*habitus corporel*, selon lequel les dispositions à pratiquer une activité physique sont le produit d'une socialisation précoce et d'un capital culturel spécifique. Selon lui, les classes sociales favorisées, disposant d'un capital économique et culturel élevé, ont intégré le sport comme un vecteur de distinction sociale et de maintien du capital santé, tandis que les classes populaires ont davantage été confrontées à des contraintes matérielles et symboliques limitant leur engagement dans ces pratiques. Les résultats de l'étude ont confirmé cette analyse en montrant que l'influence du cadre social sur la motivation à adopter un mode de vie actif était fortement différenciée selon les capitaux sociaux et économiques des individus, avec une participation plus marquée chez les groupes bénéficiant d'un entourage valorisant le sport comme norme sociale.

L'approche interactionniste développée par Erving Goffman (1959) a également offert un cadre d'analyse pertinent pour comprendre comment la motivation à adopter un mode de vie actif est influencée par le regard des autres et les dynamiques

de mise en scène de soi. Selon Goffman, les individus ajustent leurs comportements en fonction des attentes sociales et des normes en vigueur dans leur environnement immédiat. L'étude a mis en lumière que l'inscription dans des groupes où l'activité physique est valorisée a renforcé la motivation des individus à s'y conformer, notamment pour préserver une image positive d'eux-mêmes. À l'inverse, les personnes évoluant dans des cercles sociaux où le sport était perçu comme une contrainte ou un luxe ont développé une réticence à s'y engager, démontrant ainsi l'influence des contextes sociaux sur la construction des motivations individuelles.

Enfin, Anthony Giddens (1991) a analysé le rôle de la réflexivité individuelle dans l'adoption de nouveaux comportements, y compris en matière de mode de vie actif. Il a montré que, dans les sociétés modernes, les individus ne se contentent pas de suivre passivement les normes sociales, mais qu'ils réajustent en permanence leurs pratiques en fonction des discours médiatiques, des recommandations sanitaires et de leur propre trajectoire biographique. Les résultats de l'étude ont confirmé cette analyse en révélant que, bien que le cadre social soit un facteur déterminant de la motivation à pratiquer une activité physique, les individus ont aussi mobilisé des stratégies personnelles pour adapter leur engagement en fonction de leurs contraintes et de leurs objectifs personnels. Toutefois, ces stratégies ont été largement conditionnées par les ressources à leur disposition, soulignant une fois de plus l'importance des structures sociales dans la configuration des pratiques de santé et de bien-être.

Conclusion

Cette étude, inscrite dans une sociologie du vieillissement et de la santé, a analysé l'impact de l'alimentation et de l'activité physique sur le bien-être des personnes âgées ivoiriennes. L'objectif a été de comprendre comment ces pratiques ont été façonnées par des dynamiques sociales, économiques et culturelles, tout en s'inscrivant dans des logiques institutionnelles de promotion du « vieillissement actif ». À travers une approche exclusivement qualitative et triangulée, combinant entretiens semi-directifs, observations participantes et analyse documentaire, l'étude a permis d'explorer la manière dont les seniors ont intégré, négocié ou détourné les injonctions à l'autonomie et au bien-être, en fonction de leurs trajectoires sociales et de leurs conditions matérielles d'existence.

Les résultats ont mis en évidence une tension entre la normativité des discours institutionnels et les réalités différenciées du vieillissement. Si l'alimentation et l'activité physique ont été perçues comme des leviers de maintien en bonne santé, leur appropriation a varié selon les capitaux économiques, culturels et relationnels des individus. Certains seniors, disposant des ressources nécessaires, ont pu s'inscrire pleinement dans ces dynamiques, tandis que d'autres, confrontés à des contraintes financières ou à des modèles culturels distincts, ont adopté des stratégies de contournement ou de réinterprétation des recommandations officielles. La discussion a ainsi souligné que le vieillissement actif ne pouvait être appréhendé de manière homogène, mais devait être replacé dans un cadre de lecture intégrant les

inégalités structurelles et les logiques de socialisation différenciées.

D'un point de vue scientifique, cette étude a contribué à une réflexion critique sur la construction sociale du vieillissement en Côte d'Ivoire, en mettant en lumière les décalages entre les modèles de prévention promus par les politiques publiques et les pratiques effectives des personnes âgées.

Géopolitiquement, elle a inscrit la question du vieillissement dans une perspective plus large de transition démographique et d'adaptation des systèmes de santé en Afrique, interrogeant la pertinence des référentiels internationaux dans des contextes où les structures de solidarité intergénérationnelle et les réalités économiques ont souvent constitué des déterminants majeurs des pratiques alimentaires et sportives.

Sur le plan institutionnel, cette recherche a suggéré une redéfinition des politiques de vieillissement actif, en prenant en compte les contraintes spécifiques des seniors ivoiriens. Il a été recommandé de renforcer les dispositifs de soutien à l'accès à une alimentation équilibrée et à des activités physiques adaptées, notamment à travers des politiques de subvention et de développement d'infrastructures communautaires. La mise en place de programmes de sensibilisation participatifs, impliquant à la fois les professionnels de santé, les acteurs du sport et les communautés locales, a été identifiée comme un levier essentiel pour garantir une meilleure adhésion aux recommandations sanitaires. Enfin, une approche interdisciplinaire et territorialisée a été préconisée, afin d'articuler les dimensions biomédicales, socioculturelles et

économiques du vieillissement, dans une logique d'inclusion et d'équité sociale.

L'étude consacrée aux effets conjoints de l'alimentation et de l'activité physique sur le bien-être des personnes âgées s'inscrit dans une perspective à la fois analytique et pragmatique, en éclairant les déterminants sociaux du vieillissement actif. Sa portée utilitaire est manifeste : elle fournit un cadre de compréhension des pratiques corporelles et alimentaires comme leviers de maintien de l'autonomie fonctionnelle, de prévention des pathologies chroniques et de renforcement du lien social chez les aînés. Ce travail permet de déconstruire l'idée d'un vieillissement uniforme, en soulignant au contraire la pluralité des parcours et les effets différenciés des contextes socio-économiques sur l'accès aux ressources favorables au bien-être.

En cela, l'étude contribue de manière significative à l'élaboration de politiques publiques fondées sur des données empiriques, en montrant que la promotion du vieillissement actif ne saurait se réduire à des injonctions comportementales désincarnées. Elle met en évidence la nécessité de prendre en compte les conditions sociales d'existence, les normes culturelles et les représentations symboliques qui structurent les pratiques alimentaires et corporelles des personnes âgées. Ce faisant, elle participe à une requalification de la vieillesse dans l'espace public, en la pensant non comme un déclin biologique inéluctable, mais comme une phase de vie socialement et politiquement construite, ouverte à la participation, à la dignité et à la reconnaissance.

Au regard des résultats dégagés, plusieurs perspectives peuvent être formulées à destination des institutions publiques, sanitaires, éducatives et territoriales.

Premièrement, il convient d'intégrer la question de l'alimentation et de l'activité physique des seniors dans les dispositifs de santé publique selon une approche territorialisée et inclusive. Cela suppose la mise en œuvre de programmes de prévention fondés sur une connaissance fine des réalités locales et des habitudes culturelles, en évitant les modèles universalisants de « bonne santé » qui tendent à exclure les plus vulnérables.

Deuxièmement, les collectivités locales ont un rôle central à jouer dans la réduction des inégalités structurelles d'accès aux infrastructures sportives et aux ressources alimentaires de qualité. Il est recommandé de développer des partenariats entre acteurs publics et associatifs afin d'élargir l'offre d'activités physiques adaptées au vieillissement, tout en soutenant les circuits courts et les politiques alimentaires durables. La mise à disposition de jardins communautaires, la subvention de paniers de produits frais, ou encore l'aménagement d'espaces de marche sécurisés, sont autant de leviers concrets pour favoriser un vieillissement en santé.

Troisièmement, une attention particulière devrait être portée à la formation des professionnels de santé, du secteur social et médico-social, pour leur permettre d'accompagner les personnes âgées dans une logique de co-construction de leur bien-être. Cela implique de reconnaître la dimension symbolique de l'alimentation et du corps, au-delà des seuls paramètres biomédicaux, et d'encourager des approches interdisciplinaires mobilisant la sociologie, la psychologie, la nutrition et la gérontologie.

En résumé, il apparaît essentiel de soutenir la recherche-action dans ce domaine afin d'alimenter les politiques publiques par des données empiriquement fondées et socialement contextualisées. Le vieillissement de la population

ne saurait être envisagé uniquement sous l'angle de la charge ou du risque, mais doit être pensé comme un enjeu de justice sociale et de démocratie sanitaire. En ce sens, promouvoir l'accès équitable à une alimentation saine et à une activité physique valorisante constitue un impératif éthique et politique pour une société plus inclusive des âges.

Bibliographie

BERTHE Abdramane, 2013. *Le système burkinabè de maintien des personnes âgées en autonomie fonctionnelle à domicile : analyse centrée sur les acteurs de la ville de Bobo-Dioulasso*, Université catholique de Louvain en Belgique.

DURKHEIM Émile, 1893. *De la division du travail social*, Félix Alcan, Paris.

ELIAS Norbert & Dunning Eric, 1986. *Sport et civilisation : la violence maîtrisée* (Quest for Excitement: Sport and Leisure in the Civilizing Process), Fayard, Paris, (édition originale en anglais).

ÉQUIPE ENVIRONNEMENT URBAIN ET SANTE DE LA DIRECTION DE SANTE PUBLIQUE DE MONTREAL, 2010. *L'urbanisme favorable à la santé : une revue des évidences*. Revue "Environnement Urbain / Urban Environment".

FISCHLER Claude, 1990. *L'Homnivore. Le goût, la cuisine et le corps*. Paris : Odile Jacob.

GANDON Florence, 2016. *Conséquences de l'activité physique adaptée sur la consommation de médicaments chez les personnes âgées en institution*. Sciences pharmaceutiques, <https://dumas.ccsd.cnrs.fr/dumas-01389531v1/document>

GIULIANOTTI Richard, 2005. *Sport: A Critical Sociology*, Polity Press, Cambridge, Royaume-Uni

- GOFFMAN Erving, 1959. *The Presentation of Self in Everyday Life* (La mise en scène de la vie quotidienne, en français), Doubleday Anchor Books, New York
- HAVIGHURST Robert James, 1961. *Successful Aging, Inaugural lecture, University of Chicago* (Il ne s'agit pas d'un ouvrage publié de façon classique, mais d'une conférence inaugurale), Chicago
- MINISTERE DE TRAVAUX PUBLICS ET SERVICES GOUVERNEMENTAUX CANADA, 2002. *Vieillesse en santé L'activité physique chez les personnes âgées*, <https://publications.gc.ca/Collection/H39-612-2002-4F.pdf>
- OBSERVATOIRE NATIONAL INTERMINISTERIEL DE LA SECURITE ROUTIERE (ONISR), 2016. *La sécurité routière en France : bilan de l'année 2015*. Ce rapport est édité par la Documentation Française, basée à Paris
- ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTE, 2002. *Vieillir en restant actif Cadre d'orientation*, https://iris.who.int/bitstream/handle/10665/67758/WHO_NMH_NPH_02.8_fre.pdf;jsessionid=ECB325F48437B852787391218572E791?sequence=1
- TCHEHI Zananhi Florian Joel, 2021. *Problématique socioéconomique du vieillissement à Daloa* (centre-ouest de la Côte d'Ivoire)" a été rédigé par de l'Université Jean Lorougnon Guédé. Revue Africaine des Sciences Sociales et de la Santé Publique, Volume 3, Numéro 1, pages 109 à 123.
- TONDA Joseph, 2002. *La guérison divine en Afrique centrale : Congo-Gabon*, Karthala, Paris.

Le Spectre d'Insécurité dans le Nord-Est Ivoirien et Réaction Sociale des Populations de la Sous- Préfecture de Sorobango du Département de Bondoukou

ROBERT- LORIMER ZOUKPÉ

Enseignant-chercheur

Socio-criminologie

Ufr des Sciences humaines et sociales

Université de Bondoukou, Côte d'ivoire

0707542167/0103100554

delory1979@gmail.com

SEVERIN AFFRY DASSE

Enseignant-chercheur

Ufr Criminologie

Université Felix Houphouët Boigny

Côte d'ivoire

0707324777/0704464226

meditationdasse@yahoo.fr

Résumé

Les questions liées à l'insécurité sous toutes ses formes ne laissent aucune catégorie sociale indifférente. Ainsi, l'objectif de cette investigation est d'identifier la réaction sociale des populations de la Sous-préfecture de Sorobango face au spectre d'insécurité dans le nord-est de la Côte d'ivoire. L'étude repose sur l'hypothèse selon laquelle la propagande liée aux attaques criminelles dans certaines zones du nord et du nord-est ivoirien nécessite la réaction sociale des populations de la sous-préfecture de Sorobango. Sur le plan méthodologique, l'auteur a retenu une population d'enquête assortie d'un échantillon de 56 personnes composés d'autorités militaires, administratives, des jeunes, de l'organisation des femmes, des allogènes et des autochtones. L'étude des documents, l'interview, l'observation et le questionnaire ont constitué les instruments de collectes de données. Ces données collectées ont été analysées au niveau qualitatif et

quantitatif. Les résultats ont abouti à la sensibilisation, à la sécurisation des populations par l'armée et à l'apport des groupes d'autodéfense. L'État devrait promouvoir et/ou renforcer le service civique au profit des jeunes du terroir pour la protection de la localité.

Mots-clés : *Insécurité, peur, réaction, sentiment, terreur.*

Abstract

Issues related to insecurity in all its forms leave no social category indifferent. Thus, the objective of this investigation is to identify the social reaction of the populations of the Sorobango sub-prefecture to the specter of insecurity in the northeast of Ivory Coast. The study is based on the hypothesis that the propaganda of criminal attacks in certain areas of northern and northeast Ivory Coast requires the social reaction of the populations of the Sorobango sub-prefecture. Methodologically, a survey population comprised a sample of 55 individuals comprised of military and administrative authorities, youth, women's organizations, and non-natives. Document review, interviews, observation, and a questionnaire were used as data collection tools. The collected data were analyzed qualitatively and quantitatively. The results led to widespread awareness-raising, the national army's local security policy, and the establishment of private security groups. The State should promote and/or strengthen civic service for the benefit of young people from the region for the protection of the locality.

Keywords: *fear, feeling, Insecurity, reaction, terror.*

Introduction

Les collectivités sociales sont confrontées à des nombreux défis dans leur vie quotidienne si bien qu'elles tentent tant bien que mal d'apporter des réponses qui s'imposent à elles. Ainsi; les conflits, qu'ils soient interpersonnels, communautaires, ou généralisés engendrent une instabilité qui touche le bien-être de chacun. Aussi, l'incertitude sécuritaire continue-t-elle de susciter de

nombreuses interrogations dans les divers domaines. S. Commins (2011: 1-8) indique que la rapide urbanisation africaine est un moteur de fragilité publique sur le continent à la fois inédit et sous-estimée. Cela suppose que cette urbanisation souvent incontrôlée constitue une source d'insécurité et de délinquance en Afrique. Il règne donc un sentiment de répugnance et d'animosité entre acteurs politiques et populations. C'est bien cette atmosphère qui crée le sentiment d'un spectre de violence engendrant une crise de confiance entre populations. Pour l'IDRC/CRDI (2012), les modes d'expression de la violence criminelle découlent principalement du viol, des conflits fonciers et de la rupture de la cohésion sociale qui conduit à la désocialisation des jeunes défavorisés des quartiers précaires. En effet, les conflits récurrents, la paupérisation des ménages et une urbanisation mal maîtrisée ont contribué à rendre vulnérables les enfants, livrés à eux-mêmes, en marge des cellules familiale, éducative et communautaire, et ainsi exposés à la violence. Ce spectre de violence peut dans une certaine mesure causer une psychose ou une peur généralisée. Pour S. Paquin (2006: n-p), l'insécurité urbaine est un phénomène provenant de plusieurs facteurs qui est l'objet d'interventions publiques et communautaires dans les villes. P. Robert et R. Zauberman (2018: 1-3) soulignent que le lieu d'habitation et l'appartenance sociale, expliquent la double attitude par rapport à la question de l'insécurité. Ainsi, les auteurs soutiennent que la localisation géographique et l'appartenance sociale permettent de caractériser deux attitudes différentes. Cela suppose que la perception de l'insécurité est liée à la position socio-économique et situationnelle. Pour P. Robert (2013), cité par K-M-H. Attu (2019:5-6), l'insécurité découle surtout d'un message médiatique qui grossit de manière induite la criminalité. A. Barker

et A. Crawford (2011: 59-91) indiquent que les perceptions de la délinquance et de l'insécurité ont un effet croissant et de plus en plus négatif sur les relations sociales, sur l'organisation de la sphère publique et sur la confiance entre individus et à l'égard des institutions. Pour les auteurs, ces perceptions informent les politiques publiques de gouvernance du crime et de la sécurité locale. Pour I. Sommier (1984: 67-84), les médias jouent une place centrale, tant dans la construction du terrorisme comme menace que dans la stratégie terroriste. L'auteur montre que les médias exacerbent cette nature de conflits à travers les propagandes. C'est sans doute ces informations qui influencent les comportements et sont habitées par les sentiments d'insécurité et de peur. D. Jodelet (2011: 239-256), évoque que l'incertitude, le risque, l'insécurité, la précaution, la peur sont devenus des thèmes redondants dans la réflexion des penseurs du monde social contemporain. Pour L. Lemasson, (2020:3-38), le sentiment d'insécurité trouve un aliment puissant dans la dégradation de la civilité publique. Pour lui, le sentiment d'insécurité se trouve dans la multiplication de ce que l'on nomme les incivilités. Tels sont les cas de la mendicité insistante, les graffitis, les bandes de jeunes gens qui squattent les halls des immeubles. E. Chauvin et G. Magrin (2020: n-p) relèvent que les violences contemporaines ont comme principal effet d'isoler les espaces affectés par les violences de leur système économique régional. Pour C.P. David et O. Schmitt (2020: 19-42), les événements qui se succèdent témoignent d'une permanence de l'état d'insécurité qui ne disparaît jamais de la scène politique, qui tout au plus s'efface, comme durant les années 1990, lorsque le contexte et les acteurs de cette scène l'autorisent. Ce qui suggère que la permanence de l'insécurité est due au fait de la volonté manifeste des acteurs en conflits. C'est cette durabilité de la violence ou des conflits qui suscite

le sentiment d'insécurité dont les réponses à ce climat d'inquiétude est la conduite de prudence ou de réaction des populations. Cependant la situation de l'indice général sécuritaire selon le Conseil National de Sécurité de Côte d'Ivoire CNS (2024, n-p) est passé de 1,5 en juin 2024 à 1,2 en septembre 2024 et de 1,4 en janvier à 1,2 en mars 2025. Au regard de cette évolution selon l'organe gouvernemental, l'indice sécuritaire s'est relativement amélioré sur le plan national en Côte d'Ivoire. En dépit de ces chiffres encourageants, le sentiment d'insécurité demeure dans les localités frontalières. La question qui en découle est la suivante: Comment les populations de la localité de Sorobango réagissent-elles au spectre d'insécurité dans le nord-est ivoirien? Ainsi, cette étude a pour objectif d'identifier la réaction sociale des populations de la Sous-préfecture de Sorobango face au spectre d'insécurité dans le nord-est de la Côte d'Ivoire. Elle repose sur l'hypothèse selon laquelle la propagande d'attaques criminelles dans certaines zones du nord et du nord-est ivoirien nécessite la réaction sociale des populations de la sous-préfecture de Sorobango. Cette recherche s'inscrit dans le cadre de la théorie de la réaction liées au spectre d'insécurité de S. Roché (1998:320) décrivant comment les individus et les sociétés réagissent aux perceptions d'insécurité. Ainsi, l'auteur analyse comment l'insécurité est socialement motivée et impacte les comportements et les perceptions d'ordre politique. Pour l'étude, la pertinence de la théorie réside dans les effets des médias sur la conception de l'insécurité des personnes et de leurs biens, de l'importance des autres acteurs sociaux face à la spirale de violences de toute typologie.

I. Matériels et méthodes

1.1. Site et Population d'enquête

Cette étude s'est déroulée à Sorobango qui est une localité du nord-est de la Côte d'Ivoire et appartenant au département de Bondoukou, région du Gontougo, district du Zanzan. La localité de Sorobango est un chef-lieu de commune. Les études socio-historiques de cette localité indiquent que les habitants sont généralement des Koulango et appartiennent au groupe ethnique Gur. Cette sous-préfecture a une distance négligeable avec la frontière ghanéenne. Elle est inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO en raison de sa représentation remarquable de l'architecture soudano-sahélienne.

Graphique n° 1: Récapitulatif de l'échantillon

Source : Enquête du terrain janvier, 2025

Un échantillon de 56 personnes a été retenu et reparti comme suit : 01 sous-préfet, 16 Jeunes du terroir, 01 chef

traditionnel, 03 chefs de communauté allochtone, 02 chefs de communauté allogènes, 04 gendarmes et 05 militaires, 10 femmes de ménage, 07 Allogènes, 08 Autochtones. L'enquête s'est déroulée du 16 janvier au 16 février 2025. Le temps a été réparti comme suit: (30) jours dans la sous-préfecture, (13) jours pour les entretiens avec des Autorités coutumières et responsables d'associations des femmes et jeunes, (07) jours ont été utilisés pour un rendez-vous et faire les entretiens avec le sous-préfet de Sorobango et des autorités militaires en mission de sécurisation du nord-est ivoirien. Les autres jours ont été consacrés aux étudiants du parcours Politique, Sécurité et Géostratégie Licence 2 (PSG2) au nombre de 05 de l'Université de Bondoukou. La période d'enquête a été aisée en raison de la thématique abordée qui ne laissait aucune catégorie sociale indifférente en cette année électorale en Côte d'Ivoire. Cependant les autorités en charge de la question de sécurisation prodiguaient la prudence dans le traitement et la diffusion des informations reçues en raison de la sensibilité du domaine sécuritaire.

Tableau n°1 : RGPH 2014 Répertoire des localités : Région du GONTOUGO

SOUS-PRÉFECTURE DE SOROBANGO				
CODE 01008 : SOUS-PRÉFECTURE DE SOROBANGO				
LOCALITÉ	POPULATION RÉSIDENTE			RAPPORT DE MASCULINITÉ
	ENSEMBLE LOCALITÉ			
	HOMMES	FEMMES	TOTAL	
ENSEMBLE SOUS-PRÉFECTURE	13 947	13 797	27 744	101,1

Source : INS, 2014

1.2.Echantillon

L'Institut National de la Statistique (INS, 2014) a dénombré pour cette Sous-préfecture, 101,1 chefs de ménages (CM) constituant la population Mère (PM). Cependant, n'ayant pas eu accès à la base de données statistiques, il a été difficile de constituer sa véritable représentativité. C'est ainsi que l'échantillon non-probabiliste a été privilégié. Cet échantillonnage a été constitué de personnes disponibles et volontaires.

2.Instruments de recueil de données

la recherche documentaire, l'observation directe et l'enquête-interrogation sont les instruments de recueil de données utilisés dans cette étude.

2.1.Recherche des documents

Il s'agit de la lecture des ouvrages et des articles en vue d'en extraire l'essentiel lié directement ou indirectement à la thématique abordée. Ainsi, ces informations ont permis de nous imprégner des politiques publiques en matière de sécurité dans les pays industrialisés et de l'Afrique au sud du Sahara. Des colloques internationaux sur la sécurité et la gouvernance du crime dans le monde et les typologies de violences vécues dans tous les compartiments de la société ont permis de nous abreuver de certains aspects de la réaction sociale face au crime, à la criminalité et ses effets sociaux. Les repères théoriques et empiriques à l'issue de ces données ont permis d'évoquer et d'étayer des arguments dans la partie de l'analyse concrète de l'objet de cette étude.

2.2. Observation directe non-participante

Cette étape a consisté à observer les populations de toute catégorie présente dans la sous-préfecture enquêtée. Cela a conduit à savoir que les propos recueillis ne rendent pas complètement compte de la réalité du phénomène étudié qui est le spectre d'insécurité et la réaction sociale des habitants de la sous-préfecture de Sorobango. C'est la raison pour laquelle la prise en compte des pratiques sociales et personnelles des populations de la sous-préfecture a aidé à la compréhension des origines des inquiétudes liées au spectre d'insécurité de cette localité. Dans les faits, il a été relevé qu'il existe une nette distinction entre le sentiment d'insécurité et l'insécurité. Ainsi, les idées préconçues conduisent aux interprétations en déphasage avec la réalité du terrain. Il a donc fallu convoquer l'enquête-interrogation pour relever des avis sur le niveau de la perception réelle de l'insécurité par les populations. Ce qui a permis de relever des avis divergent entre ce que disent des médias et le vécu des populations.

2.3. Enquête-interrogation

Il s'agit de l'entretien et le questionnaire qui ont été utilisés dans cette nature d'enquête.

2.3.1. Entretien

Au niveau de l'entretien, nous avons échangé avec l'autorité administrative (sous-préfet), les autorités militaires, le chef du village et de communautés.

- Les thèmes abordés par ces différentes autorités ont mis le primat sur l'existence d'un spectre d'insécurité ou/et autres menaces dans cette localité.

- Les questions relatives aux conséquences de cette menace sur la localité et les réactions des populations qui en découlent.

2.3.2. Questionnaire

Les questions fermées et ouvertes ont été administrées aux jeunes et femmes de l'échantillon d'enquête du terrain.

- La première rubrique s'est préoccupée des attitudes des jeunes face au spectre de violence dans la localité, les avis sur le spectre d'insécurité de la partie nord-est du pays, le mode de gestion des actes de violence éventuels dans cette partie du pays.
- La deuxième rubrique s'est appesantie sur la perception face au sentiment d'insécurité de la zone et la dimension des risques encourus dans cette localité

3. Méthodes d'analyse de données

Une double méthode a été adoptée reposant sur les méthodes qualitative et quantitative. La méthode quantitative s'est préoccupée de la collecte de données statistiques sur les jeunes du terroir, les organisations féminines de la localité de Sorobango. A cet effet, le recours aux questionnaires du terrain avec l'aide de 04 Étudiants de la Licence 1 et 2 du parcours Politique, Sécurité et Géostratégie (PSG) a été d'un apport inestimable pour la réalisation de ce travail. Quant à la méthode qualitative, les travaux de recherches empiriques des prédécesseurs et des entretiens semi-directifs avec des responsables des communautés, du chef du terroir, le Sous-préfet, les Autorités militaires chargées de la sécurisation de la zone nord-est du pays ont été fortement importants pour la vérification de nos interrogations initiales. En dépit du recours

aux personnes ressources sus-indiquées, l'indisponibilité de statistiques a rendu difficile la collecte des données. Cependant les différentes réactions des enquêtés par le truchement des discours, ajoutés à des informations de diverses sources factuelles ont permis de réaliser cette étude.

II. Resultats et discussion

2.1. Tableau de distribution

Tableau n°1 : Distribution des variables explicatives

Facteurs Zones cibles	Zone A		Zone B		Zone C		Zone D		TOTAL	
	Eff	%	Eff	%	Eff	%	Eff	%	Eff	%
Sensibilisation	04	28,58	05	35,71	05	35,72	04	28,58	18	32,14
Sécurité d'Etat	06	42,86	06	42,87	07	50	06	42,86	25	44,65
Sécurité privée	03	21,42	03	21,42	02	14,28	03	21,42	11	19,64
Autres	01	07,14	00	00	00	00	01	07,14	02	03,57
TOTAL	14	100	14	100	14	100	14	100	56	100

Source: Enquête du terrain, janvier 2025

L'analyse du Tableau n°2 de l'ensemble des 04 zones de la sous-préfecture indique une primauté de de la sécurité d'Etat avec une moyenne cumulée de 44,65% sur la sensibilisation avec une moyenne de 32,14 % et la sécurité privée 19,64%. Les autres facteurs sont marginaux avec une moyenne de 03,57%. Ainsi, trois facteurs sont donc déterminants dans cette étude liées au spectre d'insécurité et la réaction sociale des populations.

En effet le spectre de violences dans cette localité nécessite une sensibilisation sans cesse des populations en vue d'avoir des conduites de résilience qui consiste à une résistance

psychologique en dépit de menaces d'attaques criminelles. Ainsi des dispositions sont prises pour bannir la peur et les inquiétudes des conduites quotidiennes. Ce qui permettrait de se doter d'un mémoire de fer qui brave tout sentiment d'insécurité susceptible de porter atteinte à la liberté individuelle et collective. Dans la pratique, des journées de sensibilisation par les chefs de communautés, des responsables des mouvements des jeunes, des ONG sont organisées dont le but est de rassurer, informer sur la véracité de l'existence ou non des criminels dans la zone.

Au niveau de la sécurité assurée par les forces armées nationales, il y a un déploiement d'unités de cette armée pour rassurer les populations. Cela se traduit par la présence massive des forces de l'ordre dans la localité. Cette politique de sécurisation de proximité est une méthode non seulement dissuasive, mais aussi traduit l'idée selon laquelle le pouvoir central est proche de sa population. Ainsi, les habitants de cette localité devraient vaquer librement à leurs occupations sans craindre d'être embusquée en raison de la présence des différentes unités pour des patrouilles quotidiennes.

A niveau de la sécurité privée, cela se traduit pas des groupes d'auto-défense dans cet espace géographique. Ainsi, les jeunes du terroir s'organisent pour la mise en place des corridors informels dans les lieux où l'armée régulière n'a pas fréquemment accès. Cette politique des populations est une forme de complémentarité entre les agents de sécurité publique; étatiques et ceux de la localité de Sorobango, fils du terroir.

2.2.Mise en évidence de chaque variable explicative

Cette explication des variables à travers les discours des enquêtés se situe à trois niveaux: Il y a a la sensibilisation

des population de la localité, apport de la sécurité étatiques et la mise en place des groupes autodéfense sur les artères reculées de la localité.

2.2.1.Sensibilisation des populations à la résistance

Sur le terrain de recherche, des informations relatives à la politique de sensibilisation des acteurs de la sous-préfecture de Sorobango ont été recueillies. Des enquêtés ont relevé ce qui suit

Ainsi pour K. A. K., fils du terroir : *« Nous avons entendu parler des villages attaqués par les hommes armés de l'autre Côté au nord du pays. Dans la région, les médias parlent de la présence des criminels. Moi je ne les ai jamais vus mais je crois puisque des villages et corridors ont été déjà pris pour cibles. »*

Yacouba G (51 ans), fils du terroir e : *« C'est de bouche à oreille cela se passe. Je prends mes dispositions dans la prière à Dieu. Les populations sont sensibilisées par les chefs des communautés et des responsables des jeunes sur la questions des mouvements suspects dans la localité qui doivent être dénoncés.»*

Madame le Sous-préfet de Sorobango : *« Des rumeurs courent aussi très vites. Il faut faire attention aux propos mensongers. Les forces légales veillent à la sécurité des populations. C'est ce qui explique la présence des hauts gradés et les troupes pour rassurer les habitants de la localité. Notre rôle c'est de renforcer la cohésion pour une cohabitation pacifique. Je vous sensibilise pour savoir qu'être de mèche avec les infiltrés est punissable par la loi .»*

Au regard des propos recueillis, il faut souligner que les informations sans sources authentiques conduisent à croire que le danger est imminent et suscite en chaque habitant un

sentiment de trouble du sommeil. Cependant avec les propos réconfortants du sous-préfet, la propagande faite par certains individus autour des attaques criminelles par le truchement des médias et réseaux sociaux sont à prendre avec méfiance et responsabilité.

2.2.2. Sécurité de la population par l'armée nationale

La sécurité assurée par l'Etat est la première garantie de la réaction sociale face à une menace de toute nature. Ainsi, cette présence permanente des armées chargées de la sécurisation de la partie nord-est ivoirien a été témoignée par les populations de la localité en ces termes:

Gervais K. fils de la région : *« Les patrouilles quotidiennes nous rassurent avec la présence de l'armée. Elle sort par occasion la logistique militaire. L'armée fait les démonstrations par simulation pour rassurer et lancer un message fort à toute velléité d'attaques. »*

Kouma G. fils du terroir : *« Nous sommes tous témoins que l'armée est fortement présente dans cette zone nord-est en raison du spectre d'insécurité transfrontalière, mais d'autres zones éloignées ne sont pas couvertes par cette présence militaire. »*

Autorité militaire de la zone nord-est : *« Les manœuvres militaires ont permis aux populations de la localité de comprendre leur rôle dans les stratégies de sécurisation de la zone. »*

C- S, Autorité militaire. *« Ces mouvements de simulation voulus par l'Etat n'a de but que de rassurer les populations dans leur grande composante en dépit des menaces réelles dans cette zone frontalière. Les armées veillent aux grains. Tout ce dispositif pour paré à toute éventualité. Les populations n'ont donc pas de raison d'avoir peur. Ce qu'on leur*

demande, c'est la collaboration avec les armées pour plus d'efficacité dans nos actions. »

De ce qui précède, la présence de l'armée avec les patrouilles régulières rassurent les populations de la localité. Ce qui traduit la sécurité de proximité de l'armée en ces moments de suspicion généralisée. Cette réaction de l'Etat dans son rôle régalien constitue une forme de réaction sociale pour la sécurité des populations et de leurs biens.

2.2.3.Sécurité privée des populations de la zone

Cette typologie de sécurisation se traduit sur le terrain par les groupes d'autodéfense des fils de la localité. Ces groupes ne sont pas armés, mais leur rôle est de dénoncer tout mouvement suspect dans la localité. Cette stratégie permet de filtrer les entrées et sorties sans faire obstacles à la circulation des personnes et des biens.

Ainsi, Karim O., fils du terroir et agriculteur martèle ce qui suit: *« Ici on n'a pas encore subi de violences terroristes et c'est une très bonne chose. Mais quand on entend ce qui se passe chez les voisins au Faso et au Mali dont nous partageons les frontières, nous renforçons notre vigilance par le truchement des groupes d'autodéfense sans empiéter sur le champ d'action de notre armée nationale. »*

Cécile A. Enseignante : *« Cela fait quatre ans que je suis en fonction ici. On a souvent peur d'être agressé par les forces du mal, car c'est une zone presque frontalière. Généralement, ce sont les non-nationaux qui infiltrent les villages pour semer la mort, aidés dans leur sale besogne par certains des fils du terroir. Cependant d'autres dignes fils protègent leur cité par des actions de contrôle. »*

A l'analyse des propos ci-dessus, il semble que le groupe d'autodéfense joue un rôle prépondérant dans sa collaboration non seulement avec la population, mais aussi et surtout avec les unités de l'armée nationale. Cette collaboration offre un grand espoir aux habitants de la localité. Ce qui paraît réduire le sentiment d'insécurité des populations victimes.

Au regard de ce qui précède, le constat est que l'analyse du spectre d'insécurité et la réaction sociale des populations de Sorobango a constitué l'essentiel de cette étude. Ainsi, l'on observe un lien entre la question de recherche, l'objectif et l'hypothèse. Cependant certains instruments de recherche adaptés à une telle étude ont fait défaut. En dépit de ces insuffisances, l'hypothèse de cette étude est confirmée. En effet la sensibilisation des populations à la résistance face au spectre d'insécurité, le soutien des unités de l'armée nationale et la sécurité privée (groupes d'autodéfense) sont les canaux par lesquels la localité étudiée réagit au spectre d'insécurité. En ce qui concerne la théorie de S. Roché (1998:320), elle a des limites en raison de ses aspects subjectifs dans l'appréciation des menaces liées à l'insécurité. Malgré ses limites, elle présente une pertinence indéniable en ce sens que sous le couvert de cette théorie, il est déterminé les moyens par lesquels les populations de Sorobango font face au spectre d'insécurité. Ainsi, les résultats obtenus semblent relever les risques auxquels les collectivités sont exposées quand les populations sont habitées par un doute permanent et par une crainte pour leur vie. D'où le développement d'un sentiment de peur en raison de la propagande autour des actes criminels. Ainsi, des études ont diversement convoqué la question d'incertitude sécuritaire suscitant de nombreuses interrogations dans les divers domaines. S. Commins (2011: 1-

8) indique que la rapide urbanisation africaine est un moteur de fragilité publique. Cela suppose que cette urbanisation souvent incontrôlée constitue une source d'insécurité. C'est en ce sens S. Paquin (2006: n-p) souligne que l'insécurité urbaine est un phénomène provenant de plusieurs facteurs qui est l'objet d'interventions publiques et communautaires dans les villes. Ainsi, P. Robert et R. Zauberman (2018: 1-3) évoquent le lieu d'habitation et l'appartenance sociale comme facteurs d'insécurité. Cela suppose que la perception de l'insécurité est liée à la position socio-économique et situationnelle. P. Robert (2013) cité par K-M-H. Attu (2019:5-6) évoque un message médiatique qui grossit de manière induite la criminalité. C'est dans cette perspective que A. Barker et A. Crawford (2011: 59-91) martèlent que les perceptions de la délinquance et de l'insécurité ont un effet croissant et de plus en plus négatif sur les relations sociales, sur l'organisation de la sphère publique et sur la confiance entre individus et à l'égard des institutions. I. Sommier (1984: 67-84) évoque les médias comme étant le canal pamphlétaire dans la construction du terrorisme. Pour lui, c'est une voie privilégiée des criminels dans la perpétration des forfaits et dans la stratégie à travers les propagandes. C'est ce contexte de sentiment d'insécurité créée par la propagande des médias qui influencent les comportements individuels et collectifs. D. Jodelet (2011: 239-256), évoque l'incertitude, le risque, l'insécurité, la précaution, la peur comme des thèmes redondants dans la réflexion des penseurs qui se préoccupent du social. Quant à L. Lemasson (2020:3-38), le sentiment d'insécurité trouve un aliment puissant dans la dégradation de la civilité publique. Pour lui, le sentiment d'insécurité a un lien avec les incivilités dont la mendicité insistante, les graffitis, les bandes de jeunes gens. E. Chauvin et G. Magrin (2020: n-p) relèvent que les violences contemporaines ont comme

principal effet d'isoler les espaces affectés par les violences de leur système économique régional. C.P. David et O.Schmitt, (2020: 19-42) soulignent que les événements qui se succèdent témoignent d'une permanence de l'état d'insécurité qui ne disparaît jamais de la scène politique si ce n'est la volonté des acteurs en conflits. Ce qui suggère que la pérennité des violences dépend des acteurs. C'est cette durabilité qui suscite le sentiment d'insécurité et de réactions sociales des populations. La question qui sous-tend cette réalité sociale est la suivante: Comment les populations de la localité de Sorobango réagissent-elles au spectre d'insécurité dans le nord-est ivoirien? Ainsi, cette étude a pour objectif d'identifier la réaction sociale des populations de la Sous-préfecture de Sorobango face au spectre d'insécurité. Elle repose sur l'hypothèse selon laquelle la propagande d'attaques criminelles dans certaines zones du nord et du nord-est nécessite la réaction sociale des populations. Cette recherche s'inscrit dans le cadre de la théorie de la réaction liée au spectre d'insécurité de S. Roché (1998: 320) décrivant comment les individus et les sociétés réagissent aux perceptions d'insécurité. Ainsi, l'auteur analyse comment l'insécurité est socialement motivée et impacte les comportements. Pour l'étude, la pertinence de la théorie réside dans les effets des médias sur la conception de l'insécurité des personnes et de leurs biens, de l'importance des acteurs sociaux face à la spirale de violence.

Les études antérieures ont tenté d'évoquer les différentes réactions face à l'insécurité. Elles ont particulièrement mis l'accent sur les perceptions publiques de la délinquance en milieu urbain et les menaces de toute nature en Afrique. Ainsi, la question de sécurité est une problématique qui nécessite l'interpellation de toutes les catégories sociales. C'est ainsi que les États dans leur majorité donne une place de

choix aux questions liées à la sécurité des personnes et des biens. De ce fait, la société réagit dans la plupart des cas pour faire front aux éventuelles menaces. Ainsi pour cette étude, il faut relever que la sensibilisation des populations face au spectre d'insécurité, le soutien des agents de sécurité publique et des groupes d'autodéfense ont permis de déterminer les moyens par lesquels les populations de la sous-préfecture de Sorobango essaient de lutter contre le spectre d'insécurité dans le nord-est ivoirien. En effet, l'objectif d'identifier la réaction sociale des populations face au spectre d'insécurité semble être d'une importance capitale et distant des sujets inadaptés. Ainsi, la stabilité par essence est féconde de paix, de liberté, voire de cohésion entre les populations. De ce point de vue, des peuples qui vivent en bonne intelligence et dans la concorde sont productifs non seulement pour le terroir, mais aussi et surtout pour la production nationale en terme agricole et autres. La sécurité et la paix demeurent donc incontestablement les conditions incontournables au développement économique, social et éducationnel. Perçue sous cet angle, cette thématique mérite d'être abordée dans la mesure où toute activité humaine ne saurait aboutir sans la quiétude de la collectivité sociale. Ainsi, pour mener à bien la réaction sociale au crime, les populations devraient se débarrasser de toutes fissures inter- communautaires qui cohabitent dans cette localité.

Conclusion

En définitive, cette recherche a essayé d'identifier la réaction sociale des populations de la sous-préfecture de Sorobango du département de Bondoukou face au spectre d'insécurité dans les zones frontalières. Ainsi, plusieurs études ont été réalisées dans cette zone en raison du spectre de

certaines actes de violence et les difficultés socio-économiques perceptibles. C'est ce qui semble justifier les interventions humanitaires de certaines ONG et d'autres organisations internationales de lutte contre la pauvreté dans cette zone frontalière. Cependant il semble que les études récentes n'ont pas sérieusement abordé cet aspect de la réaction sociale face au spectre d'insécurité de cette région. Des recherches socio-criminelles sont donc venues à point nommé pour essayer de relever les stratégies par lesquelles les populations résistent à la propagande médiatique du spectre d'insécurité. Ainsi, il faut souligner que la sensibilisation des populations locales, la présence des unités de l'armée nationale et des groupes d'autodéfense organisés par les jeunes du terroir constituent les moyens privilégiés des populations de lutte contre ce spectre d'insécurité.

Au niveau de la sensibilisation des populations à la résilience face au spectre d'insécurité, ce sont les chefs de communautés, les guides religieux, les organisations de femmes et des jeunes qui sensibilisent l'ensemble de la population à ne pas céder au desiderata de la force du mal qui rode sur les frontières ivoiro-burkinabé. Cette politique mise en place est encadrée par l'Administration moderne (Sous-préfet de Sorobango) pour aboutir à un résultat concret qui est celui de la stabilité qui devrait être solidifiée par la dénonciation de tout mouvement suspect en lien avec les organisations criminelles.

En ce qui concerne l'indicateur lié à la présence des forces de défense et de sécurité, il faut noter que diverses unités de l'armée ivoirienne chargées de la sécurisation du nord-est ont mis en place des stratégies pour étouffer les velléités d'attaques par les groupes terroristes. Pour ce faire, les agents des forces de l'ordre organisent des patrouilles pour

dissuader les ennemis. Des mouvements de simulation ponctués par des manœuvres militaires sont mis en exergue pour rassurer les populations locales de la capacité de réaction de l'armée avec une logistique militaire impressionnante. Cette politique a pour but de montrer aux populations la présence de l'Etat. Ce qui semble donner de l'assurance à toutes les catégories sociales de la localité.

Au niveau de de la sécurité privée de la localité, il faut souligner qu'il s'agit des mouvements d'autodéfense sans armes qui ont pour rôle de renforcer la vigilance des populations afin de mieux maîtriser les entrées et les sorties dans la sous-préfecture. Cette organisation d'autodéfense n'empiète aucunement pas sur les activités des forces régaliennes présentes. Bien au contraire, les mouvements d'autodéfense sont en parfaite collaboration avec l'armée pour dénoncer en temps réel toute suspicion tendant à défier la politique sécuritaire de la localité.

De ce qui précède, il semble pertinent d'indiquer que les recherches se préoccupant de la réaction sociale, de la cohésion locale et de la sécurité sur toutes ses formes devraient interpellier les différentes catégories de la société ivoirienne. Cette posture permettrait à chaque citoyen de s'impliquer dans le processus de sécurisation en cette période pré-électorale où le climat politique semble être tendu. C'est en ces circonstances qu'il est plus que jamais nécessaire de promouvoir la cohésion entre les communautés pour faciliter la cohabitation pacifique, condition sine qua non de maîtrise des flux des suspects qui semblent se déguiser pour tenter de commettre les forfaits dans la zone. Cependant avec les stratégies multiformes de perpétration d'actes criminels par les terroristes, est-il aisé de convaincre ces populations à la maîtrise des œuvres de cette nébuleuse mortelle ?

Références bibliographiques

ATTU Kokou Mano Hermann, 2019, Cartographie du risque d'insécurité à Cotonou au Bénin. Université d'Abomey-Clavi, Master II Gestion des risques et catastrophes, pp.5-6.

BARKER Anna & CRAWFORD Adam, 2011, Peur du crime et insécurité « Quelques réflexions sur les tendances de la recherche anglo-américaine », in *Déviance et Société*, Article de Revue; pp.59 à 91.

COMMINS Stephen, 2011, Fragilité urbaine et sécurité en Afrique. Bulletin de la sécurité africaine, in Centre d'Etudes stratégiques de l'Afrique, n°12, 8 pages.

CHAUVIN Emmanuel en MAGRIN Géraud, 2020, « Violences et régionalisation en Afrique centrale », l'intégration régionale dans le monde, in *Revue belge de Géographie*, n°4, 24 pages.

DAVID Charles Philippe et SCHMITT Olivier, 2020, Introduction. Permanence de l'état d'insécurité, la guerre et la paix, pp.19-42.

IRDC/CRDI (Centre de recherches pour le développement international), 2012, Criminalité et violence en Côte d'Ivoire. Résultat de recherche idrc, pp. 1-2.

JODELET Denise, 2011, « Dynamiques sociales et formes de peur », *Nouvelle revue de psychosociologie*, n°12, pp. 239-256.

LEMASSON Laurent, 2020, L'insécurité est-elle un sentiment ? in *Revue française de criminologie et de droit pénal*, n°14, Pages 3 à 38.

LE RUN Jean-Louis, 2012, « Les mécanismes psychologiques de la violence », Article de *Revue Enfants et Psy, sciences humaines et sociales*, n° 54, pp. 23-34.

PAQUIN Sophie, 2006, « La dynamique des facteurs psychosociaux du sentiment d'insécurité en milieu urbain »

Thèse. Montréal (Québec, Canada), Université du Québec à Montréal, Doctorat en études urbaines.

PORTAIL OFFICIEL DU GOUVERNEMENT DE COTE

D'IVOIRE,2024, : SECURITE en Côte d'ivoire : «l'indice de sécurité passe de 6,8 en 2012 a 1,2 en janvier 2024», 18 juin.

ROBERT, Philippe ZAUBERMAN Renée, 2018, Le sentiment d'insécurité et les politiques de sécurité, CNRS, Cездip, pp.1-3, 26 avril.

ROCHE Sebastian Sociologie politique de l'insécurité. Violences urbaines, inégalités et globalisation

PUF, coll. « sociologie d'aujourd'hui », Paris,, 320 p.

SOMMIER Isabelle, 1984, « La menace terroriste : entre logiques expertes et mobilisation des passions politiques», Presses universitaires Saint-Louis Bruxelles, p p. 67-84.

Usages des Paramètres Climatiques chez les Aja du Département du Couffo au Sud-Ouest du Bénin

SODEGLA Léoboui Lazare 1

AKINDELE Akibou Abaniché 2

SEYDOU Waïdi 2

1. *Ecole Doctorale Pluridisciplinaire "Espace Cultures et Développement" ;*

Laboratoire Pierre Pagney "Climat, Eau, Ecosystèmes et Développement" (LACEEDE), Université d'Abomey-Calavi, 01 BP 526

leobouilazare1@gmail.com

+229 0166416278

2. *Laboratoire Pierre Pagney "Climat, Eau, Ecosystèmes et Développement" (LACEEDE)*

Université d'Abomey-Calavi ; 01 BP 526, Cotonou 01 (akybson@yahoo.fr

+229 0197139187

waidosy1@yahoo.fr

+2290166770583)

leobouilazare1@gmail.com

Résumé

Le climat dans sa globalité détermine depuis des lustres l'organisation de la vie socioculturelle des agriculteurs dans le monde rural. Il agit selon ses paramètres en fonction du mois et le temps qui passent. L'objectif de la présente recherche est d'étudier les usages des paramètres climatiques chez les Aja du département du Couffo au sud-ouest du Bénin.

L'approche méthodologique adoptée s'articule autour de l'identification des données utilisées, de la collecte des données, du traitement des données et de l'analyse des résultats à l'aide d'un modèle d'analyse appelé CPMCCU. Ce modèle met en relation le climat (C), les paramètres (P), les Manifestations (M), les Concepts (C) ainsi que les Conceptions (C) pour analyser les Usages (U) associées aux conceptions, puis déduire, les limites de celles-ci et enfin proposer des mesures alternatives aux paysans en ce

moments des bouleversements climatiques. Au total, la taille de l'échantillon d'enquête est évaluée à cent soixante-quatre (164) enquêtés. L'outil Kobocollect a servi de base pour la collecter les données au près des groupements agricoles.

Les résultats de terrain montrent que le peuple Aja maîtrise assez correctement les paramètres climatiques. Selon l'ordre de leur importance on peut citer les précipitations (33 %), la température (28 %), la vitesse du vent (17 %), l'humidité relative (15 %) et l'ensoleillement (07 %). Le décryptage des usages que ces paramètres climatiques favorisent aux agriculteurs Aja, permet de noter les activités depuis la préparation des champs jusqu'à la récolte des produits. En dehors des activités agricoles, ces paramètres assurent la bonne santé des Aja du simple fait que la manifestation de certains d'entre eux leur apporte une certaine satisfaction sanitaire. Toute chose qui nécessite que l'on s'intéresse à leur identification.

Mots clés : Usages, paramètres climatiques ; Aja ; Couffo

Introduction

Les connaissances sur le climat et ses paramètres, voire ses manifestations, ont évolué aujourd'hui au plan mondial dans le domaine scientifique. Mais, dans le domaine des connaissances endogènes locales, ces connaissances restent peu connues du monde scientifique. Or, ce sont les paysans à la base, détenteurs de ces connaissances, qui vivent plus les réalités du climat. Les concepts par lesquels les populations paysannes désignent les paramètres et événements climatiques ne sont pas non plus maîtrisés du monde scientifique. Ce qui pose un véritable problème quand il s'agit de discuter avec les paysans sur la dynamique du climat et ses effets. Puisque, on ne sait, par quoi désigner tel paramètre ou tel événement dans leur langue, afin d'enclencher les discussions.

Par ailleurs, les usages que font les paysans des paramètres ou manifestations climatiques méritent aussi d'être connus, afin

de savoir leurs niveaux de résiliences. Ceci permettra d'identifier les stratégies durables d'adaptation à leurs proposer pour amoindrir au mieux les peines. En effet, les paramètres tels que les précipitations sont incontournables dans la production de certaines racines et céréales comme le manioc et le riz (A. A. Akindélé 2024, p. 41 et W. Séydou et *al.* 2023, p. 144). Les excès de ces paramètres notamment la température et la précipitation ne créent que de nuisances. Les fortes températures sont utiles pour une bonne conservation des céréales comme le maïs, le riz et le niébé alors que, les excès détruisent la production si, elles ne venaient pas à maturité avant leur démarrage (A. A. Akindélé, L. L. Sodéglá et S. A. Zinsou 2022, p. 14 et M. C. Lanokou 2015, p. 88).

Ainsi, la question principale à laquelle cette recherche apporte de réponse est de savoir quels sont les usages que les Aja du département du Couffo au sud-ouest du Bénin font des paramètres climatiques. Pour répondre à cette question, l'objectif fixé est de contribuer à une meilleure connaissance des usages que les peuples Aja du département du Couffo au sud-ouest du Bénin ont des paramètres du climat. L'atteinte de cet objectif nécessite l'adoption d'une approche méthodologique.

1. Matériels et approche méthodologique

Cette partie présente le milieu de recherche et l'approche méthodologique adoptée dans la réalisation de la recherche.

1.1 Milieu de recherche

De façon générale le département du Couffo est située entre 6° 45' 00 " et 7° 30' 00" de latitude nord et entre 1° 36' 00" et

2° 0' 0'' de longitude est (fond topographique IGN et résultats de calcul). C'est un département situé au sud-ouest de la république du Bénin (figure 1).

Figure1: Situations géographique et administrative du département du Couffo

De l'analyse de la figure 1, il ressort que le secteur de recherche est limité au nord par le département du Zou, au sud par celui du Mono, à l'est par le département de l'Atlantique et à l'ouest par la République du Togo. Il s'étend sur une superficie de 2 404 km² et est subdivisé en six (6) Communes avec Aplahoué comme Chef-lieu. Ces autres Communes sont Djakotomey, Dogbo, Klouékanmè, Lalo, et

Toviklin. Ces Communes quant à elles, sont subdivisées en 50 arrondissements et 367 villages et quartiers de ville. Cette situation géographique de la Commune est un atout favorable à la culture et à l'installation de la population qui, a su organiser sa vie autour des manifestations climatiques.

1.2 Approche méthodologique

L'approche méthodologique adoptée pour la présente recherche tient compte des données utilisées, de la collecte des données, du traitement des données et de l'analyse des résultats.

1.2.1 Données utilisées

Les données utilisées dans le cadre de cette recherche ont pris en compte des :

- les informations qualitatives relatives aux connaissances des représentants des groupements des différents usages des paramètres du climat, obtenues à partir du questionnaire ;
- statistiques démographiques issues des Recensements Généraux de la Population et de l'Habitation de 1972, 1992, 2002, et 2013 de l'INSAE, pour analyser l'évolution de la population du département du Couffo. Ces données ont permis également de déterminer la taille de l'échantillon. Les données ainsi utilisées ont été obtenues grâce à une méthode de collecte bien organisée.

1.2.2 Collecte des données

La recherche documentaire et les travaux de terrain constituent les principales étapes de la collecte des données. La recherche documentaire a permis de faire le point des

connaissances et concepts ayant trait au sujet. Les recherches documentaires ont été complétées par les enquêtes de terrain. Dans le cadre de cette recherche un échantillon a été élaboré. L'enquête de terrain a été menée dans 37 arrondissements du département. Ces arrondissements ont été retenus du fait de la prédominance des groupements agricoles et du caractère rural des villages parcourus. Le groupe cible dans le cadre de ce travail est le groupement agricole, puisque, ce sont les agriculteurs qui sont plus attentionnés par le climat et ses évènements. Les groupements enquêtés ont été choisis de façon aléatoire mais suivant le type d'activité agricole pratiqué. Pour répondre du questionnaire, il faut remplir deux des critères qui suivent :

- avoir vécu dans la localité d'enquête au cours des trente dernières années. Ce critère a été retenu parce que pour parler finement des réalités d'un milieu, il faut y avoir vécu pendant un certain nombre d'années. C'est d'ailleurs ce que signifiait A. A. Akindélé (2014, p. 35) quand il écrit que du fait que l'ethnoclimatologie est une science qui s'intéresse à la connaissance des communautés sur le climat, la période de résidence doit être la plus longue possible ;
- être un chef traditionnel, un intellectuel ou un météorologue communautaire, etc. Un accent est mis sur cette dernière catégorie de personnes car, ils vivent en milieu réel et détiennent habituellement des connaissances traditionnelles utiles pour ce genre de travail ;
- être un groupement ou une ONG exerçant dans le domaine agricole ou toute autre activité fondée sur le climat et son évolution et vivant dans le secteur de la recherche. Dans

ces groupements, un sous-critère est que parmi les membres, des gens doivent pouvoir comprendre la langue française, afin de pouvoir comprendre le concept et dire ce à quoi cela réfère en langue Ajagbe. C'est avec cette catégorie de cible que les questions liées aux concepts ont été bien débattues. Cette dernière entend et discute avec ces collègues et rend de ce fait les entretiens de groupe et focus groups très participatifs.

En somme ces critères ne sont pas cumulatifs, il faut remplir au moins deux pour être choisi. La taille de l'échantillon est déterminée par du jeu de 20 % des groupements agricoles ou organisations paysannes par Commune, vu que la principale cible dans le cadre de cette recherche reste les groupements agricoles. Le tableau 1 présente la répartition de l'échantillon par Commune, arrondissements et par Village.

Tableau 1 : Répartition de l'échantillon

Communes	Arrondissements	Villages parcourus	Nombre de Groupements visités	Effectif des membres
Applahoué	08	15	26	563
Djakotomey	06	15	21	489
Dogbo	06	18	18	272
Klouékanmè	07	17	21	434
Lalo	03	07	12	317
TOviklin	07	15	15	257
Total	37	87	113	2332

Source : Enquête de terrain, 2023

La tableau1 présente la composition de l'échantillon enquêté. Il ressort de ce tableau que l'ensemble des six Communes que compte le département du Couffo ont été parcourus, 37 arrondissements et 87 villages ont été parcourus. Dans ces arrondissements, 113 groupements agricoles ont été interviewés.

Les autres personnes ressources sont choisies en fonction de leur responsabilité dans le développement des activités agricoles ou de leurs connaissances de la langue Ajagbe. Il s'agit de :

- le président de chacune des Unions Communales des Coopératives de Maraichers (UCCM) soit six (06) ;
- le Chef Cellule Communal (C/CeC) de développement agricole de chacune des six communes de la zone de recherche ;
- Les Coordonnateurs Communaux de la langue Ajagbe du département du Couffo qui sont au nombre de six (06) ;
- les maîtres alphabétiseur, au moins deux par Commune soit douze (12) ;
- le Chef du Service du Développement des langue locale du département à la DDESFPJ ;
- Des enseignants du département de la linguistique à l'UAC qui enseignent la langue Ajagbe (02) ;

Au total, la taille de l'échantillon d'enquête est évaluée cent soixante-quatre (164) enquêtés.

Pour bien collecter les données, plusieurs outils et techniques ont été mis en jeu.

❖ **Outils et matériel de collecte des données**

Plusieurs outils ont été utilisés lors de la collecte des données en milieu réel. Il s'agit de :

- un questionnaire adressé aux populations pour recueillir leurs connaissances des différents concepts des manifestations du climat ;
- un guide d'entretien qui a servi à conduire des échanges avec quelques personnes ressources de l'arrondissement ;
- un enregistreur de mobile téléphonique de marque Tecno spack 9 T Pro, a été utilisé pour enregistrer quelques chansons et adages évocateurs des évènements du climat.

En dehors de ces outils de collecte, un appareil photo numérique a été utilisé pour la prise des vues illustratives du présent document.

❖ **Techniques de collecte des données**

Plusieurs techniques ont été mises en œuvre pour une collecte efficace des données qui ont servi à la réalisation du présent document. Au nombre de celles-ci, on peut retenir :

- l'enquête par questionnaire : elle a permis d'administrer des questionnaires établis à base des objectifs aux enquêtés ;
- l'entretien a permis de collecter des informations sur les concepts des manifestations climatiques auprès des personnes ressources ;
- l'observation directe : cette technique a permis de relever les faits visibles des usages que les populations ont des concepts climatiques en milieu réel.

1.2.3 Traitement des données

Le traitement des données a commencé par la phase du dépouillement des fiches d'enquête. Ainsi, les fiches dont les réponses aux questions sont les mêmes ou disent les mêmes choses ont été mises en ensemble. Le calcul des taux de réponse a été fait par le protocole statistique suivant : $t = \frac{n}{N} \times 100$ où t, est le taux ; n, le nombre réponse semblable ; N, taille de l'échantillon et 100 est la fréquence en pourcentage des réponses. De même, les enregistrements audios et vocaux ont été réécoutés minutieusement, afin de déchiffrer les informations qui y sont contenues. Par ailleurs, des logiciels tels que le logiciel tableur Excel 2010, a été utilisé pour le calcul des moyennes et la réalisation des graphiques et tableaux. Le logiciel QGIS 3.18, a servi à la réalisation de la carte de situation géographique du Couffo. Les résultats issus du traitement des données ont été analysés.

1.2.4 Analyse des résultats

Les résultats issus du traitement des données ont subi une analyse grâce à l'utilisation d'un modèle d'analyse des concepts et conceptions appelé CPMCCU. Il part de la base selon laquelle, le Climat (C) est composé des Paramètres (P) et Manifestations (M), lesquels, les populations désignent par des Concepts (C) et ayant une Conceptions (C) de ces derniers qui leur permet d'adopter des Usages (U) propres à chaque temps.

Figure 2 : Schéma conceptuel du Modèle CPMCCU d'analyse des résultats

Source : L. L. Sodéglà 2025

La figure 2 présente le modèle CPMCCU utilisé dans le cadre de l'analyse des résultats des concepts, conceptions des manifestations du climat chez Aja du département du Couffo au sud-ouest du Bénin. Cette analyse a été possible grâce à la combinaison et l'interaction entre CPMCCU.

2. Résultats

Différents usages sont faits des paramètres du climat par les Aja du Couffo au sud-ouest du Bénin. Les paramètres en jeu ici concernent les précipitations, la température, le vent, l'humidité et de l'ensoleillement.

2.1 Usages du paramètre précipitation par les Aja du Couffo

En pays Aja, il est important de rappeler que lorsqu'on parle de précipitation (Ejijaja), il s'agit de plusieurs éléments notamment la pluie (Eshijaja), la rosé (Ahun) et la grêle (Eshikpejaja). En effet, parler de l'usage des précipitations, revient à présenter les usages de ces éléments qui les caractérisent.

2.1.1 Usages de la pluie (Eshijaja)

Chez les Aja du département du Couffo, plusieurs usages sont attendus de la pluie lorsqu'on sait qu'on est dans sa période ou sa saison. En effet, la pluie permet aux peuples de pratiquer l'agriculture. Selon les enquêtés, on ne peut vivre sur cette terre sans la pluie, puisque c'est elle qui rend possible toutes les activités champêtres. Elle permet déjà même à ses débuts, de rendre humide la terre et amener l'agriculteur à reprendre sa houe. Elle permet donc à l'agriculteur de labourer et d'apprêter son champ à recevoir les semences. La photo 1 montre un champ préparé après un début de la grande saison pluvieuse appelé Eli en pays Aja.

Photo 1 : Préparation des champs après une pluie à Toviklin Akomè

Prise de vue : L. L. Sodégla, mars 2025

La photo 1 présente une préparation de champ après les premières pluies de la grande saison (Eli) dans la Commune de Toviklin et dans le village Akomè. L'analyse de cette photo montre que les paysans agriculteurs ont préparé leurs champs en attendant que les pluies s'accroissent afin de passer aux semis.

En dehors de la préparation des terres agricoles, les premières pluies permettent également la mise en terre des boutures de manioc (*Manihot esculenta*) de la nouvelle année (photo 2).

Photo 2 : Boutures de tige de manioc mises en terre à Djigangnonhou à Toviklin

Prise de vue : L. L. Sodégla, mars 2025

La photo 2 montre un champ de boutures de tiges de manioc plantées à Djigangnonhou dans la Commune de Toviklin. Il ressort de l'analyse de cette photo que les boutures de tiges de manioc se font dès les premières pluies chez les Aja du Couffo. Cette culture est annuelle dans la zone de recherche et

requière donc qu'elle soit plantée en début de saison, afin qu'elle profite mieux des pluies pour son développement.

Plus progressivement qu'il pleut, les autres cultures de la grande saison Eli sont mises en terre. Il s'agit du niébé (*Vigna unguiculata*), de l'arachide (*Arachis hypogaea*), de la tomate (*Solanum lycopersicum*), du piment (*Capsicum annuum*) et du maïs (*Zea mays*) (photo 3).

Photo 3 : Semis de maïs à Atomey (Commune de Aplahoué)

Prise de vue : H. Tchiko, Septembre 2024

La photo 3 montre des personnes en pleine activité de semis du maïs de la petite saison pluvieuse (Ezo) à Atomey dans la Commune d'Aplahoué chez les Aja du Couffo. Il se dégage de tout ce qui précède que la pluie reste un facteur crucial dans le monde paysan pour le développement de l'agriculture.

En dehors même de tout ce que la pluie permet sur le plan agricole, elle est également source de vie selon les Aja du Couffo. En effet, l'eau de pluie est prise dans les jarres et des citernes dans plusieurs villages du département du Couffo pour des fins de boisson et d'usages quotidiens (photo 4).

Photo 4 : Conservation de l'eau de pluie pour usage domestique à Akomè (Commune de Toviklin)

Prise de vue : B. Laga, mars 2025

La photo 4 montre une des formes de recueillement et de conservation de l'eau de pluie pour des usages domestiques dans certains villages du département du Couffo. Il ressort de l'analyse de cette photo que dans le village Akomè, cette forme de citerne creusée, reliée par un entonnoir qui sert de conduit de l'eau de pluie depuis le toit jusqu'à la citerne est utilisée par la population même s'il existe dans le village des forages à motricité humaine.

2.1.2 Usages de la rosée (Ahun) en pays Aja

En dehors de la pluie qui vient en premier dans les usages que les paramètres du climat offrent aux Aja du Couffo, il y a également la rosée (ahun) pour laquelle les Aja accordent aussi une grande importance. En effet, pour les Ajanu, la rosée (Ahun) leur permet d'espérer quelque chose de leurs cultures lorsque la saison sèche surprend la fructification de certains produits champêtres. Les produits issus des bienfaits de la rosée, lorsqu'ils sont envoyés au marché, apportent beaucoup

de revenus aux cultivateurs, à cause des conditions difficiles de leurs entretiens.

En dehors de ce que la rosée soulage les cultures de la petite saison pluvieuse, elle joue bien d'autre rôle sanitaire à la population. D'après 35 % des enquêtés, l'eau de la rosée est utilisée pour guérir deux maladies, notamment le rhumatisme et un autre désigné en pays Aja par *kpɔlileamɛ*. Pour la première (le rhumatisme), il faudra exposer un bol durant la nuit pour recueillir l'eau. Ensuite, chercher l'os de la patte gauche du chien, lequel os doit être délicatement vidé de son contenu et devenir comme une pipette. Le malade va se servir de cet os vider pour boire l'eau de rosée. Ce faisant, il sera guéri de sa maladie.

Quant à la seconde (*kpɔlileamɛ*), la procédure est tout simple. Il suffit de mettre de l'eau dans un bol puis l'exposer à la rosée durant la nuit. Au petit matin, dès que le jour s'annonce, un vieillard du village est sollicité pour l'opération. Celle-ci consiste à aller remettre le bol d'eau au malade en présence des sages du village. Le vieillard lui ordonnera de dire sur le bol d'eau tout ce qui lui incite la colère. Après qu'il eut fini, le vieillard lui prendra le bol d'eau et ira jeter l'eau sur le dépotoir sauvage du village. Le malade recouvre ainsi sa guérison.

2.1.3 Usages de Eshikpejaja (Grèle) en pays Aja

Comme toutes autres précipitations, la grêle (Eshikpejaja) est aussi une forme de précipitation mais en grain, c'est-à-dire en cristaux de glace qui se liquéfie en contact de la terre après quelques secondes. Elle n'est pas régulière dans la zone de recherche. Elle tombe quelques fois et c'est ceux qui sont au

dehors ou qui arrivent à identifier le son du crépitement ou du bruit sur le toit, qui savent qu'il s'agit de la grêle qui tombe. Pour les Aja, il n'en font aucun usage particulier. Elle s'inscrit dans le même cadre que la pluie, puisque, les cristaux de glace qui tombent deviennent liquide comme la pluie et jouent par conséquent les mêmes rôles.

2.2 Usages du paramètre Température par les Aja du Couffo

La température s'identifie aux trois éléments que sont Ewe/nyidon, Fionfion/Zozu et fafa. De ce fait, les usages émanent de ceux-ci. Pour 100 % des enquêtés, le soleil est indispensable pour la vie sur terre. En effet, pour eux, le soleil de par ses rayons, participe à la conservation des produits agricoles dans la mesure où certains produits notamment le maïs, le haricot et l'arachide ont besoin des rayons solaires pour être sèches, (photo 5).

Photo 5 : Séchage au soleil des produits agricoles à Akomè (Commune de Toviklin)

Prise de vue : B. Laga, décembre 2024

La photo 5 montre les noix de palmes séchés sous les rayons solaires à Akomè dans la Commune de Toviklin. Il ressort de l'analyse de cette photo que les Aja utilise les rayons du soleil

pour sécher certains produits champêtres et mieux, afin de régénérer le potentiel en huile que des noix de palme vont donner à la préparation.

Par ailleurs, les Aja estiment que le soleil, de par sa lumière et la chaleur qu'il produit, leur permet de sécher les tenues après leur lessivage tout comme c'est fait pour leurs produits issus des champs pour une bonne conservation. Pendant les périodes de température élevée, les agriculteurs pratiquent certaines activités comme la préparation de gangodin (galette faite à base d'arachide). Puisque, cette préparation nécessite la chaleur sinon le soleil à certaines étapes données pour faciliter sa bonne cuisson. Tout comme la préparation du gangodin, les mêmes conditions sont nécessaires pour la préparation du gali (farine de manioc, gari) comme le montre la photo 6.

Photo 6 : Préparation du Gali (farine de manioc, gari) à Missinko dans la Commune de Toviklin

Prise de vue : B. Laga, février 2025

La photo 6 illustre la préparation du gali sous l'arbre dans la Commune de Toviklin. Il ressort de l'analyse de cette photo que la préparation du gali se fait à des périodes bien identifiées sans quoi la production fait face aux aléas climatiques susceptibles de nuire à sa bonne cuisson.

De même, le soleil est une source de vitalité selon 100 % des enquêtés. C'est pourquoi, on peut les entendre dire « nyidɔn yí nyí agbe » pour ainsi dire_ C'est le soleil qui est la vie. Cette dernière perception se confirme lorsque les Aja affirment qu'ils exposent les vieillards aux rayons solaires à partir de 16 H.

Cette exposition aux rayons solaires permet aux vieillards de capter quelques vitamines D dans leur organisme. En effet selon M. Manzanares (2020 consulté sur doctorat.com/vitamine_d_soleil/, 14H 26 mn), il existe plus d'un type de vitamine D. L'organisme de l'homme est surtout capable de produire du cholécalférol (ou vitamine D3). Cette substance de par ses propriétés, peut être fabriquée par la peau, lorsque cette dernière s'expose au soleil de manière correcte. Le cholécalférol est produit à partir de provitamine D3 (7-déhydrocholestérol). Au contact des ultraviolets UVB, la peau est capable de transformer cette provitamine en prévitamine D3. Enfin, sous l'action de la chaleur, cette dernière substance devient de la vitamine D3.

En outre, pour les Aja du Couffo, l'être humain tout comme animal et végétal ont besoin de la chaleur pour leur croissance. C'est elle qui permet le développement du corps humain. Pour eux, on ne peut se passer de la chaleur, puisqu'elle joue le rôle de régulateur de la fraîcheur. Sans la chaleur, pas de développement du corps. Il en est de même pour les cultures dans les champs. Ils illustrent le fait que pendant la saison des pluies, lorsqu'il pleut sans cesse pendant des jours, on constate quand on va au champ que les cultures se développent mais ne fleurissent pas quand bien même leur étape de croissance l'exige. L'exemple aussi pris sur les volailles couveuses en est également une illustration citée par les Aja.

Un autre usage non moins important en milieu Aja de la température est que son élévation leur permette de recharger des batteries et piles de nouvelles lampes solaires, lesquelles leur servent d'allumer des lampes pendant la nuit surtout dans les milieux non encore électrifier par la Société d'Énergie Electrique. Ce dernier aspect vient renforcer combien les températures sont utiles pour la population Aja et en particulier ceux qui vivent un peu éloigner des milieux urbains. Cette analyse ne postule pas que c'est uniquement dans les zones enclavées d'électricité conventionnelle que les lampes solaires sont en usages. Loin de là et plus encore, ces lampes sont de plus en plus utilisées dans les villes et dans les cours de maison ou aux portails afin de faciliter l'éclairage de la maison ou de la devanture en cas de pannes avec l'énergie conventionnelle distribuée par l'Etat.

Bien-que les différents usages de la température ci-dessus présentés aient montré son importance, il est important de rappeler qu'elle apparaît aussi nocive à la connaissance des peuples Aja. En effet, lorsque l'ensoleillement est de trop sur plusieurs jours, alors que les cultures n'ont pas encore atteint leur croissance maximale, cela peut entraîner leur destruction. En définitif, il faut souligner que les Aja font plusieurs usages de la température, qui leur permettent d'identifier à chaque étape de leur vie son utilité.

2.3 Usages du paramètre Vent (Jihɔn) par les Aja du Couffo

En pays Aja, 100 % des enquêtés reconnaissent l'importance du vent. Selon eux, tout le monde a besoin du vent pour vivre, car il produit de l'aisance dans le corps humain. Il s'agit ici du vent simple qui ne doit pas être comparé aux autres vents principalement Jihɔntwi (Jihɔntui) (tourbillon) et jihɔn gangan

(vent fort). C'est le vent qui nous permet de respirer. Il souffle et apporte toujours de l'oxygène.

Le vent favorise aussi le développement des cultures à différentes étapes de leurs croissances. Une culture bien aérée se développe correctement lorsqu'elle trouve de bon vent. Le vent intervient aussi pour attiser les feux dans les foyers pour la cuisson des aliments. Selon, les peuples Aja du Couffo, le vent contribue à la pollinisation au niveau même de certaines plantations comme le maïs. A chaque stade d'une culture, l'apport du vent reste non négligeable, il facilite leur développement. Le vent contribue aussi au séchage des produits et surtout de certains produits comme des tisanes qu'on ne doit pas sécher au soleil. C'est son excès qui nuit.

Les deux derniers vents (Jihontwi (Jihontui) et jihon gangan) dans la conception des enquêtés sont généralement destructeurs. Le tourbillon dans son passage emballe les débris végétaux, les sachets domestiques usés ou même du sable qu'il soulève avec de la poussière. Il empêche de ce fait la vue, que l'on soit à pied ou à moto, car, avec le sable qu'il soulève, cela entre dans les yeux et vous rend immobile. Ce qui entraîne des incidences lorsque certains tentent d'avancer alors qu'ils ne voient pas bien au-devant d'eux.

Selon 100 % des Aja enquêtés, pour ce qui concerne le troisième type de vent, ses effets ne sont pas des moindres. C'est le plus violent. Ces vents détruisent tous sur leur passage. Ils cassent les habitations et décoiffent certains toits de maisons. Ils peuvent aussi soulever un être humain. Or, dans la perception des peuples Aja, le vent ne soulève pas l'homme. S'il arrive un jour que cela se produit, c'est dire que celui qui a été soulevé de ses deux pieds ne pourra plus survivre.

Même dans les champs, les vents forts ne laissent rien passer. Ils cassent les tiges de maïs et de manioc. Selon les enquêtés, c'est double peine que les vents forts causent aux agriculteurs. Après avoir détruit leurs habitations et les livrer aux intempéries climatiques, c'est encore leurs champs qui sont pris d'assaut. Ce sont de malheureux événements que lesdits vents ont laissé dans la mémoire des peuples Aja du Couffo.

2.4 Usages du paramètre Humidité (Fafa) par les Aja du Couffo

En pays Aja, l'humidité /Fafa joue un important rôle. En période d'humidité les paysans Aja mènent plusieurs activités agricoles. En effet, au début des premières pluies, étant donné que ce sont elles qui sont l'élément principale qui conditionne l'humidité chez les Aja et vu qu'ils pratiquent une agriculture pluviale, ces derniers font le labour des champs, afin de les apprêter à recevoir les semences. La pluie tombe donc et permet l'humidité du sol. Tout ce qui constitue les usages développés au niveau de la pluie le sont également pour l'humidité ici. La seule différence est qu'il y a des activités qui nécessitent que l'humidité soit vraiment suffisante dans la terre avant leurs démarrages comme par exemple la réalisation des buttes (photo 7) pour la production de l'igname (*Discorea esculenta*) et de la patate douce (***Ipomea batatas***)

Photo 7 : Production des butes pour plantation d'igname à Atomey (Commune d'Aplahoué)

Prise de vue : L. L. Sodegla, Mars 2025

La photo 7 montre un jeune agriculteur dans son champ d'igname où des butes sont réalisées. L'analyse de la photo révèle que la réalisation de ces butes à des fins de production d'igname requière une humidité suffisante dans le sol, puisqu'il faut avoir le sol humide pour creuser et ensuite amasser du sol dans les alentours. C'est de la même façon que les pépinières de tomate et de piment se réalisent. Ces dernières se réalisent quand les pluies se répètent et l'humidité est suffisante dans les sols.

En réalité, on note qu'il y est une humidité suffisante avant de réaliser ces activités parce qu'il faut que les pépins restent en contact du sol humide pendant quelques jours avant que la germination ne soit activée. Si, le sol n'est pas suffisamment humide et qu'on réalise la pépinière, les principaux actifs de la semence vont être détruits sous l'effet d'intense rayonnement solaire. C'est pourquoi même parfois pour mieux conserver l'humidité sous la pépinière, les agriculteurs se servent des

branchages des palmiers à huiles pour faire une balustrade autour de la planche de pépinière.

2.5 Usages du paramètre Ensoleillement (Eweme) par les Aja du Couffo

Chez les Aja du département du Couffo, Eweme (l'ensoleillement) est utile à beaucoup de choses. Il se trouve en effet confondu à la température dont l'évocation de ses usages vont répéter les mêmes utilités de la température. Puisque, qui dit ensoleillement dit soleil et c'est ce moment ensoleillé qui évoque le concept Eweme. Ainsi, pour rappel, eweme est aussi cette période utilisée par les Aja pour sécher les tenues lessivées, les produits agricoles sans oublier la vitamine D qu'il apporte à l'organisme à une certaine intensités données. Les cultures matures dans les champs ont aussi besoin de l'ensoleillement pour diminuer la quantité d'eau qu'elles contiennent avant la récolte. Bref, les moments ensoleillés sont plus qu'important dans la production agricole que dans le vécu quotidien des peuples Aja du département du Couffo.

3. Discussion

La présente recherche a permis d'étudier les usages des paramètres climatiques chez les Aja du département du Couffo au Sud-ouest du Bénin. Les riches connaissances des peuples Aja sur les paramètres climatiques, leurs permettent de planifier leurs activités socio-économiques. C'est ce que rappelle M. Hounsou (2004, p. 92) lorsqu'il démontre que les paysans disposent des repères empiriques qui leur permettent de bien pratiquer les activités agricoles. Chaque mois et chaque saison sont liés à des activités spécifiques et sont

caractérisés par des paramètres climatiques donnés. Ceci est confirmé par les travaux de A. Mfewou et *al.* (2022, p. 8) portant sur la variabilité climatique au Tchad : perception et stratégie d'adaptation paysanne à Kélo (Tchad) qui postulent qu'à chaque moment de l'année correspond un type d'activité qui lui est propre.

Pendant la saison pluvieuse, notamment à partir du mois de mars jusqu'en juillet et de septembre à novembre, les Ajanu sont occupés par les travaux champêtres. Pendant les périodes de précipitations, les paysans exercent diverses activités champêtres notamment la réalisation des pépinières, des butes et des semis du *Phaseolus vulgaris* (Haricot). Ces résultats concordent avec ceux obtenus par E. W. Vissin (2016, p. 358), lorsqu'il stipule que les activités agricoles sont les priorités des paysans entre les mois de mai et septembre, que les agriculteurs appellent une période humide.

La mauvaise répartition de la pluie et l'augmentation de la température ne favorisent pas l'humidité relative. Ainsi, le processus de développement des cultures n'arrive pas à sa fin car, toutes les conditions ne sont pas réunies. I. Diop et *al.* (2013, p. 3599) trouvent que les conditions pédoclimatiques comme la température, la pluviométrie, sont le socle de la production agricole. Du coup, quand certains paramètres viennent en excès, ils deviennent néfastes à la production.

Aussi, les perturbations de la température, du vent et de la pluviométrie obligent les Ajanou à faire recourt aux semences à court cycle au regard des bouleversements que ces facteurs engendrent sur leurs productions. C'est à juste titre que A. Mfewou et *al.* (2022, p. 12) déclarent que les paysans se tournent vers les variétés locales (maïs, mil, sorgho, riz) à cycle court pour maximiser leurs chances de rentabilité. Puisque parfois, ces cultures sont détruites par les vents lorsque la

pluie se prépare à pleuvoir. Ceci corrobore avec les travaux de F. A. Bara (2023, p. 58), L. L. Sodégla (2021, p. 65) et D. S. M. Agossou (2008, p. 64) qui expliquent que, les cultures des agriculteurs sont dévastées par les vents violents.

Conclusion

La présente recherche a porté sur les usages des paramètres climatiques chez les Aja du département du Couffo au sud-ouest du Bénin. L'approche méthodologique adoptée a permis d'obtenir des résultats très intéressants. Dans ce travail, les usages de cinq paramètres climatiques ont été présentés. Il s'agit des précipitations, de la température, du vent, de l'humidité et de l'ensoleillement. Ces différents paramètres climatiques présentent pour les Aja du Couffo de multiples utilités tant pour leurs propres existences humaines que pour leurs activités socioprofessionnelles et culturelles. Malgré l'importance de chacun de ces différents paramètres dans le quotidien des paysans Aja, il est nécessaire de préciser que les excès nuisent à leurs cultures. Les excès des paramètres climatiques et les nuisances probables que les Aja rencontrent dans les usages des paramètres climatiques constituent de nouvelles pistes de recherches pour désormais apprécier les causes des excès et les impacts des nuisances enregistrées dans leurs productions agricoles.

Références bibliographiques

ABDOULAY Mfewou, NFOR Julius Tata et NADJI Paul, 2022. « Variabilité climatique au Tchad : perception et stratégie d'adaptation paysanne à Kélo (Tchad) », Vol. 22, N° 1, avril 2022, p. 12 ou <https://id.erudit.org/iderudit/1092299ar>

BARA Adéwalé François, 2023. Concepts et conceptions des paramètres et événements climatiques chez les Nàgò de la Commune de Kétou, mémoire de licence du DGAT/CUA/UAC, 58 p.

AKINDELE Abaniché Akibou, 2024. « contraintes pédoclimatiques et production du manioc (*Manihot esculenta*) dans la Commune de Bonou » in : les Editions Francophones Universitaires d'Afrique, N° spécial Novembre 2024, ISBN : 978-2-493659-19-4, DOI <https://zenodo.org/records/14182069>, PP 33-50

AKINDELE Akibou Abaniché, SODEGLA Léoboui Lazare, ZINSOU Sagbo Alain, 2022. « Contraintes agro-climatiques chez les Wemenou de l'arrondissement de Zoungue, commune de Dangbo au Bénin », In Revue Scientifique Des Lettres, Arts, Sciences Humaines Et Communication (Songiri), Numéro spécial, 001, décembre 2022, ISBN : 978-2-9553416-05, pp 07-20.

DIOP Ismaël, Cisse Issa, TANDIA Abdel Aziz, FALL Salim, DIOP Safari, 2013. « Stabilisation de la bière produite à partir de matière amyliacée locales (Sorghum biocale et *Musa acuminata*) par adjonction de l'huile essentielle de *Cymbopogon Citatus* » In Journal of Applied Biosciences 51. Article scientifique, 3596-3652 pp.

SEYDOU Waïdi , ISSA Maman Sani, AKINDELE Akibou, OMORE Gloria, TCHAOU Brice Sèvègni, OGOUWALE Euloge et OGOUWALE Romaric, 2023. « Stratégies d'adaptation des femmes productrices du riz aux changements climatiques dans la commune de Malanville », in Territoires, Sociétés et Environnement (TSE), Numéro Spécial janvier 2023, Volume III, ISSN : 1859 - 5103, PP 141-148.

Sodégla Léoboui Lazare, 2021. Concepts et conceptions des paramètres et événements

climatiques chez les Aja de la Commune de Dogbo, mémoire
de Master de l'Université
d'Abomey-Calavi, 102 p.

Entreprise et Environnement au Gabon : Cas de la Société d'Énergie et d'Eau du Gabon (SEEG)

Wilfried Biveghe Bi Ndong*¹

wbiveghebindong@gmail.com

+241 62976102

Nina Jennipher Mamfoumbi*²

ninajennipher@yahoo.fr

+241 62302744

Résumé :

Le texte analyse les impacts environnementaux des activités de la SEEG au Gabon, en soulignant une rupture entre les pratiques industrielles et les dynamiques socioculturelles locales. L'absence d'une politique environnementale intégrée révèle une vision technocratique du développement, éloignée des réalités des communautés riveraines. En mobilisant l'anthropologie environnementale et la sociologie du développement, l'étude s'appuie sur une analyse qualitative croisant observations de terrain et perceptions locales. Les activités de la SEEG engendrent pollution, nuisances sonores, déforestation et risques d'inondation, affectant les écosystèmes et les représentations sociales de la nature. La mauvaise gestion des déchets renforce le sentiment d'exclusion et la fracture entre institutions et populations. L'environnement devient un lieu de tension symbolique, soulignant l'urgence d'une refondation des politiques industrielles basée sur les savoirs et aspirations des communautés locales.

Mots clés : Environnement, communauté locale, savoirs traditionnels, vulnérabilité, industrialisation.

¹ Biveghe Bi Ndong Wilfried, Docteur en anthropologie du travail et de l'entreprise, Chargé de Recherche à l'Institut de Recherche en Sciences Humaines (IRSH/CENARST), Libreville-Gabon.

² Mamfoumbi Nina Jennipher, Docteure en sociologie du travail et des organisations, enseignant-chercheur, à l'Institut Universitaire des Sciences de l'Organisation (IUSO), Libreville-Gabon.

Introduction

Depuis près de deux décennies, la question environnementale s'impose au cœur des préoccupations internationales. Cette prise de conscience globale se traduit par la multiplication de conférences et d'engagements internationaux visant à promouvoir un développement durable, alliant croissance économique, équité sociale et préservation de l'environnement. L'un des tournants majeurs de cette dynamique a été la Conférence de Rio de 1992, qui a souligné le rôle déterminant des entreprises dans la réalisation des objectifs écologiques planétaires. À travers cette conférence, les États et les acteurs économiques ont été appelés à reconnaître l'environnement comme une priorité stratégique.

La Déclaration de Rio affirme avec force que « le commerce et l'industrie, y compris les sociétés transnationales, devraient reconnaître que la gestion de l'environnement revêt un rang de priorité élevé et est déterminante pour un développement durable ». Il y est aussi précisé que les entreprises doivent minimiser les impacts de leurs activités sur la santé humaine et l'environnement, favoriser la transparence, mener des audits environnementaux et encourager l'autorégulation.

Dans ce contexte, il apparaît essentiel d'examiner dans quelle mesure les entreprises gabonaises, à l'instar de la Société d'Énergie et d'Eau du Gabon (SEEG), s'inscrivent dans cette logique de durabilité. Fournisseur exclusif de l'eau potable et de l'électricité au Gabon, la SEEG joue un rôle socio-économique central. Son intervention dans le tissu social gabonais peut être analysée à travers une approche anthropologique et

sociologique, comme un facteur de transformation des modes de vie traditionnel et des rapports à l'environnement. L'accès à ces ressources fondamentales a redéfini les usages domestiques, les représentations sociales du progrès et les dynamiques communautaires.

Cependant, cette modernisation technique et sociale soulève une question cruciale : les activités de production de la SEEG intègrent-elles réellement une dimension environnementale dans leur conception et leur mise en œuvre ? Autrement dit, quelles sont les pratiques environnementales mises en œuvre par la SEEG sur ses sites de production ? L'entreprise dispose-t-elle d'une véritable stratégie environnementale ou agit-elle de manière ponctuelle et peu structurée ? Et surtout, quels sont les impacts de cette situation sur les populations riveraines et sur l'écosystème local ?

Cette problématique est d'autant plus pertinente que l'environnement, compris comme l'ensemble des conditions physiques, biologiques, climatiques et culturelles au sein desquelles évoluent les êtres humains, ne peut plus être considéré comme une variable secondaire du développement. Il constitue un enjeu transversal, appelant à une redéfinition des politiques industrielles, sociales et économiques dans une perspective durable. Dans ce cadre, l'entreprise devient un acteur clé, non seulement dans la production de biens et services, mais également dans la préservation ou la dégradation du cadre de vie des populations.

Notre réflexion s'inscrit dans cette perspective et prend pour objet d'étude la SEEG, à partir de données empiriques recueillies sur deux de ses sites de production : l'usine d'eau

potable de Ntoum (province de l'Estuaire) et celle de Mitzié (province du Woleu-Ntem). Depuis août 2020, des observations directes de terrain ainsi qu'une enquête qualitative par entretiens semi-directifs ont été menées auprès de 25 personnes (anciens et actuels employés, riverains), permettant d'identifier de manière précise les effets environnementaux des pratiques industrielles de la SEEG. Les témoignages et les observations mettent en évidence des rejets d'eaux usées, de boues et de résidus chimiques dans le milieu naturel, révélant un manque de stratégie environnementale claire.

À travers cette recherche de terrain, il s'agira de montrer que l'entreprise gabonaise n'a pas toujours accordé une attention suffisante à la protection de l'environnement et que son engagement en la matière reste limité, voire marginal. Nous analyserons d'abord l'absence de politique environnementale structurée au sein de la SEEG, puis nous aborderons les techniques de production utilisées et, enfin, nous évaluerons les conséquences environnementales et sociales de cette situation sur les populations vivant à proximité de ses installations.

1. Absence de politique environnementale

Depuis sa création en 1964, la SEEG, est une entreprise qui est restée longtemps sans une démarche véritable qui intègre des pratiques responsables de protections de l'environnement. En effet, elle a toujours fonctionné sans préoccupation environnementale malgré quelques interventions qui renvoyaient à la protection de l'environnement. Cette question n'était pas omniprésente, et l'entreprise n'avait pas cette contrainte d'adopter une approche proactive de l'impact de ses

activités sur l'environnement. Cela était observable par un développement de ses activités d'eau et d'électricité peu soucieuse de l'environnement. En effet, la production d'eau et d'électricité modifient la nature par les transformations, les rejets des déchets et nuisances sonores causés par l'entreprise. Au début de l'exploitation, l'absence d'un service environnemental au sein de l'entreprise le prouve. Du fait que l'environnement était un concept qui n'était pas encore au cœur des activités dans l'entreprise. La société avait le libre arbitre de pratiquer ses activités sans se soucier des impacts néfastes que ces activités pouvaient engendrer sur la nature. Comme le souligne les propos de Samuel Moussavou ancien divisionnaire déjà à la retraite :

« Dans les années 1980, il y avait une cellule appelée Division Prévention Sécurité. Elle avait pour mission de veiller à la sécurité du personnel et non aux questions environnementales. Elle était rattachée à la Direction Générale. Son organisation était structurée ainsi : un Ingénieur en sécurité et les correspondants en sécurité. L'ingénieur était le garant de la doctrine et il était directement rattaché au Directeur Général. Et les correspondants avaient pour mission d'animé les missions de la sécurité, des actions dans les exploitations³ ».

En effet, l'absence de politique environnementale claire au sein de la Société d'Énergie et d'Eau du Gabon (SEEG) s'inscrit dans une dynamique plus large où les logiques institutionnelles héritées de la période postcoloniale influencent encore les pratiques organisationnelles. Du point de vue anthropologique, cette carence traduit une certaine

³ Samuel Moussavou, ancien divisionnaire, entretien réalisé le 15 avril 2023 à Ntoundou à son domicile à 17h45 min.

relation au territoire et aux ressources naturelles façonnée par des siècles d'exploitation externe et de gestion verticale. Le rapport à l'environnement reste souvent instrumentalisé, perçu à travers une logique utilitariste où la nature est un réservoir de matières premières plutôt qu'un espace à préserver. Dans ce contexte, l'absence d'une politique environnementale n'est pas seulement une défaillance technique, mais aussi une expression des représentations culturelles locales et institutionnelles du rapport à la nature et au développement.

Tout de même, sur le plan sociologique, cette situation révèle également les mécanismes de reproduction des inégalités structurelles et de marginalisation des enjeux écologiques dans les priorités nationales. La SEEG, en tant qu'acteur socio-économique majeur, est insérée dans un système où l'urgence économique prime sur les considérations environnementales, en raison d'une gouvernance orientée vers la satisfaction immédiate des besoins de consommation et non vers la durabilité. L'absence de politique environnementale traduit ainsi une forme de déconnexion entre les normes internationales promouvant la durabilité et les pratiques locales, encore dominées par des modèles de développement extractivistes. Cette dynamique participe à renforcer une forme de "violence environnementale silencieuse", affectant d'abord les populations les plus vulnérables.

2. Techniques de production peu soucieuse de l'environnement

Lors de la réalisation des grands travaux concernant la production de l'eau et de l'électricité, le facteur environnemental ne semblait pas être une priorité. Cela s'est prouvé dans l'emplacement des usines d'électricité et dans la

gestion des déchets sur les différents sites. En témoignent les propos tenus en 2018 par Alain-Claude Bilie-By-Nze, porte-parole du gouvernement gabonais :

« L'autre aspect important, ce sont les constats faits par la mission de la Direction générale *de* l'environnement mandatée par le gouvernement en présence des responsables de la SEEG. De ces constats, il ressort : le non-respect des déchets sur les sites où l'on observe des déversements des huiles dans la nature. On assiste à une pollution à outrance à Lambaréné, où les hydrocarbures sont déversés directement dans l'Ogooué, à l'endroit exact où la SEEG prélève l'eau destinée à la consommation des ménages. Il en est de même à Ndjolé où l'Ogooué sert de réceptacle des huiles et du gasoil évacué de la centrale SEEG. A Mitzic et à Oyem, les lacs et rivières sont sauvagement pollués. Ces constats appellent à prendre des mesures urgentes, dont l'application du principe de pollueur-payeur et la diligence d'une enquête. On constate également que la SEEG ne dispose pas d'équipements appropriés pour le traitement des déchets des hydrocarbures. Il s'agit là d'une situation très grave, car, à ce stade, outre les dégâts environnementaux évidents, nul ne sait les conséquences que cette pollution a pu avoir sur la santé des populations. Des enquêtes vont donc être menées pour établir les niveaux de responsabilités d'une part, et d'autre part, les niveaux de risque et de danger pour les populations. Outre les sanctions que prévoit la loi, et qui peuvent aller jusqu'à 500 millions de francs CFA par site pollué, l'État va faire appliquer le principe du pollueur/payeur pour emmener Véolia à dépolluer les sites et à procéder aux répartitions indispensables. Cette situation

concerne la quasi-totalité des sites exploités par la SEEG sur l'ensemble du territoire national »⁴.

En effet, tenus dans une situation de tension entre le Gouvernement et Véolia au sujet de la résiliation de la concession accordée au groupe français en 1997, les propos d'accusation de pollution environnementale du gouvernement gabonais, par la voix de son porte-parole, prouvent à suffisance des techniques peu soucieuses de la prise en compte de la protection de l'environnement. Dans le même ordre d'idées, de l'eau consommée provient des eaux de surfaces (pluie ruissellement) qui sont particulièrement vulnérable à la pollution ou des nappes profondes avec une eau de qualité relativement constante. Avant d'être distribuées, cette eau captée subit dans la station les différents traitements destinés à la rendre potable, déclare Fabrice Zigou agent au laboratoire du traitement de l'eau :

« Le débit de la rivière N'zémé est insuffisant pour répondre à la demande. Elle est renforcée par les captages réalisés dans d'autres rivières de bassins versants aux alentours de Mbei, Saza, Meba, Assengo. Les quatre stations de transfert déversent l'eau brute pompée dans le bassin versant de la N'zémé. Et l'usine de Ntoum à son tour capte tous ces apports (y compris ceux de la N'zémé) sur le seuil de la rivière N'zémé dans l'enceinte du site de l'usine. Ces eaux vont subir un traitement qui consiste à utiliser des produits chimiques pour rendre l'eau potable. Parmi ses produits, il y a le sulfate d'alumine, le polymère, anionique hydrosoluble floppam n°17 E, hydroxyde de calcium, hypochlorite de calcium. Certains de ces produits sont toxiques et dangereux pour l'environnement. Et certains de ses

⁴ L'union, n°12661 du mercredi 28 février 2018, p.5.

produits nécessitent également l'utilisation des vêtements de protections, de gans et du masque de protection des yeux et du visage »⁵.

Les effluents produits par l'usine étaient rejetés par deux exutoires et se déversaient dans un ruisseau, à quelques mètres de la N'zémé en aval de la prise d'eau brute. Les effluents étaient rejetés quotidiennement dans le milieu naturel : boues de décantation, eaux de lavage des filtres, effluents issus des laboratoires, égouttures des produits de traitement des bacs à réactifs, eau de lavage diverse. Certaines eaux de lavage rejetées au niveau de l'usine 3-4 se déversaient directement dans la N'zémé, en aval de la prise d'eau. La quantité d'effluents rejetés dans le ruisseau n'était pas évaluée avec précision, du fait que les usines ne disposent pas de dispositifs de comptage en entrée et en sortie des tranches de traitement, ni au niveau des exutoires. Ces rejets contribuent à polluer le sol et l'eau de la rivière et constituent un facteur de déséquilibre de l'écosystème par l'augmentation de la turbidité de l'eau (rejet de boues) et modifient la qualité physico-chimique de l'eau (apport de produits chimiques). Sur le site de la SEEG de Mitzic, cette dégradation de la nature est très visible sur la rivière Miang, une rivière dans laquelle les populations prennent de l'eau pour les besoins domestiques.

Du point de rejet des produits chimiques du site jusqu'aux premières habitations en aval de la rivière N'zémé, il y a des changements et le manque de vie dans le milieu

⁵ Fabrice Zigou, agent de maîtrise au service qualité SEEG de Ntoun, entretien réalisé le 09 juillet 2021 à la SEEG de Ntoun vers 15h15 min.

aquatique. Cela se confirme par les propos de notre interlocuteur de la ville de Ntoum :

« Je réside le bord de la N'zémé depuis 12 ans. J'utilise l'eau de la rivière juste pour les besoins domestiques et le bain avec ma famille depuis des années malgré les changements de la couleur de l'eau. Cette rivière n'a plus de poisson à cause des produits de la SEEG déversés dans l'eau. Ces produits sont même à l'origine du corps qui gratte et les yeux qui piquent au contact de l'eau et l'odeur de la javel qui se fait ressentir à quelques mètres de la rivière quand l'entreprise envoie ses produits dans la rivière »⁶.

De même, sur le plan légal, la SEEG doit faire un effort de répondre aux exigences de la législation. En effet, dans le code de l'environnement, la loi n°16/93, est accompagnée de plusieurs décrets d'application statués sur la gestion efficace de l'environnement, sur l'ensemble du territoire national. C'est dans ce sens que cette loi prône une utilisation rationnelle et durable des terrains ainsi que la prise de mesure pour garantir la protection du sol, du sous-sol et des ressources naturelles. En son article 12 qui stipule :

« Il est interdit d'évacuer, de jeter ou d'injecter dans les eaux de surface ou souterraines, aux abords de mers ou cours d'eau, des eaux dégradées, déchets, résidus ou tout autre produit susceptible de porter atteinte au milieu aquatique ainsi qu'à tous les éléments et parties connexes ou d'entraîner des risques et des dommages tant pour la santé humaine que pour les ressources biologiques »⁷.

⁶ François Obiang, riverain au bord de la N'zémé, entretien réalisé le 16 août 2024 à Ntoum à 13h20 min.

⁷ Loi n°16/93 du 26 août 1996 relative à la protection et à l'amélioration de l'environnement article 12, p.4.

En effet, selon cet article, chaque entreprise doit se comporter de manière responsable en respectant l'environnement. Il demande également de prendre en compte les questions environnementales afin de répondre aux exigences de la législation en République gabonaise. Selon nos observations, fort est de constater que la question environnementale n'était au centre de ses activités. Du fait que la SEEG n'a pas encore intégré une politique environnementale véritable.

3. Effets dévastateurs de la production de l'électricité

La production d'électricité au Gabon a deux origines : thermique et hydraulique. Les équipements de production d'énergie électrique sont constitués des centrales thermiques et hydroélectriques. Pour ce qui est des centrales thermiques, elle exige l'utilisation de grandes quantités de carburant, lubrifiant et du gaz ; l'hydroélectricité qui exige la construction des barrages, nous précise l'historien R. Lekoulekissa (2009, p. 232). En effet, il montre que l'étude réalisée sur les différents sites de la SEEG à exploiter n'était que des études techniques et non environnementales. Selon cette recherche, l'auteur précise que :

« La valeur de ces études techniques restait subordonnée à une démarche qui les associait à d'autres études à caractère économique et commercial portant sur la prévision des besoins à satisfaire, ainsi que sur la mise en place de système tarifaires fondés sur la rationalité économique. La réalisation de ces études parallèles et la construction des dossiers releva encore des compétences des ingénieurs de Electricité De France (EDF) » R. Lekoulekissa (2009, p. 234).

En effet, malgré l'aide des grands ingénieurs d'EDF, la SEEG ne prenait pas en compte la question de l'environnement dans les chantiers. Aucune étude d'impact environnementale n'était réalisée alors que ces projets de construction des barrages hydroélectriques touchaient directement à l'environnement. D'autant plus qu'il fallait creuser, modifier les cours des rivières en les agrandissant et défricher les forêts pour permettre la construction et le passage des hautes tensions. Une fois l'étude technique, économique et commerciale était validée, les réalisations se faisaient par les entreprises spécialisées qui étaient également sélectionnées par des appels d'offre afin de procéder aux étapes de la construction des barrages. Les travaux étaient réalisés par les entreprises ayant obtenu des marchés. Mais les ingénieurs d'EDF étaient en permanence sur le terrain. Ils suivaient et contrôlaient les travaux de génie civil, procédaient à la vérification de la conformité des équipements, souligne R. Lekoulekissa (2009, op. cit. p. 234).

Dans les faits, EDF procédait au contrôle de fabrication de la qualité des matériels commandés et non aux impacts de ces matériels sur l'environnement. Lors de l'exécution des travaux de l'hydroélectricité, le respect des procédures de sécurité (balisages, panneaux d'information, organisation de la circulation, équipement de protection individuels, personnels formés aux risques inhérents au chantier) et de bonne exécution du chantier n'était pas envisagé.

S'agissant des centrales thermiques, il est à relever que quelques aspects montrent que les techniques utilisées par la SEEG sont des techniques qui parfois les échappent et provoquent des pollutions de tout genre. Les sites de la ville de Mitzic et de la ville de Ntoum, engendrent énormément de bruit

que les techniciens de l'entreprise ont du mal eux même à contrôler et à contenir. Autour de ces centrales électriques, habitent les grandes familles des quartiers sous intégrés et celles des agents qui sont souvent perturbés par cette pollution sonore. A ce sujet précis, un ancien directeur de la direction Sécurité Environnement souligne que :

« A Mitzic, la pollution sonore est tellement intense et nuit à la santé, particulièrement à celle des enfants. Les enfants deviennent sourds. De même, pour les passants, c'est la même chose. Et cette nuisance sonore entraîne parfois les accidents, les véhicules sont obligés à chaque fois de klaxonner les passants, puisque la centrale de la SEEG est située sur la route de Sam. Pour la protection des agents contre le bruit, on mettait les capsules et des casques anti-bruit, mais ça gêne beaucoup les agents de mettre se les bouchons d'oreilles, en plus quand les familles habitent là, c'est encore pire »⁸.

A travers ce témoignage on peut voir combien de fois les activités ou encore les techniques utilisées par l'entreprise ont des effets néfastes sur les populations environnantes. Ce bruit perdure et perdura toujours. La prise en compte du bruit n'a pas sa place. Les agents et leurs familles n'ont pas de choix que d'habiter les cités à coté de leur lieu de travail, bien que cela affecte la santé de leurs enfants. De même que les populations qui résident autour de ces sites et qui ne peuvent pas abandonner leurs espaces de vie n'échappent à cette pollution sonore.

⁸ Jean Alain Boussougou, ancien Directeur de la SEEG de Mitzic, entretien réalisé le 16 septembre 2022 à son domicile à Mitzic, 18h 20 min.

4. Carence de bassin de rétention

Le manque, ou encore l'insuffisance de bassin de rétention posé sur les cuves montrent que les activités de la SEEG produisent des effets dévastateurs. En général, les bassins permettent de retenir tous les déversements des hydrocarbures lors des fuites pendant le dépotage, déversement accidentel, lors des opérations de maintenance ou vidange. Ils maintiennent également la grande cuve de stockage car en cas, de déversement ça allait directement tomber dans le bassin de rétention. Ce qui permet de recueillir le débordement et de le mettre dans un bidon pour éviter que cela se déverse sur le sol. Par ailleurs, l'on n'en trouve presque pas dans les petites centrales thermiques à l'intérieur du pays. Et même quand on en trouve, pour la plupart de ses cuves de stockage, elles sont parfois trouées à cause de la vétusté, l'exposition au soleil et les intempéries. A la centrale de Mitzic, ces huiles coulent et longent à travers des sorties jusqu'au cours d'eau Miang qui se trouve à côté. Selon les propos de Saturnin Mendame :

« A la centrale de Mitzic, les huiles coulent de la centrale jusque dans la rivière Miang. Ntoug également à des effets dévastateurs, les huiles étaient complètement rejetées dans la nature. Et d'autres, pour des besoins domestiques donnaient des huiles usées aux populations pour peindre leurs maisons en planches pour l'entretien du bois »⁹.

Les techniciens de la SEEG, n'ont pas forcément connaissance de l'ampleur ou de la gravité des rejets de ces hydrocarbures usées dans la nature ou encore d'aspirer ces

⁹ Saturnin Mendame, cadre à la SEEG de Mitzic, entretien réalisé au village Doum le 23 août 2022 à 14h.

huiles usées. Ces huiles qui coulent dans les rivières contribuent à la perte de la qualité de l'eau des sols et modifient sans doute de manière progressive le milieu aquatique.

5. Une gestion approximative des déchets industriels

La pollution industrielle est sans doute l'une des plus grandes pollutions au monde. Elle est nettement visible sur les sites d'exploitation de la SEEG. En fait, les déchets toxiques sont de nature différentes et sont localisés sur les sites de production, ce qui entraîne une pollution très importante et remarquable. Les usines de traitement d'eau, les centrales thermiques et hydroélectriques produisent énormément des déchets en fonction de leurs activités, affirme notre interlocuteur, Samuel Madoungou l'ancien divisionnaire déjà à la retraite :

« Dans l'usine de traitement d'eau de Ntoun, les déchets étaient soumis au brulage informel et c'était bien visible sur les sites de production. A proximité de l'usine Ntoun 3-4 et à proximité de l'usine Ntoun 5-6, certains déchets produits sur les sites étaient brûlés à l'air libre : bois, déchets végétaux, sacs plastiques, cartons. Les résidus de brûlage étaient laissés à l'abandon¹⁰ ».

Cette pratique présente un risque de pollution du sol par infiltration des résidus de brûlage lors des épisodes pluvieux. Plus encore, certains résidus de brûlage retrouvés à proximité des usines de Ntoun en amont de la prise d'eau brute, présentent un risque pour la qualité de cette eau, y compris pour la nappe phréatique. De même, les autres impacts

¹⁰ Op cit.

environnementaux induits par cette pratique sont : la pollution de l'air, l'émission d'odeur et la production de déchets. Les fumées qui s'échappent de ces usines sont potentiellement dangereuses et toxiques pour la santé des populations, en cas d'indigestion. La quantité de déchets brûlés est souvent difficile à estimer. Une partie des déchets produits sur le site est stockée dans la benne mise à disposition par l'entreprise Gabon Propre Service (GPS). En effet, selon l'article 59 de la loi n°16/93 du 26 août 1993 du code de l'Environnement gabonais, nous citons : « Sont interdites, dans tout établissement, habitation, agglomération la production de poussière, de fumées épaisses, notamment suies, buées, et de façon générale toutes projections émanations susceptibles de nuire et la commodité du voisinage au-delà des seuils prévus par la voie réglementaire »¹¹.

A travers la législation gabonaise, cette pratique d'incinération à l'air libre ne semble pas respecter les normes établies par la loi.

Dans le même sens, les propos de Florentin Mambadi nous relatent la situation des sites de Ntoum :

« Dans d'autres zone de l'usine on pouvait voir les déchets de tout genre abandonnés de manière éparses sur tout le site. Certains déchets étaient directement déversés sur le bord des berges, parfois en amont de la prise d'eau. C'est le cas de plusieurs dizaines de sacs plastiques (contenus dans les fûts d'hypochlorite de calcium, fûts souillés, ferraille, filtres, plastiques, sélectionneurs électriques, moteurs électriques, produits huileux et gras débris de voiture transformateur)

¹¹ Loi n°16/93 du 26 août 1993 relative à la protection et à l'amélioration de l'environnement article 59, p.9.

et de sacs papiers ayant contenu l'hydroxyde de calcium. Ces déchets provenaient de l'usine de Ntoum 5-6. Pour l'évacuation des déchets, la SEEG avait passé un contrat de récupération avec l'entreprise GPS. Et il y avait, je crois deux bennes à ordures installées sur le site, à proximité de chacune des tranches de traitement de Ntoum 3-4 et de Ntoum 5-6 de la berge. D'autres points d'abandon de déchets étaient également visibles sur les berges de la N'zémé, en aval de la prise d'eau. Un tas de résidus blanchâtre a été déversé à proximité de l'usine qui pourrait être de l'hydroxyde de calcium »¹².

Les comportements de l'entreprise au niveau de la gestion des déchets chimiques, métalliques, filtres et autres n'existent presque pas. La SEEG a encore du mal à intégrer et à gérer ces produits en protégeant l'environnement. En se référant à W. Biveghe Bi Ndong (2015, p. 49), la SEEG gère ces déchets dans tous les sens en éparpillant, jetant où en les brûlant sans tenir compte de la population environnante et du rôle sociétal qu'elle doit jouer vis-à-vis des populations locales.

Au niveau des centrales hydrauliques et thermiques, il y'a des déchets issus de la production de l'électricité. A cet effet, Marie Gèneviève Mengue Abessole affirme :

« On ramassait quand même les déchets et les huiles usées. Mais au niveau de la centrale thermique d'Hôpital général, on avait beaucoup de déchets vu que c'était une grande centrale, avec une grande puissance, elle produisait surtout les huiles usées, les filtres, les batteries... Mais je n'avais

¹² Florentin Mambadi, agent de maintenance en mécanique, entretien réalisé le 24 août 2023 à la cité SEEG de Ntoum, à 10h 08 min.

aucune idée de là où ces déchets étaient amenés, soit pour les stocker ou les brûler. Je ne savais ce qui était fait »¹³.

La question de la gestion des déchets à la SEEG est une question qui semble préoccupée l'entreprise bien que les méthodes appliquées n'étaient pas de bonne qualité comme cela était inscrit dans le code de l'environnement. Cependant, l'on voit bien que l'entreprise cherchait déjà comment se débarrasser de ses déchets.

Conclusion

L'étude de la Société d'Énergie et d'Eau du Gabon (SEEG) à travers le prisme de sa relation à l'environnement met en lumière les limites profondes d'un modèle industriel encore largement détaché des exigences du développement durable. L'analyse des données empiriques issues des observations de terrain et des entretiens qualitatifs révèle une absence manifeste de politique environnementale formalisée au sein de l'entreprise. Cette lacune, loin d'être marginale, structure l'ensemble des pratiques organisationnelles, traduisant un manque de vision à long terme et une sous-estimation des risques environnementaux générés par ses activités.

À cela s'ajoute l'usage de techniques de production peu soucieuses de l'environnement, notamment dans les processus de traitement de l'eau et de production d'électricité. Ces procédés, souvent obsolètes ou mal maîtrisés, engendrent une pollution diffuse, affectant les milieux naturels et la qualité de vie des populations riveraines. L'impact le plus visible réside dans les effets dévastateurs de la production d'électricité, qui s'accompagne de rejets non contrôlés d'huiles usées, de boues

¹³ Marie Généviève Mengue Abessole, cadre, Ingénieure à la direction de l'environnement, entretien réalisé le 15 avril 2023 à Ntoum, à 11h 23 min.

résiduelles et d'effluents chimiques dans les sols et les eaux superficielles.

Ces effets sont aggravés par une carence criante en infrastructures de rétention, telles que les bassins de décantation et de traitement, qui devraient pourtant être des dispositifs de base dans toute unité industrielle manipulant de grandes quantités de liquides polluants. L'absence de ces dispositifs témoigne d'un déficit d'investissement structurel mais aussi d'une priorisation insuffisante des enjeux environnementaux dans la stratégie globale de l'entreprise. Enfin, la gestion des déchets industriels apparaît comme approximative, voire négligeable, reposant sur des pratiques informelles et non conformes aux normes environnementales minimales, ce qui pose un risque écologique et sanitaire majeur.

Dans ce contexte, il est crucial que la SEEG engage une réforme en profondeur de sa gouvernance environnementale, en intégrant l'environnement non pas comme une contrainte, mais comme une composante centrale de sa mission de service public. Cette réforme doit s'appuyer sur l'élaboration d'une politique environnementale claire, la formation des personnels, l'intégration de normes ISO, et l'investissement dans des infrastructures de traitement des déchets et des effluents. Elle nécessite également un encadrement étatique renforcé, à travers des mécanismes de régulation, de contrôle et de sanctions, mais aussi un partenariat accru avec les collectivités locales et les organisations de la société civile.

Ce travail revêt une forte utilité sociale. Il donne la parole aux populations exposées, souvent marginalisées dans les débats politiques et absentes des mécanismes de décision industrielle. Il attire l'attention sur des formes de vulnérabilité environnementale invisibles, en soulignant que la transition écologique ne peut se concevoir sans intégrer la dimension

sociale de l'environnement : accès équitable à l'eau potable, protection des écosystèmes locaux, et droit à un cadre de vie sain. En ce sens, il s'agit non seulement d'une contribution académique, mais aussi d'un outil de plaidoyer pour une réforme structurelle des politiques industrielles et environnementales au Gabon.

Sur le plan utilitaire, cette étude alerte les décideurs sur la nécessité urgente de mettre en place une gouvernance environnementale intégrée, dotée de mécanismes de régulation, de contrôle et de sanction efficaces, mais aussi de dispositifs participatifs impliquant les communautés locales. Elle propose un appui pour la refondation d'une politique publique environnementale adaptée au contexte africain en général et gabonais en particulier, et une opportunité de revalorisation du rôle des entreprises publiques dans la construction d'un développement équilibré, responsable et inclusif.

Sur le plan scientifique, cette recherche ouvre des pistes fécondes pour une réflexion interdisciplinaire sur la responsabilité environnementale des entreprises publiques et parapubliques en Afrique centrale. Une première orientation pourrait consister en une analyse comparative des politiques environnementales d'entreprises de production d'eau et d'électricité dans la sous-région (par exemple, au Cameroun, au Congo ou en RDC), afin de repérer les bonnes pratiques et d'identifier les facteurs qui favorisent ou freinent l'institutionnalisation de la durabilité.

Une deuxième piste consisterait à approfondir les impacts sanitaires et sociaux des rejets industriels sur les

populations riveraines, en mobilisant des approches épidémiologiques, géographiques, sociologique ou anthropologiques. Une telle approche permettrait d'évaluer les coûts cachés du désengagement environnemental sur le long terme.

Enfin, une troisième perspective de recherche pourrait porter sur la construction d'un cadre juridique et éthique contraignant pour les entreprises publiques opérant dans des secteurs sensibles comme l'eau et l'énergie. Cela inclurait la mise en place de mécanismes de compensation environnementale, de justice environnementale et de participation citoyenne dans la surveillance des risques écologiques.

Sources orales

N°	Nom et Prénoms	Date et lieu entretien	Qualité Profession &	Age
1	Boussougou Jean Alain	16/09/2022, 18h20, quartier Etang dans la ville de Mitzic	Cadre, ancien Directeur déjà à la retraite	66 ans
2	Dilebou Edwige	24/02/2024 à son bureau sur le site de la ville de Ntoun	Ancienne Divisionnaire DE	52 ans
3	Mambadi Florentin	24/08/2023, à son domicile à la cité SEEG, à 10h08	Agent de maintenance	43 ans
4	Mendame Saturnin	23/08/2022, au village Doum à 14h.	Cadre, Ingénieure de technique	37 ans

5	Mengue Abessole Marie-Généviève	15/04/2023 à 11h23, à son bureau, site SEEG de Ntoum	Cadre, Ingénieuse	48 ans
6	Moundemba Bomba Ulrich Kevin	14/09/2023, à la cité SEEG de Ntoum	Divisionnaire actuel de la DE	43 ans
7	Moussavou Samuel	15/04/2023, ville de Ntoum	Cadre, ancien divisionnaire	67 ans
8	Obame Mbone Styve	27/02/2024, à Mitzic, 11h20	Cadre, chef de service qualité	38 ans
9	Obiang François	16/08/2024, à son domicile à Ntoum	Cadre, enseignant retraité	70 ans
10	Zigou Fabrice	09/07/2021, à 15h11 à Ntoum	Agent de maîtrise, service qualité	45 ans

Références bibliographiques

BIVEGHE BI NDONG Wilfried, 2014. *Anthropologie de l'entreprise et du travail salarié au Gabon. Hybridation d'une entreprise africaine ?* Paris, L'Harmattan.

BIVEGHE BI NDONG Wilfried, 2014/2015, « Enquête anthropologique dans l'entreprise au Gabon : pour quelle démarche ? », in : Revue Semestrielle de l'IRSH. Une publication de l'Institut de recherche en sciences humaines (Cenarest-Libreville-Gabon), Lettres, arts, sciences humaines et sociales - Numéro double volumes 17 et 18, Éditions Publibook, pp. 289-302.

BIVEGHE BI NDONG Wilfried, 2015, « Rôle sociétal de l'entreprise : Cas de la Société Meunière et Avicole du Gabon », in Sankofa. Revue Ivoirienne des Arts et de la Culture, N° 9, INSAAC, décembre 2015, pp. 42-52.

ECHAUDEMAISON Claude Danièle, 2014. *Dictionnaire d'économie*, Paris, Larousse.

GUNNINGHAM Neil., KAGAN Robert A., & THORNTON Dorothy., 2004, « Social License and Environmental PROTECTION: Why Businesses Go Beyond Compliance », *Law & Social Inquiry*, 29(2), pp. 307-341.

L'UNION, 2018. *Édition du mercredi 28 février*, n°12661.

LARKIN Brian, 2013, « The Politics and Poetics of Infrastructure », *Annual Review of Anthropology*, 42, pp. 327-343.

LEKOULEKISSA Rodrigue, 2009. *L'électrification du Gabon, 1935-1985, stratégies, mutations et limites*, thèse de doctorat en histoire, Aix-Marseille Université.

MAMFOUMBI Nina Jennipher, 2014. *Analyse sociologique des changements induits par le processus de privatisation dans les entreprises agro-industrielles au Gabon*, Thèse de doctorat, Paris, École des Hautes Études en Sciences Sociales (EHESS).

THOMPSON Edward Palmer Thompson, 1967, « Time, Work-Discipline, and Industrial Capitalism », *Past & Present*, 38, 56-97.

UNCED, 1992. *Déclaration de Rio sur l'environnement et le développement*.

UNEP, 1992. *United Nations Conference on Environment and Development - Agenda 21*. United Nations Environment Programme.

[<https://www.un.org/french/ga/special/sids/agenda21/>]
(consulté le 06-01-2024/22h12).

Religious Radicalism and Blood Donation in Côte-d'Ivoire : A case Study of Jehovah's Witnesses

Zadi Serge ZADI - Enseignant-Chercheur
Université Alassane Ouattara (Côte-d'Ivoire),
z.zadiserge@gmail.com

Résumé :

Cette étude vise à comprendre la radicalisation religieuse qui fonde la non-participation des Témoins de Jéhovah ivoiriens au don de sang, dans un contexte où celui-ci représente un enjeu majeur de santé publique. Loin d'être marginal, ce refus pose une question centrale : comment s'élaborent, au sein de cette communauté religieuse, les justifications d'un positionnement en rupture avec les normes biomédicales dominantes ? L'étude, de nature qualitative et ethnographique, mobilise des entretiens semi-directifs auprès de 40 personnes, des observations de terrain et un corpus documentaire. L'analyse repose sur quatre dimensions : (i) la sacralisation religieuse du sang, et le conflit fondamental entre deux rationalités irréconciliables, (ii) l'excommunication, utilisée comme sanction disciplinaire majeure ; (iii) un contrôle social interne renforcé, assurant la conformité des pratiques. Elle s'inscrit dans une perspective théorique croisant l'habitus (Bourdieu), le contrôle social (Merton) et la dichotomie sacré/profane (Durkheim), pour éclairer les tensions entre exigences spirituelles et impératifs sanitaires.

Mot clés : Témoins de Jéhovah, don de sang, radicalisation religieuse, contrôle social, Côte-d'Ivoire

Abstract:

This study aims to understand the religious radicalization that underlies the non-participation of Ivorian Jehovah's Witnesses in blood donation, in a context where it represents a major public health issue. Far from being marginal, this refusal raises a central question: how are the justifications

for a position that breaks with dominant biomedical norms developed within this religious community? The study, of a qualitative and ethnographic nature, mobilizes semi-directive interviews with 40 people, field observations and a documentary corpus. The analysis is based on four dimensions: (i) the religious sacralization of blood, and the fundamental conflict between two irreconcilable rationalities, (ii) excommunication, used as a major disciplinary sanction; (iii) reinforced internal social control, ensuring the conformity of practices. It is part of a theoretical perspective crossing habitus (Bourdieu), social control (Merton) and the sacred/profane dichotomy (Durkheim), to shed light on the tensions between spiritual demands and health imperatives.

Keys Word: *Jehovah's Witnesses, blood donation, religious radicalism, social control, Côte-d'Ivoire*

Introduction

Depuis l'Antiquité, le sang est perçu comme le siège de la vie, un fluide porteur d'une puissance vitale que les sociétés humaines ont, de tout temps, chargé de valeurs symboliques et rituelles. Cette charge symbolique plurimillénaire n'a nullement été effacée par la modernité ; au contraire, dans les configurations biomédicales contemporaines, le sang acquiert une dimension thérapeutique déterminante. Il est requis dans le traitement de nombreuses pathologies, des hémorragies obstétricales aux traumatismes graves, en passant par les anémies sévères, les cancers et les affections chroniques telles que la drépanocytose ou l'hémophilie. C'est en raison de ce rôle central que les institutions internationales telles que l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS) et la Fédération Internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge (FISCR) ont, dès 2008, encouragé un idéal d'autosuffisance trans-fusionnelle fondé sur le don volontaire, universel et non rémunéré (OMS, 2008 : 1-2 ; FISCR, 2008 : 20).

Cependant, cette injonction à la solidarité trans-fusionnelle, pensée comme un acte éthique et civique, ne fait pas l'unanimité. Elle se heurte à des résistances de certains groupes confessionnels dont les prescriptions religieuses entrent en conflit ouvert avec les logiques biomédicales dominantes. En Côte d'Ivoire, les Témoins de Jéhovah constituent un exemple emblématique de cette dissension. Leur refus catégorique de participer au don comme à la réception de sang s'appuie sur une herméneutique biblique particulière, notamment une lecture fondamentaliste de la Genèse, et s'accompagne d'un appareillage normatif rigoureux : port d'une carte « PAS DE SANG », menace d'excommunication, pratiques internes de surveillance. Ce dispositif forme un véritable système de régulation qui dépasse la seule dimension doctrinale pour investir le registre disciplinaire et identitaire. C'est dans ce contexte de tension entre impératifs médicaux et normes religieuses que s'inscrit la présente étude. Elle analyse les logiques sociales et religieuses qui fondent, justifient et reproduisent la non-participation des Témoins de Jéhovah au don de sang en Côte d'Ivoire. De façon spécifique, ce texte examine les fondements doctrinaux de l'interdit transfusionnel ainsi que les représentations sociales rattachées au sang en tant que substance sacrée. Aussi, l'étude présente les formes de contrôle social communautaire mises en œuvre dans la régulation quotidienne des pratiques disciplinaires.

Au-delà de l'objet empirique, cette recherche s'inscrit dans une perspective sociologique plus large, en interrogeant les dynamiques de coexistence et de friction entre logiques institutionnelles séculières et l'univers religieux normatif.

Sur le plan scientifique, cette étude entend contribuer à la sociologie des religions en Afrique de l'Ouest, notamment en

réinvestissant un champ encore peu exploré : celui des institutions religieuses éducatives, comprises comme lieux de formation morale, de socialisation corporelle et de production de normes. Elle prolonge en cela les travaux de Bourdieu (1994 :66), pour qui les habitus religieux, incorporés précocement, façonnent durablement les manières d'être et d'agir. Elle s'appuie également sur les analyses de Merton (1967 :149), qui voit dans le contrôle social un instrument central de régulation des conduites au sein des groupes fermés. Enfin, elle mobilise la théorie du sacré et du profane développée par Émile Durkheim (1912 : 87), en montrant comment le sang, sacralisé, devient une frontière symbolique infranchissable entre ordre divin et technicité médicale. En ce sens, l'étude met au jour un système de rationalité interne, qui organise la perception, la gestion et l'usage du corps en fonction de normes spirituelles supérieures. Elle propose ainsi une lecture non-réductionniste de la non-participation transfusionnelle, en l'inscrivant dans une économie du salut structurée par des mécanismes sociaux, doctrinaux et symboliques.

Méthodologie

Dans le cadre de cette étude, le choix méthodologique s'est porté sur une approche qualitative de type ethnographique. Cette orientation repose sur une perspective compréhensive, inspirée des travaux de Becker (1985 :192), qui accorde une place centrale à l'écoute des acteurs et à la restitution fidèle de leur point de vue. L'étude s'est déroulée dans la ville de Bouaké (Côte d'Ivoire), de novembre 2023 à juillet 2024.

La collecte des données a mobilisé des entretiens semi directifs, une observation directe et une recherche documentaire.Vingt

vingt-cinq (25) personnes ont été interrogées : dix-sept (17) membres actifs de la communauté des Témoins de Jéhovah (hommes et femmes, jeunes et anciens) et huit (8) professionnels de santé du CNTS. Les enquêtés ont été sélectionnés selon un échantillonnage raisonné, en fonction de leur appartenance confessionnelle, de leur implication dans les pratiques de santé, et de leur disponibilité. Les questions portaient sur la perception du sang, le vécu face à la transfusion, l'appartenance religieuse et les expériences de pression sociale ou de régulation. Ensuite, une observation directe a été réalisée dans les lieux de culte et les centres médicaux concernés par les campagnes de sensibilisation au don de sang. Cette présence sur le terrain a permis de documenter les interactions entre agents de santé et croyants, les attitudes de retrait ou d'adhésion, et les discours informels produits dans ces espaces. Enfin, la recherche documentaire s'est appuyée sur un corpus structuré de textes doctrinaux produits par la communauté des Témoins de Jéhovah (revues *La Tour de Garde*, manuels, tracts, formulaires de refus de transfusion), sur des documents de sensibilisation émanant du CNTS, ainsi que sur des travaux scientifiques antérieurs. Ce volet visait à croiser les discours officiels et les pratiques observées, et à identifier les référents normatifs mobilisés par les acteurs.

L'ensemble des données a été traité selon une analyse de contenu thématique, combinant une lecture manifeste (ce qui est explicitement formulé) et latente (ce qui relève des implicites, des sous-entendus ou des absences significatives). L'interprétation des données empiriques s'est appuyée sur trois cadres théoriques complémentaires. La théorie de l'habitus de Pierre Bourdieu (op. cit.) a permis de comprendre comment les dispositions religieuses intériorisées structurent

les attitudes vis-à-vis du sang. La théorie du contrôle social de Robert King Merton (op. cit.) a éclairé les mécanismes par lesquels la communauté veille à la conformité normative, via des sanctions symboliques et des dispositifs d'autodiscipline. Enfin, la dichotomie entre sacré et profane proposée par Émile Durkheim (op. cit.) a servi de cadre pour analyser la valeur religieuse accordée au sang et son intransigeance doctrinale. Ces trois perspectives croisées ont permis de mettre au jour un système cohérent de régulation normative, fondé sur la foi, l'identité communautaire et la discipline interne.

Les résultats se sont organisés en trois axes interdépendants. Le premier axe met en lumière la sacralisation religieuse du sang, et le conflit fondamental entre deux rationalités irréconciliables : l'une biomédicale et utilitariste, centrée sur la conservation de la vie corporelle ; l'autre religieuse et eschatologique, où le salut prime sur la survie organique. Le deuxième axe analyse l'excommunication comme un mécanisme disciplinaire central, mêlant disqualification spirituelle et rupture affective, orienté vers la préservation de l'intégrité morale du groupe. Le troisième révèle un système de régulation communautaire intensif, combinant surveillance discrète, autocontrôle normatif, et contrôle horizontal par les pairs, dans une logique panoptique religieuse.

Résultats

1. Le rejet de la transfusion sanguine : entre fidélité doctrinale et acte de démarcation

Selon l'étude, le refus du sang par les Témoins de Jéhovah relève d'une fidélité doctrinale et d'un acte de démarcation

entre deux univers normatifs, deux visions du monde, deux régimes de vérité.

1.1. Le sang, une substance sacrée : fondements doctrinaux d'un interdit religieux

Dans le milieu des Témoins de Jéhovah, le sang est loin d'être un simple fluide physiologique. Il représente une essence sacrée qui repose sur des fondements doctrinaux et sur un discours rigide du refus de la transfusion sanguine. Cette première dimension de l'interdit transfusionnel chez les Témoins de Jéhovah s'inscrit dans une herméneutique biblique, qui confère au sang un statut ontologique particulier. Dans leur doctrine, le sang n'est pas seulement un fluide physiologique destiné à assurer la survie organique : il est le support sacré de la vie, un symbole divin de l'âme humaine. Cette conception est explicitement fondée sur plusieurs versets bibliques, notamment Genèse 9:4 : « Seulement, vous ne mangerez point de chair avec son âme, avec son sang ». Cette prescription, initialement associée aux interdits alimentaires dans le judaïsme ancien, est étendue, dans la doctrine des Témoins de Jéhovah, aux pratiques contemporaines telles que la transfusion sanguine. Ce verset est repris et renforcé par Lévitique 17:10-14, où il est précisé que « l'âme de la chair est dans le sang [...] c'est lui qui fait l'expiation pour l'âme ». L'interdiction devient ici sacrée, relevant d'un pacte entre l'humain et Dieu. Mais c'est surtout dans le Nouveau Testament, notamment en Actes 15:28-29, que les Témoins de Jéhovah puisent leur légitimation contemporaine : « Car il a paru bon au Saint-Esprit et à nous de ne vous imposer d'autre charge que ce qui est nécessaire, savoir : que vous vous absteniez des choses sacrifiées aux idoles, du sang, des animaux étouffés, et de la fornication ».

Ce verset, extrait du concile de Jérusalem, confirme l'interdit du sang, ce qui lui confère un caractère transhistorique, valable même sous la grâce chrétienne.

Dans le milieu des Témoins de Jéhovah, la sacralité du sang est aussi perceptible dans les discours de certains fidèles. Un Ancien résume ainsi cette position doctrinale : « *Le sang, c'est ce que Dieu a interdit. Il l'a donné pour la vie, pas pour le commerce des hommes. Même si c'est pour sauver, tu ne peux pas prendre ce qui est sacré.* » Ce témoignage illustre la manière dont le sang est perçu comme un bien sacré, non négociable, dont l'usage est strictement défini par une autorité transcendante. La valeur symbolique attribuée à cette substance dépasse la simple interdiction : elle confère au sang une qualité inaliénable, incompatible avec tout usage profane, même dans le cadre thérapeutique.

Cette sacralisation renvoie à la distinction entre les substances porteuses de valeurs absolues et les éléments manipulables de la vie courante. Le sang fonctionne ici comme un seuil symbolique : le franchir, en acceptant une transfusion, reviendrait à rompre une alliance théologique, à profaner une substance investie d'un pouvoir spirituel. Un enquêté interrogé résume ainsi cette perception sacrée du sang : « *Le sang, c'est l'âme. Il appartient à Dieu seul. Même les animaux, on ne doit pas manger leur sang, alors imaginez pour un être humain ! Si tu reçois du sang, tu donnes ton âme à quelqu'un d'autre. C'est grave.* » Ce type de discours montre bien que le sang n'est pas simplement porteur de vie biologique, mais qu'il est investi d'une fonction théologique majeure : il symbolise l'appartenance spirituelle à Dieu. Dès lors, toute manipulation, transfusion, stockage, fractionnement, est perçue comme une violation directe du pacte divin. Cela dépasse largement une simple posture doctrinale ; il s'agit

d'une mise en œuvre liturgique du corps, dans laquelle la pureté religieuse est incarnée jusque dans la chair. En clair, le sang est classé comme une substance sacré, inviolable, incorruptible, qui n'appartient pas au domaine profane, soumis aux logiques utilitaires et médicales. Il devient l'objet d'une sanctuarisation qui exclut toute intervention humaine sur ce qui est perçu comme propriété divine.

Le refus de transfusion ne procède donc pas d'un rejet de la médecine en tant que telle, mais d'une logique de préservation du sacré, dans laquelle la manipulation du sang constituerait une transgression majeure de l'ordre divin.

1.2. Le refus de la transfusion sanguine, acte de démarcation entre deux visions du monde

Selon l'étude, le refus du sang par les Témoins de Jéhovah traduit un acte de démarcation entre deux univers normatifs, deux visions du monde, deux régimes de vérité.

La tension entre les Témoins de Jéhovah et professionnels de santé ne relève pas d'un simple désaccord pratique sur les modalités de traitement ou les protocoles médicaux : elle procède d'une opposition plus fondamentale entre deux régimes de vérité. Le sang, dans cette confrontation, devient le support d'un conflit symbolique entre deux univers normatifs : d'un côté, une rationalité biomédicale fondée sur l'efficacité, l'objectivation du corps et la maîtrise technologique des processus vitaux ; de l'autre, une rationalité religieuse qui fonde la valeur des substances corporelles sur des prescriptions divines, révélées et non négociables. Ce malentendu structurel se manifeste clairement dans les témoignages recueillis. Une infirmière interrogée rapporte ainsi : « *Quand on leur dit qu'il faut du sang pour vivre, ils*

répondent que vivre sans Dieu, ce n'est pas vivre. Pour eux, c'est nous qui sommes dans l'erreur. » Ce propos illustre une dissonance ontologique, où les termes mêmes de la discussion ne recouvrent pas les mêmes réalités. Là où le soignant parle de survie biologique, le croyant oppose une vision eschatologique de l'existence, dans laquelle la fidélité spirituelle prime sur la conservation du corps. Cette divergence est radicale : le sens du mot "vivre" change selon le cadre interprétatif. Pour les uns, vivre signifie maintenir les fonctions organiques ; pour les autres, cela implique demeurer dans l'alliance divine, fût-ce au prix de la vie physique. Dans cette perspective, le refus de la transfusion n'apparaît pas comme un simple choix individuel, mais comme un geste de démarcation assumée, qui redéfinit l'appartenance et le sens même de l'existence. Il constitue une prise de position éthique structurée, ancrée dans une logique communautaire et soutenue par un système de croyances non négociables. Par cet acte, les fidèles construisent un espace symbolique alternatif, autonome, au sein duquel le refus du sang devient une preuve de loyauté, une manière de se distinguer des normes dominantes. Cette position peut dès lors être interprétée comme un acte de distinction au sens fort : la communauté affirme son altérité, non seulement face à l'univers médical, mais plus largement face aux institutions sécularisées de la société globale. Ce refus constitue une stratégie de conservation identitaire dans un champ où les rapports de légitimité sont asymétriques. Là où le champ médical impose un cadre rationnel hégémonique, le groupe religieux oppose une logique d'intégrité doctrinale. En ce sens, la fidélité à l'interdit devient un acte de résistance, un refus d'adhésion à un ordre profane jugé inauthentique. Il symbolise la fracture entre deux visions du monde qui coexistent sans se

recouvrir : l'une centrée sur la préservation corporelle et le progrès médical ; l'autre, sur la soumission à une loi transcendante, dont la littéralité ne peut être négociée sans trahison. Le malentendu n'est pas communicationnel : il est ontologique et moral, et révèle la difficulté pour les institutions modernes à intégrer des logiques de vie qui échappent à leur propre rationalité.

Pour les Témoins de Jéhovah, le sang incarne la vie, mais une vie dont la source n'est pas médicale ou humaine, mais strictement divine. En ce sens, accepter une transfusion reviendrait à diluer la souveraineté de Dieu dans un acte humain, à se placer en rupture avec l'autorité scripturaire. L'interdit du sang prend donc une forme d'absolu moral, non négociable, indiscutable, et transmissible de génération en génération. Il fonctionne comme un régulateur d'identité spirituelle, cristallisant la fidélité au groupe et la soumission à la loi divine. Il n'est pas seulement question d'un refus individuel, mais d'un acte rituel, chargé de sens, de conséquences, et de dévouement. Le sang devient, dès lors, une limite physique et symbolique entre le sacré et le profane, entre le pur et l'impur, entre les croyants fidèles et les «hommes du monde».

Le sang incarne aussi une limite morale, une frontière active entre le « dedans » du groupe croyant et le « dehors » du monde profane. Un fidèle formule cette perception de la séparation : *« Donner du sang, c'est pour ceux qui vivent selon ce monde. Nous, on vit selon Jéhovah. C'est ça qui nous distingue. »* Ce témoignage montre que le refus de la transfusion ne se limite pas à une soustraction ou à un retrait, mais qu'il constitue un acte affirmatif, une déclaration de loyauté qui participe à la construction d'un espace moral autonome. Le sang devient un objet-frontière chargé de

significations religieuses, à travers lequel s'opère une différenciation collective. Il ne s'agit pas d'une simple règle à observer, mais d'un principe structurant la perception de soi et des autres. Dans cette logique, le refus du sang agit comme un marqueur identitaire fort, à la fois interne et externe. En refusant de participer aux circuits biomédicaux dominants, les Témoins de Jéhovah réaffirment la clôture de leur communauté et réactualisent leur distinction morale. Le sang devient ici un support d'affiliation : son intouchabilité rend visible l'appartenance, manifeste l'intégrité, et confirme l'adhésion à une norme supérieure. Cette ritualisation de la séparation permet de consolider la cohésion interne tout en érigeant une distance avec les logiques du monde extérieur.

La pratique du refus, notamment dans les contextes médicaux où la pression à la conformité est forte, devient ainsi un espace d'épreuve, de preuve et de réaffirmation. Le sang fonctionne alors comme un prisme à travers lequel se rejoue l'opposition entre salut et perdition, pureté et souillure, fidélité et trahison. Ce type de dynamique renvoie à une conception hiérarchisée du monde social, dans laquelle l'appartenance à la communauté ne repose pas uniquement sur la foi proclamée, mais sur la capacité à respecter des normes concrètes, visibles, engageant le corps. Dans cette économie morale, la règle n'est pas seulement énoncée : elle est incarnée, elle structure les conduites et participe à la construction d'un capital symbolique propre au groupe. Refuser le sang, dans ce cadre, devient un acte performatif de distinction, qui inscrit l'individu dans une trajectoire religieuse marquée par la conformité, la résistance et la séparation.

L'usage du sang comme «borne morale» traduit ainsi une volonté de différenciation choisie, ritualisée, assumée. Ce positionnement permet au groupe de se constituer comme

entité cohérente, tout en se protégeant des logiques d'assimilation à un ordre jugé profane. L'altérité devient ici un levier d'affirmation, et non un stigmat. Le refus du sang prend dès lors la forme d'un engagement intégral : il est à la fois geste de fidélité, stratégie de distinction et affirmation d'un rapport au monde fondé sur la transcendance. Il ne s'inscrit pas dans une logique de négociation avec la société environnante, mais dans une fidélité exclusive à un ordre supérieur, celui du Royaume de Dieu auquel se rattachent les croyants avec rigueur et constance.

2. L'excommunication comme outil de contrôle de l'interdit transfusionnel

La non participation à la transfusion sanguine des Témoins de Jéhovah est encadrées par un ensemble de dispositifs doctrinaux et des sanctions formelles comme l'excommunication.

2.1. L'interdit du sang comme norme absolue et non négociable

Le refus du sang par les Témoins de Jéhovah repose sur une norme absolue, conçue comme un commandement « direct de Dieu ». Dans cette optique, le sang devient une substance inviolable, dont l'usage, même à visée thérapeutique, constitue une transgression aux normes divines. Le refus du sang n'est donc pas laissé à l'appréciation individuelle. Il s'impose à tous les membres de la communauté comme une obligation rituelle et identitaire. La formulation même du discours des croyants traduit cette intransigeance morale. Un enquêté le résume en ces termes : « *Si quelqu'un accepte le sang, c'est qu'il a choisi la mort spirituelle. Ce n'est pas une*

erreur, c'est une trahison. C'est comme dire à Dieu : Je préfère vivre ici-bas que te rester fidèle. » Ce témoignage exprime une logique binaire : toute transgression n'est pas une faute relative mais un acte de rupture radicale avec la communauté et avec Dieu. Le langage de la trahison et de la fidélité indique que la question du sang ne relève pas de la morale, mais de l'alliance spirituelle. En cela, le sang devient un lieu de vérification de la foi. La rigidité de cette norme se manifeste aussi par les dispositifs concrets mis en place. Les Témoins portent sur eux une carte individuelle, préalablement signée, indiquant leur refus formel de toute transfusion sanguine. Ce document est conçu pour être opposable en cas d'urgence, même si la personne est inconsciente. Il matérialise le refus au-delà de la volonté immédiate, dans une continuité morale qui dépasse les circonstances. L'inscription du refus dans le droit médical permet ainsi d'assurer la cohérence éthique du croyant jusqu'au seuil de la mort. Il convient ici de souligner que cette cohérence n'est pas simplement doctrinale : elle est le fruit d'une structuration sociale où l'autorité du groupe repose sur un système de surveillance diffuse.

Dans toute configuration communautaire où la régulation des comportements repose sur des prescriptions strictes, la sanction constitue l'un des ultimes garde-fous contre la transgression. Chez les Témoins de Jéhovah, le refus du don de sang ne se maintient pas uniquement par l'adhésion doctrinale ou la sacralisation, mais également par un dispositif disciplinaire structurel. Au cœur de ce dispositif se trouve l'excommunication, qui agit à la fois comme menace symbolique et comme réalité organisationnelle.

2.2. L'excommunication comme sanction formelle

Dans l'univers des Témoins de Jéhovah, l'excommunication constitue une mesure disciplinaire centrale, conçue comme un acte de préservation du corps collectif. Cette pratique, formalisée depuis plusieurs décennies, repose sur un impératif catégorique : assurer la pureté spirituelle du groupe par l'élimination des comportements jugés déviants. Elle n'est pas envisagée comme une punition morale, mais comme une opération nécessaire, comparable à un geste chirurgical destiné à préserver l'intégrité d'un organisme. Le groupe, pour se maintenir dans la fidélité à Dieu, doit expulser de son sein toute forme de contamination symbolique.

Le recours à l'excommunication se déclenche dans le cas d'une transgression jugée grave, comme l'acceptation d'une transfusion sanguine. Le sang, étant sanctuarisé, son acceptation n'est pas seulement perçue comme une désobéissance personnelle, mais comme une atteinte collective à l'ordre spirituel. Toute compromission non suivie d'un repentir rapide et sincère entraîne une rupture. Cette dernière n'est pas simplement déclarée : elle est activement mise en œuvre dans le quotidien des relations sociales. Un membre interrogé témoigne de ce mécanisme : « *Quand un Témoin reçoit du sang ou participe à ce genre de chose, il est convoqué par les anciens. Si après explication, il ne regrette pas, il est exclu. On coupe les liens spirituels avec lui.* » L'exclusion ne se limite donc pas à une sanction abstraite. Elle s'exprime par l'effacement concret du fautif dans l'espace de vie communautaire. L'individu ne peut plus participer aux réunions religieuses, ses prises de parole sont réduites au silence, ses anciens amis l'évitent, et ses relations familiales sont affectées dans leur dimension spirituelle. Il devient un

corps présent mais sans statut, un membre sans légitimité. La séparation est à la fois formelle et sensible. L'exclu est placé à la périphérie du groupe, dans un espace de suspension symbolique. Il ne s'agit pas uniquement de l'écartier : il s'agit de faire sentir, par l'indifférence et l'évitement, qu'il a franchi une limite irréversible. Ce traitement de l'exclusion produit un effet de disqualification totale, dans lequel l'identité religieuse, jadis reconnue, se voit retirée comme un vêtement indigne. Être exclu, c'est aussi perdre à la fois le salut promis et le tissu de sociabilité qui en est la médiation terrestre. L'espace de la congrégation devient alors fermé à l'individu désigné comme impureté morale. Il ne s'agit pas d'un effacement juridique, mais d'une mort sociale rituelle, où le fautif cesse d'exister comme sujet spirituel.

Le processus d'excommunication ne relève pas de l'arbitraire ou de la spontanéité émotionnelle. Il est encadré par une procédure formalisée et ritualisée, appelée « comité judiciaire », qui constitue une instance disciplinaire interne chargée de juger les actes jugés contraires à la doctrine. Cette procédure est mise en œuvre lorsqu'un fidèle est soupçonné d'avoir enfreint un interdit fondamental, comme, par exemple, l'acceptation d'une transfusion sanguine, et que son comportement remettrait en cause la cohérence doctrinale de la communauté.

Dans cette perspective, la gestion de la transgression prend une forme institutionnalisée, où la norme religieuse s'incarne dans un dispositif hiérarchique chargé d'en assurer la reproduction. Le comité est composé de plusieurs anciens de la congrégation, qui assument collectivement la responsabilité morale de statuer sur le sort spirituel de l'individu concerné. Le cadre se veut à la fois bienveillant et contraignant. Officiellement, il s'agit de « rétablir le pécheur », de l'amener

à la repentance, mais dans la pratique, il s'agit surtout de soumettre la conscience individuelle à la norme collective, et de rappeler que l'appartenance au groupe est conditionnée par une conformité stricte aux règles. Comme le décrit cet extrait de propos d'un enquêté :

« L'excommunication fait suite à un "comité de discipline religieuse" conduit par plusieurs anciens. Si le transgresseur persiste, il est "susceptible d'être écarté du groupe religieux" [...] Cette mesure implique la coupure immédiate des liens spirituels, sociaux et affectifs entre l'excommunié et l'ensemble des fidèles de la congrégation. »

Ce rituel judiciaire n'est pas seulement un cadre administratif interne. Il constitue un acte solennel de régulation des corps et des consciences. L'entretien avec les anciens, dans un cadre confidentiel mais hiérarchisé, fonctionne comme une mise en scène morale, où le fidèle est confronté à sa propre déviance, mise en mots par l'autorité religieuse. Le rituel prend la forme d'un jugement, mais il est également une cérémonie d'aveu attendu, de reconnaissance de la faute et de demande de pardon. S'il y a refus ou persistance dans l'attitude jugée fautive, l'exclusion est prononcée sans appel. Ainsi, la norme communautaire ne s'impose pas uniquement par l'interdit abstrait, mais à travers un dispositif d'encadrement structuré qui met en scène la déviance pour mieux l'identifier, la dénoncer et l'exclure. L'individu est étiqueté à partir du regard que le groupe pose sur son comportement. Ce n'est pas tant l'acte lui-même, souvent médicalement justifié, qui fonde l'exclusion, mais l'interprétation collective qu'en donne l'autorité religieuse. Le comité devient donc une instance de validation ou de condamnation des actes intimes, exerçant un pouvoir symbolique fort sur les membres de la congrégation. L'étiquette de « transgresseur non repentant » est non

seulement stigmatisante, mais définitive tant qu'aucune démarche de retour n'est entreprise.

Derrière cette procédure, se déploie un mécanisme de contrôle social intériorisé. La mise en place de ce rituel disciplinaire participe à l'établissement d'un climat de contrôle diffus mais permanent. Les fidèles savent que leurs gestes, même médicaux, peuvent être observés, rapportés, interprétés, puis jugés dans un cadre religieux. Cela produit un effet de régulation intériorisée, où chacun est amené à conformer ses décisions, y compris en situation de souffrance ou de danger vital, aux attentes du collectif. La menace de l'exclusion, couplée à l'activation du comité judiciaire, agit comme un mécanisme de dissuasion puissant.

Ce système favorise l'incorporation de la norme dans les dispositions pratiques des membres, induisant une vigilance constante sur soi et sur les autres. L'adhésion à la règle devient une seconde nature, non parce qu'elle est continuellement imposée, mais parce qu'elle est inscrite dans l'habitus des croyants, façonné dès l'enfance au sein d'un cadre relationnel normatif rigide. La peur d'être convoqué, donc suspecté, donc possiblement exclu, alimente un rapport au corps et à la décision fortement encadré par le regard du groupe.

3. Le contrôle communautaire de gestion des conformités religieuses

Au-delà des dispositifs doctrinaux et des sanctions formelles comme l'excommunication, la régulation des comportements au sein des Témoins de Jéhovah repose sur un système dense de surveillance informelle, de codification des pratiques et de pression par les pairs. Ce contrôle social communautaire, qui

s'exerce dans une logique de proximité et de réciprocité normative, assure la perpétuation des règles et des interdits, en particulier celui relatif au sang. Il constitue le ciment de la cohésion du groupe, et transforme l'espace social en un espace moral. Trois dimensions essentielles caractérisent ce mécanisme : l'omniprésence des dispositifs de contrôle quotidien, la ritualisation de la conformité, et la régulation par les pairs comme outil d'autodiscipline collective.

3.1. Une vigilance permanente au cœur de la vie communautaire

Au sein des Témoins de Jéhovah, l'adhésion religieuse dépasse largement le cadre des convictions spirituelles pour s'incarner dans une organisation pratique du quotidien, soumise à un régime de vigilance constante. L'appartenance n'est pas seulement une croyance : elle est vécue, observée, contrôlée, et rejouée dans les moindres gestes de la vie sociale. Le groupe développe ainsi une forme d'encadrement global, où la frontière entre sphère privée et sphère communautaire est abolie, au profit d'un ordre moral unifié et omniprésent.

Cette configuration s'appuie sur une régulation continue des comportements, intégrée au sein même des dispositions individuelles par un long processus de socialisation. Autrement dit, la norme ne s'impose pas de manière extérieure, mais circule à travers un ensemble de pratiques routinisées, de gestes codifiés, de discours répétés qui, progressivement, façonnent une manière d'être au monde conforme aux attendus communautaires.

Cette vigilance permanente s'exerce à plusieurs niveaux : dans les interactions formelles (réunions, prédications), dans les pratiques administratives (documents de refus de transfusion),

mais aussi dans les relations interpersonnelles. Elle prend la forme de visites pastorales inopinées, de vérifications discrètes, et de circulations d'informations internes, qui permettent de repérer tout comportement suspect, tout écart potentiel par rapport à la norme. Un extrait des enquêtes illustre bien ce climat : « *Parfois les anciens viennent te visiter sans prévenir, juste pour voir si tu vis toujours selon les règles. Ce n'est pas méchant, mais ça montre que tout se sait.* » Ce témoignage montre que le contrôle ne s'exerce pas nécessairement par la contrainte explicite. Il repose au contraire sur une forme douce mais continue de surveillance diffuse, dans laquelle chaque membre est à la fois observé et potentiellement observateur. Ce régime de transparence morale transforme les relations sociales en réseaux de régulation mutuelle, où la dissimulation devient difficile, et la dissonance, risquée.

Le contrôle social s'exerce ici sous une forme décentralisée, où chaque membre est placé en situation de veille morale. Cette configuration favorise la reproduction automatique de l'ordre collectif sans besoin d'interventions constantes. L'outil emblématique de cette régulation est la carte « PAS DE SANG », que les fidèles portent sur eux. Ce document, signé et reconnu légalement, officialise de manière permanente le refus de transfusion sanguine, quels que soient les circonstances, l'état de conscience ou l'urgence médicale. Son existence dépasse la simple formalité administrative : elle symbolise l'engagement corporel et spirituel du croyant dans l'obéissance à la norme. Elle fonctionne comme un passeport identitaire, par lequel le corps devient lui-même inscription de la foi.

L'ancrage de la norme dans les objets matériels du quotidien témoigne de la profondeur de l'adhésion, mais aussi du degré

de contrôle symbolique exercé par le groupe sur les conduites individuelles. Ce niveau d'encadrement favorise un effet panoptique communautaire : nul besoin d'être surveillé en permanence pour se conformer à la règle. Le simple fait de savoir que l'on peut être vu, jugé, ou signalé, suffit à induire une conduite normative.

Ce dispositif de contrôle moral repose sur la peur du dévoilement, sur la responsabilité collective, et sur l'internalisation des attentes du groupe. Le fidèle apprend à se gouverner lui-même selon les normes prescrites, dans un espace où chaque action, aussi intime soit-elle, peut être réinterprétée comme un acte de foi ou de trahison. On assiste ici à une régulation intériorisée qui s'actualise sans pression apparente, par imprégnation progressive du code de conduite collectif dans les schèmes de pensée et les routines individuelles.

3.2. La ritualisation des conduites comme preuve de fidélité

Le contrôle normatif exercé au sein de la communauté des Témoins de Jéhovah ne s'opère pas uniquement par la surveillance ou la peur de la sanction. Il repose également sur une ritualisation continue des pratiques de conformité, qui permet de stabiliser les normes dans les corps et dans les consciences. Le refus du sang, en particulier, ne se limite pas à un énoncé doctrinal isolé : il est réaffirmé de manière régulière à travers des discours, des lectures bibliques, des prédications et des discussions communautaires. Cette actualisation constante de la norme produit un effet de familiarisation et d'intégration progressive, où la règle devient une référence quotidienne. Un fidèle interrogé illustre cette dynamique par ces mots : « *Même dans les discours au culte, on parle du*

sang. On lit les passages bibliques, on montre pourquoi c'est dangereux. À force, tu comprends que c'est quelque chose de très sérieux. » Ce témoignage met en évidence la manière dont la norme est réactivée dans les contextes de culte. La répétition régulière des passages bibliques, l'exégèse collective et les échanges autour du thème de la transfusion participent à construire une conscience partagée de la gravité de la question. La norme n'est pas seulement transmise : elle est performée dans les rituels discursifs, ce qui en renforce la légitimité et la pérennité. Cette ritualisation n'est pas anodine. Elle opère comme un mécanisme d'inculcation silencieuse, qui structure l'adhésion sans contrainte apparente. Par l'accumulation répétée de références, de mises en garde et d'exhortations, la règle devient une évidence intériorisée, qui guide les comportements sans nécessiter d'intervention explicite. L'efficacité de cette dynamique tient précisément à sa régularité : elle rend la norme omniprésente sans en faire un objet de conflit ou de débat. Ce processus illustre la manière dont les dispositions sociales se forment et se stabilisent dans la durée. Loin d'être perçues comme des injonctions extérieures, les prescriptions relatives au sang deviennent des réflexes incorporés, inscrits dans le champ du naturel. L'on n'obéit pas à la norme comme à une contrainte, mais on l'habite comme une manière d'être, tant elle s'est déposée dans les structures mentales et corporelles du croyant.

Le groupe fonctionne ainsi comme une communauté d'interprétation, dans laquelle les textes sont lus, discutés et actualisés en lien avec les enjeux concrets de la vie religieuse. Cette dynamique permet de renouveler sans cesse l'adhésion, non sur le mode du doute ou de la redéfinition, mais sur celui de la répétition signifiante. À travers ce processus, les

membres apprennent à voir la règle comme évidente, à la ressentir comme naturelle, et à l'appliquer comme une norme allant de soi. Dans ce cadre, la répétition ne produit pas de lassitude mais, au contraire, une forme de fidélité corporelle. À force de réitération, le refus du sang devient un acte réflexe, une disposition stabilisée, que l'on pourrait qualifier de disposition rituelle. Il ne s'agit plus simplement d'une croyance, mais d'un habitus religieux façonné par les routines discursives et comportementales de la congrégation. La logique ici mobilisée rejoint les mécanismes d'incorporation des habitus : les dispositions se forment dans la durée, par l'accumulation de micro-pratiques, de discours, de gestes et de rappels qui, tous, orientent les conduites vers une conformité spontanée. La fidélité au groupe passe alors par la capacité à intégrer ces répétitions comme constitutives de l'identité religieuse. Le refus du sang n'est pas seulement un interdit appris : il devient une pratique rituelle de soi, par laquelle le croyant confirme et renouvelle son appartenance. La ritualisation joue de ce fait un rôle de stabilisateur normatif, en rendant visibles et légitimes les attentes du groupe. Elle installe dans les esprits une ligne de conduite claire, rendue d'autant plus efficace qu'elle est répétée dans un contexte d'adhésion collective. Cette stratégie permet de prévenir les écarts, non par l'autorité directe, mais par l'internalisation de la norme à travers des actes récurrents de confirmation.

3.3. La régulation par les pairs ou le contrôle horizontal intériorisé

Le contrôle social, développé dans la partie précédente, chez les Témoins de Jéhovah ne se limite pas seulement à l'autorité institutionnelle exercée par les anciens ou à l'édifice doctrinal centralisé. Il s'exprime aussi, surtout, à travers un contrôle

horizontal exercé par les membres eux-mêmes dans le cadre des interactions ordinaires. Cette forme de régulation s'appuie sur une normativité diffuse, où chaque fidèle agit à la fois comme sujet et agent du rappel à l'ordre, à travers des attitudes, des attentes implicites et des réactions collectives.

Dans cet espace relationnel, les liens affectifs et communautaires deviennent le vecteur du contrôle, non par imposition directe, mais par l'anticipation du regard d'autrui, du jugement silencieux, du changement d'attitude. Le contrôle s'effectue sans sanctions explicites, sans rappels autoritaires : il repose sur une série d'ajustements comportementaux guidés par le désir de préserver sa place dans le groupe. Un fidèle le formule dans ses propos : *« On ne te force pas avec des menaces. Mais tu sais que si tu acceptes le sang, les autres vont le savoir. Et ça change tout. Ils ne te parlent plus pareil. »*

Ces propos mettent en évidence la logique du régime d'influence intersubjectif qui façonne l'adhésion aux normes. Il s'agit ici d'un mécanisme de régulation où la norme ne s'impose pas depuis une instance verticale, mais circule dans les relations ordinaires, s'insinuant dans les gestes, les regards et les silences. L'évitement de la transfusion n'est donc pas uniquement fondé sur la peur de la sanction institutionnelle, mais sur la volonté de préserver l'harmonie symbolique qui fonde la reconnaissance mutuelle au sein du collectif. Ce modèle de contrôle est d'autant plus efficace qu'il mobilise des dispositions incorporées : les fidèles, socialisés dès l'enfance dans un univers de conformité morale étroite, développent une vigilance réflexive, une capacité à anticiper les attentes du groupe et à s'y conformer sans contrainte directe. Le jugement des pairs, plus encore que celui des anciens, agit comme un levier de régulation puissant, car il engage la réputation, l'appartenance et le lien d'estime,

autrement dit les formes essentielles du capital symbolique interne à la communauté. Loin d'être invisible, il est diffusé à travers un réseau d'obligations réciproques, où l'attente d'autrui devient la mesure silencieuse de la conformité. La relation entre pairs se transforme ainsi en espace de normalisation douce, mais structurante. Ce type de régulation repose sur des affects partagés : loyauté, confiance, sentiment d'appartenance. Ces éléments renforcent l'efficacité du contrôle parce qu'ils mobilisent l'émotion plutôt que la contrainte, la reconnaissance plutôt que la peur. Le risque n'est pas l'exclusion immédiate, mais la rupture d'un lien précieux, la perte de cette complicité implicite qui fait du croyant un membre pleinement intégré. Dans ce système, le groupe fonctionne comme un organisme moral, dont chaque membre est à la fois cellule et sentinelle. Il ne s'agit pas uniquement de conformer ses gestes à une doctrine, mais de préserver un équilibre relationnel fondé sur une réciprocité tacite. Ce que chacun attend des autres, chacun s'efforce de l'incarner, dans un jeu d'échos normatifs qui stabilise le comportement sans recourir à la coercition.

Cette régulation horizontale favorise l'auto-surveillance douce mais constante, parce qu'elle repose sur le vécu quotidien et sur les expériences relationnelles. Elle transforme la norme en attente sociale active, et non en prescription figée. L'individu ajuste ses pratiques en fonction de son environnement immédiat, conscient que chaque écart pourrait perturber la trame invisible des échanges et l'ordre symbolique du groupe.

Discussion

1. L'interdit doctrinal du sang : une norme religieuse absolue à l'épreuve du pluralisme normatif

Nos résultats mettent en évidence le principe théologique rigide de l'interdit transfusionnel, en lien avec une interprétation fondamentaliste des Écritures. Ce refus n'est pas seulement une prescription morale ou sanitaire : il relève d'un impératif spirituel catégorique, qui place le sang dans une zone d'intouchabilité sacrée. Cette norme, non négociable, façonne durablement les représentations et les pratiques corporelles des fidèles, en s'inscrivant au cœur de leur identité religieuse.

En ce sens, nos données empiriques rejoignent les analyses de Michelat et Michel (2019 : 45-46), pour qui les religions à dogme fort structurent les dispositions morales individuelles par la force de leurs interdits, lesquels deviennent des repères normatifs indiscutables. Le sang, dans l'univers doctrinal des Témoins de Jéhovah, acquiert ce statut d'objet sacré au sens durkheimien, c'est-à-dire séparé, chargé de valeurs transcendantes, et strictement codifié dans ses usages.

L'importance accordée à cet interdit reflète également ce que Willaime (2020 : 62) nomme la densité symbolique des groupes religieux à fort degré de cohésion communautaire. Dans cette configuration, le sang n'est pas un objet parmi d'autres : il devient un marqueur central de fidélité, la preuve tangible d'une obéissance verticale à Dieu. Toute transgression, qu'elle soit volontaire ou contrainte, est perçue comme une rupture de l'alliance divine, voire comme une forme d'apostasie. Le recours à la transfusion ne constitue donc pas une simple infraction morale, mais un acte de

disqualification spirituelle, entraînant des conséquences sociales et identitaires majeures, comme l'ont exprimé plusieurs enquêtés.

Face à cette logique d'absolutisation de la norme, les institutions médicales apparaissent désarmées. Les résultats montrent que les soignants, fondés sur des logiques d'efficacité, de preuve, et de neutralité technique, peinent à comprendre, et plus encore à intégrer, la nature sacrée du refus. Ce constat s'inscrit dans les travaux de Fassin (2018 : 127-128), qui soulignent l'incapacité de la biomédecine à penser ce qui échappe à son propre régime de légitimation : la révélation, la transcendance, la vérité fondée sur la foi plutôt que sur l'expérimentation. Ainsi, le sang devient le point de friction entre deux régimes de normativité : l'un médical et utilitariste, l'autre religieux et vertical, reposant sur des logiques d'alliance et de pureté.

La discussion révèle dès lors que cette norme n'est pas seulement religieuse, mais structurelle : elle organise une vision du monde dans laquelle la vie physique est seconde par rapport à la fidélité spirituelle. Ce basculement axiologique est corroboré par les propos recueillis dans la phase de terrain, où plusieurs fidèles affirment que « vivre sans Dieu, ce n'est pas vivre », et que l'acceptation du sang reviendrait à « tout perdre ». Ces témoignages confirment l'importance de la norme, qui fonctionne comme un pivot symbolique entre salut et damnation.

Dans cette perspective, notre étude s'inscrit dans une sociologie du pluralisme normatif. Elle rejoint les travaux de Wieviorka (2013 : 94), qui mettent en évidence la coexistence, parfois conflictuelle, de régimes de vérité concurrents dans les sociétés contemporaines. Ce pluralisme, loin de favoriser une médiation entre les systèmes de valeurs, conduit souvent à

des impasses éthiques dans lesquelles aucun compromis n'est possible. C'est ce que révèlent les situations d'urgence médicale décrites dans nos résultats, où l'impossibilité d'articuler les normes religieuses et les logiques de soin génère des tensions irréductibles entre les familles, les patients, et les soignants.

Le refus du sang apparaît donc comme un symptôme d'un clivage plus large entre sacré et profane, entre révélation et rationalité, entre fidélité spirituelle et efficacité thérapeutique. Il met en crise la prétention universaliste de la médecine moderne, en rappelant que le corps n'est jamais neutre, mais toujours soumise aux significations symboliques, culturelles et religieuses. Loin d'un simple choix éthique, l'interdit transfusionnel révèle une configuration normative complexe, dans laquelle la logique du salut redéfinit les priorités de vie et les seuils de décision, au prix, parfois, de la mort physique.

En clair, l'analyse du sang comme objet symbolique montre une opposition fondamentale entre deux rationalités qui ne partagent ni les mêmes référents, ni les mêmes finalités. Ce constat illustre ce que Good (1994 :123) qualifie de « cosmologies médicales concurrentes » : des univers de signification distincts et parfois inconciliables, structurant les perceptions et décisions autour du corps et de la santé.

Cette tension se manifeste dans les récits recueillis, où l'impératif de pureté doctrinale surpasse les considérations thérapeutiques. La transfusion sanguine, même justifiée médicalement, est perçue comme une profanation, une transgression grave de l'alliance entre l'individu et la divinité. Cette logique est éclairée par la théorie des classifications de Douglas (1966 :35-38), selon laquelle les sociétés construisent des frontières symboliques pour préserver leur ordre moral. Le sang transféré devient, dans cette configuration, un élément

impur précisément parce qu'il circule en dehors du cadre prescrit, transformant l'acte médical en rupture rituelle.

Par ailleurs, cette interprétation singulière du sang rend la relation soignant-soigné particulièrement complexe. Hirsch (2022 :75), dans ses recherches sur l'éthique du soin, souligne que les institutions médicales contemporaines peinent à intégrer la pluralité des sources morales qui orientent les choix des patients. Cette difficulté s'amplifie lorsque les refus de soin s'enracinent dans des valeurs absolues, non négociables, comme c'est le cas ici. Les soignants se retrouvent alors face à un mur symbolique, où l'argument médical ne suffit plus à convaincre.

Cette anthropologie du refus, telle que révélée par notre enquête, met en lumière la cohabitation difficile de régimes normatifs concurrents dans l'espace thérapeutique contemporain. Si nos résultats permettent de comprendre la logique interne de ce refus, ils soulèvent aussi les limites de l'interprétation sociologique : les dilemmes intimes, les conflits silencieux ou les stratégies individuelles de contournement, pourtant évoqués à la marge, mériteraient un approfondissement complémentaire. Ce décalage entre rationalité médicale et rationalité religieuse révèle enfin les défis que pose le pluralisme axiologique aux pratiques de soin, dans un contexte où les frontières entre foi, corps et éthique sont profondément reconfigurées.

2. L'excommunication comme dispositif disciplinaire, entre religion fermée et gouvernement des corps

Les résultats de notre enquête mettent également en lumière le rôle central de l'excommunication dans le maintien de l'ordre normatif chez les Témoins de Jéhovah. Ce dispositif,

loin de se réduire à une mesure ponctuelle, constitue un mécanisme structurant de régulation communautaire, fondé sur une codification stricte et un rituel judiciaire précis. À travers le comité judiciaire, les actes des fidèles sont évalués selon des normes doctrinales intransigeantes, et toute transgression majeure, notamment l'acceptation d'une transfusion sanguine, est susceptible d'entraîner une rupture brutale avec l'ensemble de la communauté.

Cette logique rejoint l'analyse de Castel (2009 : 218), pour qui les dispositifs de disqualification constituent des formes de mort sociale visant à préserver la cohérence du collectif. Chez les Témoins, cette disqualification revêt une dimension spirituelle intense, mais elle se prolonge également dans les sphères sociales, affectives et identitaires. L'exclusion ne se limite pas à un retrait symbolique : elle désaffilie l'individu de ses liens les plus essentiels, érigeant la conformité à la norme comme condition première de l'existence sociale au sein du groupe.

Les verbatims recueillis illustrent la radicalité de cette procédure. L'entretien avec les anciens, organisé dans un cadre formel mais saturé de tensions morales, fonctionne comme une mise en scène du jugement collectif. Cette dynamique renvoie à ce que la sociologie de la déviance désigne comme un processus d'étiquetage. En effet, comme l'explique Becker, la déviance n'existe pas en soi : elle est produite par l'institution qui la désigne. Le fidèle ayant accepté une transfusion n'est pas jugé pour une erreur médicale, mais pour une trahison symbolique ; il devient, aux yeux du groupe, un « transgresseur non repentant », une figure marginale redéfinie par l'autorité spirituelle.

Ce processus d'exclusion, par son caractère rituel et public, agit comme un puissant vecteur de socialisation inversée. Il

redéfinit les limites de l'appartenance et réactive en permanence la frontière entre fidélité et déviance. Comme l'ont montré les travaux sur les minorités religieuses, notamment ceux d'Amirault (2022 : 59), les groupes en position d'extériorité vis-à-vis de la société dominante tendent à renforcer leurs mécanismes de contrôle interne pour préserver leur intégrité. Dans cette perspective, le refus du sang devient un marqueur de loyauté intransigeant, et toute faille dans cette fidélité est sanctionnée par l'exclusion.

Nos résultats confirment également que ce régime disciplinaire repose sur un gouvernement moral du corps, au sens où la gestion de la subjectivité est indissociable de la régulation des pratiques corporelles. La peur de l'excommunication, intériorisée dès l'enfance, produit une autodiscipline anticipatrice. Elle façonne les comportements non par la coercition externe, mais par une vigilance permanente exercée sur soi, en lien avec les attentes du collectif. Le comité judiciaire, dans cette configuration, ne fait qu'acter une rupture déjà intériorisée par le sujet.

La grille d'analyse foucauldienne, en particulier la notion de gouvernement des vivants (Foucault, 2004 : 39-42), permet de saisir la spécificité de ce régime normatif. Il ne s'agit pas uniquement de contrôler les conduites visibles, mais de produire des sujets conformes, à travers des pratiques d'aveu, de surveillance fraternelle et de rituels d'exclusion. L'individu devient le support d'une discipline spirituelle qui ne dit pas son nom, mais qui agit avec une efficacité redoutable sur ses choix les plus intimes, notamment en matière de santé.

Ainsi, l'excommunication ne peut être réduite à une sanction : elle constitue un opérateur central de la biopolitique religieuse des Témoins de Jéhovah. Elle fonctionne à la fois comme une menace dissuasive, un rituel pédagogique, et un instrument de

reproduction normative. Par elle, l'institution sanctuarise ses frontières, rappelle ses principes, et façonne des habitus de vigilance intégrée. En retour, les fidèles développent des mécanismes d'autocontrôle, où la peur de la rupture, spirituelle et relationnelle, devient une force d'adhésion plus puissante que toute injonction explicite.

Dans cette optique, l'excommunication n'est pas seulement un aboutissement, mais un vecteur de régulation continue. Elle installe dans l'espace communautaire une dynamique disciplinaire où la norme est omniprésente, non parce qu'elle est imposée, mais parce qu'elle est incorporée. La communauté fonctionne alors comme un corps collectif où chaque individu, en surveillant l'autre et en craignant le rejet, contribue à la stabilité d'un ordre religieux fondé sur l'obéissance, la transparence morale et la loyauté absolue.

3. Le contrôle communautaire comme un panoptisme moral à l'échelle religieuse

Les résultats présentés dans la troisième section révèlent un mode de régulation communautaire d'une intensité remarquable, où la norme religieuse ne se contente pas d'être énoncée, mais s'incarne dans l'ensemble du tissu relationnel de la congrégation. Ce dispositif de contrôle ne repose pas exclusivement sur une autorité verticale, mais s'exerce de manière latérale, dans les interactions ordinaires, les rituels discursifs et les relations interpersonnelles.

Ce mode de régulation rejoint avec une grande proximité le modèle du panoptisme décrit par Foucault (1975 : 202-205), où la surveillance, au lieu d'être centralisée, est disséminée dans l'ensemble du champ social, produisant des effets d'autocontrôle particulièrement puissants. La congrégation

fonctionne comme un espace dans lequel chaque fidèle est simultanément observateur et observé, sous l'effet d'une normativité omniprésente mais rarement explicite. Nos données empiriques illustrent ce phénomène à travers des pratiques telles que les visites inopinées des anciens, les vérifications informelles ou encore la circulation de signaux sociaux (changements d'attitude, silences, désaffiliation affective).

Ce système d'encadrement moral, que nous avons qualifié de panoptique religieux, repose non sur la contrainte directe mais sur la vigilance diffuse et la peur intériorisée du désalignement. Ce constat est en cohérence avec les travaux de Hirschhorn (2019 : 97), qui montre que dans les communautés religieuses minoritaires à forte densité normative, la discipline passe par des mécanismes ritualisés d'interpellation fraternelle, combinés à une logique d'autogouvernement inspirée par les attentes du groupe. L'encadrement est ainsi quotidien, implicite, mais profondément structurant.

À cet égard, la ritualisation du refus du sang, par les sermons, les lectures, ou encore la possession permanente de la carte « PAS DE SANG », agit comme un rappel constant de l'obligation de conformité. Ce processus d'actualisation permanente de la norme renforce son efficacité symbolique : plus qu'une interdiction, elle devient une habitude corporelle et spirituelle. Cette dimension performative, où le croyant rejoue sans cesse sa fidélité, prolonge l'idée d'un contrôle par la familiarité, dans une congrégation qui se constitue comme un « espace totalisant », où sphère privée et sphère religieuse se confondent.

Dans cette optique, le contrôle horizontal par les pairs prend toute son importance. Comme le montrent les analyses de

Césari (2020 : 144-145), dans les communautés à forte cohésion interne, ce sont les relations interindividuelles qui assurent la surveillance la plus efficace, non par l'imposition de sanctions formelles, mais par l'activation d'un système de reconnaissance mutuelle, où chaque geste déviant risque de rompre l'équilibre affectif et symbolique. Cette forme de régulation se double d'un régime émotionnel, dans lequel la crainte du rejet, ou même d'un simple changement d'attitude, constitue une contrainte sociale extrêmement efficace.

Les travaux de Elias (2003 [1939] : 92) viennent approfondir cette perspective, en soulignant que dans les sociétés hautement intégrées, le contrôle social se réalise de manière intériorisée, non par la loi ou la force, mais par la peur du discrédit, de l'humiliation ou de la solitude. C'est précisément ce que nous avons observé : les fidèles n'anticipent pas la sanction formelle, mais la rupture du lien, la perte d'un horizon partagé et la disqualification morale dans le regard de leurs pairs.

Cette organisation communautaire repose donc sur un système de régulation multiforme, combinant intériorisation des normes, surveillance mutuelle, et ritualisation permanente. Elle génère un habitus de conformité silencieuse, où l'identité religieuse est moins affirmée qu'incarnée, reproduite dans des gestes ordinaires, des attitudes attendues, et une vigilance constante sur soi et sur les autres.

Cependant, nos analyses doivent être nuancées par certaines limites. La posture des enquêtés, souvent marquée par une loyauté persistante vis-à-vis de la communauté, pourrait induire un biais de sous-déclaration des conflits internes ou des formes de résistance. De plus, notre méthodologie qualitative, centrée sur les témoignages, ne permet pas d'évaluer de manière précise les variations de ces mécanismes

selon le genre, l'âge ou le statut au sein de la congrégation. Enfin, l'approche ethnosociologique adoptée, bien qu'enrichissante pour la compréhension des dynamiques normatives, ne rend compte que partiellement des tensions subjectives vécues dans les trajectoires de doute, de rupture ou de recomposition identitaire.

Malgré ces limites, notre étude met en évidence une forme d'ingénierie morale d'une grande cohérence, où l'institution religieuse s'appuie sur les membres eux-mêmes pour produire un ordre normatif stable, autorégulé, et ancré dans les affects. Ce panoptisme moral n'est pas une pathologie du groupe, mais une modalité ordinaire de sa reproduction. Il constitue un dispositif de gouvernement des conduites qui conjugue le spirituel et le social, le symbolique et l'affectif, dans un système de contrôle où l'adhésion à la norme devient indistincte de l'appartenance au groupe.

Conclusion

Dans un contexte ivoirien marqué par la montée des préoccupations de santé publique et la promotion du don de sang comme acte solidaire vital, cet article s'est intéressé à une dissonance socioreligieuse singulière : la non-participation des Témoins de Jéhovah au don de sang. Ce phénomène, loin d'être marginal ou anecdotique, révèle un système de croyances cohérent, structuré, et fermement opposé aux logiques biomédicales dominantes.

Notre étude visait à comprendre les soubassements doctrinaux, les dispositifs de régulation interne, les formes d'encadrement social, ainsi que les représentations symboliques qui fondent et justifient cette posture radicale. Pour y répondre, nous avons mobilisé une démarche

qualitative d'inspiration ethnographique. L'analyse des données nous a permis de saisir à la fois la logique normative du groupe et l'architecture symbolique dans laquelle elle s'enracine.

Les résultats se sont organisés en trois axes interdépendants. Le premier a mis en lumière la sacralisation religieuse du sang, perçu non comme une substance biologique disponible, mais comme le siège de l'âme et le symbole de l'alliance divine, dont l'usage thérapeutique serait une profanation. Aussi, ce axe a montré que le refus transfusionnel procède d'un conflit fondamental entre deux rationalités irréconciliables : l'une biomédicale et utilitariste, centrée sur la conservation de la vie corporelle ; l'autre religieuse et eschatologique, où le salut prime sur la survie organique. Le deuxième a analysé l'excommunication comme un mécanisme disciplinaire central, mêlant disqualification spirituelle et rupture affective, orienté vers la préservation de l'intégrité morale du groupe. Le troisième a révélé un système de régulation communautaire intensif, combinant surveillance discrète, autocontrôle normatif, et contrôle horizontal par les pairs, dans une logique panoptique religieuse.

Ces résultats ont été mis en discussion avec les apports de la sociologie des religions, de l'anthropologie du soin, et des théories du contrôle social. Ils révèlent une rationalité religieuse construite sur l'obéissance à une norme révélée, qui produit des formes d'auto-gouvernement du corps et de l'âme, échappant aux régulations institutionnelles classiques. Loin de se réduire à une simple irrationalité, le refus du sang s'inscrit dans une logique de distinction morale, une fidélité à une vérité transcendante qui réorganise les priorités existentielles. Dans cette perspective, l'éthique biomédicale et

l'obéissance religieuse ne s'opposent pas seulement dans les faits, mais dans leurs fondements ontologiques.

Au-delà de la singularité du cas étudié, cette recherche offre une contribution à l'analyse des dynamiques de conflictualité normative dans les sociétés pluralistes. Elle montre que certaines communautés religieuses construisent des systèmes d'autodiscipline cohérents, en tension avec les institutions publiques, mais fondés sur des logiques de salut et de pureté. Elle invite ainsi à dépasser les lectures réductrices du refus transfusionnel, pour y voir l'expression d'une action rationnelle en valeur, au sens weberien, où la fidélité à Dieu l'emporte sur toute finalité fonctionnelle.

Les constats soulevés ouvrent une réflexion plus large sur la cohabitation des ordres normatifs dans les sociétés contemporaines. Comme l'écrit Paul Ricœur : « Ce n'est pas l'absence de conflit qui fonde la paix, mais la reconnaissance des conflits comme constitutifs de l'humain » (Ricœur, 1990, p. 206). Le cas des Témoins de Jéhovah nous rappelle ainsi que les tensions entre foi et science, entre vérité révélée et vérité clinique, ne sont pas des anomalies à corriger, mais des expressions d'un pluralisme irréductible du monde social.

Enfin, cette étude pose des interrogations majeures sur la gouvernance biomédicale en contexte de diversité religieuse. Elle questionne la capacité des institutions médicales à intégrer des subjectivités croyantes sans renoncer à leurs impératifs thérapeutiques, et appelle à une reconfiguration des espaces de dialogue entre soignants et croyants. Ce défi n'est pas purement technique ou éthique : il engage une redéfinition du vivre-ensemble dans les sociétés démocratiques. À ce titre, il conviendrait d'élargir l'analyse à d'autres groupes religieux, d'autres contextes culturels et sanitaires, afin de mieux comprendre comment les institutions

publiques peuvent articuler respect des croyances, santé publique et protection des vies humaines dans un cadre pluraliste.

Références bibliographiques

- Amiraux V, 2022 : *Religions minoritaires et espace public : logiques d'invisibilité*, Paris, CNRS Éditions, 326 p.
- Becker H, 1985 : *Outsiders : Études de sociologie de la déviance*, Paris, Métailié, 224 p.
- Bourdieu P, 1994 : *Raisons pratiques : Sur la théorie de l'action*, Paris, Seuil, 232 p.
- Castel R, 2009 : *La montée des incertitudes. Travail, protections, statut de l'individu*, Paris, Seuil, 448 p.
- Césari A, 2020 : *L'islam salafiste en France : entre autorité religieuse et autonomie individuelle*, Paris, PUF, 256 p.
- Douglas M, 1966: *Purity and danger: An analysis of concepts of pollution and taboo*, London, Routledge, 208 p.
- Durkheim E, 1912 : *Les formes élémentaires de la vie religieuse*, Paris, Alcan, 624 p.
- Elias N, 2003, 1939 : *La civilisation des mœurs*, Paris, Calmann-Lévy, 432 p.
- Fassin D, 2018 : *La vie. Mode d'emploi critique*, Paris, Seuil, 284 p. 12 p.
- Fédération Internationale de la Croix Rouge, 2008 : « *Cadre politique pour le sang : promouvoir un don volontaire et non rémunéré* », Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, Genève, 12 p.
- Foucault M, 1975 : *Surveiller et punir : Naissance de la prison*, Paris, Gallimard, 384 p.
- Foucault M, 2004 : *Le pouvoir psychiatrique. Cours au Collège de France 1973-1974*. Paris, Seuil, 272 p.

- Good B, 1994 : *Medicine, rationality and experience: An anthropological perspective*, Cambridge, Cambridge University Press, 360 p.
- Hirsch E, 2022 : *Éthique du soin. Réflexions pour temps de crise*, Paris, Érès, 208 p.
- Hirschhorn M, 2019 : *Rituels et contrôles dans les religions minoritaires contemporaines*, Paris, L'Harmattan, 256 p.
- Latour B, 1991 : *Nous n'avons jamais été modernes*, Paris, La Découverte, 210 p.
- La Bible : *Genèse 9:4 ; Lévitique 17:10-14 ; Actes 15:28-29*, Traduction Louis Segond.
- Lévi-strauss C, 1962 : *la pensée sauvage*, Paris, Presses Pocket, 347 p.
- Mauss M, 1923-1924, « Essai sur le don », *L'Année Sociologique*, seconde série, Vol.1, pp. 30-186.
- Merton R K., 1967 : *Éléments de théorie et de méthode sociologique*, Paris, Armand Colin, 384 p.
- Michelat G et Michel J-P, 2019 : *Religion et engagement moral : croyances, normes et comportements*, Paris, Armand Colin, 312 p.
- OMS, 2008 : *Stratégies pour la sécurité transfusionnelle*, Organisation mondiale de la Santé, Genève, 54 p.
- Ricœur P, 1990 : *Soi-même comme un autre*, Paris, Seuil, 214 p.
- Taylor C, 1992 : *Les sources du moi. La formation de l'identité moderne*, Paris, Seuil, 640 p.
- Weber M, 1992 : *Essais sur la théorie de la science*, Paris, Plon, 384 p.
- Wieviorka M, 2001 : *La différence : Identités culturelles, enjeux sociaux*, Paris, Balland, 224 p.
- Wieviorka O, 2013 : *Les sociétés en guerre : résistances, conflits, mémoires*, Paris, Seuil, 544 p.

Willaime J-P, 2020 : *Sociologie des religions*, Paris, PUF, coll. « Que sais-je? », 128.